

Masterarbeit

Förderung der Lesemotivation durch ein leseanimierendes Unterrichtsetting

Integrative Förderung bei leseanimierendem Unterricht

Eingereicht von: Esther Kühni

Begleitung: Barbara Zutter

Abgabedatum: 26.11.2020

Abstract

Das Lesen gilt als zentrale Kompetenz, um am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilnehmen zu können. Auf der Oberstufe trifft man auf eine heterogene Schülerschaft; einige Jugendliche weisen eine mangelnde Lesekompetenz auf und lesen nicht gerne. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit, wie durch ein leseanimierendes Unterrichtssetting die Lesemotivation erhöht und das lesebezogene Selbstkonzept positiv beeinflusst werden kann. In Peergruppen lasen Jugendliche ein selber ausgewähltes Buch, mit dem sie sich handelnd und sprechend auseinandersetzten.

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse, des Fragebogens und des Forschungstagebuches lassen annehmen, dass sich die Lesemotivation durch leseanimierende Verfahren steigern lässt. Die Jugendlichen tauschten sich während dem gewählten Setting lieber über Literatur aus und konnten besser zu ihren Gedanken stehen.

Die Abbildung 1 auf dem Titelblatt zeigt einen Portfolioeintrag der Förderschülerin SM zu ihrem Buch Simpel von Marie-Aude Murail.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	
Inhaltsverzeichnis	
1. Einleitung.....	1
2. Situationsanalyse und Forschungsfrage	2
2.1 Ebene Arbeitskontext und eigene Person	2
2.2 Ebene Klasse	3
2.3 Ebene fokussierte Schülerinnen und Schüler.....	5
2.4 Lehrplanbezug.....	9
2.5 Begründung der Themenwahl und Fragestellung	9
3. Theoretische Grundlage.....	11
3.1 Lesekompetenz	11
3.1.1 Modelle der Lesekompetenz.....	11
3.1.2 Literarisches Lernen	13
3.1.3 Lese- und literarische Sozialisation	14
3.2 Selbstkonzept.....	16
3.3 Lesemotivation	16
3.4 Fördermethoden der Lesekompetenz und Lesemotivation	17
3.4.1 Literaturbezogene Leseanimation	17
3.4.2 Unterrichtsgespräche.....	20
4. Projektplanung.....	21
4.1 Lern- und Entwicklungsstandanalyse	22
4.1.1 Lernstandanalyse der fokussierten Schülerinnen und Schüler.....	22
4.2 Zielformulierung.....	23
4.2.1 Zielsystem der eigenen Person	24
4.2.2 Zielsystem der Klasse.....	25
4.2.3 Zielsystem der fokussierten Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf ..	26
5. Dokumentation der Durchführung	30
5.1 Grobplanung der Umsetzung	30
5.2 Beschreibung der Umsetzung	31
5.2.1 Bücherwahl	31
5.2.2 Literarisches Unterrichtsgespräch - Peergespräch.....	31

5.2.3	Literaturbezogene Leseanimationen	32
5.2.4	Kooperatives Lernen.....	32
5.2.5	Erkennen des Lernzuwachs	32
5.3	Beschreibung zentraler Ergebnisse.....	33
5.3.1	Auszug Forschungstagebuch	33
5.3.2	Beschreibung zentraler Ergebnisse Ebene Klasse.....	35
5.3.3	Beschreibung zentraler Ergebnisse Ebene fokussierter Jugendlicher	38
5.3.4	Beschreibung zentraler Ergebnisse Ebene SHP	39
6.	Evaluation.....	39
6.1	Methoden der Dokumentation und Zielüberprüfung	40
6.1.1	Übersicht der Instrumente zur Zielüberprüfung	40
6.1.2	Direkte Prozessbeobachtung – Forschungstagebuch	41
6.1.3	Peergesprächsanalyse durch die qualitative Inhaltsanalyse	41
6.1.4	Fragebogen zur Lesemotivation	43
6.1.5	Kritische Reflexion der Methoden.....	43
6.2	Beschreibung der Entwicklungsprozesse und Zielerreichung	45
6.2.1	Entwicklungsprozesse der Klasse in der Lesemotivation durch das Peerlesen	45
6.2.2	Beschreibung Entwicklungsprozesse Ebene SHP	58
6.2.3	Zielerreichung Ebene Klasse.....	61
6.2.4	Zielerreichung Ebene Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf.....	62
6.2.5	Zielerreichung Ebene Schulische Heilpädagogin	64
6.3	Beantworten der Fragestellung	65
6.4	Schlussfolgerung	67
7.	Literaturverzeichnis	68
8.	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis.....	70
8.1	Tabellenverzeichnis.....	70
8.2	Abbildungsverzeichnis.....	71
9.	Anhang	72

1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Förderung der Lesemotivation in der Schule durch Peerlesen. Das heisst, in kleinen Gruppen wird aus einer Auswahl von zehn Büchern eines gemeinsam gelesen. Das Lesen in all seinen Facetten ist ein wichtiger Bestandteil des Schulalltags und auch für den weiteren Verlauf im Erwachsenenleben zentral. Viele Jugendliche verlassen die obligatorische Schulzeit mit mangelnder Lesekompetenz. Neben dem gezielten Fördern der Fertigkeiten des Lesens soll auch die Freude am Lesen und die Motivation, sich auf Gelesenes einzulassen, ein zentrales Thema der Schule sein. Denn auch eine positive Haltung gegenüber dem Lesen ist für die Schülerinnen und Schüler wichtig und förderlich für eine positive Lesebiografie und den Schulerfolg (Lenhard, 2013, S. 123). Aus diesem Grund soll dieses positive lesebezogene Selbstkonzept und das Selbstvertrauen, einen Text zu verstehen und über diesen mit anderen Teilnehmenden zu sprechen, fokussiert und gefördert werden. Dabei muss das Unterrichtssetting so gewählt sein, dass die Jugendlichen eine affektive Haltung gegenüber dem Lesen und dem Text entwickeln können. Leseanimierender Unterricht strebt eine Beschäftigung mit literarischen Texten an, wobei es in erster Linie nicht um eine eindeutige Rezeption eines Textes, sondern um das sich Einlassen auf den Text und die Motivation, sich damit auseinanderzusetzen, geht. Solche leseanimierende Unterrichtssettings ermöglichen den Jugendlichen verschiedene Interpretationen und Meinungen nebeneinander stehen zu lassen. Dies wirkt motivierend und das Lesen wird gerade von Jugendlichen mit besonderen Förderbedürfnissen lieber gemacht (Steinbrenner, 2014, S.18). Das Themenfeld, auf welches diese Masterarbeit fokussiert, ist nicht die empirische Absicherung der kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, die durch das Lesen erworben werden. Mit dem handlungsforschenden Ansatz soll aufgezeigt werden, wie durch ein gelingendes leseanimierendes Unterrichtssetting und mit einer geeigneten Bücherwahl, die Lesemotivation gesteigert werden kann. Insbesondere das literarische Unterrichtsgespräch, aber auch handlungs- und produktionsorientierte Unterrichtsinhalte sollen motivationsfördernd gestaltet und dadurch das Selbstvertrauen und das lesebezogene Selbstkonzept positiv gestärkt werden. Durch das literarische Unterrichtsgespräch wird ein Reden über Literatur habitualisiert, bei dem der Sinn des Redens darin besteht, Deutungsmöglichkeiten auszutauschen und sich emotional zu beteiligen.

Um das Unterrichtsprojekt durchzuführen, stand eine intensive Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur bezüglich Lesedidaktik im Vordergrund. Dadurch gelang es, ein Unterrichtssetting zu gestalten, durch das in erster Linie die Lesemotivation der Jugendlichen zu erhöhen versucht wurde.

Nach der Situationsanalyse, der Begründung der Themenwahl, der theoretischen Auseinandersetzung, der darauf folgenden Beschreibung der Projektplanung und der Durchführung, werden die Erkenntnisse festgehalten. Dabei wird zum einen mit einem Fragebogen gearbeitet, der die Lesemotivation in Erfahrung bringt. Zum anderen werden mit der qualitativen Inhaltsanalyse die literarischen Gespräche, beziehungsweise die sogenannten Peergespräche, evaluiert. Im Verlauf des Projekts werden mit einem Forschungstagebuch Beobachtungen und Reflexionen strukturiert festgehalten. Abschliessend werden die der Aktionsforschung zugrunde liegenden Forschungsfragen beantwortet. Das Projekt wird an einer 2. Sekundarklasse durchgeführt.

2. Situationsanalyse und Forschungsfrage

In diesem Kapitel werden zuerst die Rahmenbedingungen am Arbeitsort, die Voraussetzungen der eigenen Person, jene der Eltern, der Klasse und der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf anhand der ICF-Kategorien erläutert. Diese Analyse war für die Planung des Forschungsprojektes elementar und bildete die Basis für die Themenwahl, die daraus resultierenden Fragenstellungen und die Unterrichtsplanung.

2.1 Ebene Arbeitskontext und eigene Person

Die Schule an der ich arbeite, ist eine geleitete, seit 2009 integrative Gesamtschule, welche vom Kindergarten bis zur Oberstufe 794 Schülerinnen und Schüler vereint und in einer Grenzgemeinde des Kantons Aargau angesiedelt ist. Jede Stufe belegt ein eigenes Schulhaus. Die Oberstufenklassen, die ich als Schulische Heilpädagogin unterstütze, werden in hellen und modern ausgestatteten Schulzimmern unterrichtet. Zudem stehen ihnen diverse Gruppenräume zur Verfügung, welche das kooperative Arbeiten sowie das Arbeiten in Kleingruppen erleichtern. Die Schulzimmer sind klein, besitzen aber einen Gruppentisch, an dem integrativ gearbeitet werden kann.

Die Schule wird durch einen Gesamtschulleiter und drei Stufenleiter geführt. Das sonderpädagogische Konzept der Schule erklärt die Integrative Heilpädagogik und ihre Aufgabenbereiche. Darin wird zwischen IHP-Lektionen (Integrierte Heilpädagogik) und VM-Lektionen (Verstärkte Massnahmen), die vom schulpsychologischen Dienst für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung gesprochen werden, unterschieden. Zudem definiert es die Aufgabenbereiche der Klassenlehrperson und jene der Schulischen Heilpädagogin und des Schulischen Heilpädagogen.

Das Schulteam umfasst neben den Klassen- und Fachlehrpersonen, fünf Schulische Heilpädagoginnen und vier DaZ-Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache). In Teamkonferenzen, Pädagogischen Konferenzen, Stufenkonferenzen und Weiterbildungen wird der Austausch in und zwischen den Stufen und Lehrpersonen gefördert. Für das Leitbild der Schule ist die Steuergruppe, welche aus Lehrpersonen und der Schulleitung besteht, verantwortlich. Monatlich findet das Schülerinnen- und Schülerparlament statt auf dem die Mitwirkung der Jugendlichen am Schulgeschehen fokussiert und gefördert wird.

Nach meinem Erststudium zur Primarlehrerin 2005 unterrichtete ich zehn Jahre die Schulstufen 6 und 7 an der Oberstufe an einer Schule im Kanton Aargau. An derselben Schule übernahm ich nach dem Zweitstudium zur Oberstufenlehrerin die Schulstufe 8 und 9. Seit 2019 arbeite ich als Schulische Heilpädagogin im IHP-Setting insgesamt 12 Lektionen in sechs verschiedenen Klassen. Diese Stunden werden in Absprache mit den Klassenlehrpersonen eingesetzt, weshalb die kollegiale Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert hat. Erlaubt es die Unterrichtssituation, arbeite ich integrativ mit einem Kind oder einer kleinen Gruppe von Jugendlichen im Klassenzimmer. Ist es für die Arbeitssituation gewinnbringender, stehen den Klassen Gruppenräume zu Verfügung, in denen mit den Jugendlichen gearbeitet werden kann. Somit wird der gemeinsame Unterricht je nach Bedarf gestaltet. Oft geschieht ein erster Teil im Team-Teaching, wonach eine Sequenz folgt, in der mit einzelnen Jugendlichen oder einer kleineren Gruppe integrativ im Klassenzimmer oder separativ im Gruppenraum gearbeitet wird.

Im Förderteam finden monatlich Sitzungen statt. Es werden Fördermaterialien ausgetauscht, didaktische und pädagogische Themen besprochen und Fallbesprechungen durchgeführt. Damit die

Förderung von Kindern optimal gelingen kann, ist ein reger Austausch mit allen Beteiligten von grosser Wichtigkeit. In den Ferien werden die Inhalte und Lektionen gemeinsam geplant und die Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler mit spezifischem Förderbedarf besprochen. Anschliessend geschieht der Austausch und Informationsfluss mit den Lehrpersonen wöchentlich in gesetzten Zeitfenstern. Dort wird der Lektionsinhalt angepasst und zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten überlegt. Zugleich wird an der Schule durch gezieltes Coaching versucht, den Jugendlichen Verantwortung für ihr Lernen zu übergeben, indem sie sich Lernziele festlegen, diese planen und auf das Gelingen überprüfen, ganz nach den zehn didaktischen Prinzipien für den Integrativen Unterricht nach Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauert (2015, S. 61) 'Mit minimaler Unterstützung Selberkönnen ermöglichen' wodurch das Ziel fokussiert wird, 'dem Kind zu helfen, es selbst zu tun.' (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauert, 2015, S. 79).

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist meist konstruktiv und gewinnbringend und die Lehrpersonen geniessen eine breite Akzeptanz. Die Eltern unterstützen den Schulalltag und zeigen sich interessiert. Der sozioökonomische Status der Eltern ist sehr heterogen, nicht allen Familien gelingt eine gleich intensive schulische Begleitung. Umso zentraler ist, um einer systemischen Arbeit gerecht zu werden und die Jugendlichen bei ihrer 'Entfaltung' zu unterstützen, eine funktionierende Zusammenarbeit, was den Förderprozess gemeinsam zu planen ermöglicht (vgl. Bauer & Hegemann, 2018, S. 23). Kernelement ist dabei die Elternarbeit, die durch wöchentliche Emails, die schulischen Standortgespräche, wie die zwei Mal pro Jahr geplanten Elternabende und die Besuchstage fokussiert wird.

2.2 Ebene Klasse

Das Projekt wird mit einer 2. Sekundarklasse, mit der ich seit Januar 2019 pro Woche zwei Lektionen arbeite, durchgeführt. Die Klasse zählt 18 Jugendliche (10 Mädchen und 8 Knaben) im Alter von 13-15 Jahren. Davon haben zwei Jugendliche besonderen Förderbedarf im Fach Deutsch, ein Schüler im Fach Mathematik. Ein Mädchen ist erst seit vier Jahren in der Schweiz und besucht während einer Wochenlektion bei mir den DaZ-Unterricht. Für sechs Jugendliche ist Deutsch die Zweitsprache.

Die Klasse kann konzentriert über eine längere Zeit an Aufgaben arbeiten und wirkt motiviert. Sie können sich gut auf Aufgaben einlassen und Störungen im Unterricht kommen selten vor. Die meisten Jugendlichen engagieren sich in mündlichen Sequenzen mit passenden Beiträgen und arbeiten fokussiert bei selbstständigen Arbeiten. Im Moment befinden sich einige Jugendliche in der pubertären Phase was als hemmender Faktor genannt werden kann. Gewisse Jugendliche haben neuerdings Mühe bei der Handlungsplanung, beim pflichtbewussten Ausführen von Aufträgen oder den Hausaufgaben sowie beim eigenständigen Vorgehen im Unterricht. Auffallend ist zudem, dass sie wechselhafte Noten schreiben und die Durchschnittsnoten sanken. Zugleich stehen die Jugendlichen mitten in der Berufswahl, was auf einzelne von ihnen, laut eigener Aussage, Druck ausübt. Dennoch herrscht ein angenehmes Lernklima und sie pflegen einen freundlichen, hilfsbereiten Umgang miteinander, was kooperative Unterrichtssituationen, wie im Projekt angewendet, begünstigt. Das Klassenklima ist wertschätzend. Eine gute Grundlage, um mit den Jugendlichen Anschlusskommunikationen zu führen, wo verschiedene Meinungen akzeptiert und wertgeschätzt werden.

Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick über die Stärken und Schwächen der Jugendlichen der Klasse entlang der ICF Komponenten ermöglichen. Dazu wurden sie nach ihren Aktivitäten und

Partizipation gemäss SSG eingeschätzt, welche sich auf Beobachtungen, Prüfungen, Diagnostiktests, dem Austausch mit der Klassenlehrperson und Elterngespräche stützt. Es kann festgehalten werden, dass es sich um grundsätzlich leistungsstarke Schülerinnen und Schüler handelt und niemand grosse Schwierigkeiten zeigt. Einzig der Bereich des Lesens und Schreibens weist eine grosse Heterogenität auf, was individuellen Förderbedarf begründet. Dies zeigte sich unter anderem bei Leseflüchtigkeits- und Leseverständnistests die vor dem Praxisprojekt durchgeführt wurden. Von den 18 Jugendlichen erzielten dabei drei ein sehr schwaches und weitere fünf ein unterdurchschnittliches Resultat. In der Tabelle werden die Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf mit blauer Farbe hervorgehoben. Wie aus ihr ersichtlich, kann vorwiegend bei SM und LH ein Förderbedarf bei Lesen und Schreiben festgemacht werden. Auch auf ES liegt ein Fokus, da dieser beim Leseverständnisdiagnostiktest einen starken Förderbedarf aufzeigte. TM arbeitet aufgrund seiner Bücherwahl mit der Fördergruppe.

Schülerinnen und Schüler	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb & Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
AZ	--	--	+	++	--	+	++	+/-	++	+
DH	++	+/-	+/-	+/-	++	+/-	--	+	+/-	+
ES	+	+/-	+	+/-	+	+	+/-	+	++	+/-
JR	+	-	+	+/-	+	+	++	++	+	++
JR	++	+	+	--	++	+	++	++	+/-	++
LZ	+	+/-	+	+	+/-	+	+	+	+	+
LR	-	-	+/-	+/-	+/-	+/-	+	+	+	++
LF	+	++	+	+/-	++	+	+	+	+	++
LM	+/-	+/-	+	+/-	+/-	+/-	+	+	+/-	+
LH	-	+	--	--	+/-	--	+/-	--	--	+/-
LG	+/-	-	++	+/-	+	+	++	+	+/-	++
LS	+/-	+/-	+	+	+	++	+	++	++	++
RM	+/-	+/-	+	+/-	-	-+	+	+/-	-	-
SZ	++	+	+	++	++	+	++	+	+	+
SM	++	+	--	--	++	+/-	++	+	++	+/-
SZ	++	+	+	++	+	++	++	+	++	++
TM	++	++	+	-	++	+	++	+	+	+

++ grosse Stärke / + Stärke / +/- Stärke wie auch Schwäche / - Schwäche / -- grosse Schwäche

Tabelle 1: Klassenübersicht der Aktivitäten und Partizipation der 2. Sekundarklasse

Dem basalen Lesetraining, umgesetzt durch Lautlesetraining, als geeignete Form der Förderung der Lesekompetenz, wurde bereits im Deutschunterricht der 1. Sekundarschule Beachtung geschenkt. Da nicht nur die Förderschülerinnen und -schüler, sondern viele andere Jugendliche ihre Lesemotivation als tief bekundeten, kaum freiwillig Lesen und insbesondere SM sich als sehr schlechte, LH und ES als mittelmässige Leser bezeichneten¹, lag die Suche einer geeigneten Forschungsfrage auf der Hand. Nach Rosebrock und Nix (2017, S. 21f) ist die bisherige Leseerfahrung elementar und führt bezüglich Lesen zu motivationalen Überzeugungen. «Bin ich ‚begabt‘ für die Leseaufgabe, beispielsweise die,

¹ Vgl. Anhang A.5: Tabellarische Auswertung zum Fragebogen vor und nach dem Projekt

mich in ein Buch zu vertiefen? Kann ich dieses Vorhaben durch Anstrengung meistern oder stellt es eine zu schwierige Aufgabe dar, so dass ich scheitern werde?» (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 22) Geprägt werden diese verschiedenen Selbstkonzepte, Leseinstellungen und lesebezogenen Feedbacks durch die Bezugsgruppen Familie, Schule oder Peer. Gerade auf der Oberstufe spielen die Peers, somit Gleichaltrige die mit ähnlichen Entwicklungsaufgaben konfrontiert sind und Interessen teilen, für die Lese- und Mediensozialisation bezüglich Lesevorbilder eine zentrale Rolle (Rosebrock, 2008, S. 163ff).

2.3 Ebene fokussierte Schülerinnen und Schüler

Unter diesem Abschnitt werden die Aktivitäten der drei Schülerinnen und Schülern, SM, LH und ES, welche während des Projekts fokussiert werden, gemäss ICF-Aktivitäten zusammenfassend dargestellt. SM und LH standen während beiden Durchführungsphase im Fokus, ES wurde erst in der zweiten Phase fokussiert. Sie alle wiesen den höchsten Förderbedarf im Lesen auf. Ihre Lesemotivation zu erhöhen, war und ist der Sinn dieser Arbeit und ihre Entwicklungsfortschritte sollen am genauesten dokumentiert werden. Dabei wird auf die ICF-Bereiche eingegangen, die für die Situationsanalyse relevant und für das Projekt wichtig sind. Es werden die Bereiche 'Allgemeines Lernen und Umgang mit Anforderungen', 'Spracherwerb, Begriffsbildung', 'Lesen und Schreiben' und 'Kommunikation' fokussiert. Die restlichen Bereiche werden im Abschnitt 'Allgemeine Informationen' resümiert dargestellt. Die Fokussierung auf die drei Jugendlichen wurde anhand zwei von mir durchgeführten Tests, des Salzburger Lese- und Rechtschreibetest II (SLRT-II Test) (Moll & Landerl, 2010), und des Lesegeschwindigkeits- und -verständnisstest für die Klasse 5-12 (LGVT 5-12+) (Schneider, Schlagmüller & Ennemoser, 2017) festgelegt. Diverse Beobachtungen aus dem Schulalltag, der ausgefüllte Fragebogen bezüglich ihrer Lesemotivation und die Einschätzung der Klassenlehrperson begründeten die Fokussierung.

Da die Jugendlichen gerne kooperativ arbeiten, war es mir wichtig, eine Unterrichtsreihe zu gestalten, in der sie sich in einen Austausch begeben, in realen Kommunikationssituationen mit den anderen Jugendlichen der Gruppe zu Erkenntnissen kommen, über diese diskutieren und sich auf andere Perspektiven einlassen (Brünig & Saum, 2015, S. 11f).

LH			
Allgemeine Information	LH ist ein 14 jähriger Knabe und lebt mit seiner Mutter in einer Grenzgemeinde des Kantons Aargau. Seine Eltern stammen beide aus Portugal, weshalb er zuhause portugiesisch spricht. Er ist das einzige Kind. Er besuchte die Einschulungsklasse, das heisst, er absolvierte die erste Klasse während zwei Jahren. Seine Eltern sind bildungsfern und haben deshalb nur begrenzt die Möglichkeit, ihn zu unterstützen. In der Schule ist LH oft müde, was Auswirkungen auf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit hat. Er sagt, er sitze am Abend oft zu lange vor dem Computer. Dies scheint seine Konzentration teilweise zu vermindern. In der Schule mag er vorwiegend Fächer im Bereich Mensch und Umwelt. Deutsch wie auch Mathematik mag er nicht besonders. Zuhause arbeitet er kaum für die Schule. Meist macht er die Hausaufgaben nicht und auch auf Prüfungen lernt er kaum.		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kompetenzen</td> <td style="width: 50%;">Schwierigkeiten</td> </tr> </table>	Kompetenzen	Schwierigkeiten
Kompetenzen	Schwierigkeiten		

Aktivitäten nach SSG	Allgemeines Lernen Umgang mit Anforderungen	LH kann gut zuhören und aufmerksam sein. Er arbeitet selbstständig. Vorwiegend im Einzelsetting ist LH wissbegierig, das Weltgeschehen interessiert ihn und er versucht dort, Zusammenhänge zu erfassen und zu verstehen. LH kann relativ gut benennen, was ihm einfach fällt und wo er Hilfe benötigt oder das nötige Interesse fehlt. Diese Fähigkeit scheint ihm beim Lernen im Alltag zu helfen.	Für das Erfassen von Lerninhalte braucht LH je nach Gebiet mehr Zeit als andere. Teilweise wirkt es so, als würde er Neuinformationen nicht mitbekommen. Er arbeitet lieber alleine, bei Gruppenarbeiten nimmt er sich zurück und es ist zu beobachten, dass er selten nachfragt, wenn er etwas nicht versteht. Komplexe Aufgaben scheinen LH Mühe zu bereiten. Er löst Aufgaben langsam und lässt sich gerne ablenken. Er zeigt wenig Ausdauer und bleibt nicht lange bei einer Aufgabe.
	Spracherwerb und Begriffsbildung	Seine Gefühle und Wünsche kann er teilweise gut formulieren. LH kann sich an Diskussionen beteiligen. Interessiert ihn ein Thema, versucht er neue Informationen in sein bestehendes Wissensnetz zu integrieren und kann das neugelernte Wissen sicher abrufen.	LH hat einen einfachen Wortschatz. In Gruppenarbeiten wirkt LH passiv und es fehlen ihm oft die passenden Worte. Beim Sprechen vor der ganzen Klasse wirkt LH unsicher und gehemmt. Er spricht laut und oft undeutlich.
	Lesen und Schreiben	LH kann einfache Texte inhaltlich verstehen. Er versteht, was andere sagen und beteiligt sich, wenn er sich inhaltlich sicher fühlt bei Klassengesprächen. Je nach Thema mag er literarische Texte. Oft wagt er sich aber nicht an altersentsprechende Literatur.	Komplexe Texte bereiten LH Mühe. Teilweise liest LH schnell, wodurch Worte falsch oder gar nicht gelesen oder falsch betont werden. Teilweise scheint es als lese er, ohne den Inhalt des Textes zu verstehen. Aufträge zu Büchern die im Klassenverband gelesen werden, löst er sehr oberflächlich und es ist zu vermuten, dass er sie teilweise nicht versteht.
	Kommunikation	In Klassengesprächen oder der Anschlusskommunikation versteht LH, was andere sagen und teilweise nimmt er das vorher Besprochene auf. Er kann Unterhaltungen führen.	In Gruppengesprächen fehlen ihm oft die passenden Worte, weshalb er sich dort eher zurückhält. Er kann sich schlecht ausdrücken und hat Mühe, anderen etwas zu erklären. Geht es in der Anschlusskommunikation um komplexere Themen, kann er sich nicht dazu äussern.
Körperfunktion en / - strukturen	LH bewegt sich grundsätzlich gerne und ist einfach zu motivieren. Im Moment treibt er kaum Sport, will dies jedoch in Zukunft ändern, unter anderem deshalb, weil seine Mutter ihn zu sportlichen Aktivitäten auffordert. Im Sportunterricht bewegt er sich schwerfällig und erzielt knapp genügende Noten. Er ernährt sich nicht optimal, ist übergewichtig und achtet teilweise zu wenig auf seine Körperpflege. LH spricht oft sehr undeutlich, weshalb die Klassenlehrperson ihn erneut in die Logopädie schicken möchte. Bis zur 6. Klasse besuchte er diese einmal pro Woche.		
	Fördernde Faktoren		Hemmende Faktoren
Umweltfaktoren	LH lebt mit seiner Mutter und nimmt am Familienleben aktiv teil. Er verhält sich gegenüber Lehrpersonen respektvoll und hilfsbereit. Im Klassenzimmer ist er auch gegenüber den anderen Jugendlichen anständig. Er ist grundsätzlich gut integriert und kann mit einigen ausgewählten Schülerinnen und Schülern gut zusammenarbeiten.		LH wächst in einem bildungsfernen Elternhaus auf, seine Mutter kann ihn bei schulischen Themen nicht unterstützen. LH zeigt ein grosses Interesse an Computerspielen und spielt diese am Wochenende oft sehr lange. Im Umgang mit Menschen macht er einen unsicheren Eindruck. Teilweise reagiert er impulsiv. In der Pause ist LH oft in Konflikte mit anderen involviert. Diese gehen ihm sehr nahe, er reagiert emotional, teilweise auch aggressiv und zeigt dann eine eher tiefe Frustrationstoleranz.

Tabelle 2: Einschätzung LH

SM																					
Allgemeine Informationen	<p>SM ist ein 15 jähriges Mädchen, welches seit vier Jahren in der Schweiz mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater lebt. Bis dahin war sie mit ihrer Mutter in Thailand zuhause. Sie ist eine sehr fleissige, ehrgeizige Schülerin und möchte gute Noten erzielen. Erreicht sie das nicht, ist sie mit sich selber unzufrieden und zeigt diese Noten ungerne zuhause. In der Klasse ist sie gut integriert und wird wegen ihrer verlässlichen und ruhigen Art sehr geschätzt. In kooperativen Unterrichtssituationen arbeitet sie gut und gerne mit den anderen Jugendlichen. Es scheint als habe SM keine Hemmungen, Fehler im Deutsch zu machen und sie beteiligt sich sehr aktiv am Unterricht. Auffallend ist ihre kreative Ader. Sie bietet aus diesem Grund mit einigen Freundinnen der Klasse im Atelierunterricht für die Primarstufe einen Malkurs an. Einmal pro Woche besucht sie zusätzlich den DaZ-Unterricht.</p>																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: left;">Kompetenzen</th> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: left;">Schwierigkeiten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Allgemeines Lernen Umgang mit Anforderungen</td> <td>In der Schule ist SM sehr zuverlässig, ordentlich und organisiert. Sie ist aufmerksam und es ist beobachtbar, dass sie schnell lernt und eine gute Auffassungsgabe hat. Sie ist fleissig, arbeitet lösungsorientiert und übt viel. Die anderen Jugendlichen können von ihrer guten Organisation profitieren, da sie genau weiss, was für die Aufgabe benötigt wird. Durch ihre ruhige und ausgeglichene Art arbeiten die anderen Jugendlichen gerne mit ihr. SM erzielt in den meisten Fächern gute Noten.</td> <td></td> <td>SM kam vor vier Jahren von Thailand in die Schweiz und besucht deshalb noch eine Stunde pro Woche den DaZ-Unterricht. Durch die fehlenden Sprachkenntnisse versteht SM komplexe Aufgaben und Texte teilweise nicht. Sie braucht länger, um Aufträge selbstständig umzusetzen oder Texte im Deutsch- sowie im Fachunterricht zu lesen.</td> </tr> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Spracherwerb und Begriffsbildung</td> <td>SM kann dem mündlichen Unterricht meist folgen. In Gesprächen greift sie auf sprachliche Routine zurück. Einem vorbereiteten Unterrichtsgespräch kann sie folgen und Aussagen von den anderen aufnehmen und ergänzen.</td> <td></td> <td>Deutsch ist SMs Zweitsprache, die sie erst seit vier Jahren spricht. Komplexen Unterhaltungen oder Konversationen einer Gruppe kann SM durch ihren fehlenden Wortschatz nur begrenzt folgen. Sie hat Mühe bei der Satzbildung und dem lautgetreuen Nachsprechen.</td> </tr> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Lesen und Schreiben</td> <td>SM kann einfache, bekannte Wörter und Sätze fehlerfrei verstehen und Vorlesen. Ein einfaches Leseverstehen kann sie gut bewältigen. Sie ist motiviert auch einfach Leseübungen zu machen und arbeitet fleissig. SM sagt, sie erschliesse den Text aus dem Zusammenhang. Mit viel Übung kann SM einen Text beinahe fehlerfrei vorlesen. Kann sie sich schreibend mit einem Text auseinandersetzen, gelingt ihr diese Auseinandersetzung gut.</td> <td></td> <td>Ihre Dekodierfähigkeit ist niedrig. Sie liest längere Sätze oder ihr unbekannte Wörter fehlerhaft und stockend vor, wodurch auch ihre Leseflüssigkeit nicht altersentsprechend ist. Komplexe Texte und Leseverstehen bereiten SM Schwierigkeiten. Die vorletzte Klassenlektüre war für SM schwierig zu bewältigen. Bei dieser interessierte sie das Thema nicht sonderlich, wodurch die Lesemotivation gefehlt hat. Es fällt auf, dass sie Texte nur mit viel Fleiss lesen kann und dafür sehr viel Zeit und Energie aufbringt. Ihr Wortschatz ist klein. Ihre geschriebenen Texte sind fehlerhaft, oft unvollständig und teilweise ohne Satzzeichen.</td> </tr> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Kommunikation</td> <td>SM kann Gespräche führen und versteht gesprochene Mitteilungen. Kann sie sich auf ein Gespräch vorbereiten, bringt sie sich gerne ein.</td> <td></td> <td>Komplexen Unterhaltungen oder Konversationen einer Gruppe bereiten SM teilweise wegen ihres fehlenden Wortschatzes Mühe.</td> </tr> </tbody> </table>		Kompetenzen		Schwierigkeiten	Allgemeines Lernen Umgang mit Anforderungen	In der Schule ist SM sehr zuverlässig, ordentlich und organisiert. Sie ist aufmerksam und es ist beobachtbar, dass sie schnell lernt und eine gute Auffassungsgabe hat. Sie ist fleissig, arbeitet lösungsorientiert und übt viel. Die anderen Jugendlichen können von ihrer guten Organisation profitieren, da sie genau weiss, was für die Aufgabe benötigt wird. Durch ihre ruhige und ausgeglichene Art arbeiten die anderen Jugendlichen gerne mit ihr. SM erzielt in den meisten Fächern gute Noten.		SM kam vor vier Jahren von Thailand in die Schweiz und besucht deshalb noch eine Stunde pro Woche den DaZ-Unterricht. Durch die fehlenden Sprachkenntnisse versteht SM komplexe Aufgaben und Texte teilweise nicht. Sie braucht länger, um Aufträge selbstständig umzusetzen oder Texte im Deutsch- sowie im Fachunterricht zu lesen.	Spracherwerb und Begriffsbildung	SM kann dem mündlichen Unterricht meist folgen. In Gesprächen greift sie auf sprachliche Routine zurück. Einem vorbereiteten Unterrichtsgespräch kann sie folgen und Aussagen von den anderen aufnehmen und ergänzen.		Deutsch ist SMs Zweitsprache, die sie erst seit vier Jahren spricht. Komplexen Unterhaltungen oder Konversationen einer Gruppe kann SM durch ihren fehlenden Wortschatz nur begrenzt folgen. Sie hat Mühe bei der Satzbildung und dem lautgetreuen Nachsprechen.	Lesen und Schreiben	SM kann einfache, bekannte Wörter und Sätze fehlerfrei verstehen und Vorlesen. Ein einfaches Leseverstehen kann sie gut bewältigen. Sie ist motiviert auch einfach Leseübungen zu machen und arbeitet fleissig. SM sagt, sie erschliesse den Text aus dem Zusammenhang. Mit viel Übung kann SM einen Text beinahe fehlerfrei vorlesen. Kann sie sich schreibend mit einem Text auseinandersetzen, gelingt ihr diese Auseinandersetzung gut.		Ihre Dekodierfähigkeit ist niedrig. Sie liest längere Sätze oder ihr unbekannte Wörter fehlerhaft und stockend vor, wodurch auch ihre Leseflüssigkeit nicht altersentsprechend ist. Komplexe Texte und Leseverstehen bereiten SM Schwierigkeiten. Die vorletzte Klassenlektüre war für SM schwierig zu bewältigen. Bei dieser interessierte sie das Thema nicht sonderlich, wodurch die Lesemotivation gefehlt hat. Es fällt auf, dass sie Texte nur mit viel Fleiss lesen kann und dafür sehr viel Zeit und Energie aufbringt. Ihr Wortschatz ist klein. Ihre geschriebenen Texte sind fehlerhaft, oft unvollständig und teilweise ohne Satzzeichen.	Kommunikation	SM kann Gespräche führen und versteht gesprochene Mitteilungen. Kann sie sich auf ein Gespräch vorbereiten, bringt sie sich gerne ein.		Komplexen Unterhaltungen oder Konversationen einer Gruppe bereiten SM teilweise wegen ihres fehlenden Wortschatzes Mühe.
	Kompetenzen		Schwierigkeiten																		
Allgemeines Lernen Umgang mit Anforderungen	In der Schule ist SM sehr zuverlässig, ordentlich und organisiert. Sie ist aufmerksam und es ist beobachtbar, dass sie schnell lernt und eine gute Auffassungsgabe hat. Sie ist fleissig, arbeitet lösungsorientiert und übt viel. Die anderen Jugendlichen können von ihrer guten Organisation profitieren, da sie genau weiss, was für die Aufgabe benötigt wird. Durch ihre ruhige und ausgeglichene Art arbeiten die anderen Jugendlichen gerne mit ihr. SM erzielt in den meisten Fächern gute Noten.		SM kam vor vier Jahren von Thailand in die Schweiz und besucht deshalb noch eine Stunde pro Woche den DaZ-Unterricht. Durch die fehlenden Sprachkenntnisse versteht SM komplexe Aufgaben und Texte teilweise nicht. Sie braucht länger, um Aufträge selbstständig umzusetzen oder Texte im Deutsch- sowie im Fachunterricht zu lesen.																		
Spracherwerb und Begriffsbildung	SM kann dem mündlichen Unterricht meist folgen. In Gesprächen greift sie auf sprachliche Routine zurück. Einem vorbereiteten Unterrichtsgespräch kann sie folgen und Aussagen von den anderen aufnehmen und ergänzen.		Deutsch ist SMs Zweitsprache, die sie erst seit vier Jahren spricht. Komplexen Unterhaltungen oder Konversationen einer Gruppe kann SM durch ihren fehlenden Wortschatz nur begrenzt folgen. Sie hat Mühe bei der Satzbildung und dem lautgetreuen Nachsprechen.																		
Lesen und Schreiben	SM kann einfache, bekannte Wörter und Sätze fehlerfrei verstehen und Vorlesen. Ein einfaches Leseverstehen kann sie gut bewältigen. Sie ist motiviert auch einfach Leseübungen zu machen und arbeitet fleissig. SM sagt, sie erschliesse den Text aus dem Zusammenhang. Mit viel Übung kann SM einen Text beinahe fehlerfrei vorlesen. Kann sie sich schreibend mit einem Text auseinandersetzen, gelingt ihr diese Auseinandersetzung gut.		Ihre Dekodierfähigkeit ist niedrig. Sie liest längere Sätze oder ihr unbekannte Wörter fehlerhaft und stockend vor, wodurch auch ihre Leseflüssigkeit nicht altersentsprechend ist. Komplexe Texte und Leseverstehen bereiten SM Schwierigkeiten. Die vorletzte Klassenlektüre war für SM schwierig zu bewältigen. Bei dieser interessierte sie das Thema nicht sonderlich, wodurch die Lesemotivation gefehlt hat. Es fällt auf, dass sie Texte nur mit viel Fleiss lesen kann und dafür sehr viel Zeit und Energie aufbringt. Ihr Wortschatz ist klein. Ihre geschriebenen Texte sind fehlerhaft, oft unvollständig und teilweise ohne Satzzeichen.																		
Kommunikation	SM kann Gespräche führen und versteht gesprochene Mitteilungen. Kann sie sich auf ein Gespräch vorbereiten, bringt sie sich gerne ein.		Komplexen Unterhaltungen oder Konversationen einer Gruppe bereiten SM teilweise wegen ihres fehlenden Wortschatzes Mühe.																		
Aktivitäten nach SSG																					
	Fördernde Faktoren		Hemmende Faktoren																		

Umweltfaktoren	SM ist sozial stark und sehr kontaktfreudig. Sie findet schnell neue Freunde. Sie kann gut mit Kritik umgehen, kann Fehler zugeben und sich entschuldigen. Sie nimmt aktiv am Familienleben teil. Seit sie in der Schweiz lebt, wächst sie in einem bildungsnahen Elternhaus auf. Ihr Stiefvater unterstützt sie in schulischen Themen und lernt mit ihr.	Ihr Stiefvater übt nach eigener Aussage viel Druck auf sie aus. Sie arbeitet sehr viel für die Schule, weshalb kaum Zeit für ihre Hobbys bleibt. Schlechte Noten zeigt sie zuhause sehr ungerne.
----------------	---	--

Tabelle 3: Einschätzung SM

ES		
Allgemeine Informationen	<p>ES ist ein Schweizer Junge mit albanischer Muttersprache. Er lebt mit seinen Eltern, welche beide Vollzeit berufstätig sind und seiner älteren Schwester zusammen. Seine ältere Schwester besucht die Kantonsschule und ist sehr selbstständig. Sie sorgt sich um ES, kocht für ihn und schaut, dass er sein Material dabei hat. Von Zuhause erhält er viel Zuspruch. Schulisch können ihn seine Eltern wegen der fehlenden Deutschkenntnisse kaum unterstützen, dort erhält er Support von seiner älteren Schwester. Die Eltern sind kooperativ und wohlwollend der Schule gegenüber eingestellt. In der Schule ist er ein fleissiger und engagierter Schüler und meist aktiv dabei. Obwohl er viel lernt erzielt er in Geschichte und in Teilgebieten der deutschen Sprache ungenügende oder knapp genügende Noten. Im Unterricht scheint er sich zu konzentrieren und denkt mit. Dabei ist er bemüht, Lösungen zu finden und diese umzusetzen. Im Fachbereich Geschichte und Deutsch zeigt er sich teilweise unkonzentriert. Seine Aufgaben erledigt er pflichtbewusst. Er ist gut integriert und unternimmt gerne viel mit seinen Freunden. Bei kooperativen Aufgaben arbeitet er konstruktiv und ausdauernd mit seinen Klassenkollegen und -kolleginnen und bringt sich mit guten Beiträgen ein. Er ist sozial stark, hilft wenn andere Hilfe benötigen und nimmt sich den schwächeren Schülerinnen und Schülern an. Obwohl er in der Schule durch seine strebsame Arbeitshaltung auffällt, wird er nicht ausgegrenzt.</p>	
	Ressourcen	Schwierigkeiten
Aktivitäten nach SSG	<p>Allgemeines Lernen Umgang mit Anforderungen</p> <p>In der Schule ist ES zuverlässig, ordentlich und gut organisiert. Er ist aufmerksam, engagiert, fleissig, versucht lösungsorientiert zu arbeiten und lernt viel. Es scheint als lasse er sich auf schulische Inhalte gerne ein. In Gruppenarbeiten ist seine kooperative und konstruktive Arbeit zu beobachten. Von seiner guten Organisation können die anderen viel profitieren. Im Unterricht bringt er sich gerne mit positiven Beiträgen ein.</p>	<p>Obwohl ES viel lernt, organisiert ist und sich im Unterricht beteiligt, erzielt er in Geschichte und Deutsch Lesen/Schreiben ungenügende Noten. Hier ist beobachtbar, dass er länger als seine Mitschülerinnen und Mitschüler braucht, um Aufträge selbstständig umzusetzen und zu lösen. Obwohl er sich in anderen Fächern gut fokussieren kann, gelingt es ihm in diesen teilweise nicht. Er scheint da oft abgelenkt und ist schwatzhaft.</p>
	<p>Spracherwerb & Begriffsbildung</p> <p>ES spricht gut Deutsch und kann sich ausgewählt und gezielt ausdrücken. Er spricht gerne und ergreift bei Unterrichtsgesprächen oft und lange das Wort.</p>	<p>Deutsch ist ES Zweitsprache, die er in der 1. Klasse neu erlernte. Zuvor sprach er albanisch. Es scheint, dass er sich bei komplexen Texten leicht ablenken lässt und sich vorwiegend dann konzentriert, wenn ihn etwas interessiert. In Gesprächen benötigt er viel Zeit sich treffend zu artikulieren.</p>
	<p>Lesen und Schreiben</p> <p>ES kann Texte sicher und mit guter Intonation vorlesen. Dieser Bereich bereitet ihm grosse Freude. Interessiert ihn ein Textinhalt, liest er diesen mit grossem Interesse und konzentriert. Über Gelesenes scheint er sich gerne auszutauschen.</p>	<p>Bei ihm ist das langsame Lesen auffällig, dies obwohl er gut betont und kaum stockend vorliest. Bei Buchbesprechungen fällt auf, dass er wesentliche Elemente der Kerngeschichte nicht erfassen kann und falsch wiedergibt. Für komplexe Sachtexte braucht er lange und das Beantworten von Fragen fällt ihm dementsprechend schwer.</p>

Körperfunktionen / -strukturen	ES schein körperlich fit zu sein, geht in seiner Freizeit jedoch keiner sportlichen Aktivität nach. ES ist eher klein und wirkt dadurch jünger als er ist. Während seiner Primarschulzeit und im ersten Oberstufenjahr litt ES unter Wachstumsstörungen. Aus diesem Grund muss er seit längerer Zeit Hormone zu sich nehmen. Seine Bewegungsmuster sind teilweise ein wenig ungeschickt. Er wächst sehr behütet auf, seine Eltern achten sehr auf eine gesunde Ernährung und versuchen ihn vor gefährlichen Situationen zu schützen.	
	Fördernd	Hemmend
Umweltfaktoren	ES ist liebenswürdig und sozial stark, weshalb er im Klassenverband sehr geschätzt wird. Er setzt sich für andere ein, ist hilfsbereit und schaut, dass es allen gut geht. Mit Kritik kann er gut umgehen, reagiert gleichzeitig auf Lob und positive Verstärkung gut. Er beteiligt sich am Familienleben und wird von seinen Eltern unterstützt.	ES ist oft unsicher und braucht viel Bestätigung und überfordert damit teilweise seine Klassenkollegen. Er arbeitet viel für die Schule, was von seinen Eltern so erwartet wird. In der Primarschule hatte er Wachstumsprobleme, weshalb er teilweise gehänselt wurde. Wird er auf seine Grösse angesprochen, reagiert er emotional.

Tabelle 4: Einschätzung von ES

2.4 Lehrplanbezug

Der Lehrplan des Kanton Aargaus gibt vor, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, Gelesenes zu verstehen, dieses in ihr bereits vorhandenes Wissen einzuordnen und zu beurteilen. «Sie lernen selbständig oder in Lernpartnerschaften Informationen und Texte zu verstehen und verschiedenen Fragen nachzugehen. Der Unterricht soll zum eigenständigen Lesen und zum Umgang mit Text- und medialer Informationsvielfalt führen.» (Kanton Aargau, 2016, S. 3)

2.5 Begründung der Themenwahl und Fragestellung

Wie unter Kapitel 2.2 erläutert, zeigen die Schülerinnen und Schüler insbesondere bei der Lesekompetenz eine grosse Heterogenität und nicht nur die Förderschülerinnen und -schüler weisen in diesem Bereich einen Förderbedarf auf. Da Lesen als Schlüsselkompetenz gilt, durch die sie befähigt werden, bestimmte Arten von text- und lesebezogenen Anforderungen zu bewältigen, ist die Förderung dieser Kompetenz elementar (Philipp & Schilcher, 2012, S. 38). Desweiteren ist sie für die Schul- sowie für die zukünftige Arbeitslaufbahn der Jugendlichen von grösster Bedeutsamkeit, weil das Lesen von Geschriebenem einen wesentlichen Teil unserer Kultur und Bildung ausmacht (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2011, S. 5). Zugleich zeigt sich, dass für eine positive Lesekarriere das Lesen für Jugendliche bereichernd sein muss, weshalb mit dem folgenden Projekt das motivierende Lesen und eine lebendige Lesepraxis im Vordergrund stehen soll. Sie sollen erfahren, dass Lesen keine «selbstgenügsame schulische Veranstaltung ist, sondern Lernen für bestimmte Zwecke, Orientierung in bestimmten Problemlagen aber auch Genuss und Unterhaltung ermöglichen und in verschiedensten sozialen Zusammenhängen wichtig ist.» (vgl. Hurrelmann, 2003, S. 70) Die Schule ist dabei jener Ort, der Jugendlichen die Gelegenheit gibt, Erfahrungen im Bereich des Lesens und seiner Funktionen zu machen. Literatur ermöglicht ihnen einen Zugang zu fremden Welten, die mit anderen geteilte Lektüreerfahrung kann als wichtige Grundlage gelten, dass eine Gemeinschaft entsteht und es bietet im Kognitiven, im Emotionalen und Sozialen Entwicklungsmöglichkeiten (Stuck, 2006, S. 10ff).

Empirische Forschungen im Bereich der Lesedidaktik und Lesesozialisation, in der Gesprächsanalyse und der psychologischen Leseforschung haben gezeigt, dass dem Subjekt beim Lesen und Interpretieren eine grosse Bedeutung zugeschrieben werden muss. Lesende entnehmen einem Text

nicht nur Informationen oder Sinn, sondern stehen in einer Interaktion mit dem Text und sind aktiv an der Konstruktion von Textbedeutung beteiligt (Bräuer, 2011, S. 74). Für eine positive Lesekarriere muss Lesen für Schülerinnen und Schüler bereichernd sein, sie kann somit nicht alleine durch lesetechnische Übungen gewonnen werden. Dies muss sich die Schule bewusst sein. Gerade Jugendlichen, die keine erwachsenen Lesevorbilder im häuslichen Milieu haben und nicht in den Genuss von Vorlesesituationen oder früher Lesekommunikation gekommen sind, ist eine gute Lesekultur in der Schule erstrebenswert (Bartnitzky, 2015, S. 199). Jugendliche, die bereits einen Zugang zur Lektüre und Büchern aufbauen konnten, bringen grundsätzlich dem Lesen gegenüber eine positive Haltung mit. Sie besitzen ein sogenanntes positives Selbstkonzept bezüglich des Lesens. Zwei der drei Jugendlichen mit Förderbedarf kommen aus einem bildungsfernen Elternhaus. Ihnen fehlen meist ein positiver Bezug zur Bücherwelt sowie die Fähigkeit zur selbstgesteuerten Lektüre. Zugleich können diese Jugendliche oft auf keine förderliche Lesesozialisation im Elternhaus zurückgreifen, auf welche in der theoretischen Grundlage genauer eingegangen werden soll.

Ein negatives lesebezogene Selbstkonzept beeinflusst die Lesemotivation und führt dazu, dass ein empathischer Bezug zu Texten und Büchern nicht gelingt. Die Jugendlichen sehen sich selbst nicht als Lesende und entwickeln weder Neugierde, noch Interesse am Lesestoff. Zudem bilden sie keine Interessen, die sie durch das Lesen weiterverfolgen können. (Rosebrock & Nix, 2017, S. 117ff) Aus diesem Grund scheint die Thematik der Lesemotivation auch aus heilpädagogischer Perspektive relevant. Zugleich wird durch den Fragebogen zu Beginn des Projekts sichtbar, dass nicht nur die fokussierten Lernenden sich als schlechte Lesende bezeichnen oder ihre Lesemotivation als tief bekunden. Dies ist der Grund, weshalb das positive lesebezogene Selbstkonzept und das Selbstvertrauen einen Text zu verstehen, wie auch die Motivation, sich überhaupt mit einem Text auseinander zu setzen, bei allen Jugendlichen gezielt gefördert werden soll. Wichtig für den motivierenden Leseunterricht ist es, dass Schülerinnen und Schüler einen Anreiz aus einer leseanregenden Umwelt erhalten, Erwachsene, Ältere oder Gleichaltrige als Lesevorbilder fungieren und sie die Möglichkeit erhalten, sich über spannende, komische, gruselige Stellen auszutauschen und sich Tipps geben können (Bartnitzky, 2015, S. 156). Diese Teilnahme an Anschlusskommunikationen, die Interaktion mit anderen Teilnehmenden über einen Text und der daraus entstehende Verstehensprozess soll angeregt werden (Hurrelmann, 2007, S. 70). Die Bedeutung der Anschlusskommunikation oder nach Bartnitzky (2015, S. 147) der Lesekommunikation und der Motivation ist für die Lesekompetenz elementar. «Motivierte, kompetente Leser haben Interesse am Austausch über Textinhalte. Diese werden diskutiert und kommuniziert» (vgl. Lenhard, 2013, S. 147). Die Anschlusskommunikation ermöglicht den Lernenden verschiedene Interpretationen und Meinungen nebeneinander stehen zu lassen. Dem soll mit den literarischen Gesprächen (Peergesprächen) oder auch dem handlungs- und produktionsorientierten Unterricht Rechnung getragen werden.

Zugleich sind nicht alle mit derselben Beschaffenheit eines Textes zu motivieren und 'nicht jeder Text erlaubt dem Leser die gleiche innere Beteiligung und Reflexion.' (vgl. Michalak & Kuchenreuther, 2017 S. 200). Auch geschlechtsspezifische und individuelle Besonderheiten von Jugendlichen sind zu beachten (Müller-Walde, 2005, S. 255ff). Die Knaben geben deutlich häufiger an, nicht aus Vergnügen zu lesen. Aus diesem Grund wurden für das Projekt verschiedene Bücher mit männlichen wie weiblichen Protagonisten sowie verschiedene Themenfeldern, wie Abenteuerromane, Liebesromane, Schicksals-

geschichten zur Auswahl geboten, wodurch eine Passung an die Interessen der Schülerinnen und Schüler angestrebt wurde. Das ausgewählte Buch lasen die Jugendlichen in Kleingruppen und setzten sich durch leseanimierende Aufgaben mit dem Buch auseinander. Aufgrund der gemachten Erkenntnisse und der Überzeugung, dass die Lesemotivation durch gezielte leseanimierende Zugänge und Settings gefördert werden kann, diese wiederum das Selbstvertrauen und das positive Selbstbild des lesenden Jugendlichen verbessert, ging das Forschungsprojekt «Förderung der Lesemotivation durch ein leseanimierende Unterrichtsetting» folgenden Fragen nach.

Wie kann der Unterricht gestaltet werden um die Teilnahme an literarischen Auseinandersetzungen zu fördern?

Inwiefern findet eine Veränderung der Lesemotivation durch ein leseanimierendes Setting statt?

Das Forschungsprojekt wurde zwischen Februar 2019 und Dezember 2019 durchgeführt.

3. Theoretische Grundlage

Im folgenden Kapitel werden die für die Bearbeitung der Fragestellungen benötigten theoretischen Grundlagen erläutert, worauf der Unterricht geplant und reflektiert wurde. Es werden die Begriffe Lesekompetenz, Selbstkonzept und Lesemotivation beschrieben. Diese stehen in Wechselwirkung miteinander und spielen eine wichtige Rolle in der Lesegeschichte eines Jugendlichen. Abschliessend wird mit Fördermethoden zur Lesekompetenz und Lesemotivation ergänzt.

3.1 Lesekompetenz

In der Fachliteratur finden sich unterschiedliche Ansätze, die den Begriff Lesekompetenz zu definieren versuchen. Nach Hurrelmann (2007, S. 27) ist Lesekompetenz kein definitiv festgelegter Begriff, viel mehr 'ein mentales Gebilde'. Als Gemeinsamkeit lässt sich bei allen Ansätzen die vielschichtige und anspruchsvolle Tätigkeit nennen (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2011, S. 12).

Der Spracherwerb beginnt in früher Kindheit und wird stetig erweitert, erst auf natürliche Art und Weise in der Familie und anschliessend in der Schule. Insbesondere im Deutschunterricht wird er systematisch und zielorientiert durch die Methodik und Didaktik angeleitet. Der Deutschunterricht vermittelt dabei nicht nur die grundlegenden Kulturtechniken des Lesens und Schreibens, sondern «die an Sprache und Text gebundene kognitive, kommunikative und kreative Fähigkeit der heranwachsenden Generation» (vgl. Ulrich, 2010, VII).

3.1.1 Modelle der Lesekompetenz

Lesekompetenzmodell nach Pisa: Der Pisa-Kompetenzbegriff dient der Messung der Leseverstehensleistung und orientiert sich am sogenannten Literacy-Konzept (Bündel von Fähigkeiten, die sich in der Praxis zeigen, mit der Menschen schrift- und medienbezogene Kommunikation meistern) aus der angloamerikanischen Forschung (Rosebrock & Nix, 2017, S. 11ff). Das heisst, dass der Begriff auf einem kognitionstheoretischem Ansatz basiert, wobei es in erster Linie um die Rezeption von Informationen geht und vorwiegend Alltags-, Informations- und Sachtexte fokussiert. Die Messung der Leistung steht im Vordergrund. Diesbezüglich kann zwischen zwei Verstehensleistungen unterschieden werden, der textimmanenten und der wissensbasierten Verstehensleistung. Bei der ersten genügen die im Text aufgeführten Informationen, die zweite benötigt bereits vorhandenes Wissen, um den Inhalt

erfassen und begreifen zu können (Hurrelmann, 2007, S. 27). Bei diesem kognitionstheoretisch orientierten Modell gilt Lesen als Voraussetzung für beruflichen und gesellschaftlichen Erfolg (Bertschi-Kaufmann, 2007, S. 18ff).

Lesekompetenzmodell der Lesesozialisation: Das Lesekompetenzmodell der Lesesozialisationsforschung, welches eher auf die literarische Lektüre abzielt, gilt als kulturwissenschaftlich orientiertes Modell, wobei das Lesen folgende Zwecke verfolgt: «Lesen als rationale Selbstbestimmung, Lesen als existenzielle Persönlichkeitsbildung und Lesen als Erlebnissenuss» (vgl. Hurrelmann, 2007, S. 26). Somit ist das Lesen ein Mittel der Subjektbildung und soll eine Person bei der Entwicklung zu einem gesellschaftlich handelnden Subjekt unterstützen. Lesen dient dabei nicht nur dem instrumentellen Handeln, also dem Lernen und der Weiterbildung, sondern unterstützt die 'Persönlichkeitsbildung', die 'ästhetisch und sprachliche Sensibilität', die 'Moralentwicklung', die 'Empathiefähigkeit', das 'Fremdverstehen' und die 'Teilhabe am kulturellen Gedächtnis' (vgl. Hurrelmann, 2007, S. 26). Somit sind nicht nur Vorwissen und kognitive Fähigkeiten gefragt, sondern auch emotionale und kommunikativ-interaktive Bereitschaften und Fähigkeiten (Bertschi-Kaufmann, 2007, S. 18ff). Neben dem kognitiven Textverständnis ist die Lesemotivation, die innere Beteiligung wie auch die Reflexion und der Austausch über das Gelesene relevant (Hurrelmann, 2007, S. 28).

Mehrebenenmodell: Nach Rosebrock und Nix (2017, S. 14ff) genügt der Pisa-Kompetenzbegriff zur Messung von Leseverstehensleistungen für die lesedidaktischen Belangen nicht aus, da Pisa nicht auf

Mehrebenenmodell des Lesens

Abbildung 2: Mehrebenenmodell des Lesen aus: Rosebrock & Nix (2017, S.15)

die subjektiven und sozialen Funktionen des Lesens oder auf die Erwerbswege eingeht. Nach ihrem Mehrebenenmodell umfasst Lesekompetenz eine kognitive, eine subjektive und eine soziale Ebene, die miteinander agieren. Ihr Modell vereint sozusagen das Pisa-Modell mit dem Model der Lesesozialisation. Es beinhaltet kognitive Vorgänge, welche dem kognitiven Kompetenzmodell nach Pisa entsprechen (Rosebrock & Nix, 2017, S. 11), sowie die Lesemotivation oder das Austauschen über Gelesenes, was dem Lesekompetenzmodell der

Sozialisationsforschung entspricht. Die erste Ebene, die kognitiven Ebene, beinhaltet die hierarchie-niedrigen Verstehensprozesse, somit die Buchstaben, die Wort- und Satzerkennung, sowie die lokale Kohärenz, bei der einzelne Sätze miteinander verknüpft und satzübergreifende Sinnzusammenhänge erstellt werden müssen. Zugleich kommt es auf der Prozessebene zu sogenannten höheren Verstehensprozesse, also zum Erkennen von Substrukturen. Das lesende Individuum muss bei einem Text die formale Organisation des Themas rekonstruieren können oder es muss Darstellungsstrategien erkennen, wie rhetorische oder stilistische Strategien eines Textes zu verstehen sind (Rosebrock & Nix, 2017, S. 17ff). Dies ermöglicht dem Lesenden komplexe Texte zu erfassen.

Die Subjektebene berücksichtigt für die Entwicklung der Lesekompetenz die Motivation, die innere Beteiligung und die Reflexion. Das Subjekt benötigt für das Lesen eine Anstrengungsbereitschaft, die über den kognitiven Verstehensprozess hinausgeht. Es braucht seine affektiven Komponente, sein Weltwissen, wie auch die Fähigkeit, das Erlebte anderer auf sich zu reflektieren um die Lektüre zu verstehen (Rosebrock & Nix, 2017, S. 21).

Die soziale Ebene weist auf die Wichtigkeit der Anschlusskommunikation hin. Durch das Besprechen von Gelesenem kann das Textverständnis vertieft werden und dem Lesenden gelingen eine Relation zwischen seiner Lebenswelt und dem Text. Zugleich kann der gemeinsame Austausch über Gelesenes motivieren, einen Text überhaupt zu Lesen, um Teil der sozialen Lebenswelt zu sein (Rosebrock & Nix, 2017, S.125ff). Die Jugendlichen wollen bei Zeitungs- und Zeitschriftenlektüren oder bei der literarischen Lektüre Bescheid wissen, um am literarischen Leben teilhaben zu können (ebd.).

Lesen bedeutet somit Textelemente wahrnehmen, Buchstaben erkennen, das Gelesene verstehen, verknüpfen, einordnen, reflektieren und bewerten und eine innere Beteiligung am Gelesenen erleben (Kruse, Riss & Sommer 2013, S. 6).

3.1.2 Literarisches Lernen

Während der Begriff Lesekompetenz an das geschriebene und gedruckte Wort gebunden ist, bezieht sich das literarische Lernen auch auf auditive wie visuelle Rezeptionsformen wie Hörbuch und Theateraufführungen (Spinner, 2011, S. 83). Hier zeigt sich, dass es zwischen verschiedenen Formen der Leseleistungen zu unterscheiden gilt. Literarische Texte stellen eine andere Leseanforderung an den Lesenden und fordern andere Verstehensschritte als Sachtexte oder Grafiken (Rosebrock & Nix, 2017, S. 138). Sie sind auf der «hierarchiehoher Ebene des Leseverstehens konstitutionell bedeutungsoffen und mehrdeutig und fordern damit die Sinnkonstitution durch die Leser(innen) dezidiert heraus. Sie müssen Text in einen Kontext stellen – spontan ist das in der Regel die eigene aktuelle Lebenswelt [...]» (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 139f). Während literarische Texte also auf den hierarchiehöheren Stufen anspruchsvoller sind, erweisen sie sich im hierarchieniedrigen Bereich als anspruchsärmer (ebd.). Das heisst, «wem Dechiffrieren noch Mühe macht, können belletristische Erzählungen relative Entlastung bringen, ohne den intellektuellen und ästhetischen Genuss zu schmälern, der in der aufgebauten Spannung oder Komik auf hierarchiehoher Ebene erfahren werden kann.» (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 141).

Literarische Texte vermitteln ein Wissen über die Welt, können aber zugleich auch einen Motor für zentrale Aufgaben in der individuellen seelisch-geistigen wie auch soziomoralischen Entwicklung des Menschen übernehmen. Sie befähigen einen Menschen zur Selbstreflexion, Identität und Sozialität. Zugleich geht es um 'ein genaueres und vertieftes Verstehen von literarischen Ausdrucksweisen' (vgl. Spinner, 2010, S. 190ff). Das heisst die Imagination oder die Perspektivenübernahme werden in die Rezeptions-, oder Verstehenskompetenz mit eingeschlossen. Spinner nennt dabei elf Aspekte des literarischen Lernens.

- Beim Lesen und Hören Vorstellungen entwickeln
- Subjektive Involviertheit und genaue Wahrnehmung miteinander ins Spiel bringen
- Sprachliche Gestaltung aufmerksam wahrnehmen
- Perspektiven literarischer Figuren nachvollziehen
- Narrative und dramatische Handlungslogik verstehen
- Mit Fiktionalität bewusst umgehen
- Metaphorische und symbolische Ausdrucksweisen verstehen
- Sich auf die Unabschliessbarkeit des Sinnbildungsprozesses einlassen
- Mit dem literarischen Gespräch vertraut werden

- Prototypische Vorstellungen von Gattungen / Genres gewinnen
- Literaturhistorisches Bewusstsein entwickeln

Für Schülerinnen und Schüler, die in der Kindheit kaum Erfahrungen mit fiktionalen Texten sammeln konnten und somit nicht auf früher ausgebildete kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit Literatur zurückgreifen können, sind solche Texte schwierig, da sie das emotionale, das imaginative und das moralische Potential des Textes erst für sich eröffnen müssen (Heinig, 2010, S. 135). Hier sind Aufgaben, welche die Übernahme der Perspektive der handelnden Figur erfordern, wichtig, da sie den Zugang zur Literatur erleichtern (Rosebrock & Nix, 2017, S. 143). Aus diesem Grund soll der Unterricht nicht mit der Form von Verstehenssicherung beginnen, sondern vielmehr das Textverstehen und das eigenständige Erfassen von Textzusammenhängen in den Fokus nehmen. Dies ermöglichen Verfahren des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts oder auch literarische Gespräche. Sie erlauben laut Härle (2004, S. 142) «den interaktionellen Verstehensprozess als gemeinsame Sinnsuche». Bei diesem als Sprachkunstwerk verstandenen Konzept geht es darum, dass es ein «unmittelbares Verstehen gar nicht gibt.[...] Literatur insgesamt verweist auf das Problem des Verstehens und des notwendigen Nicht-Verstehens, Literatur vermag keine Sicherheit zu stiften, sondern verunsichert ständig aufgrund der sie auszeichnenden Komplexität» (vgl. Heinig, 2010, S. 135).

Neben der Lesekompetenz sollen die Jugendlichen beim literarischen Lernen folgende Kompetenzen erwerben. Sie sollen sich über Texte und deren Fiktionalität kritisch äussern können. Zugleich sollen sie Empathie für die literarischen Figuren entwickeln können. Sie sollen die Offenheit von literarischen Texten verstehen lernen und «die Funktion von Perspektivität in literarischen Texten kennen lernen und verbal in der Diskussion darauf Bezug nehmen können» (Heinig, 2010, S. 138). Die Schülerinnen und Schüler 'sollen Sprachbilder, Metaphorik, symbolische Formen' in den Texten deuten können (ebd.). Sie sollen das Fremdverstehen, sowohl auf den imaginären Inhalt, wie auch bezüglich des Verhaltens von Protagonisten weiterentwickeln und in Diskussionen einbringen. Diese Kompetenzentwicklung ist ein individueller Prozess und ist grundsätzlich schwer messbar (Heinig, 2010, S. 142).

3.1.3 Lese- und literarische Sozialisation

Die Lese- und literarischen Sozialisation fokussiert die Entwicklung der Persönlichkeit, welche durch eine Teilhabe an Schriftkultur und literarischer Kultur beeinflusst wird und sich in literaturbezogenen Einstellungen, Erwartungen und Interessen niederschlägt (Pieper, 2010, S. 89). Dabei beinhaltet die Lesesozialisation den Erwerb von Fähigkeiten und Einstellungen betreffend print- und digitalen Medien, die lesend erfasst werden müssen (ebd., S. 96). Die literarische Sozialisation fokussiert verschiedene Lektüreformen und -funktionen in der lebensgeschichtlichen Perspektive. Sie bezieht jegliche Begegnungen mit dem Literarischen ein und ist dabei im Vergleich zur Lesesozialisation stärker gegenstandsbezogen.

Bei der Lese- und literarischen Sozialisation lassen sich drei Sozialinstanzen unterscheiden. Die Familie als informelle, primäre Sozialinstanz, die Schule als formelle und die Peergruppe erneut als informelle Instanz. Für diese Arbeit ist vorwiegend die Schule und die Peergruppe relevant, auf dessen beiden Instanzen der Fokus liegt. Der idealtypische Verlauf einer Lesebiografie erläutert Pieper (2010, S. 108), wie auf der Abbildung 2 ersichtlich, folgendermassen.

Abbildung 3: Idealtypischer Verlauf einer Lesebiografie; aus: Pieper (2010, S. 108)

Während der primären Sozialisation, welche in der Familie stattfindet, erlangt das Kind einen Einblick in den Symbolcharakter von Bildern und Sprache. Dabei macht es mit der konzeptionellen Schriftlichkeit seine ersten Erfahrungen, erreicht ein phonologisches Bewusstsein und erwirbt den Umgang mit Literatur (Pieper, 2010, S. 121). Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Elternhäusern können teilweise auf keine primäre Sozialisation zurückgreifen.

Mit dem Schuleintritt setzt die kognitive und motorische Auseinandersetzung des Schriftspracherwerbs ein, welche krisenhaft erlebt werden kann. Das Lesen muss erlernt werden, bevor die lustvolle Viellesephase starten kann. In dieser Phase sind Texte literarisch selten belohnend, wodurch sich bei gewissen Kindern eine erste Krise der literarischen Sozialisation entwickelt. Die Schere zwischen dem bereits verstandenen und dem, was eigenständig gelesen werden kann, klafft auseinander (Egger & Garbe, 2003, S. 154). Bereits ab diesem Zeitpunkt spielen die Peers bezüglich der Lesesozialisation eine Rolle. Es wird über die konsumierten Medien gesprochen, was die Leseneigung stark prägt.

Etwa in der Oberstufe setzt bei vielen Jugendlichen die literarische Pubertät ein und es kommt zu einem Leseeinbruch. Die Leseweise muss den veränderten lebensgeschichtlichen Bedingungen angepasst werden (Pieper, 2010, S. 109). Können neue Lesestoffe und Rezeptionsformen erschlossen werden, findet eine Transformation des Lesens statt. Kann die Freude am Lesen erhalten bleiben, ermöglicht dies ein erfolgreiches Abschliessen der literarischen Pubertät (Eggert & Garbe, 2003, S. 129). Zugleich müssen sich die unreflektierten kindlichen Lesegewohnheiten zu einem reflektierten, erwachsenen Lesen entwickelt haben. Gelingt es, die leseabstinenten Phasen zu überwinden und eine habituelle Lesepraxis zu erlangen, so ist die literarische Sozialisation gelungen (Pieper, 2010, S. 109). Die jungen Erwachsenen verfügen dann über eine Lesekompetenzbasis, die sie befähigt, sich dem breiten Spektrum an Lesemodi (Pflichtlektüre, instrumentelles Lesen, intimes Lesen, Konzeptlesen, Lesen zur diskursiven Erkenntnis, partizipatorisches Lesen, ästhetisches Lesen) anzunehmen. Die Literatur wird als Kunst wahrgenommen und es fand ein Paradigmenwechsel sowie eine Weiterentwicklung vom Lesen als Medium der Triebökonomie zum Lesen als Medium der Bewusstseinsweiterung statt (Eggert & Garbe, 2003, S. 129).

In dieser letzten Phase spielen die Peers, also Gleichaltrige, die mit ähnlichen Entwicklungsaufgaben konfrontiert sind und Interessen sowie die Geschmackskultur teilen, für die Lese- und Mediensozialisation eine zentrale Rolle. Die anschlusskommunikativen Prozesse im Peer-Kontext haben eine erhebliche Bedeutung, da jugendliche Leserinnen und Leser eine Neigung zum partizipatorischen Lesen haben und sich an sozialer und kultureller Wirklichkeit orientieren (Rosebrock, 2008, S. 163ff).

Es ist jedoch erwiesen, dass es einem Anteil von Jugendlichen nicht gelingt, Lesefähigkeiten, die über ein basales Niveau hinausgehen, zu entwickeln (Lenhard, 2013, S. 51). Dieser Anteil ist insbesondere bei der 'Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Kinder und Jugendlichen aus Elternhäusern mit niedrigem sozioökonomischen Status' (vgl. Lenhard, 2013, S. 52) zu finden, da die Familie die grundsätzlich wichtigste Instanz der Lesesozialisation bildet.

3.2 Selbstkonzept

Unter Selbstkonzept wird das Wissen, die Überzeugung und die Bewertung über sich selbst, also die Einstellung zu sich selbst, verstanden. Diese Einstellung beinhaltet kognitive, affektive und handlungsgesteuerte Komponenten. Die affektiven und die handlungsgesteuerten Komponenten, welche in der Einheit besonders relevant sind, schliessen zum Einen den positiven Selbstwert, also die positive Einstellung zu sich selbst, zum Anderen die Zukunftsvorstellung, wie man gerne sein möchte und wohin man sich entwickeln möchte ein (Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2011, S. 254ff). Nach Eggert, Bode und Reichenbach (2014, S. 14ff) umfasst das Selbstkonzept beim Menschen das hierarchisch geordnete System seiner Wertvorstellungen und Selbstwertgefühle. Dieses dient als Regulation von Handlungen und stellt bewusste wie auch unbewusste Repräsentationen von Erfahrungen an sich selbst bezüglich der Biografie als auch auf die zukunftsorientierte Erwartungshaltung. Das Selbstkonzept umfasst eine Selbsteinschätzung, ein Körperkonzept, ein Fähigkeitskonzept und ein Selbstbild. Gerade bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf ist das Selbstkonzept oft negativ (Egger, Bode & Reichenbach 2014, S. 29). Bei den drei fokussierten Jugendlichen zeigt sich dieses negative Selbstkonzept bezüglich ihrer Lesekompetenz. Alle drei beurteilten sich als schlechte Leserinnen und Leser. Ein positives lesebezogenes Selbstkonzept ist jedoch wichtig, um ein motivierter Leser, eine motivierte Leserin zu werden, da dieses Fähigkeitskonzept nachhaltig künftiges Erleben und Verhalten von Personen beeinflusst. «Für das Lesen und die Lesemotivation bedeutet das, dass ein negatives Selbstkonzept beim Leser dazu führt, dass ein emphatischer Bezug zu Büchern und Texten, z.B. Neugierde, Interesse usw., von den Schülern nicht mehr entwickelt wird, dass sie sich selbst nicht als Leser sehen und keine Interessen ausbilden, die sie durch das Lesen weiterverfolgen können» (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, 118).

3.3 Lesemotivation

Lesemotivation basiert auf komplexen Modellen, die Umweltfaktoren miteinbeziehen. Diese wirken sich auf die Art und Weise der subjektiven Verarbeitung von Leseerlebnissen wie auch auf die lesebezogenen Wert- und Erwartungshaltungen aus. Ist Lesemotivation vorhanden, wird das Lesen als etwas Bedeutsames wahrgenommen. Diese Wert- und Erwartungshaltung beeinflusst wiederum die intrinsische oder extrinsische Lesemotivation, was letztendlich als Leseverhalten eines Jugendlichen beobachtet werden kann. «Wird mit Ausdauer und Anstrengung gelesen? Wie viel wird gelesen und setzt der Schüler Strategien ein, mit denen er sich selber bei der Stange hält, also die unterschiedlichen

Motivationsebenen reguliert?» (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, 119). Ist eine Lesemotivation vorhanden, wird eine Ausdauer und ein Bedürfnis nach Verstehen entwickelt und eine positive Haltung gegenüber dem Lesen wird eingenommen. Dann wird Lesemotivation aus Spass an der Sache begründet und ist somit intrinsisch. Extrinsisch motivierte Jugendlichen lesen aufgrund äusserer Faktoren, wie Belohnung oder Anerkennung (Lenhard, 2013, S. 123). Besonders intrinsisch motivierte Kinder lesen viel.

3.4 Fördermethoden der Lesekompetenz und Lesemotivation

Im Anschluss an die theoretische Erläuterung ist nun die Frage zentral, wie Lesekompetenz und dadurch die Lesemotivation in der Schule gefördert werden kann. Basierend auf der Situationsanalyse, insbesondere in Bezug auf die Bedürfnisse der Förderschülerinnen und -schüler und unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlage, werden nun die angewendeten Förderverfahren vorgestellt. Dabei werden Methoden und Verfahren genannt, welche die Anschlusskommunikationen habitualisieren und die Kommunikation bezüglich der Literatur anregen (Schneider, 2010, S. 316). Dadurch können Lernende alleine oder gemeinsam in einen Verstehensprozess gelangen (Eggert & Garbe, 2003, S. 95) und 'motivational-emotionale und kommunikativ-interaktive Bereitschaften und Fähigkeiten' entwickelt (vgl. Hurrelmann, 2007, S. 24). Für die Zielverfolgung wird insbesondere die motivational-emotionale Bereitschaft fokussieren.

3.4.1 Literaturbezogene Leseanimation

Um Lesemotivation zu erzeugen, braucht es eine lebendige Lesepraxis in sinnvollen, motivierten Kontexten. Leseanimation beinhaltet literaturbezogene Verfahren mithilfe derer den Schülerinnen und Schüler zu einer Lust am Lesen verholfen werden soll (Spinner, 2010, S. 190). Die Leseanimation geriet durch die grossen empirischen Leseuntersuchungen (PISA, IGLU) in den Fokus. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen annahmen, dass die Lesefreude als wesentlicher Faktor zum Lesekompetenz-erwerb beiträgt und als Voraussetzung für gewinnbringende Leseerfahrungen gilt (Spinner, 2010, S. 191).

Leseanimationen zielen nach dem Rosebrockmodell auf die Subjektebene 'Selbstkonzept als (Nicht) Leser/in' und die soziale Ebene 'Anschlusskommunikation' ab. Die Jugendlichen finden in «leseanimierenden Projekten mit Gleichaltrigen eine anregende Umgebung, in der sie neue Lesestoffe und soziale Umgangsformen mit Literatur kennenlernen können» (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 112). Sie erfahren das Lesen als Medium soziale Austausches, «[...] weil sie sich untereinander über Bücher austauschen. Diese Anschlusskommunikation, also der erfahrungs- und lebensbezogene Austausch über Gelesenes oder zu Lesendes ist ein sehr starkes Motiv für das Lesen die gesamte Lesesozialisation hindurch» (vgl. ebd., S. 112). Hier muss erwähnt werden, dass leseanimierende Verfahren vorwiegend für Schülerinnen und Schüler geeignet sind, die keine auffallenden Leseschwierigkeiten haben, deren Lesemotivation sich jedoch als gering erweist. Jugendliche aus bildungsfernen Familien oder die durch ihre familiäre Lesesozialisation nur wenig Erfahrung mit Lesen machen konnten, können durch leseanimierende Verfahren zunächst überfordert sein. Bei ihnen braucht es ein langsames Kennenlernen der Verfahren (Rosebrock & Nix, 2017, S. 113). Diesen Jugendlichen fehlt oft ein positiver Bezug zur Bücherwelt wie auch zur selbstgesteuerten Lektüre. Bei ihnen ist die Art der Rückmeldung von Lehrpersonen elementar, da diese dazu beitragen kann, dass sich ihr Selbstbild positiv beeinflusst. «Wenn die Lehrkräfte den schwächeren Lesern überzeugend zeigen können, dass

und wie sie Leseaufgaben erfolgreich bewältigen können, wirken sie auf eine lernförderliche Attribuierung hin» (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 117ff). Diese Rückmeldungen führen zu einer motivationalen Grundüberzeugung, die festlegt, ob Leseinteressen ausgebildet werden. Es geht um ihre Einstellung, ob sie einen Text verstehen können und ob er für sie lohnend ist. Dies führt zu dem sogenannten lesebezogenen Selbstkonzept (ebd.). Es ist erwiesen, dass durch ein aufrichtiges Lob und ermutigende Rückmeldungen der Lehrperson, wie es durch das Lesetagebuch erfolgen kann, sich das Selbstkonzept positiv verändern lässt (Egger, Boden & Reichbach 2014, S. 60ff). Für leseanimierende Verfahren spricht, dass eine Förderung des Lesens ohne 'den animierenden Charakter einer kulturell bedeutsamen Atmosphäre' die Jugendliche nicht erreicht. Ihnen wird ohne den animierenden Charakter der 'soziale Sinn' und der 'lebensgeschichtliche Wert der Veranstaltung' nicht transparent (Rosebrock & Nix, 2017, S. 120). Folgende Verfahren zur Leseanimation wurden im Projekt angewendet:

Wahl des Buches: Motiviertes Lesen kann gut autonom gefördert werden. Das heisst, die Schülerinnen und Schüler entscheiden selber, was, wie, wann und mit welchem Zweck sie lesen (Philipp & Schilcher, 2012, S. 46). Jeder und jede liest sein eigenes Buch, eine Buchvorlesung veranstaltet und zugleich das Lesetagebuch führt. Beim Projekt wurde auf einer Art 'Bücherkiste' zurückgegriffen, die ein vielseitiges und motivierendes Angebot an Buchtiteln und Themen bereit hielt. Es wurde darauf geachtet, dass die Bücher möglichst nahe an der Lebenswelt der Jugendlichen anknüpfen. Zugleich wurde berücksichtigt, dass Jugendliche gerne phantastische, eher leichte, vorwiegend lustige und spannende Texte lesen. (Rosebrock & Nix, 2017, S. 123). Auch die 'lesemotivationale Geschlechtsspezifität' wurde berücksichtigt (ebd.).

Vorlesen: Das Vorlesen zeigt eine positive Wirkung auf die Lesekompetenz schwacher Leserinnen und Leser (Rosebrock & Nix, 2017, S. 114). Auch auf der Oberstufe ist es für Jugendliche anregend, in den Genuss von Vorlesesequenzen zu kommen. Gerade lese müde Jugendliche können durch Vorlesesituationen zum Lesen animiert werden und sie zeigen ihnen, dass Literatur nicht nur 'eine Kunst zum Lesen, sondern auch eine Kunst zum Hörgenuss ist.' (vgl. Bartnitzky, 2015, S. 151) Zugleich erhalten die Jugendlichen Muster und verschiedene Möglichkeiten, wie ein Text gestaltet vorgelesen werden kann, was zu Lernzuwachs führt. Sie lernen, sich auf den Wortlaut zu konzentrieren und wie man Texte präsentieren kann (Bertschi-Kaufmann, 2007, S. 28ff). Sie üben sich in einer sinnvollen Betonung, der Intonation, der Pausengestaltung und im angemessenen Rhythmus (Rosebrock & Nix, 2017, S. 35). Im vorliegenden Projekt fertigten die Jugendlichen an ihrem Lieblingsort eine Videoaufnahme von einer Buchsequenz die sie vorlasen, an.

Der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht: Bei dieser Form der Auseinandersetzung mit Literatur wird das Lernen mit Kopf, Herz und Hand angestrebt. Ein Text wird handelnd und produktiv zugänglich gemacht. Nachspielen, Zeichnen, Beschreiben, Dialoge, Umschreiben, Theaterstücke, Spiele mit Spielfiguren, das Fragen und Hinterfragen sind Elemente dieser Auseinandersetzung. Nach Pieper (2010, S. 132) sollten sich die Ziele des Literaturunterrichts auf die Persönlichkeit beziehen, dann auf die vermittelnde Kompetenz und das Selbstkonzept und drittens auf Inhalte. Dieses Anliegen führte in den 90 er Jahren zu einer methodischen Öffnung, die das starre Interpretationsritual durch neue Formen ergänzen sollte. Der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht wurde eingeführt (Eggert & Garbe, 2003, S. 144). Im Zentrum des handlungs- und produktionsorientierten

Unterrichts steht der Prozess des Lesens selbst und nicht die Meta-Ebene der Reflexion beziehungsweise deren Ergebnis (Haas, 2018, S. 19). Es geht um «das ästhetische Vergnügen der Spannung, der Situationskomik, einer Figur, einem sprachlichen Bild, formalen Besonderheiten wie Reim und Sprachspiel, abenteuerlichen Handlungsgang [...]» (vgl. Haas, 2018, S. 19). Ziel ist, die Jugendlichen in einen lebenslangen Kontakt mit Literatur zu bringen, sie anzuregen, mit Literatur zu Leben und sie zu genießen, mit ihr 'auf eine so unkomplizierte wie lebensdienliche – situative Weise umzugehen' (vgl. ebd., S. 22). Diese grundlegende literarische Bildung ist für die Sprachgemeinschaft zunächst wichtiger als die Rezension und die Wertebehauptung von Texten. Die Rezension darf jenen, welche die intellektuellen Fähigkeiten besitzen nicht verwehrt bleiben, soll aber nicht als Massstab für Lese- und Literaturunterricht gelten (Haas, 2018, S. 22). Der handlungs- und produktionsorientierte Unterricht schafft auch für die «Langsamern, für die Literaturfernen, für die durch sich und andere und anderes Abgelenkten eine Basis dafür, sich dem jeweiligen Text individuell und zunächst spielerisch zu nähern.» (vgl. Haas, 2018, S. 23). Diese Basis führt zu Mut und wirkt einladend. So gelingt es, dass sich Jugendliche in Verhaltens-, Denk-, Fühl- und Sichtweisen der Protagonisten in literarischen Texten einfühlen können, was für das Verstehen wichtig ist (ebd.). Neben Lesebucheinträgen, die dem handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht zugeschrieben werden, (Rosebrock & Nix, 2017, S. 131) schrieben die Jugendlichen in Gruppen eine Szene des gelesenen Buches zu einer Theaterszene um.

Lesetagebuch: Eines der wichtigsten Elemente während des Projektes war das Leseportfolio, welches vom Aufbau wie von der Zielsetzung her mit einem Lesetagebuch verglichen werden kann. Lesetagebücher unterstützen eine 'offene, individualisierte Leseerziehung' (vgl. Spinner, 2010, S. 193). Sie beinhalten persönliche, frei geschriebene Texte, die die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die gelesene Lektüre schreiben. In ihnen halten die Jugendlichen Leseerfahrungen fest und bewerten diese. «Lesetagebücher sind somit häufig narrative Rekapitulationen des eben Gelesenen - viele Kinder und Jugendlichen erzählen jene Stellen ausführlich, die ihnen gut gefallen haben und in die sie sich emotional haben einfinden können. Dazwischen finden sich positive oder kritisch distanzierende Kommentare und je nachdem Skizzen, welche die Lektüreinhalte illustrieren, oder einfach schmückende Zeichen, mit denen das Lesetagebuch ausgestaltet wird.» (vgl. Bertschi-Kaufmann & Graber, 2011, S. 105). Auch Steckbriefe von Figuren, Informationen über den Autor, die Autorin, innere Monologe oder Briefe an Figuren sind Umsetzungsmöglichkeiten. Das Lesetagebuch dient dem Aufbewahren von Leseindrücken und als Ort, wo Erzählformen und -muster zum Buch selber auszuprobieren werden können. Dies ermöglicht das Erweitern der eigenen Sprachmöglichkeit. Die Jugendlichen sehen beim Sichten ihres Lesetagebuches ihren Leseweg, für die Lehrperson dienen Lesetagebücher die über «Wochen, Monate [...] entstanden sind und aneinander gereiht werden, zur Einschätzung von Lesemotivation, Leseinteressen, Lesemenge und Lesehäufigkeit, der Ausdauer beim Lesen, dem Leseverstehen, der Mitteilungsbereitschaft, der Fähigkeit, Texte zu beurteilen und zu reflektieren» (vgl. Bertschi-Kaufmann & Graber, 2011, S. 106). Im Projekt wurde das Leseportfolio zwischen der Lehrperson und den Jugendlichen hin und her gereicht. Die Lehrerinnen und die Schulische Heilpädagogin konnten mit kurzen Kommentaren den Lesenden zu verstehen geben, dass an ihren Leseerfahrungen teilgenommen wurde. Es konnte Lob für sorgfältig und einfallsreiche Einträge ausgesprochen und falls nötig ermuntert werden, mehr zu schreiben, oder einer Idee vertiefter

nachzugehen (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2011, S. 107). Auch Jugendlichen die sich mit der selbständigen Führung des Leseportfolios überfordert fühlten, konnten durch das Hin- und Herreichen des Lesetagebuches ermunternd und konstruktiv unterstützt werden (Spinner, 2011, S. 195).

3.4.2 Unterrichtsgespräche

Als Unterrichtsgespräche können Gespräche im Unterricht bezeichnet werden, in denen ein Austausch unter den Schülerinnen und Schülern stattfindet. Eines der Ziele ist, dass sich möglichst viele Beteiligten zum besprochenen Thema äussern können.

Die Vielfalt an Unterrichtsgesprächen ist gross. Es gibt Gespräche zur Instruktion, zur Sacherkundung oder zur Interpretation. Es gibt das Interview oder den Meinungsaustausch, das Streitgespräch oder die Debatte. Auf eine lange Tradition können Gespräche über Literatur zurück blicken. Im Bereich der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur hat sich die Interpretation des Gelesenen etabliert, dies obwohl das Interpretieren der Bedeutungsvielfalt von Literatur nicht gerecht wird. Lange galt im Literaturunterricht das fragend-entwickelnde Interpretieren als Standard und diente vorwiegend als Ergebnissicherung, in gewisser Weise als Prüfungsarbeit mit richtig und falsch (Spinner, 2010, S. 204). Aufgrund der Kritik am fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch wurden verschiedene Verfahren zur Gesprächsführung gesucht, die im Rahmen der Institution Schule dem literarischen Text durch eigenständige Erschliessungsmöglichkeiten begegnen können. Das literarische Unterrichtsgespräch wird diesem Anspruch gerecht (ebd.).

Literarische Unterrichtsgespräche: Das literarische Gespräch bezeichnet eine offene Form des Austauschs über gemachte Lektüreerfahrungen sowie Deutungsmöglichkeiten. Es gewinnt in der fachdidaktischen Diskussion insofern an Wichtigkeit, da diese Form des Austausches dem 'ästhetischen Charakter der Literatur' gerecht wird. Gleichzeitig ermöglicht es die gesellige Teilhabe an Kultur (Spinner, 2011, S. 202). Es geht um die Möglichkeit der offenen Sinnbildung und darum, dass mit dem Gespräch kein endgültig und allgemeingültiges Resultat erreicht werden muss (ebd.). Es kann ein Wechselspiel zwischen dem Text, der genauen Wahrnehmung und den eigenen Erfahrungen, der subjektiven Involviertheit entstehen. Diese Texterfahrungen können mit anderen Teilnehmenden ausgetauscht werden. Die Jugendlichen können ihre Irritation und ihr Nicht-Verstehen formulieren und lernen, es auszuhalten. Die verschiedenen Sichtweisen können miteinander abgeglichen, eine Neugier und Toleranz für unterschiedliche Interpretationen entwickelt und darüber kommuniziert werden (Bartnitzky, 2015, S. 148). Die interaktive Art des literarischen Gesprächs ermöglicht ein vertieftes Textverstehen, was lesemotivierend wirken kann (Gailberger & Holler, 2010, S. 312). Motivierte und kompetente Lesende haben Interesse am Austausch über Textinhalte, wodurch das Lesen eine soziale Dimension erhält (Lenhard, 2013, S. 147). Auch individuell-subjektive Erfahrungen werden angeregt (Olsen, 2011, S. 167). Das Ziel eines literarischen Unterrichtsgesprächs ist nicht Gedanken oder das Wissen einer Lehrperson über eine Text zu adaptieren, sondern in der Gesprächsgruppe zu gemeinsamen als diskussionswürdig erachteten Themen zu gelangen. Diese hervorgerufene emotionale Beteiligung der Jugendlichen macht einen wesentlichen Teil des Prozesses aus. Die Interpretationsphase verläuft ohne fixe Sinnerfragung und es wird kein gemeinsames Ergebnis verlangt (Härle, 2014, S. 59). Durch text- und subjektbezogene Beiträge in der Gruppe kann ein dynamischer und sinnvoller Austausch über die Bedeutungsmöglichkeit literarischer Texte entstehen. Es steht die

Erfahrung, das Erleben, verschiedene Einsichten, Ahnungen und Verwerfungen, also die Begegnung mit Texten im Vordergrund, was zu einer vergnüglichen Entdeckungstimmung führen kann (Härle, 2014, S. 42). Durch das nebeneinander stehen lassen von verschiedenen Meinungen wird das Lesen lieber gemacht, gerade auch von Jugendlichen mit besonderen Förderbedürfnissen und es wirkt motivierend (Steinbrenner, 2014, S. 18).

Laut Bräuer (2011, S. 76) knüpft das literarische Unterrichtsgespräch an den Vorerfahrungen und dem Vorwissen der Schülerinnen und Schüler an. Zugleich schafft es einen strukturierten Raum, was den Jugendlichen das Einbringen und Verarbeiten ihrer Vorkenntnisse, Bedürfnisse und Interessen ermöglicht. Sie sind mit ihren Leseindrücken, Fragen und Problemen nicht auf sich alleine gestellt, sondern erhalten die Möglichkeit, ihre Lese- sowie Verstehensprozesse zu gestalten und zu reflektieren. Das Verfahren ermöglicht ähnliche Erfahrungen mit Literatur, wie sie in der frühkindlichen literarischen Sozialisation gemacht werden können (Härle, 2014, S. 38). Insofern ist das literarische Gespräch für jene Jugendlichen relevant, die Literatur mit Versagensangst verbinden oder kaum Zugang zur Literatur aufbauen konnten. Folgende Punkte beschreiben das literarische Gespräch (Spinner, 2011, S. 204).

- Die Teilnehmer benennen ihre eigenen Lektüreeindrücke.
- Die Eindrücke der anderen Teilnehmer werden als subjektive Äusserungen akzeptiert.
- Verschiedene Sichtweisen werden zueinander in Beziehung gesetzt – das kann zu Korrekturen und Ergänzungen bereits geäußelter Sinndeutung führen; es kann aber auch sein, dass verschiedene Auffassungen nebeneinander stehen bleiben – ein Zwang zur Einigung besteht nicht.
- Beim Austausch im Gespräch soll immer wieder ein Textbezug hergestellt werden, wobei es nicht ein argumentatives Belegen mit Textstellen sein muss, sondern auch eine eher kreisende, sich annähernde Suchbewegung sein darf.
- Auch Nicht-Verstehen ist Teil des literarischen Verstehens. Es ist deshalb zu akzeptieren, wenn bei einem Text einiges rätselhaft bleibt.

Nach Spinner (2010, S. 12) sollen Jugendliche befähigt werden, ihr Leseerfahrungen zu versprachlichen und ihre eigene Sprache durch den literarischen Text zu erweitern. Es bietet aber auch eine Plattform für aufrichtiges Lob und authentische und ermutigende Rückmeldungen der Peer, wodurch sich letztlich das Selbstkonzept positiv verändern lässt (Egger, Boden & Reichbach 2014, S. 60ff). Unter anderem aus diesem Grund wurde das Gespräch im Projekt als Methode angewendet. Da das Führen von literarischen Gesprächen schwierig ist, da es stets eine Balance zwischen Selbstkundgabe, Ernstnehmen des anderen und Textbezug verlangt, muss es sorgfältig und längerfristig eingeübt werden. Im Projekt wurden die Jugendliche mit dieser neuen Gesprächsform bekannt gemacht und konnten erste Erfahrungen damit sammeln. Es ist vorgehsehen, dass die literarischen Gespräche während der gesamten Oberstufenzeit weiter geübt werden.

4. Projektplanung

In diesem Kapitel soll der themenspezifische Lern- und Entwicklungsstand der Jugendlichen erörtert und die Ziele für das Unterrichtsprojekt aller Beteiligten formuliert werden. Die Durchführung fand in zwei Phasen statt, die erste wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt evaluiert. Die vorliegende

Masterarbeit spannt inhaltlich einen Bogen über beide Phasen und berücksichtigt teilweise das ganze Projekt. Der Fokus liegt aber auf der zweiten Durchführungsphase.

4.1 Lern- und Entwicklungsstandanalyse

Wie bereits thematisiert, lässt sich die Lesemotivation nicht mit einem standardisierten Test erfassen. Geeignet für das Erfassen von Lern- und Entwicklungsstandards sind deshalb Beobachtungen durch die Lehrperson, die im Forschungstagebuch festgehalten wurden. Mit diesen Beobachtungen können Einschätzungen bezüglich Entwicklung und Stagnation miteinander verglichen werden (Bertschi-Kaufmann, 2007, S. 104). Das Forschungstagebuch diente somit als Reflexionsgrundlage. Die Beteiligung der fokussierten Jugendlichen an den Peergesprächen wurde gefilmt, transkribiert und mit einer qualitativen Inhaltsanalyse evaluiert. Zur Erfassen der Lesegewohnheiten, der Vorlieben, der Lesemotivation sowie des Umgangs mit Gelesenem wurde ein auf der vorgestellten Theorie basierender Fragebogen erstellt. Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse füllten diesen zu Beginn und am Ende der 2. Durchführungsphase aus. Das Forschungstagebuch, der Fragebogen und die qualitative Inhaltsanalyse untersuchen im vorliegenden Projekt den Fortschritt bezüglich der Lesemotivation.

4.1.1 Lernstandanalyse der fokussierten Schülerinnen und Schüler

Die für die Projektplanung relevanten Informationen bezüglich des Bereichs Lesen werden in der folgenden Tabelle für die fokussierten Schülerinnen und Schüler beschrieben. Die Erkenntnisse basieren auf den oben erwähnten Beobachtungen, Fragebogen sowie Videoanalysen, sowie Gesprächen mit der Klassenlehrperson. Zugleich sind sie als Weiterentwicklung der 1. Phase zu verstehen.

Relevante Informationen für den Bereich Lesen	
LH	<p>LH wächst in einem bildungsfernen Elternhaus auf, in dem kaum eine literarische Sozialisation stattfand. Seine Eltern lasen ihm als Kind nicht vor, er kann auf keine frühkindliche Routine im Umgang mit Büchern zurückgreifen. Gespräche über Literatur kennt er von Zuhause nicht. In Kontakt mit Büchern kam er erst in der Schule. Je nach Thematik liest er gerne. Die erste Videoanalyse lässt vermuten, dass er den ersten Teil des Buches nicht gelesen hat. In mündlichen Gesprächen wie auch beim Lesen hat er teilweise Mühe, das Wichtigste zu verstehen und daraus für die Anschlusskommunikation wesentliche Inhalte zu entnehmen. Dies scheint seine Motivation, an literarischen Gesprächen teilzunehmen, zu prägen und beeinflusst auch seine Bücherwahl. Kann er sich auf Gespräche vorbereiten, bringt er sich gerne ein. Die Art und Weise wie der literarische Unterricht stattfindet, scheint bei ihm relevant zu sein. Seine Teilnahme an leseanimierenden Verfahren, wie dem Lesetagebuch, ist bei ihm nur mit motivierender Unterstützung möglich.</p> <p>Ableitung für die Förderplanung: In der geplanten Unterrichtsreihe soll bei ihm vorwiegend das lesebezogene Selbstkonzept, das heisst einem Buch gegenüber Interesse zu zeigen und sich darauf einzulassen, positiv beeinflusst werden. Es scheint als setze er sich gerne handelnd, zum Beispiel bei szenischer Auseinandersetzung mit Buchinhalten auseinander. Bei ihm wird eine positive</p>

	<p>Entwicklung bezüglich der literarischen Auseinandersetzung durch den handlungs- und produktionsorientierten Unterricht erwartet. Mit dem Leseportfolio und der engen Begleitung durch die Schulische Heilpädagogin soll seine Motivation sich bei altersentsprechender Literatur einzubringen und mit ihr auseinander zu setzen, gesteigert werden. Für ihn ist es wichtig, das Lesen als sozialen Prozess wahrzunehmen. Die Peergespräche, aber auch die handlungs- und produktionsorientierten Verfahren scheinen seine Lesemotivation deutlich zu steigern. Zugleich gibt ihm die Gruppe, die aus kooperativ starken Jugendlichen zusammengestellt ist, ein gutes Fundament und eine gewisse Sicherheit. Zusätzliche Sicherheit im Austausch über Literatur kann ihm die klare Struktur bei Peergesprächen geben. Auch die passende Bücherwahl ist bei ihm entscheidend.</p>
SM	<p>SM wuchs bis zu ihrem 12. Lebensjahr in Thailand auf. Sie bringt eine frühkindliche Lesesozialisation mit, las in ihrer Muttersprache und erlebte einen Lesebruch beim Wechsel in die Schweiz. Heute liest SM nicht besonders gerne und wenn nur für die Schule. Dennoch sagt sie, dass sie, sofern sie genügend Zeit hat und sie inhaltlich ein Buch interessiert, sich gerne mit Literatur auseinandersetzt. Sie hat oft Mühe den gewünschten Inhalt in der entsprechenden Zeit zu bewältigen</p> <p>Ableitung für die Förderplanung: Um sie beim Lesen zu entlasten und ihr eine genussvolle Begegnung mit Literatur zu ermöglichen, soll bei ihr mit Vorlese-situationen, Preteaching-Sequenzen und Wortschatzarbeit gearbeitet werden. Die wiederkehrende Routine in Peergesprächen und die Gruppenkonstanz soll ihr Sicherheit im Austausch von Buchinhalten geben, was sich positiv auf ihr Selbstvertrauen und ihre aktive Teilnahme auswirken soll.</p>
ES	<p>ES wurde in der Schweiz geboren, seine Muttersprache ist albanisch. In der mündlichen Kommunikation drückt er sich ausgewählt und gekonnt aus. Bei Gesprächen zu Büchern fällt auf, dass er wesentliche Elemente der Kerngeschichte nicht erfassen kann und falsch wiedergibt. Für komplexe Sachtexte braucht er lange und das Beantworten von Fragen fällt ihm dementsprechend schwer.</p> <p>Ableitung für die Förderplanung: Für ES wird der Austausch sein Verständnis des Inhalts der Geschichte unterstützen. Das Üben und sich Auseinandersetzen mit verschiedenen Auffassungen des Textes wird ihm bei seinem eigenen Verständnis helfen, wodurch er Sicherheit im Umgang mit Texten gewinnen kann.</p>

Tabelle 5: Relevante Informationen der fokussierten Jugendlichen für den Bereich Lesen.

4.2 Zielformulierung

Basierend auf der Situationsanalyse, der theoretischen Grundlage und der Erfassung des Entwicklungsstandes der fokussierten Schülerinnen und Schüler und der eigenen Person wurden Projektziele definiert. Die Zielformulierung findet dabei auf drei Ebenen statt: die Darstellung des Zielsystems der eigenen Person, also jenes der Schulischen Heilpädagogin, jenes der Klasse und das der fokussierten

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf. Die gesteckten Ziele wie auch die Indikatoren zur Zielerreichung werden im Folgenden beschrieben und begründet.

Tabelle 6: Zielsystem der eigenen Person

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Mess-instrument
Die Schulische Heilpädagogin (SHP) ermöglicht den Lernenden durch leseanimierende Verfahren, ihr Selbstkonzept als lesende Individuen zu verbessern und steigert dadurch die Lesemotivation.	1. Die SHP und Klassenlehrperson (KLP) kreieren mit einem lesedidaktisch-methodischen Repertoire ein Unterrichtssetting, bei dem sich die Lernenden lustbetont und motiviert auf das Peerlesen einlassen.	Die LP und SHP besitzen ein theoretisches Wissen über verschiedene leseanimierende Verfahren (Unterrichtsgespräch, handlungs- und produktionsorientierte Verfahren, Lesetagebuch). Diese werden für den Unterricht sorgfältig vorbereitet.	Die KLP und die SHP setzen verschiedene leseanimierende und motivationsfördernde Lesemethoden und Verfahren ein.	Beobachtungen der LP und SHP im Forschungstagebuch Peergesprächsanalyse, Auswertung Fragebogen zur Lesemotivation
	2. Die SHP und die KLP gestalten ein Lernsetting bei dem die Jugendlichen auf ihrem Niveau profitieren können und durch viel aktive Beteiligung Erfolgserlebnisse erfahren.	Differenzierte Vorbereitung des Unterrichts unter Berücksichtigung des Lernstandes der Klasse und der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf.	Die SHP und KLP sehen die Jugendlichen motiviert an den Aufträgen arbeiten. Dadurch kommt es zu einer hohen Schüleraktivität.	Forschungstagebuch Fragebogen Unterrichtsgespräche

4.2.1 Zielsystem der eigenen Person

Begründung der Ziele sowie der Mittel und Wege zur Zielerreichung: Die Ziele der Schulischen Heilpädagogin beziehen sich auf die Unterrichtsgestaltung bezüglich der leseanimierenden Methoden und der Gestaltung einer lebendigen und motivierenden Lesepraxis. Die entsprechende Unterrichtsgestaltung soll die Entwicklung einer habituellen Lesepraxis fördern (Pieper, 2010, S. 109). Die gewählten Methoden unterstützen die Jugendlichen in ihrer Lust am Lesen, was wiederum als Voraussetzung gilt, damit das Lesen für die Jugendlichen lohnend erlebt wird (Spinner, 2010, S. 191). Die Unterrichtssequenzen beruhen auf den im Theorieteil erläuterten Methoden der Leseförderung.

Da bezüglich der lesebezogenen Sozialisation die Peergruppe eine wesentliche Rolle spielt, wird das gemeinsame Lesen eines Buches in Peergruppen, verbunden mit verschiedenen literaturbezogenen Leseanimationen, eingesetzt (Rosebrock, 2008, S. 163ff). Unter anderem werden Vorlesungen, szenische Auseinandersetzungen oder literarische Gespräche eingesetzt. Durch die Gespräche erleben die Jugendliche das Lesen als ein Medium des sozialen Austauschs (Rosebrock & Nix, 2017, S. 113). In einer wöchentlichen widerkehrenden Routine sollen mit der offenen Form des Austausches Lektüreerfahrungen verglichen und Deutungsmöglichkeiten erschlossen werden. Dieses Setting ermöglicht den Jugendlichen eine Teilnahme an der Lesekultur, die an die frühkindliche Lesesozialisation anknüpft (Spinner, 2011, S. 202).

Begründung der Indikatoren: Wenn Jugendliche durch ein passendes Unterrichtssetting eine positive Entwicklung in der Teilnahme an den leseanimierenden Sequenzen erreichen, zeigt dies, dass sie sich stärker auf die Lektüre einlassen können. Aus diesem Grund werden auch Aufträge gerne gemacht. Dies lässt eine steigende Lesemotivation vermuten. Um eine Entwicklung festzustellen, wird das Forschungstagebuch ausgewertet. Mit dem Zielsystem der Klasse und den Zielsystemen der fokussierten Jugendlichen werden die Entwicklungen untersucht. Sind die Ziele der Klasse und jene der fokussierten Jugendlichen erreicht, kann auch die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin als gelungen erachtet werden.

4.2.2 Zielsystem der Klasse

Aufgrund der Voraussetzungen und der empirischen Grundlagen ergeben sich folgende Ziele:

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Messinstrumente
Die Lernenden gewinnen durch verschiedene leseanimierende Aufträge Sicherheit und Selbstvertrauen bezüglich ihrer Leseerfahrungen und der Leseverarbeitungen.	1. Die Lernenden erstellen qualitativ gute Produkte (Leseportfolio, Produkte beim handlungs- und produktionsorientierten Unterricht).	Leseportfolio Szenische Videodarstellung	Die Qualität des Leseportfolios wird positiv bewertet. Sie beteiligen sich aktiv.	Fragebogen Forschungstagebuch
	2. Durch Peergespräche teilen sie ihre Leseindrücke, Fragen und Probleme mit und gelangen in einen Verstehensprozess.	Peergespräche	Die Lernenden äussern sich im Fragebogen positiv zur Teilnahme an Peergesprächen.	Fragebogen
	3. Die leseanimierenden Aufträge werden positiv bewertet.	Lese-motivierendes Unterrichtssetting	Positive Beurteilung des Projekts	Fragebogen Forschungstagebuch Reflexion Portfolio

Tabelle 7: Zielsystem der Klasse

Begründung der Ziele sowie der Mittel und Wege zur Zielerreichung: Das Ziel des Projektes ist, dass sich die Lernenden motiviert auf das Leseprojekt einlassen und an den leseanimierenden Verfahren konstruktiv teilnehmen. Die Teilhabe an den Peergesprächen soll dazu führen, dass sie bezüglich der Leseerfahrung und der Leseverarbeitung an Selbstvertrauen gewinnen und dadurch eine Motivation entwickeln, sich überhaupt mit Literatur auseinanderzusetzen, was sich letztlich positiv auf die Lesekompetenz und das lesebezogene Selbstkonzept auswirken soll. Nur Jugendliche mit einem positiven lesebezogenen Selbstkonzept sind dazu in der Lage, einen empathischen Bezug zu Büchern und Texten aufzubauen (Rosebrock & Nix, 2017, 118). Der strukturierte Rahmen des Peergesprächs ermöglicht den Jugendlichen das Fragenstellen. Sie können ihre Leseindrücke mitteilen und erhalten durch die anderen eine Wertschätzung darauf.

Das Leseportfolio soll die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu reflektierten, erwachsenen Lesern unterstützen, wodurch eine Transformation des kindlichen Lesens gemeistert werden kann (Pieper, 2010, S. 109). Zugleich ermöglicht es den Jugendlichen wie auch den Lehrpersonen, eine Veränderung der Leseinteressen oder des Leseverstehens, der Mitteilungsbereitschaft, der Fähigkeit, Texte zu beurteilen und zu reflektieren wahrzunehmen (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2011, S. 106). Diese

Erkenntnis wird im Forschungstagebuch festgehalten. Wie bereits theoretisch erläutert, ermöglicht das Erhaltenbleiben der Freude am Lesen ein erfolgreichen Abschluss der literarischen Pubertät, wodurch sich die Jugendlichen zu lesenden jungen Erwachsenen entwickeln können (Eggert & Garbe, 2003, S. 129). Damit die Jugendlichen überhaupt motiviert teilnehmen am Literaturunterricht, sollen die leseanimierenden Aufträge Freude bereiten.

Begründung der Indikatoren: Wenn durch die Analyse des Fragebogen eine Tendenz festgestellt werden kann, dass die Schülerinnen und Schüler sich lieber austauschen, zu ihren Gedanken besser stehen können, sich durch Gespräche vermehrt neue Perspektiven öffnen und diese Gespräche ihre Motivation zu Lesen erhöhen können, ist dies ein Anzeichen dafür, dass das Lernziel erreicht wurde. Die Werte zum Peergespräch werden vor und nach der Intervention mittels Fragebogen erhoben und miteinander verglichen.

Weitere Indikatoren für die Zielerreichung sind die Qualität des Leseportfolios wie auch der handlungs- und produktionsorientierten Auseinandersetzung während der ganzen Unterrichtsreihe. Hier wird die Auswertung der direkten Prozessbetrachtung durch das Forschungstagebuch zeigen, inwiefern originelle Produkte geschaffen wurden und ob die Jugendlichen Freude an der Auseinandersetzung mit ihrem Buch zeigen. Die schriftliche Befragung der Jugendlichen im Anschluss an das Projekt gibt zudem Auskunft, wie viel Vergnügen ihnen dieses bereitet hat. Stösst das Projekt auf positive Resonanz, kann von einem lustbetonten und motivierten Einlassen ausgegangen werden, was sich positiv auf das lesebezogene Selbstkonzept auswirkt.

Ebenfalls wird eine Zunahme der mittels Fragebogen erhobenen Lesemotivation erwartet. Nach der Anpassung der Bücherwahl in der zweiten Phase wird erhofft, dass die Schülerinnen und Schüler eine positive Einstellung gegenüber Büchern, die sie in der Schule lesen, bekunden.

4.2.3 Zielsystem der fokussierten Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf

Für zwei der drei Jugendlichen gilt, dass sie aus bildungsfernen Elternhäusern kommen und in früher Kindheit kaum in den Genuss von Vorlesesituationen kamen. Wie bereits erwähnt, haben diese Jugendlichen meist keinen positiven Bezug zur Bücherwelt und sie können teilweise auf keine primäre Lesesozialisation zurück greifen. Aus diesem Grund ist eine förderliche Lesekultur in der Schule elementar. Deshalb gelten die für die Klasse genannten Ziele gleichsam für die fokussierten Jugendlichen LH und ES (Bartnitzky, 2015, S. 199).

Bei der fokussierten Gruppe wird zudem ein Schwerpunkt auf die Teilnahme am Peergespräch gesetzt. Das Peergespräch wird durch die Auswertung des Forschungstagebuchs sowie die qualitative Inhaltsanalyse evaluiert.

LH			
Teilziel	Mittel und Weg	Indikator	Messinstrument
1. LH kann sich bei Peergesprächen einbringen.	Durch Routine bei literarischen Gesprächen bringt er sich ein und bekommt positive Rückmeldung durch das Ernstnehmen seiner Beiträge durch die Peer.	Er beteiligt sich aktiv bei Peergesprächen.	Direkte Prozessbetrachtung Peergesprächsanalyse

2. LH verbessert seine Teilnahme an den leseanimierenden Verfahren.	Leseanimierende Verfahren wie Lesetagebuch oder handlungs- und produktionsorientierte Auseinandersetzungen, worauf er positives Feedback erhält.	Er führt Aufträge motiviert und qualitativ gut aus und lässt sich auf die Aufträge ein. Seine Produkte verbessern sich.	Fragebogen Direkte Prozessbetrachtung Peerfeedback
---	--	---	--

Tabelle 8: Zielsystem LH

Begründung der Ziele sowie der Mittel und Wege zur Zielerreichung: Wie sich bei der ersten Durchführung des Projektes zeigte, hatte LH vorwiegend Mühe mit der Ausdauer und dem Bedürfnis, bezüglich dem Lesen ein Verstehen zu entwickeln. Dem Lesen gegenüber eine positive Haltung einzunehmen, fällt ihm schwer. Bei der Teilnahme an leseanimierenden Verfahren, insbesondere beim Verfassen von Lesetagebucheinträgen, hatte er grosse Mühe. Für Lenhard (2013, S. 123) ist diese Teilnahme ein Indiz, inwiefern eine Lesemotivation vorhanden ist. Für das Lesen benötigt es eine Bereitschaft, sich mit den eigenen affektiven Komponenten, mit dem erworbenen Weltwissen, auf andere einzulassen und zum Beispiel fremde Perspektiven und Meinungen stehen zu lassen und die eigenen zu reflektieren (Rosebrock & Nix, 2017, S. 21). LH konnte in seiner Kindheit kaum Erfahrungen mit fiktionalen Texten sammeln wodurch er auf keine früher ausgebildete kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Literatur zurückgreifen kann (Heinig, 2010, S. 135). Diese wichtige Voraussetzung für den Zugang zur Literatur fehlt ihm, weshalb eine langsame Annäherung an die Literatur wichtig ist (Rosebrock & Nix, 2017, S. 113). Es ist erwiesen, dass der gemeinsame Austausch über Gelesenes motiviert, einen Text überhaupt zu Lesen, um Teil der sozialen Lebenswelt zu sein (Rosebrock & Nix, 2017, S.125ff). Bei LH wird vermutet, dass ihn Gespräche zum Lesen motivieren können, damit er am literarischen Leben teilnehmen kann (ebd.). Zugleich kann er erfahren, dass er aktiv einen Text erschliessen kann und ein tragendes Glied bei der Interpretation eines Textes ist (Bräuer, 2011, S. 74). Bei ihm ist aus diesem Grund insbesondere die Anschlusskommunikation (literarische Gespräche aber auch das Lesetagebuch) zu fokussieren, da er dadurch sein Textverständnis vertiefen kann. Gleichzeitig kommt es durch den sozialen Austausch zu einer Verbindung seiner Lebenswelt und jener des Textes. Dies soll dazu führen, dass er einen positiven Bezug zur Bücherwelt und auch zur selbstgesteuerten Lektüre finden kann.

Bei LH hat sich gezeigt, dass die Art der Rückmeldung der Lehrperson elementar ist. Er spricht auf positives Feedback gut an und schätzt die individuelle Begleitung seines Leseportfolios sehr (Rosebrock & Nix, 2017, S. 117ff). Er soll durch diese positiven Rückmeldungen auf seine Leseerlebnisse zu einer motivationalen positiven Grundüberzeugung gelangen und erfahren, dass es sich für ihn lohnt, Texte zu verstehen. Dies wiederum führt zu einem positiven lesebezogenen Selbstkonzept.

Begründung der Indikatoren: Das erste Ziel kann als erreicht gelten, wenn LH eine Steigerung der produktiven Teilnahme an Klassengesprächen, beziehungsweise an literarischen Gesprächen gelingt. Das heisst, wenn er sich bezüglich seiner Werte und Wahrnehmungen über das Buch zu artikulieren weiss. Er zudem über das Gelesene eine eigene Meinung bilden kann und eine Aufnahmebereitschaft für Gesagtes seiner Peer, aber auch eine Bereitschaft zum Agieren und Reagieren bei den Gesprächen zeigt. Dazu sollen jene Stellen des Gesprächs transkribiert werden, die auf eine Entwicklung hinweisen.

Die Verbesserung seiner Teilnahme an den leseanimierenden Verfahren soll zum Einen an der Qualität seines Leseportfolios festgestellt werden. Das Ziel ist erreicht, wenn er sich bei den handlungs- und produktionsorientierten Auseinandersetzungen gut einbringt und von der Peer ein gutes Feedback erhält. Dies wird im Forschungstagebuch dokumentiert.

SM			
Teilziel	Mittel und Weg	Indikator	Messinstrument
1. SM gewinnt Selbstvertrauen im Austausch von Buchinhalten.	SM kann von der Routine und den entsprechenden Rahmenbedingungen bei Peergesprächen profitieren und sich aus eigenem Antrieb beteiligen.	Sie zeigt sich in Peergesprächen aktiv und beteiligt sich aus eigenem Antrieb.	Direkte Prozessbetrachtung Peergesprächsanalyse
	Durch das entsprechende Setting kann SM ihre eigenen Ansichten und Empfindungen zum Buch in literarischen Peergesprächen vertreten.	SM bringt sich mit qualitativ guten Beiträgen ein. Sie vertritt eine eigene Meinung und ihre Ansichten.	Fragebogen

Tabelle 9: Zielsystem SM

Begründung der Ziele sowie der Mittel und Wege zur Zielerreichung: SM erwähnte nach der Durchführung der 1. Phase, dass sie das Gefühl habe, nicht gut lesen zu können und nichts zu sagen zu haben. Es zeigt sich, dass sie beim Austausch über Bücher sehr schüchtern wirkt. Bei ihr wird ein negatives, lesebezogenes Selbstkonzept vermutet, welches die Lesemotivation negativ beeinflusst. Zugleich kann ein negatives, lesebezogenes Selbstkonzept dazu führen, dass sie keine Interessen entwickelt, die durch das Lesen verfolgt werden können und sie somit Schwierigkeiten hat, den Übergang ins erwachsene Lesen zu schaffen (Rosebrock & Nix, 2017, S. 117ff). Bei ihr kommt erschwerend dazu, dass sie erst vor vier Jahren in die Schweiz kam, sie der fehlende Wortschatz somit hemmt. Sie bringt jedoch eine frühkindliche Lesesozialisation mit, las in ihrer Muttersprache und erlebte einen Lesebruch vorwiegend beim Wechsel in die Schweiz. Durch ihren DaZ-Status zeigt sie insbesondere bei Sachtexten mit vielen Fremdwörtern und komplexen Sätzen Schwierigkeiten. Ihr kommt der sprachlich einfache Roman 'Simpel von Marie-Aude Murail' zu Gute. Literarische Texte sind zwar auf der hierarchiehöheren Stufen anspruchsvoller, aber auf dem hierarchieniedrigen Bereich anspruchsärmer, was für sie von grossem Vorteil sein wird (Rosebrock & Nix, 2017, S. 113). Bei den Klassengesprächen der 1. Durchführung zeigt sich, dass sie sich zwar beteiligt und an den Aussagen der Kollegen und Kolleginnen anknüpft, jedoch keine eigenen Aussagen oder Sichtweisen einbringt. Dies soll sich durch die Routine bei Peergesprächen verbessern. Das literarische Gespräch knüpft an Vorerfahrungen und Vorwissen der Jugendlichen an und verfolgt das Ziel, eben kein endgültiges Resultat zu erhalten. Dadurch kann das Suchen nach verschiedenen Sichtweisen und die Neugier und Toleranz für unterschiedliche Interpretationen im Zentrum stehen. So erhalten sie ein Übungsfeld für das Bilden eigener Meinungen (Bartnitzky, 2015, S. 148).

Begründung der Indikatoren: Gelingt es SM sich aus eigenem Antrieb, eigene Ansichten und Meinungen einzubringen, deutet dies auf eine Erhöhung des Selbstvertrauen bezüglich ihrer Aussagen

und zeigt, dass das Ziel erreicht worden ist. Ebenfalls wird die Auswertung des Fragebogens am Ende der Durchführungsphase Aufschluss über die erhoffte Veränderung ihres Empfindens gegenüber Gesprächen und ihrer Lesemotivation geben. Bei einer Verbesserung, kann das Ziel als erreicht gelten.

ES			
Teilziel	Mittel und Weg	Indikator	Messinstrument
1. ES gewinnt Selbstvertrauen beim Lesen von literarischen Büchern durch leseanimierende Verfahren.	Leseanimierende Verfahren (Lesetagebuch oder handlungs- und produktionsorientierte Auseinandersetzungen) werden angewendet, worauf er von der SHP oder der Peer positives Feedback erhält.	ES führt Aufträge motiviert und qualitativ gut aus und lässt sich auf die Aufträge ein. Seine Produkte verbessern sich.	Direkte Prozessbetrachtung Fragebogen
2. ES bringt sich mit passenden Beiträgen in Peergesprächen ein und gewinnt dadurch Selbstvertrauen.	ES kann von der Routine und den entsprechenden Rahmenbedingungen in Peergesprächen profitieren und durch positives Feedback der Peers Sicherheit bezüglich seiner Beiträge gewinnen. Er übt sich in der Auseinandersetzung mit der offenen Sinnbildung.	Er äussert seine Meinung, kann wesentliche Informationen verstehen, wiedergeben und kritisch hinterfragen. Er wirkt motivierter und reflektiert seine Gesprächsbeiträge.	Fragebogen Peergesprächsanalyse Direkte Prozessbetrachtung

Tabella 10: Zielsystem ES

Begründung der Ziele sowie der Mittel und Wege zur Zielerreichung: ES kommt wie LH aus einem bildungsfernen Elternhaus, weshalb ihm keine frühkindliche Lesesozialisation ermöglicht werden konnte. Am Ende der 1. Durchführungsphase sagte er von sich zwar, dass er teilweise gerne liest, aber nur Sachtexte. Literarische Texte verstehe er nicht. Wie in der Theorie erläutert, stellen literarische Texte andere Leseanforderungen an den Lesenden. Die Lesenden müssen unter anderem rhetorische oder stilistische Strategien entwickeln, die Texte sind bedeutungsoffener und mehrdeutig und verlangen nach einer Sinnbildung durch den Lesenden (Rosebrock & Nix, 2017, S. 139f). Das literarische Gespräch, beziehungsweise das Peergespräch ermöglicht genau diese offene Sinnbildung und es verlangt kein endgültiges und allgemeingültiges Resultat. ES erhält somit eine Gelegenheit, diese Kompetenz zu stärken und bekommt in seiner Gruppe durch Vorbilder eine Unterstützung darin. Es geht um die Erfahrung, das Erleben, verschiedene Einsichten, Ahnungen und Verwerfungen, also die Begegnung mit Texten, was zu einer vergnüglichen Entdeckungstimmung führen kann (Härle, 2014, S. 42). Lernziele, welche die Entwicklung von Einstellungen bezüglich Gesprächen und deren Inhalte fokussieren, sind wichtig. Auch das Entwickeln von Haltungen, selbstkritisch gegenüber dem genauen mündlichen Ausdruck zu sein, muss fokussiert werden. Gleichsam ist auch die Wertschätzung und Wahrnehmung der eigenen Emotion oder die der anderen Schülerinnen und Schüler zu beachten. Dies muss jedoch geübt werden, damit die geäusserten Emotionen verstanden und mit ihnen umgegangen werden kann. Auch muss das Interesse an guten Büchern entwickelt werden (Krathwohl, Bloom & Masia, 1975, S. 20). Beim Peergespräch geht es um die Fähigkeit, anderen zuhören zu können,

Gefühle, Vermutungen zu artikulieren, Kritik an gemachten Äusserungen zu ertragen und sich mit der Frustrationstoleranz des nicht Verstehens auseinander zu setzen (Zech, 1998, S. 75). Sollen solche Lernziele angestrebt werden, braucht es in diesem Bereich ein Lernfeld, was mit dem Peergespräch angestrebt und umgesetzt wird.

Begründung der Indikatoren: Kann bei ihm eine ausreichend hohe Qualität seines Leseportfolios festgestellt werden, verweist dies auf eine intensive Auseinandersetzung mit dem Buchinhalt. Zeigt er zugleich bei den handlungs- und produktionsorientierten Auseinandersetzungen eine Begeisterung und ein hohes Engagement, worauf er von der Peer ein gutes Feedback erhält, lässt dies eine Steigerung des Selbstvertrauens beim Lesen von literarischen Büchern durch leseanimierende Verfahren vermuten. Dies kann dazu führen, dass er sich beim Fragebogen am Ende der Durchführungsphase positiver zu seiner Lesekompetenz bei literarischen Texten äussert, wodurch auch dieses Ziel als erreicht gelten kann. Ebenfalls werden dazu die Peergespräche analysiert und die direkte Prozessbetrachtung mittels Forschungstagebuch betrachtet, um eine Steigerung der produktiven sinnhaften Teilnahme festzustellen. Auch bei ihm sollen Transkripte gewisser Stellen des Gesprächs diese Entwicklung aufzeigen.

5. Dokumentation der Durchführung

Dieses Kapitel beinhaltet die zweite Durchführungsphase des Projektes zur Förderung der Lesemotivation. Für einen Überblick der Inhalte wird die Unterrichtsreihe zunächst tabellarisch mit Stichworten dargestellt. Anschliessend werden für ein tieferes Verständnis die gewählten Inhalte der Lektionen genauer beschrieben und als Abschluss die zentralen Ereignisse dargelegt.

5.1 Grobplanung der Umsetzung

Die folgende Tabelle zeigt den Zeitplan der Durchführung der zweiten Phase von September bis Ende November 2019. Es handelt sich dabei immer um Doppellektionen, die im Fach Deutsch durchgeführt wurden. Jede Doppellektion beginnt mit einem 15-minütigen Peergespräch. Falls Leitfragen von der Gruppe als Anregung benötigt wurden, standen diese zur Verfügung. Nach diesem wöchentlich wiederkehrenden Ritual wurden die Jugendlichen handelnd tätig und erstellten einen Videoclip, lasen sich eine Schlüsselstelle an ihrem Lieblingsleseort vor oder führten ein Buchinterview. Zugleich erstellten alle Lernenden ein Portfolio mit mindestens fünf verschiedenen Lesenachweisen. Die genauen Angaben zum Portfolio sind unter Kapitel 9, Anhang B ersichtlich.

W38 17.9.	Auswahl des Buches und Bildung der Peergruppen. → Zu zweit/dritt/viert /fünft wird ein Roman gelesen. In den Gruppen teilen die Lernenden das Buch in Leseabschnitte ein. Diese Abschnitte werden jeweils auf die nächste Lektion gelesen. Freies Lesen im Buch. Auswahl einer Lieblingsstelle auf nächste Woche.
W39 24.9.	Peergespräch (literarisches Gespräch in der Peergruppe) → Jede/r Teilnehmende der Gruppe überlegt sich seine Lieblingsstelle. Peergespräch darüber. Weiterlesen im Buch. → 1. Lesenachweis erstellen.
W42 15.10.	Peergespräch → Inputs falls nötig durch Fragen. Buchinterview → Lernende der Gruppen interviewen sich gegenseitig zum gelesenen Buch. Weiterlesen im Buch. → 2. Lesenachweis erstellen.
W43 22.10	Peergespräch Videoclip einstudieren und erstellen → Aufnahme der Szene.

	Weiterlesen im Buch. → 3. Lesenachweis erstellen.
W45 5.11.	Peergespräch Videoclips werden angesehen, der Beste wird ausgewählt Weiterlesen im Buch. → 4. Lesenachweis erstellen. HA: Ihr sucht eine schöne Sequenz in eurem Buch. Vorlesetraining zuhause.
W46 12.11.	Peergespräch Zu zweit wird die Sequenz vorgelesen und Verbesserungstipps zum Vorlesen werden gegeben. Buch zu Ende lesen. → 5. Lesenachweis erstellen. HA: Aufnahme der Buchsequenz an eurem Lieblingsleseort.
W47 19.11.	Peergespräch Videsequenzen werden abgespielt und evtl. erläutert. Titelblatt und Inhaltsverzeichnis erstellen, Reflexion zum Buchlesen schreiben. Präsentation zum Portfolio vorbereiten. Abgabe des Leseportfolios.
W48 26.11.	Präsentationen des Portfolios und Reflexion

Tabelle 11: Grobplanung der Unterrichtsreihe der zweiten Phase des Projektes

5.2 Beschreibung der Umsetzung

Für die Umsetzung stehen die in der Theorie beschriebenen Verfahren zur Förderung der Lesemotivation im Fokus. Grundsätzlich gilt, dass jeder Leseart eine aktive Sinnkonstruktion bedingen und den Texten eine Vielzahl von Deutungen gestattet sein sollte (Bartnitzky, 2015, S. 147). Diesem Grundgedanken wird durch die gewählten leseanimierende Verfahren Rechnung getragen.

5.2.1 Bücherwahl

Die Auswertung der ersten Phase konnte zeigen, dass eine entsprechende Bücherwahl die Lesemotivation zu erhöhen vermag. Die Jugendlichen äusserten sich positiver über das Lesen von Klassenlektüren wie auch über das Lesen im Allgemeinen. Hier knüpft die zweite Phase an, indem die Bücherwahl den einzelnen Schülerinnen und Schülern stärker überlassen wird und sie sich zwischen 12 Büchern aus diversen Genres der Literatur für ein Buch entscheiden konnten. Wichtig bei der Auswahl der Bücher war, dass vielfältige Angebot an Buchtiteln zur Verfügung standen und die Thematik der Bücher an die Lebenswelt der Jugendlichen anknüpfte. Damit mit dem Projekt das Peergespräch geübt werden konnte, war eine beschränkte Bücherauswahl relevant. Dadurch lasen die Jugendlichen mindestens zu zweit eine Lektüre und konnten in Kleingruppen ins Gespräch kommen. Die begrenzte Auswahl ermöglichte mir alle Bücher zu lesen und führte zu einem intensiven Austausch mit den Jugendlichen. Die Gruppengrösse variierte zwischen zwei und fünf Jugendlichen. Gemeinsam erstellten sie einen Leseplan und teilten darin die Buchkapitel in verbindliche Leseeinheiten ein. Vorgabe war, bis Woche 46 das gesamte Buch fertig gelesen zu haben. Die Gruppenzusammensetzung blieb während des Projektes gleich, wodurch ein vertrauter Rahmen entstand und sich die Jugendlichen wohl fühlten.

5.2.2 Literarisches Unterrichtsgespräch - Peergespräch

Zu Beginn jeder Doppelstunde tauschten sich die Jugendlichen bei 15- bis 20-minütigen Peergesprächen über den gelesenen Buchinhalt aus. Bereits durch die Evaluation der ersten Phase konnte festgestellt werden, dass einige Jugendliche ihre Motivation über Literatur zu sprechen durch die Teilnahme an Kreisgesprächen steigern konnten. Sie erhielten durch ihre Peergruppe eine gesprächsanregende Umgebung, in der sie die neuen Lesestoffe sowie den sozialen Umgang mit Literatur kennenlernen konnten (Rosebrock & Nix, 2017, S. 112). Da literarische Unterrichtsgespräche

offene Gefässe des Austausches über gemachte Lektüreerfahrungen und Deutungsmöglichkeiten bilden, habe ich den Fokus auf diese Gesprächsform gelegt. Das Verfahren ermöglichte den Jugendlichen die subjektive Beteiligung am Lesen von Büchern. Sie lernten ihre Meinung zur Literatur als wertvoll zu erachten und das Nicht-Verstehen als einen Teil des Literarischen anzuerkennen. Durch heterogene Leistungsgruppen konnten Jugendliche mit stärker ausgeprägter Lesekompetenz als Modell für jene mit schwächeren Kompetenzen dienen.

5.2.3 Literaturbezogene Leseanimationen

In der ersten Phase zeichnete sich ab, dass literaturbezogene Leseanimationen wie das Lesetagebuch oder handlungs- und produktionsorientierte Auseinandersetzungen motivationssteigernd waren. Aus diesem Grund wurden die Lektionen neben den Peergespräche in diesem Sinne gestaltet. So wurde in einer Lektion eine Szene des Buches als Theaterstück geübt, auf Video aufgenommen und der Klasse präsentiert. Die Jugendlichen interviewten sich gegenseitig zum Buchinhalt und zur eigenen Lektüreerfahrung und lasen sich an ihrem Lieblingstext vor. Der Abschluss jeder Einheit bildete eine Phase des stillen Lesens. Hier durften sie sich zurückziehen.

Wie bereits während der ersten Phase, wurde auch in der zweiten Phase ein Lesetagebuch geführt. In der zweiten Phase fand diese Auseinandersetzung mit dem Buchinhalt in Form eines Leseportfolios statt. Während der ganzen Phase mussten sie insgesamt fünf sogenannte Lesenachweise erstellen. Zur Unterstützung der Handlungsplanung gab ich mögliche Abgabetermine vor. Grundsätzlich waren sie beim Verfassen der Einträge jedoch an kein Datum gebunden. Die Angaben zum Leseportfolio, die Form, aber auch Inspirationen für die Lesenachweise sind im Anhang B ersichtlich. Das Portfolio war halböffentlich, das heisst, die Lehrperson und die Schulische Heilpädagogin lasen es und gaben entsprechendes Feedback. Das Portfolio, insbesondere ein Eintrag, wurde der Klasse am Ende des Projekts vorgestellt. Dies ermöglichte den anderen Jugendlichen einen Einblick in verschiedene Bücher zu gewinnen und einige wurden zum Lesen weiterer Bücher motiviert. Am Ende diente die Reflexion des Leseportfolios der Sensibilisierung der eigenen Leseerfahrung, der Leseerwartung und der Beurteilung der Lesekompetenz. Die Reflexion war Teil der Präsentation wodurch sie von den Gedanken der anderen profitieren konnten.

5.2.4 Kooperatives Lernen

Die meiste Zeit des Unterrichtsprojektes arbeiteten die Jugendlichen in Peergruppen. Durch diese kooperative Arbeitsform war die Motivation und die Grundstimmung der Jugendlichen hoch und sie entwickelten viele tolle Ideen. Zugleich ermöglichte und schulte es das gegenseitige Zuhören und aufeinander eingehen, das Akzeptieren anderer Meinungen sowie das Lernen voneinander (Haubrich, 2006, S. 113).

5.2.5 Erkennen des Lernzuwachs

Die letzte Einheit der zweiten Phase diente dem Erkennen des Lernzuwachs und der Veränderung der Lesemotivation. Durch die Reflexion beim Portfolio, aber auch durch den Vergleich des Lesetagebuches der ersten Durchführung mit dem Portfolio kamen die Peergruppen ins Gespräch über ihren Lernzuwachs. Der Vergleich des Fragebogens zu Beginn und am Ende des Projekts diente dazu den Jugendlichen ihren Zuwachs bezüglich der Auseinandersetzung mit und durch das Lesen aufzuzeigen. Mit den Förderschülerinnen und Förderschüler führte ich dazu Einzelgespräche.

5.3 Beschreibung zentraler Ergebnisse

Durch die Evaluation und das Studieren des Forschungstagebuch kristallisierten sich zentrale Ereignisse heraus, die in diesem Kapitel exemplarisch dargelegt werden sollen. Zu Beginn wird ein Auszug eines Forschungstagebuches aufgeführt, abschliessend werden exemplarische Ereignisse und zentrale Erkenntnisse der verschiedenen Ebenen erwähnt.

5.3.1 Auszug Forschungstagebuch

Das nachfolgende Forschungstagebuch zeigt exemplarisch auf, wie eine Stunde aufgebaut war und wie mit dem Forschungstagebuch in der Evaluationsphase gearbeitet wurde. Gelbunterlegte Beobachtungen, Reflexionen oder Interpretationen wurden den Lernziele der verschiedenen Ebenen zugeordnet und untersucht, inwiefern die Lernziele erreicht wurden. Da mit dem Projekt ein wichtiges Augenmerk auf die Förderschülerinnen und -schüler gelegt werden soll, wurde das Forschungstagebuch so gewählt, dass vorwiegend Lernziele der fokussierten Jugendlichen beurteilt wurden. Alle anderen Forschungstagebücher sind im Anhang C chronologisch aufgeführt.

9. & 10. Lektion der Einheit 05.11.2019, 8.20 – 9.55 Uhr		
<p>Ziele: Die SuS können sich nach der Denkphase über bestimmte Fragen austauschen. Sie können sich zu den Videoclips ein passendes Feedback bezüglich der Rolle, des deutlichen Ausdrucks, der passenden Lautstärke, des Tonfalls und dem Sprachtempo geben. Sie könnten die Darstellung von Mimik und Gestik beurteilen und zu den Beurteilungskriterien Verbesserungsvorschläge geben.</p>		
<p>Durchführung: Als Einstieg reflektierten die Jugendlichen ihr Leseerlebnisse und Leseerfahrungen anhand von Fragen. Diese Vorarbeit wurde mit ES, LH und SM durchgeführt und durch die SHP betreut und die Fragen vorbesprochen. In ihrer Peergruppe tauschten sie sich zu den vorbereiteten Fragen aus. Anschliessend wurden die gemachten Videos abgespielt. Jeder/jedem wurde per Los eine Person zugeteilt, die bzw. der ein Feedback gab. Als Hausaufgabe erhielten die SuS den Auftrag, auf die nächste Doppellektion 1-1.5 Seiten mit einem Post-It zu markieren, die sie gerne vorlesen üben.</p>		
<p>Beobachtungen durch das Lehrertandem</p> <p>-Vorarbeit für Peergespräche: SuS beantworteten Fragen ins Lesejournal. Mit LH & SM wurde diese Vorbereitung mündlich gemacht.</p> <p>-Beim Peergespräch wurden von der Gruppe der Förder-SuS die Fragen besprochen. Sie wechseln sich mit der Gesprächseröffnung ab.</p> <p>-Alle SuS beantworten die Fragen. LH beantwortete am Anfang jeweils als letzter die</p>	<p>Interpretation / Reflexion / Rückschlüsse</p> <p>-Die Vorarbeit in der Klasse für das Peergespräch erwies sich als sinnvoll. Die SuS äusserten sich positiv dazu.</p> <p>-Es schien als habe SM durch die Vorarbeit Sicherheit gewonnen. Sie erhielt die Möglichkeit zu sagen, dass sie nicht alle Fragen verstanden hat, wodurch diese gemeinsam geklärt werden konnten. Auch die Antworten konnte sie durch mein Nachfragen und Nachhacken mit zusätzlichen Überlegungen ergänzen. Sowohl LH als auch SM neigten dazu, die Fragen nur oberflächlich und möglichst schnell beantworten zu wollen.</p> <p>-Die Fragen wurden von der SHP vorgelesen. Dies wurde von der Gruppe so gewünscht. Hier kann vermutet werden, dass sie das Aufnahmegerät verunsicherte und sie durch die Moderation der SHP Sicherheit bekamen. Auch dieses Mal haben sich alle vier aus eigenem Antrieb beteiligt. Einmal kam es zu einem fließenden Gesprächsverlauf, bei welchem alle miteinander über ein Thema diskutierten. Es scheint, als bräuchten sie jeweils einen Moment, in einen Gesprächsrhythmus zu finden.</p> <p>-SM fiel es einfacher als letztes Mal, sich am Peergespräch zu beteiligen. Ich denke, bei ihr hat eine gelingende Teilnahme viel mit ihrem Sprachverständnis zu tun. Versteht sie die</p>	<p>Lernziel-erreichung</p> <p>LZ 2 SHP erreicht</p> <p>LZ 1 SM erreicht</p> <p>LZ 1 LH & LZ 1 SM & LZ 1 ES teilweise erreicht</p> <p>LZ 1 SM gut erreicht</p>

<p>Fragen und wiederholte, was vorher gesagt wurde. Gegen Ende des Gespräches brachte er neue Argumente ein.</p> <p>§ -Mit SM wurde in einer Preteaching-Sequenz der Inhalt der nächsten Kapitel vorbesprochen indem Schlüsselwörter erarbeitet wurden.</p> <p>-Die Videoclips wurden vor der Klasse abgespielt und bewertet.</p> <p>-Videoclip Förder-SuS</p>	<p>Fragen und kann sich im Vorfeld in Ruhe Gedanken machen, traut sie sich anschliessend auch ihre Meinung zu vertreten. -Zu Beginn schien LH die Videoaufnahme zu irritieren. Es schien als getraue er sich nicht richtig, etwas zu sagen. Ich hoffe, dass durch Routine die Kamera in den Hintergrund rückt. Bei ihm kann immer ein ähnlicher Verlauf der Gesprächsbeteiligung festgestellt werden. Am Anfang wiederholt er, was andere bereits erwähnt haben. Dadurch entsteht der Eindruck, als habe er das Buch nicht gelesen. Es kann aber auch sein, dass er sehr unsicher ist und durch das Repetieren weiss, dass er das Richtige sagt. Dass es ihm wichtig ist sich zu beteiligen, merkt man, da er sich sehr oft bemüht etwas zu sagen und sich ausführlich äussert. Gegen Ende der Gesprächsrunde wirkt er viel mutiger und bringt Argumente ein, die zuvor nicht erwähnt wurden. Aus diesem Grund wird vermutet, dass er zu Beginn jeweils zuerst Sicherheit gewinnen muss. Wenn er etwas zu sagen hatte, wirkte er motiviert. Teilweise wirkte er auch abwesend. -TM und ES scheinen sich wohl zu fühlen, auch mit der Kamera. Sie beteiligen sich aktiv am Gespräch und wirken motiviert. Es wirkt, als wollen sie zeigen, dass sie den Buchinhalt verstanden haben. -Als SHP nahm ich dieses Mal eine partizipierende Rolle (Moderation) ein, was aber nicht zu stören schien. Die Fragen schienen für das Gespräch passend und haben die Jugendlichen zum Denken und Sprechen angeregt. Dennoch muss ich darauf achten, dass ich den SuS nicht ins Wort falle. -Das Vorbereiten mit Schlüsselwörtern schien SM Sicherheit zu geben, was die Teilnahme an Gesprächen begünstigte. Sie sagte, dass für sie das Buch spannender wird, da sich andere Geschichten in die Hauptgeschichte hinein verstricken. Es konnte beobachtet werden, dass sie Vieles aus dem Zusammenhang verstand, jedoch einzelne, auch wichtige Dinge, wie z.B. der Besuch der Frau vom Jugendamt, überlas. Sie musste beim Besprechen des Buches in den Preteaching-Sequenzen immer wieder über das Gelesene lachen. Hier merkte ich, dass sich ihr gewisse Buchinhalte erst durch dieses Setting erschlossen haben. Ich vermute deshalb, dass sich das Besprechen positiv auf ihre Motivation auswirkt. - Es wurden sehr gute Produkte produziert, was erfreulich ist. Die Gruppen bauten kleine Kulissen und verkleideten sich. Es wurde gelacht und geklatscht und es war eine ausgelassene Stimmung wahrnehmbar. Dementsprechend waren auch die Feedbacks der Jugendlichen positiv. -Auch das Video der Förder-SuS war sehr gut. Man merkte, wie viel Mühe sie sich gegeben haben. Die Klasse musste mehrmals laut lachen. Beim Videoclip hat vorwiegend LH als Simpel brilliert. Aber auch ES erhielt für seine Rolle als Erzähler beim Peerfeedback viel Lob. Er sprach klar und deutlich. SM fühlte sich nach eigener Aussage sehr wohl in ihrer Rolle. Sie sprach jedoch leise. Auch sie erhielt ein gutes Feedback, was sie, laut eigener Aussage, sehr gefreut hat.</p>	<p>LZ 1 LH teilweise erreicht</p> <p>LZ 2 ES erreicht</p> <p>LZ 1 SHP erreicht</p> <p>LZ 2 SHP teilweise erreicht</p> <p>LZ 1 SM erreicht</p> <p>LZ 1 KL gut erreicht</p> <p>LZ 2 LH gut erreicht</p>
<p>Resultate der Lernzielüberprüfung: Die Theaterszenen wurden konzentriert und engagiert aufgenommen. Diverses wurde zusätzlich gebastelt.</p>		
<p>Anpassungen für Lektion: Die Videoclipsequenzen sollen das nächste Mal kurz erläutert werden. Da die Technik viel Zeit benötigt, sollen die Videoclips bereits auf einem Stick vorhanden sein. Das Vorbereiten der Fragen mit SM und LH erwies sich als wertvoll, weshalb dies in Zukunft öfters so umgesetzt werden soll. Mit LH das Gespräch suchen, welche Unterstützung er für das Lesen braucht.</p>		

Tabelle 12: Forschungstagebuch 05.11.2019

5.3.2 Beschreibung zentraler Ergebnisse Ebene Klasse

Ein motivierender Einstieg ins Projekt fand durch die Auswahl von thematisch unterschiedlichen Büchern statt. Darauf reagierten die Schülerinnen und Schüler gut². Folgende Bücher standen zur Auswahl.

Buchauswahl

Mark Haddon: Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone

Christopher Boone ist 15 Jahre, 3 Monate und 2 Tage alt. Er kennt alle Länder und ihre Hauptstädte sowie sämtliche Primzahlen bis 7.507. Er mag Polisten und Unifanten, ist aber eigentlich zwanghaft menschenfeindlich und sonderlich in seiner kleinen Welt ab. Als der Pudel in Nachbars Garten mit einer Mistgabel umgebracht wird, sucht Christopher wie einst sein Vorbild Sherlock Holmes den Täter. Und löst nebenbei auch das Rätsel um seine jung verstorbene Mutter.

Marie-Aude Murail: SImpel

Simpel spielt gern mit Playmobil. Er spricht mit seinem Stoffhasen. Er sagt: „Hier sind alle total blödi, wenn hier alle total blöd sind, und er kann total schnell zählen: 7, 9, 12, 8, tausend, hundert. SImpel ist zweiundzwanzig Jahre alt, doch mental ist er auf der Stufe eines dreijährigen Kindes. Gut, dass sich sein siebzehnjähriger Bruder um ihn kümmert. Doch SImpel zu betruhen ist alles andere als simpel. Und als die beiden Brüder in eine WG ziehen, da wird es erst recht kompliziert!“
„Ein lebenskluges, warmerziges und humorvolles Buch, das einfach glücklich macht.“

Khaled Hosseini: Drachenläufer

Afghanistan 1975: Der zwölfjährige Amir will unbedingt einen Wettbewerb im Drachenschießen gewinnen, um seinem Vater seine Stärke zu beweisen. Dazu braucht er die Hilfe von Hassan. Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft verbindet die beiden Jungen eine innige Freundschaft. Bis am Tag des Wettkampfs diese von Amir auf schreckliche Weise verraten wird. Die Wege der beiden trennen sich, während das Land gleichzeitig seiner Zerstörung entgegengeht. Viele Jahre später kehrt der erwachsene Amir aus dem Ausland in seine Heimatstadt zurück, um seine Schuld zu tilgen. Doch Kabul hat sich seit damals sehr verändert.
Die bewegende Geschichte einer Freundschaft zwischen Liebe und Verrat, Trennung und Wiedergutmachung vor dem Hintergrund der jüngsten Vergangenheit Afghanistans.

William Golding: Herr der Fliegen

Eine Gruppe englischer Schulkinder gerät infolge eines Flugzeugunfalls auf eine unbewohnte Insel im Pazifischen Ozean. Kein Erwachsener überlebt. Zunächst erscheint der Verlust zivilisatorischer Ordnungsprinzipien leicht zu bewältigen: auf der Insel gibt es Wasser, Früchte, sogar wilde Schweine, die erlegt werden können. Der gute Anfang aber führt in eine Krise, die bald diabolische Formen annimmt. Aus der Jagd wird blutiges Schlachten - die Jäger und die Hüter des Feuers geraten in einen Kampf auf Leben und Tod. Die Gemeinschaft zerfällt. Terror und barbarische Primitivität gipfeln im Machtrausch, der auch Mord nicht ausschließt. Das Beängstigende an diesem Gleichnis menschlicher Gesellschaft ist die Tatsache, dass diese Jungen keineswegs Monstern oder Verbrechern sind. Jeder von ihnen ist in irgendeiner Jungenklasse der Welt zu finden.

John Green: Das Schicksal ist ein mieser Verräter

Hazel Grace und Augustus lernen sich in einer Selbsthilfegruppe für Krebspatienten kennen. Was hier beginnt, ist eine der ergreifendsten und schönsten Liebesgeschichten der Literatur.
„Wer hier nicht weint und nicht lacht, fühlt wohl schon lange nichts mehr... Das ist kein Jugendbuch, sondern Literatur für alle – anmutig, komisch, kostbar.“ Süddeutsche Zeitung

Michelle Halbherr: Platzspitzbaby

Mein Mutter verkehrte bereits als Jugendliche im Kreis jener Unglücklichen, die später zu Tausenden auf dem Platzspitz und dem Letten endeten. Sie fühlte sich zu jenen hingezogenen, die im Kokain eine Krücke für ihr angeschlagenes Selbstbewusstsein fanden und im Heroin eine Möglichkeit, all ihre Gefühle zu tilgen. Dass die Elenden Nachwuchs zeugten, Kinder, die sich jahrelang in ihrer Obhut befanden, während ihr Leben auf der Gasse ausser Rand und Band geriet, schien niemanden zu interessieren.

Isabel Abedi: Whisper

„Whisper“ – so taufte Noa das 500 Jahre alte, staubige Haus in dem verschlafenen Dorf, in dem sie ihre Ferien verbringen soll. Unheimlich und schwierig zu ertragen scheint ihr hier alles – so schwierig zu ertragen wie ihre schillernde Mutter Kat, die begehrte Schauspielerin, die überall den Ton angibt und natürlich auch diese Ferien auf dem Land arrangiert hat. „Zurück zur Natur“ will Kat finden – aber dann kommt alles ganz anders. Zunächst ist da David, der Junge mit den grünen Augen, der Noas Puls zum Flattern bringt. Und dann ist da das Spiel – das Spiel, das alles ändert. Animiert von ihrer Umgebung, machen David und Noa eine Geister-Seance. Nur so, ein bisschen Gläubigen: aber dann meldet sich wirklich ein Geist. Es ist der Geist eines verstorbenen Mädchens, das behauptet, vor genau 30 Jahren auf dem Dachboden des Hauses ermordet worden zu sein. Noa und David sind entsetzt: Haben sie beide eine Sinnestäuschung oder hütet das Haus wirklich ein Verbrechen? Alle Spuren führen an einen Ort: auf Whispers fest verriegelten Dachboden.

Rafik Schami: Eine Hand voller Sterne

„Das Leben der Erwachsenen findet in den Innenhöfen statt. Die Strasse gehört uns Kindern.“
Ein Bäckerjunge in Damaskus führt Tagebuch - und wird zum Untergrundjournalisten. Über mehrere Jahre führt ein Bäckerjunge in Damaskus ein Tagebuch. Es gibt viel Schönes. Poetisches und Lustiges zu berichten aus der Stadt, in der Menschen so vieler Nationalitäten miteinander leben: Vom alten Kutscher und Geschichtenerzähler Salim, von seiner Liebe zu Najja und vom Basar, auf dem die Mutter Meisterin im Handeln ist. Aber es gibt auch Armut, Ungerechtigkeit und politische Verfolgung in der Stadt. Der Bäckerjunge wird zum Journalisten - im Untergrund.

John Boyne: So fern wie nah

Als an Allie fünfem Geburtstag der Erste Weltkrieg ausbricht, verspricht sein Vater, nicht in den Kampf zu ziehen – und bricht sein Wort am Tag darauf. Vier harte Jahre später geht Allie heimlich arbeiten, um seine Mutter zu unterstützen. Er ist davon überzeugt, dass er seinen Vater nie wiedersehen wird. Doch dann erfährt Allie zufällig, dass sein Vater in einer Klinik für Traumatisierte Soldaten behandelt wird. Und er beschliesst, ihn nach Hause zu holen ...
„Ein warmerziges und berührender Roman über den Ersten Weltkrieg.“

Robert Louis Stevenson: Die Schatzinsel

Die Gestalten aus Stevensons mitreisend erzähltem Abenteuerroman »Die Schatzinsel« sind vielen ein Begriff: der junge Jim Hawkins, der berüchtigte Piratenkapitän Flint, der loyale und ethische Seebär Smolett. Besonders die schillernde Figur des zwischen Gussster Grausamkeit und lässiger Güte schwankenden Piraten Long John Silver ist unvergesslich.

Abbildung 4: Auswahl der Bücher

Die meisten Jugendlichen schrieben in der Portfolioreflexion, dass sie ein tolles Buch ausgewählt hatten. Obwohl sie sich als keine Leseratten bezeichnen würden, hätten sie das Buch gerne gelesen. Ein Schüler erwähnte diese Vielfalt als Grund, dass er dieses Projekt besser fand, als vorherige.

Normalerweise bin ich das totale Gegenteil von einer Leseratte. Bei diesem Buch aber wollte ich zum ersten Mal freiwillig weiterlesen, weil ich wissen wollte, was mit Georgie passiert.

Das Lesen hat mich nachdenklich gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es für Familien ist, wenn der Vater in den Krieg zieht und der Rest der Familie nicht weiss, ob sie ihn jemals wiedersehen werden. Ich fand es gemein und traurig, wie man die Familie Janáček behandelt hat. Ich hatte Angst, als Alfie seinen Vater entführt hat, dass dieser einen mentalen Zusammenbruch bekommt und total durchdreht.

„Alles in betracht gezogen fand ich diese Leseproblematik besser als die anderen da es verschiedene Bücher mit verschiedenen Themen zur Auswahl gab. Ich glaube das den meisten so wie mir dadurch das Lesen leichter gefallen ist.“

² Vgl. Anhang C.1: Forschungstagebuch 17.09.2019

<p><u>Ein Brief an die Hauptperson</u></p> <p>Sehr geehrte Frau Grace,</p> <p>Sie kennen mich höchst wahrscheinlich nicht. Ich bin eine Person die gerne über Sie liest. Ich las über ihre Lebensgeschichte, ihre erste Liebe und über ihre Vorlieben an die Show „American Next Topmodell“.</p> <p>Ich las darüber wie Sie als kleines Kind im sterben lagen. Eine seltene Krebsart hat sie befallen. Es muss sehr schwer für sie und ihren Eltern gewesen sein. Sie hatten aber sehr viel Glück und haben es geschafft. Auf einmal gingen die Medikamenten an zu wirken und Sie wurden "gesund".</p> <p>Sie Lieben das Buch „Ein herrschaftliches Leiden.“ richtig? Ich hab es damals über sie gelesen. Es war ihr Lieblingsbuch. Ich bin mir aber ziemlich sich, es ist immernoch ihr Lieblingsbuch. Nur der Autor, des Buches ist nicht mehr einer ihrer Lieblingspersonen.</p> <p>Ich würde mir es lieben gern ausleihen, wenn das ok für sie wäre. Sowie sie davon erzählten, ist es bestimmt ein sehr gutes Buch.</p> <p>Ich habe mich schon immer gefragt was für Charakteren im Buch vorkommen und um was es genau ging. Am besten wäre es, wenn</p>	<p><u>John Green</u></p> <p>John Michael Green wurde am 24. August 1977 in Indianapolis, Indiana geboren. Er ist ein US-amerikanischer Schriftsteller, Videoblogger, Filmproduzent und Podcaster. John hat in der Vergangenheit schon viele Leser und Leserinnen begeistert, doch mit Das Schicksal ist ein mieser Verräter gelang ihm der Durchbruch. Sein Buch wurde zum weltweiten Bestseller und gewann 2013 den deutschen Jugendliteraturpreis. Heute ist John stolzer Ehemann und Vater von zwei Kindern. Henry Green 9 Jahre und Alice Green 6 Jahre alt.</p> <p><small>Zitat von John Green:</small></p> <p><small>Wenn du den Regenbogen sehen willst, musst du den Regen aushalten.</small></p>	<p>Die Gruppenarbeit hatte mir manchmal Spass gemacht weil wir teilweise gut über das Buch reden konnten, aber sie manchmal keine Lust hatten viel darüber zu reden. Nächstes Mal würde ich gerne mit einer guten Kollegin das selbe Buch lesen. Ich finde es cool wenn wir in der Schule ein Buch lesen, weil man das so besser beim lesen wird, und es macht Spass macht, wenn man ein Buch erwischt, dass mir gefällt, und gut verstehe und so gut in der Gruppe arbeiten kann. Bei einem weitem Portfolio würde ich gerne mehr zeichnen können und mehr Zeit dafür haben. Mir hat am Auftrag gefallen, dass wir selbständig arbeiten konnten teilweise das Buch selbst auswählen. konnten und manchmal eine Stunde Zeit hatten um am Lesenachweis zu arbeiten.</p>
---	---	--

Abbildung 8: Verschiede Umsetzung von Portfolioeinträgen (Lesetagebücher)

Wie sich bereits in der ersten Phase abzeichnete, das literaturbezogene Leseanimationen, wie das literarische Gespräche in Form von Peergesprächen oder handlungs- und produktionsorientierte Auseinandersetzung motivationssteigernd und somit als Förderung des positiven Selbstkonzeptes geeignet zu sein scheinen, konnte dies auch in der zweiten Phase festgestellt werden (Siehe Kapitel 6). Beides stiessen auf positive Resonanz. Vorwiegend das Drehen eines Videoclips machte den Jugendlichen Spass. Hier wurde herzlich gelacht. Nach ersten, teilweise negativen Stimmen, da sie sich vor den anderen gehemmt fühlten, haben sich alle Gruppen ihrem Rollenspiel gewidmet und konnten in die Rollen schlüpfen³. Positiv viel auf, dass alle Gruppen Objekte und Kleider gebastelt haben, es trotz der offenen Aufgabe keine Störungen gab, sie sehr konzentriert waren und alle mitgearbeitet haben. Das hat mich persönlich erfreut und positiv überrascht. Auch die Lesungen am Lieblingsplatz bekam gutes Feedback. Das vorhergehende Vorlesetraining schien ihnen Spass zu machen, dies obwohl sie sich zu Beginn negativ äusserten⁴. Hier schien es uns gelungen, sie mit den Sprachspielen abzuholen, wodurch es für sie anschliessend spannend, witzig und lustbetont war. Die Sprachübungen wurden umgesetzt und in den Peergruppen geübt. Diese Art der Buchpräsentation motivierte einige Schüler nach dem Projekt zum Lesen eines Buches einer anderen Gruppe.

Abbildung 9: Auszug aus Videoclip

Abbildung 10: Auszug aus der Lesung am Lieblingsplatz

³ Vgl. Anhang C.4: Forschungstagebuch 22.10.2019

⁴ Vgl. Anhang C.6: Forschungstagebuch 12.11.2019

Gelesen habe ich in der Schule und Zuhause, aber die Aufträge habe ich daheim in Ruhe gemacht. Mein Problem war, dass ich mich je länger, umso weniger vom Weiterlesen zurückhalten konnte. Der Videoclip hat grossen Spass gemacht, aber auch sonst bin ich zufrieden mit meiner Arbeitsweise und würde sie beim nächsten Mal genauso beibehalten.

Abbildung 11: Feedback Videoclip

Besonders aufgefallen ist, dass sich die Jugendlichen mehrheitlich an die Lesevereinbarungen der Peergruppe hielten. Das ist insofern bemerkenswert, da bei früheren Klassenlektüren eine gewisse Anzahl der Jugendlichen die Aufgaben nicht oder nicht zur gegebenen Zeit erledigten. Viele nannten das Gefäss der Peergespräche als Motivator. Sie wollten ihre Gruppe in den Gesprächen nicht hängen lassen und sich mit ihnen austauschen.

Die Gruppenarbeiten haben mich motiviert um zu lesen und ich fand es sehr gut.

sehr zu Frieden bin. Der ganze Auftrag gefiel mir aber sehr auch das beraten in der Gruppe usw. fand ich sehr spannend.

Abbildung 12: Reflexion Gruppenarbeit

Ein Ziel des Leseportfolios bestand darin, dass sie sich durch verschiedene Einträge auf unterschiedliche Art mit der Literatur auseinandersetzten. Vielen Schülerinnen und Schülern gelang dies, sie konnten Vorstellungen entwickeln und waren ins Geschehen involviert.

• Das Lesen ist mir bis auf die aufgespitzten Erklärungen gut gelungen. Gedanklich, habe ich mir die Insel und dazu gehörige Charaktere vorgestellt.

• Das Lesen war für mich die meiste Zeit uninteressant. Obwohl ich bei dunkleren Stellen die depressive und etwas despotische Haltung der erschaffenen Charaktere durchs Lesen spüren konnte.

Abbildung 13: Literarische Auseinandersetzung

5.3.3 Beschreibung zentraler Ergebnisse Ebene fokussierter Jugendlicher

Die Fördergruppe wurde bei den Peergesprächen durch die Schulische Heilpädagogin begleitet. Die Gruppe harmonierte gut, die Jugendlichen beteiligten sich an den Gesprächen und trauten sich Dinge zu sagen, die von den anderen durchaus als peinlich erachtet werden könnten. So meinte ES zum Beispiel, dass er manchmal auch noch mit Legos spiele, so wie der Junge im Buch. SM wiederum erwähnte, dass sie auch noch ein Stofftier in ihrem Bett habe⁵. Ab dem dritten Peergespräch wurden die Gespräche aufgenommen, was vorwiegend SM und LH zu Beginn irritierte⁶. SMs Äusserungen fielen in Folge eher knapp aus, was zuvor nicht der Fall war.

Es schien als gewannen LH und SM durch Preteaching-Sequenzen im Austausch ihrer Meinungen Sicherheit. Auffallend war hierbei eine Situation, als SM ES auf etwas hinwies, was er nicht bemerkt hatte⁷. Solche Feinheiten erkannte sie und konnte sie artikulieren.

LH spielte beim Videoclip die Hauptrolle, was positiv überraschte, da er sich ansonsten von solchen Auftritten scheut. Zu diesem Zeitpunkt äusserte er sich auch noch sehr kritisch über das Buch. Im

⁵ Vgl. Anhang C.2: Forschungstagebuch 24.09.2019

⁶ Vgl. Anhang C.4: Forschungstagebuch 22.10.2019

⁷ Vgl. Anhang C.6: Forschungstagebuch 12.11.2019

6.1 Methoden der Dokumentation und Zielüberprüfung

Die systematische Reflexion von Lehrpersonen über ihr Handeln in beruflichen Situationen ist der Aktionsforschung zugeschrieben, im Sinne derer diese Arbeit geschrieben wurde. Das damit verfolgte Ziel besteht darin, «die Qualität der Arbeit in einem Praxisbereich, in unserem Fall: des Lehrens und Lernens, und die Bedingungen, unter denen Lernende und Lehrpersonen arbeiten, zu verbessern.» (vgl. Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 11). Aktionsforschung bedeutet somit, dass die Forschung von Personen betrieben wird, die selber von der sozialen Situation, in diesem Fall im Unterricht, betroffen sind. Dabei bedient sich die Aktionsforschung einfacher Methoden zur Untersuchung und Weiterentwicklung der Praxis, wobei das Augenmerk stets auf der Aktion und Reflexion im Unterricht liegt (ebd., S. 13). Für die Dokumentation und die Zielüberprüfung wurden drei Methoden angewendet: die direkte Prozessbetrachtung durch das Forschungstagebuch, die Analyse von Peergesprächen durch die qualitative Inhaltsanalyse mittels Transkripten der Peergespräche und die Erhebung der Lesemotivation anhand eines Fragebogens.

6.1.1 Übersicht der Instrumente zur Zielüberprüfung

In der folgenden Tabelle werden die verwendeten Instrumente zur Überprüfung der zugehörigen Ziele dargestellt. Diese Zielüberprüfung erfolgt auf der Ebene der Klasse, der fokussierten Schülerinnen und Schüler sowie der Schulischen Heilpädagogin.

Klasse		1. Die Lernenden erstellen qualitativ gute Produkte (Leseportfolio, handlungs- und produktionsorientierter Unterricht)
		Direkte Prozessbetrachtung; Fragebogen
		2. Durch Peergespräche teilen die Lernenden ihre Leseindrücke, Fragen und Probleme mit und gelangen in einen Verstehensprozess.
		Vergleich Fragebogen Ende Phase 1 & Phase 2; Direkte Prozessbetrachtung
		3. Die leseanimierenden Aufträge werden positiv bewertet.
		Vergleich Fragebogen Ende Phase 1 & Phase 2; Direkte Prozessbetrachtung; Reflexion Portfolio
Fokussierte SuS	LH	1. LH kann sich bei Peergesprächen einbringen.
		Direkte Prozessbetrachtung; Qualitative Analyse von Peergesprächen
		2. LH verbessert seine Teilnahme an den leseanimierenden Verfahren.
	SM	Direkte Prozessbetrachtung; Vergleich Fragebogen Ende Phase 1 & Phase 2
		3. SM gewinnt Selbstvertrauen im Austausch von Buchinhalten.
		Direkte Prozessbetrachtung; Qualitative Analyse von Peergesprächen; Vergleich Fragebogen Ende Phase 1 & Phase 2, Leseportfolioanalyse
	ES	1. ES gewinnt Selbstvertrauen beim Lesen von literarischen Büchern durch leseanimierende Verfahren.
		Direkte Prozessbetrachtung; Fragebogen
		2. ES bringt sich mit passenden Beiträgen bei Peergesprächen ein und gewinnt dadurch Selbstvertrauen.
		Direkte Prozessbetrachtung; Qualitative Analyse von Peergesprächen; Vergleich Fragebogen Ende Phase 1 & Phase 2
SHP		1. Die SHP und die KLP kreieren mit einem lesedidaktisch-methodischen Repertoire ein Unterrichtssetting, bei dem sich die Lernenden lustbetont und motiviert auf das Peerlesen einlassen.
		Direkte Prozessbetrachtung; Vergleich Fragebogen Ende Phase 1 & Phase 2; Qualitative Analyse von Peergesprächen
		2. Die SHP und die KLP gestalten ein Lernsetting bei dem die Jugendlichen auf ihrem Niveau profitieren können und durch viel aktive Beteiligung Erfolgserlebnisse erleben.
		Direkte Prozessbetrachtung

Tabelle 13: Überblick Instrumente zur Erhebung

6.1.2 Direkte Prozessbeobachtung – Forschungstagebuch

Wie bereits erläutert, lässt sich die Lesemotivation nicht mit standardisierten Testverfahren eruieren. Dies begründet die Relevanz der direkten Prozessbetrachtung, umgesetzt mittels Forschungstagebuch, für das Erfassen und Erforschen des Unterrichtsgeschehens und des Lern- und Entwicklungsstandards. Jeweils vor der geplanten Lektion wurden die Lernziele sowie die Inhalte der geplanten Lektion erfasst. Im Anschluss an die Doppellektion wurden die Beobachtungen im Lehrertandem besprochen, verglichen und anschliessend niedergeschrieben. Dabei wurden in einer Spalte die Beobachtungen festgehalten und mit jeweiligen Reflexionen oder Interpretationen in einer zweiten Spalte ergänzt. In einer dritten Spalte wurde festgehalten, inwiefern die übergeordneten Lernziele auf den verschiedenen Ebenen erreicht wurden. Im Anhang C ist das gesamte Forschungstagebuch aufgeführt. Bezüglich der Zielerreichung sind zentrale Ereignisse gelb unterlegt. Das Forschungstagebuch ist für forschende Lehrpersonen ein wichtiges Werkzeug, da es als Gedächtnisstütze dient und das Generieren neuer Perspektiven oder Fragestellungen ermöglicht (Altrichter, Posch und Spann, 2018, S. 25). Da die Forscherin, hier die Schulische Heilpädagogin, eine Teilnehmerrolle innehat, wird von einer teilnehmenden Beobachtung gesprochen und das Forschungstagebuch der qualitativen Forschungsmethode zugeschrieben (ebd., S. 115). Durch das Führen des Forschungstagebuches können schnell und unkompliziert Gedanken oder Gedächtnisprotokolle zum Forschungsgegenstand festgehalten werden. Geschieht dies kontinuierlich, kann das Tagebuch eine Qualität erhalten, 'die es über andere Forschungsmethoden hinaushebt' (vgl. ebd., S. 26). «Es wird zum Begleiter des eigenen Forschungs- und Entwicklungsprozesses und hält alle Forschungs- und Veränderungsaktivitäten zusammen; in ihm ist die Entwicklung der Vorstellung und Einsichten über die verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses hinweg dokumentiert; aus ihm können die Wege und Irrwege des Lernens erschlossen werden.» (vgl. ebd., S. 26) Das Forschungstagebuch unterstützt das individuelle Eingehen auf Lernprozesse wie auch das Anpassen des Unterrichts an den schwächeren Lernenden. Durch die teilnehmende Beobachtung, das heisst durch Nähe und Beziehung zu den Lernenden, gelingt eine Datensammlung grösstmöglicher 'Nähe zu seinem Gegenstand' (vgl. Mayring, 2016, S. 81). Durch die teilnehmende Beobachtung konnte bei SM erfasst und die Ursache besprochen werden, weshalb sie bei Preteaching-Sequenzen gut argumentieren konnte, sich bei den Peergesprächen aber kaum meldete. Auch die individuelle Umsetzung des Leseportfolios oder des handlungs- und produktionsorientierte Arrangements wurden im Forschungstagebuch festgehalten. Diese Notizen dienten abschliessend der Reflexion und Überprüfung der Ziele. Bezüglich der Leseportfolioarbeit konnte im Forschungstagebuch die differenzierten Leseauseinandersetzungen der Jugendlichen festgehalten und reflektiert werden. Generell galt die Sichtung der erstellten Dokumente und Materialien während dem Prozess als aufschlussreich und wurde im Forschungstagebuch kritisch reflektiert. Die Dokumente und Materialien gaben Auskunft über die Teilnahme an der literarischen Auseinandersetzung und ermöglichten Anknüpfungspunkte für das weitere Vorgehen.

6.1.3 Peergesprächsanalyse durch die qualitative Inhaltsanalyse

Beim Evaluationsbericht der ersten Phase konnte eine positive Entwicklung bei Gesprächen über Bücher beobachtet werden. Der Austausch mit der Klasse schien für die Lernenden sehr motivierend zu sein. Sie wurden mutiger im Austausch und das positive Feedback oder die Wertschätzung, die sie durch die Teilnahme an Gesprächen erfahren konnten, bereitete ihnen Freude. Aus diesem Grund dient

das literarische Gespräch in der zweiten Durchführungsphase als Schwerpunkt der Untersuchung. Um empirisch zu untersuchen, inwiefern sich die Bereitschaft und die Haltung von Jugendlichen bei der Teilnahme an Peergesprächen verändert hat, braucht es authentische Daten von Gesprächen. Diese wurden durch Videoaufnahmen gewonnen. So gelang abschliessend die Beantwortung der Forschungsfragen. Die Videodaten ermöglichten eine ganzheitliche Rekonstruktion der Situation, da sowohl auditive wie visuelle Dokumentationen vereint wurden. Muster im Verhalten der Jugendlichen oder Lehrpersonen konnten erkennbar gemacht werden, insbesondere solche, an denen verbales und nicht-verbales Verhalten beteiligt war. Zu erwähnen ist jedoch, dass ein deutlich sichtbares Aufnahmegerät hemmend sein kann (ebd., S. 132). In der zweiten Durchführungsphase schienen dies durch den Computer, der als Aufnahmegerät diente, zuzutreffen. Die Jugendlichen versteckten sich hinter dem Buch oder drehten sich vom Aufnahmegerät ab.

Nach Flick (2009, S. 161) bedingt das Interpretieren von Videodaten die Verschriftlichung, weshalb die Nutzung durch Videoaufnahmen als zeitintensiv gilt (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 175). Die auf die Fragestellung fokussierte Analyse verlangte ein mehrmaliges Abspielen der Aufnahme und ein zeitaufwendiges Transkribieren. Mit der angewendeten 'teilweisen Transkription von Aufzeichnungen' (vgl. ebd., 2018, S. 129) fand eine ökonomische Form der Bearbeitung von Unterrichtsaufzeichnungen statt, was jedoch zu einer Selektion des Unterrichtsgeschehen führte. Die Analyse fokussierte nur auf die Förderschülerinnen und Förderschüler LH, SM und ES. Nach einer ersten Durchsicht der Aufzeichnung wurden bei einem zweiten Anhören geordnete Notizen angefertigt. Basierend auf diesen Notizen fand die Transkription der für die Fragestellung relevanten Sequenzen nach den Transkriptionsregeln von Altrichter, Posch & Spann (2018, S. 130) statt. Mundart, wie auch abgebrochene Sätze wurden Wort für Wort niedergeschrieben. Für die Fragestellung wichtige non-verbale Handlungen wurden in Klammern beschrieben. Um das Vermögen an Peergesprächen teilzunehmen, differenziert und strukturiert festzuhalten und zu analysieren, wurden Kategorien für die teilnehmende Beobachtung entwickeln. Diese Kategorien wurden zum einen aufgrund des theoretischen Vorverständnis und der Fragestellung gebildet. Anhand der Kategorien wurde das Datenmaterial auf einschlägige Stellen abgesucht, was als deduktiver Weg gilt (Mayring, 2016, S. 80). Für die Aktionsforschung ist zum anderen auch das induktive Vorgehen, das Suchen von Schlüsselbegriffen während und nach der Durchsicht von Datenmaterial, als günstig zu bewerten. Aus diesem Grund wurden für die Aufbereitung beide Methoden vereint verwendet (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 176). So konnten einzelne Textstellen nach Themen sortiert und den jeweils zutreffenden Kategorien zugeordnet werden (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 176). Dieses Kodierungssystem bildete den Kern der Untersuchung und legte jene Aspekte fest, welche aus dem Material herausgefiltert werden sollten. Da die Forschungsfrage das Strukturieren bestimmter Aspekte des Materials bedingte, wurde das Verfahren der Strukturierung gewählt (Mayring, 2016, S. 115). Ziel dieser strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse war, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern und bestimmte Materialteile auf einer Skala einzuschätzen. Dabei dienten sogenannte Einschätzungsdimensionen mit ordinalskalierter Ausprägung wie viel – mittel – wenig als Strukturierungsdimensionen. Die darauffolgende Bearbeitung der Fundstellen bestand darin, das Material auf diesen Skalen einzuschätzen. Bei der Ergebnisaufbereitung wurden diese Einschätzungen zusammengefasst und schliesslich nach Häufigkeiten quantitativ analysiert (Mayring, 2015, S. 106). Um überhaupt Textstellen

Kategorien zuordnen zu können, musste definiert werden, welche Textbestandteile zu einer Kategorie gehören. Anschliessend dienten konkrete Textstellen als Ankerbeispiele, um exemplarisch aufzuzeigen, was einer Kategorie zugeordnet werden soll. Die Kodierregeln dienten bei Abgrenzungsproblemen zwischen Kategorien und ermöglichten eine eindeutige Zuordnung (ebd., S.97). Unter Anhang D.2 ist der Kodierleitfaden ersichtlich. Der anschliessende Materialdurchgang wurde in zwei Arbeitsschritte unterteilt. Zuerst wurden Textstellen bezeichnet, die auf Kategorien hinwiesen. Anschliessend wurden diese 'Fundstellen' am Rande des Textes mit der Kategoriennummer gekennzeichnet. Wie im Anhang D.1 ersichtlich, wurde pro Kategorie und nicht pro Skalierung farblich eingefärbt (Mayring, 2016, S. 120).

6.1.4 Fragebogen zur Lesemotivation

Die Jugendlichen wurden über ihre Leseerfahrung und Lesegewohnheiten im Elternhaus sowie jene in der Schule und ihrer eigenen privaten Lesepraxis befragt. Dabei stand das Selbstkonzept, die Lesemotivation, die Lesehaltung (Identifikation mit Buchfiguren, emotionale Beteiligung (Involvement)) sowie die Anschlusskommunikation im Fokus. Verglichen wurden für die Auswertung die zwei identischen Fragebögen nach der ersten und der zweiten Durchführung, wodurch eine mögliche Entwicklung erhoben werden konnte. Fragen bezüglich der Lesemotivation wurden unter Berücksichtigung der Fachliteratur erstellt. Ein Teil des Fragebogens beruht auf Fragen des Lehrmittels 'Lesen das Training' (Kruse, Riss & Sommer 2013, S. 48ff). Der ganze Fragebogen ist im Anhang A. 2 ersichtlich.

Die Lesemotivation wurde durch folgende Ist-Aussagen erhoben, welche die Befragten auf einer vierstufigen Skala beantworten mussten (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 156).

'Lesen macht mir Spass. Ich lese gerne.' *'Beim Lesen lerne ich Neues und es vertreibt mir die Langeweile.'*

Ebenfalls ermöglichten spezifische Ist-Aussagen, den Grad der Identifikation mit einer Buchfigur zu erörtern (Schneider, 2010, S. 316). Dazu gehören folgende Aussagen:

'Ich kann mich mit Figuren aus einem Buch, die ich nett finde, freuen oder traurig sein.' *'Buchfiguren können Vorbilder für mich sein, z.B. wenn sich jemand für eine andere Person einsetzt, die falsch behandelt wird.'*

Das Involvement bezieht sich auf die emotionale Beteiligung (ebd., S. 316). Dies lässt sich aus folgenden Ist-Aussagen eruieren.

'Wenn ich traurig bin, heitert mich eine tolle Geschichte auf.'

Als letzter Punkt der Befragung kamen Fragen zur Anschlusskommunikation zur Anwendung: inwiefern haben Jugendliche den Austausch über Gelesenes habitualisiert; ob sie also Leseerfahrungen regelmässig versprachlichen (ebd., S. 316). Diese Fragen wurden offen oder halboffen gestellt (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 153).

6.1.5 Kritische Reflexion der Methoden

Bei der eingesetzten qualitativen Inhaltsanalyse muss kritisch festgehalten werden, dass grundsätzlich eine qualitative Codierung der Daten ein Vieraugen-Prinzip verlangt, um zuverlässige Resultate zu erreichen. Das heisst, um dem Kriterium der Objektivität gerecht zu werden, verlangt die traditionelle empirische Forschung, dass eine zweite Beobachterin oder ein zweiter Beobachter identische Phänomene feststellt. Diesem Kriterium konnte die Einzelarbeit nicht gerecht werden (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 104). Obwohl auch in der Aktionsforschung die Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität bedeutsam sind, können sie kaum angewendet werden. Ein Forschungsdesign

und die einzelnen Untersuchungsinstrumente benötigen eine Verträglichkeit mit der Praxis. Das heisst, sie müssen praktisch und zeitökonomisch mit dem Unterricht verträglich sein und dürfen ihn nicht verdrängen (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 107). Auch auf die Reliabilität kann in der Aktionsforschung nur bedingt eingegangen werden. Verlässlich ist ein Forschungsprozess, wenn Beobachtungen von Ereignissen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten das Gleiche feststellen (ebd., 2018, S. 104). Situationen in der Schule sind instabil, wodurch es zu verschiedenen Zeitpunkten keine vergleichbaren Situationen zu beobachten gibt, da sich Situationen in der Zwischenzeit weiterentwickeln. Aktionsforschung arbeitet dieser Stabilität von Situationen zudem geradezu entgegen, indem sie Handlungsstrategien zur Veränderung ebendieser Situationen entwickelt (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 105). Des Weiteren gleicht keine Situation im Schulalltag der anderen. Ein Setting kann nicht eins zu eins auf eine andere Klasse oder eine andere Stunde übertragen werden. Was einmal gut ging, muss nicht immer gut gehen. Auch können in der komplexen Unterrichtssituation nicht alle bedeutsamen Faktoren stets beobachtet oder zugänglich gemacht werden. Dennoch sollen unbedingt alternative Perspektiven beigezogen werden, was der zentralen Idee traditioneller empirischer Gütekriterien entspricht. Das heisst, über ein Forschungsprozess wird ein zweiter gelegt um Diskrepanzen zu entdecken. Denn die Realität ist immer von dem Standpunkt der forschenden Person geprägt. Das heisst, jede Beschreibung ist perspektivisch verfasst. Mit den verschiedenen alternativen Perspektiven kann diese Perspektivität nicht aufgehoben werden, sie ermöglicht aber Einseitigkeiten bisheriger Sichtweisen aufzudecken. Aus diesem Grund wurden Beobachtungen, wie sie im Forschungstagebuch beschrieben werden, immer mit der Klassenlehrperson besprochen. Zugleich wurden durch andere Forschungsmethoden wie dem Fragebogen oder der qualitativen Inhaltsanalyse Peergespräche analysiert. Durch den Vergleich dieser verschiedenen Perspektiven und dem Feststellen ähnlicher Ergebnisse, kann davon ausgegangen werden, dass die Resultate eine grundsätzliche Gültigkeit besitzen. Nichtsdestotrotz muss gerade bei der qualitativen Inhaltsanalyse auf die Schwierigkeit einer passenden Kodierung hingewiesen werden. Diese verlangt, dass keine subjektive Wertung und Interpretationen vollzogen werden. Trifft die Kategorie wirklich das, was untersucht werden will. Enthalten die Daten die gewünschten Informationen und wurde durch die teilweise Transkription nicht auch Wichtiges übersehen. Gerade diese Teiltranskription, die zwar dadurch legitimiert wird, dass bei der Evaluation nur gewisse Aussagen der Jugendlichen relevant waren, entspricht grundsätzlich nicht dem Vorgehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Skalierung wiederum erfordert eine genaue Abgrenzung, was nicht immer einfach war. Dennoch bewährte sich die Methode, da durch sie zentrale Beobachtungen und Aspekte herauskristallisiert und zusammengestellt werden konnten. Es konnte in Ruhe die Interaktion zwischen den Jugendlichen gesichtet und die Beteiligung am Gespräch eruiert werden. Auch die Rolle der Schulischen Heilpädagogin während dem Gespräch konnte kritisch hinterfragt werden. Als letzte kritische Reflexion dieser Methode soll die Darstellung der Auswertungen erwähnt werden. Zwar konnten diese in einer Tabelle dargestellt werden; die Auswertungen können aber nur durch ergänzende Erklärungen gelesen werden.

Laut Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 150) ist ein wesentlicher Vorteil von Fragebögen, dass sie von einer grösseren Anzahl Personen in relativ wenig Zeit und ohne sozialen Druck ausgefüllt werden können. Sie erwiesen sich vorwiegend beim Vergleichen des Entwicklungsstandes als wichtig. Es war möglich, Entwicklungen zu benennen und zu interpretieren. Es war jedoch wichtig, die Fragen überlegt

zu formulieren, da kein Nachfragen möglich war (ebd., S. 157). Eine Frage so zu formulieren, dass die Jugendlichen sie korrekt verstehen, erwies sich teilweise dennoch als schwierig. Gezeigt hat sich das zum Beispiel darin, dass alle Förderschülerinnen und Förderschüler beim Peergespräch sagten, dass sie durch das Buch viel über das Leben eines Behinderten gelernt haben und sie sich viele Gedanken darüber gemacht haben⁸. Beim Fragebogen kreuzten alle *manchmal* auf der Skala an. Hier muss kritisch hinterfragt werden, inwiefern die Skala – *nie, manchmal, oft, sehr oft* – das Ankreuzen beeinflusst hat und ob alle Jugendliche dasselbe darunter verstanden. Auffallend war, dass die Jugendlichen bei der Einschätzung mit Smileys öfters bessere Bewertungen wählten, als dies mit der Skalierung *sehr oft* geschah.

Zu guter Letzt soll auf das Forschungstagebuch eingegangen werden. Das Forschungstagebuch konnte sich als Dokumentationsmethode bewähren. Es konnten Beobachtungen geordnet erfasst und in einem weiteren Schritt reflektiert werden. Dies ermöglichte rückblickend Entwicklungsprozesse während dem Projekt zu entdecken und diese verbunden mit anderen Methoden zu evaluieren. Als schwierig bei der Umsetzung des Forschungstagebuches erwies sich, dass der Unterricht teilweise die absolute Konzentration und Fokussierung der Schulischen Heilpädagogin erforderte, wodurch das gleichzeitige Beobachten als herausfordernd empfunden wurde (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 123). Während gewissen Unterrichtssequenzen war das Notieren von Beobachtungen im Unterricht nicht möglich, wodurch vermutlich auch Erkenntnisse vergessen gingen.

6.2 Beschreibung der Entwicklungsprozesse und Zielerreichung

Nachfolgend sollen nun die Entwicklungsprozesse der verschiedenen Ebenen dokumentiert und verglichen werden. Dazu erfolgt auf der Ebene Klasse sowie der Ebene Schulische Heilpädagogin eine Beschreibung der Entwicklungsprozesse, die durch die genannten Instrumente auf die Zielerreichung hin ausgewertet und überprüft werden. Die Förderschülerinnen und Förderschüler werden im selben Abschnitt wie jene der gesamten Klasse erläutert. Die Analyse der Peergespräche wird bei ihnen sehr detailliert und in einem eigenen Abschnitt beschrieben, da sie ein Kernelement der Forschung darstellt.

6.2.1 Entwicklungsprozesse der Klasse in der Lesemotivation durch das Peerlesen

An dieser Stelle soll vermerkt werden, dass während der zweiten Durchführungsphase ein erstaunliches Mass an Motivation und eine hohe Bereitschaft am Unterricht teilzunehmen, beobachtet werden konnte. Den Jugendlichen gelang es, sich in ihrer Peergruppe zu organisieren, das Buch zu lesen und die kooperativen Aufgaben originell zu lösen. Die zweite Phase der Durchführung wurde sehr positiv bewertet. Von den 12 Jugendlichen, die sich zum Projekt äusserten, waren nur zwei Stimmen negativ. Beide fanden ihr Buch langweilig. Daraus kann gefolgert werden, dass die freie Bücherwahl, wie auch die leseanimierenden und handlungs- und produktionsorientierten Unterrichtsverfahren zieldienlich waren um die Lesemotivation zu erhöhen. Wird, basierend auf den Fragen des Fragebogens, die auf die Lesemotivation fokussierten, ein Vergleich zu zur ersten Phase gezogen, kann im Durchschnitt eine Steigerung von 19.3% festgestellt werden, was bei einem Durchschnittswert von 1.44 nicht hervorragen ist, aber dennoch auf eine positive Entwicklung hinweist⁹.

⁸ Vgl. Anhang D.1: Transkripte chronologisch nach Aufnahme C4, Zeile 39, 48, 54, 58

⁹ Vgl. Anhang Grafik zum Fragebogen zur Lesemotivation vor und nach dem Projekt

Entwicklungsprozess der Klasse in der Lesemotivation

Ein positiver Wert konnte mit der Frage *Lesen macht Spass* festgestellt werden. Elf der 17 Jugendlichen erwähnten vor dem Projekt, dass ihnen Lesen *oft* oder *sehr oft* Spass macht, was auf der Abbildung 16 dargestellt wird. Abbildung 17 zeigt die Situation nach der zweiten Durchführungsphase, es waren zehn. Eine Person entschied sich nach dem Projekt anstatt *oft*, *sehr oft* zu wählen, dies auf Kosten von *manchmal*. Diese elf erwähnten Schülerinnen und Schüler bringen gute Voraussetzungen für einen motivierten Leseunterricht mit und diese positive Zuschreibung lässt auf ein positives Selbstbild bezüglich des Lesens vermuten.

Abbildung 16: Lesen macht Spass – vor dem Projekt

Abbildung 17: Lesen macht Spass – nach dem Projekt

Zwei der drei Förderschülerinnen und -schüler konnten bei sich ihrer eigenen Einschätzung nach keine Veränderung hinsichtlich der Frage feststellen. Während SM und LH sich vor, wie auch nach dem Projekt mit *oft* dazu äusserten, entschied sich ES beide male für ein *manchmal*. Passend zu dieser Frage äusserte er sich auch bei einem Peergespräch, indem er sagte, dass er prinzipiell keine Romane liest, sondern nur Comics. Das von ihm ausgewählte Buch fand er aber sehr gut¹⁰. Dies mag auch die Reflexion aus seinem Leseportfolio unterstreichen, die anschliessend aufgeführt wird.

Menschen weiss. Zuerst dachte ich dass das Buch nicht so lustig und spannend wäre, weil ich immer dachte das Romane langweilig sind und es mir nie zu gedanken kam einen normalen Roman zu lesen. Doch dann bekam ich dieses Buch und es gefiel mir sehr. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass das Buch so lustig sein könnte.

Abbildung 18: Auszug aus der Portfolioreflexion von ES

Auch erfreulich war, dass sich nach dem Projekt alle 17 Schülerinnen und Schüler als *eher gut* im Lesen beschrieben, wie dies die folgende Tabelle zeigt. Dazu gehören auch die drei Förderschülerinnen und Förderschüler. Wer sich vor und nach dem Projekt wie eingeschätzt hat, ist in der der folgenden Tabelle festgehalten.

	Sehr gut		Eher gut		Mittel		Eher schlecht		Schlecht	
	Vor d. Projekt	Nach d. Projekt	Vor	Nach	Vor	Nach	Vor	Nach	vor	nach
Wie gut schätzt du dich nun als Lesender/Lesende ein.	1	0	7	17 (SM, ES, LH)	8 (LH, ES)	0	0	0	1 (SM)	

Tabelle 14: Ausschnitt des Fragebogens mit Angaben zu den fokussierten Lernenden

Während ES und LH vor dem Projekt ihre Lesekompetenz als *mittelmässig* einschätzten, schätzen sie diese nach dem Projekt als *eher gut* ein. Auch SM gibt sich selber diesen Wert, was erfreute, da sie

¹⁰ Vgl. Anhang Transkripte chronologisch nach Aufnahme C4, Zeile 36 - 38

sich vor dem Projekt als *schlechte* Leserin bezeichnete. Diese positive Entwicklung bei der Einschätzung der eigenen Lesekompetenz lässt vermuten, dass sich das lesebezogene Selbstbild, das als Schlüssel zu einem habituellen Leseverhalten gilt, positiv verändert hat.

Dennoch erwähnten acht Jugendlichen, dass für sie das Lesen *oft* und neun Jugendliche, dass es *manchmal* anstrengend sei. Vor der zweiten Durchführungsphase beurteilten die Jugendlichen das Lesen als weniger anstrengend, was die die folgenden zwei Abbildungen 19 und 20 aufzeigen.

Abbildung 19: Lesen ist anstrengend und kostet viel Zeit
- vor dem Projekt

Abbildung 20: Lesen ist anstrengend und kostet viel Zeit
- nach dem Projekt

SM empfand das Lesen vor, wie auch nach der zweiten Durchführungsphase als *anstrengend*. LH äusserte sich bei beiden Fragebögen dahingehend, dass es *manchmal* anstrengend sei, ES fand es vor der zweiten Durchführung *nie* anstrengend, danach *manchmal*¹¹. Hier wird vermutet, dass der Auftrag in der Peergruppe ein Buch zu lesen, ihre Leseaufträge selbstständig zu planen und die Leseerfahrungen mit Peers kooperativ aufzuarbeiten mehr Eigenleistung verlangte, als dies bei einer Klassenlektüre oder dem Lesen einer eigenen Lektüre der Fall wäre. Es kann angenommen werden, dass die intensive Auseinandersetzung, die oft angewendeten handlungs- und produktionsorientierten Unterrichtsverfahren von den Jugendlichen zwar geschätzt wurden, aber anstrengender waren, als das gewohnter Literaturunterricht ist. Auch die intensive Vorweihnachtszeit, in der das Projekt durchgeführt wurde, kann als limitierender Faktor genannt werden. Im Forschungstagebuch konnte festgehalten werden, dass in den Ferien oder in einer Woche, in der viele Prüfungen geschrieben wurden, die Leseaufträge nicht umgesetzt wurden¹². Auf diesen Umstand beziehen sich folgende Äusserungen von Jugendlichen die für ein Blitzlicht verschriftlicht und dann im Plenum mündlich mitgeteilt wurden.

„Ich habe mich angestrengt, aber hatte gar keine Motivation und ich hatte einen grossen Zeitdruck.“ „Es war anstrengend, weil ich zuhause nicht gerne lese und mich interessiert das Buch nicht so fest.“ „Es war schwierig mich an die Seiten zu halten und ich habe einige Sachen vom Buch nicht verstanden.“ „Es war leicht in der ersten Woche zu lesen, da ich im Hotel kein Internet hatte.“ „Mir geht es sehr gut beim Lesen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Bücherwahl. Mir gefällt mein Buch.“ „Ich habe jeden Abend gelesen. Das fand ich sehr schön und konnte mich gut entspannen.“

Weiter erwähnten zehn der 17 Jugendlichen, dass sie nur Lesen, wenn sie es für die Schule machen müssen, was die Wichtigkeit des Leseunterrichts unterstreicht. Verglichen mit dem Wert dieser Frage vor dem Projekt, konnte er durch die zweite Durchführungsphase um 7 % verbessert werden¹³. Auch die Aussage *Es gefällt mir, dass wir in der Schule zusammen Bücher lesen*, die ein Jugendlicher mit *sehr oft* und 12 mit *oft* positiv bewerteten, zeigt den Wert des Lesens in der Schule und lässt vermuten, dass sie das Projekt gerne machten und ihre Motivation das gewählte Buch zu lesen, erhöht werden konnte. Diese Veränderung wird auf den Abbildungen 21 und 22 dargestellt.

¹¹ Vgl. Anhang A.5: Tabellarische Auswertung zum Fragebogen vor und nach dem Projekt

¹² Vgl. Anhang C.3: Forschungstagebuch 15.10.2019 (unter Blitzlicht)

¹³ Vgl. Anhang A 2.1: Grafik zum Fragebogen zur Lesemotivation vor und nach dem Projekt

Abbildung 21: Es gefällt mir, dass wir in der Schule zusammen Bücher lesen – vor dem Projekt

Abbildung 22: Es gefällt mir, dass wir in der Schule Bücher lesen – nach dem Projekt

Hier konnte der Wert im Vergleich zur ersten Durchführungsphase um 15 %, also auf den Durchschnittswert von 1.82, erhöht werden. SM und ES bewerteten diese Frage mit *oft*, gleich wie vor der zweiten Phase. LH äusserte sich mit *sehr oft* zu *oft* diesbezüglich positiver¹⁴.

Entwicklungsprozess der Klasse durch die Peergespräche

Folgend soll nun auf den Entwicklungsprozess durch Peergespräche fokussiert werden. Auf der Ebene der Klasse wurde der Entwicklungsprozess mit den Fragebögen und dem Forschungstagebuch evaluiert. Bei den fokussierten Jugendlichen wurden zusätzlich vier transkribierte Videosequenzen mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Zuerst soll auf die Entwicklung der Klasse und in einem zweiten Schritt auf jene der Förderschülerinnen und Förderschüler eingegangen werden.

Auf die Frage, wie die Jugendlichen es fanden, in den letzten Monaten mit ihren Peers über ihr Buch gesprochen zu haben, äusserten sich alle positiv¹⁵. Folgende von ihnen geschriebenen Aussagen beim Fragebogen unterstreichen dieses Urteil und zeigen, wie wertvoll das Sprechen über Literatur empfunden wurde.

Weil: ... es Spass macht/gemacht hat; ...es interessant ist, andere Meinungen zu hören; ...es spannend war zu erfahren, ob die anderen die gleichen Gedanken übers Buch haben; ...ich Fragen stellen konnte; ...man Gedanken und Meinungen bespricht; ...es hilft sich zu erinnern; ...ich konnte helfen und sie mir auch; ...man sich austauschen kann und noch eine andere Einstellung zu gewissen Situationen bekommen kann; ...man nochmals alles repetieren konnte; ... wenn man etwas nicht verstanden hat, konnten es die anderen erklären.

Der Vergleich der Antworten zur Aussage *Ich finde es gut über Lektüre zu sprechen* zeigt ein ähnliches Bild, was auf den Abbildungen 23 und 24 dargestellt wird.

Abbildung 23: Ich finde es gut über die Lektüre zu sprechen - vor dem Projekt

Abbildung 24: Ich finde es gut über die Lektüre zu sprechen - nach dem Projekt

Von den 17 Jugendlichen äusserten sich am Ende der ersten Phase zehn mit *oft* und eine Person mit *sehr oft* über das Sprechen über Lektüren positiv. Nach der zweiten Phase waren es 12 mit *oft* und zwei mit *sehr oft*. Mit einer prozentualen Steigerung von 20.7 % und einem Wert von 2.06 erhielt diese Frage die beste Bewertung. Auch die Förderschülerinnen und Förderschüler äusserten sich diesbezüglich

¹⁴ Vgl. Anhang A 2.1: Grafik zum Fragebogen zur Lesemotivation vor und nach dem Projekt

¹⁵ Vgl. Anhang C 2: Forschungstagebuch 24.09.2019

positiv. ES und LH antworteten mit *sehr oft*, SM mit *oft*. Vor dem Projekt äusserte sich ES mit *manchmal* und LH mit *oft*. Beide mochten dieses Setting am Schluss lieber, SM hingegen äusserte sich nach der ersten Phase positiver darüber.

Wie bereits erwähnt, diente auch das Forschungstagebuch dazu die Entwicklungsprozesse zu erörtern. Hier konnte durch das Forschungstagebuch erkannt werden, dass viele Gruppen zu Beginn des Projekts mit den Gesprächen sehr schnell fertig waren¹⁶. Im letzten Forschungstagebucheintrag stand, dass sich die Jugendlichen gerne über Bücher unterhalten oder dass ihnen der Austausch gefällt¹⁷.

Der auf die Peergespräche bezogene Teil des Fragebogens ermöglicht detailliert die Entwicklung aufzuzeigen. Abbildung 25 zeigt, wie die Jugendlichen den Gesprächen gegenüber eingestellt sind und wie sich diese Einstellung und ihre Befindlichkeit veränderte. Das Antwortformat des Fragebogens beinhaltete vier Smileys. Zwei zeigten positive Emotionen, zwei eher negative. Diese Symbole wurden im Vorfeld mit der Klasse besprochen und mit den Worten *trifft voll zu*, *trifft meist zu*, *trifft selten zu* und *trifft nie zu* definiert und ergänzt.

Abbildung 25: Wie waren die Peergespräche für dich

Die positivste Veränderung konnte bei der Aussage 5 *Durch die Gespräche wurden mir neue Perspektiven eröffnet* erreicht werden. Hier kam es zu einer Wertsteigerung von 123%. Der höchste Werte von 2.24 (von 3) wurde bei der Aussage 8 *Ich habe mich wohl gefühlt bei den Gesprächen* erreicht. 15 Jugendliche äusserten, dass sie sich wohl gefühlt haben. Diese positive Bewertung ist sicher

¹⁶ Vgl. Anhang C.2: Forschungstagebuch 24.09.2019

¹⁷ Vgl. Anhang C.8: Forschungstagebuch 26.11.2019

entscheidend für das Gelingen der Peergespräche, wodurch sich auch andere Punkte positiv entwickeln konnten. Exemplarisch für eine positive Entwicklung des Peergesprächs sind die Beobachtungen des Forschungstagebuch vom 15.10.2019¹⁸, woraus hervorgeht, dass die Gespräche von den Jugendlichen als elementar empfunden werden. Einen weiteren hohen Wert von 2.28 und einen Zuwachs von 48% konnte bei der Aussage 1 *Es hat mir Spass gemacht, mich mit anderen über den Inhalt des Buches auszutauschen* erreicht werden. Zudem äusserten sich 15 Schülerinnen und Schüler positiv über das Sprechen von Gelesenem und den Gedanken dazu. Vor dem Projekt waren es lediglich zehn Jugendliche. Hier kann der Schluss gezogen werden, dass durch das routinierte Führen von Peergesprächen das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler daran teilzunehmen gesteigert werden konnte. Auch wussten alle Jugendliche etwas zu erzählen. Vor dem Projekt waren es lediglich elf, wodurch somit eine Wertsteigerung von 23% erreicht wurde. Sie schätzen es, an den Gedanken der anderen teilzunehmen, was vor dem Projekt nur 12 Jugendliche so bekundeten, nach dem Projekt bereits 16. 12 Schülerinnen und Schüler äusserten sich, dass die Gespräche sie dazu motivierten, das Buch zu lesen. Vor dem Projekt waren nur zwei davon überzeugt, dies obwohl auch bei der ersten Durchführung mit Gesprächen gearbeitet wurde. Hier ist ersichtlich, dass insbesondere das Setting des Peerlesens zu einer so grossen Wertsteigerung (71%) führte. Es kann vermutet werden, dass sie am literarischen Leben teilnehmen und sich mit eigenen Gesprächsbeiträgen mitteilen wollten. 16 Jugendliche äusserten, dass ihnen die Gespräche beim Verstehen des Buches geholfen haben, wodurch der Wert von 2.12 und eine Wertsteigerung von 56% erreicht werden konnte. Nach der ersten Durchführungsphase waren es acht Jugendliche. Der Zuwachs des Selbstbewusstsein betreffend ihren Äusserungen wurde mit den drei letzten Fragen erhoben. Auch hier kann ein positive Veränderung festgestellt werden. Vor der zweiten Durchführungsphase erwähnten fünf, dass sie unsicher sind, etwas Passendes gesagt zu haben. Nach dem Projekt waren es noch zwei Jugendliche. Während der ersten Phase konnte insbesondere das Gefühl einer Teilnahme an Klassengesprächen positiv gesteigert werden. In der zweiten Durchführungsphase gelang nun auch die aktive Teilnahme. Die Schülerinnen und Schüler schätzten sich in ihrer produktiven Teilnahme positiver ein. Zusammenfassend konnten sie von den Ansichten und Ideen der anderen profitieren und sich im Austausch zu Literatur in ihren literarischen Kompetenzen üben. Dies wiederum schlägt ein Bogen zum theoretischen Hintergrund, der auf die Wichtigkeit des Lesens als sozialen Prozess hinweist. Sie konnten ihre eigenen Lektüreeindrücke benennen und die verschiedenen Sichtweisen zueinander in Beziehung setzen, was zu Erweiterungen ihrer eigenen Sichtweisen führte. Durch die positive Zuschreibung davon ausgegangen werden, dass ihre subjektiven Äusserungen akzeptiert wurden.

Die Tabelle 15 zeigt die Entwicklung der Jugendlichen mit Förderbedarf auf. Es kann festgehalten werden, dass sie sich in allen Bereichen entweder gleich oder positiver zu den Aussagen äusserten.

	trifft nie zu							
	Vor	Nach	Vor	Nach	Vor	Nach	Vor	Nach
1 Es hat mir Spass gemacht mich mit anderen über den Inhalt des Buches auszutauschen.		ES	LH, ES	LH, SM	SM			

¹⁸ Vgl. Anhang C.3: Forschungstagebuch 15.10.2019

3 Ich wusste, was ich erzählen kann.	ES	ES	LH	LH, SM	SM			
4 Es war spannend, die Gedanken der anderen zum Buch zu erfahren.		SM, ES	ES	LH	LH, SM			
6 Die Gespräche haben mich dazu motiviert, das Buch zu lesen.		LH, ES	SM	SM	ES		LH	
8 Ich habe mich wohl gefühlt bei den Gesprächen.		ES, SM	ES, LH	LH	SM			

Tabelle 15: Wie waren die Peergespräche für dich

Auf wichtige Punkte bezüglich ihrer Ziele soll hier nochmals eingegangen werden. Die Teilnahme an den Gesprächen, mit der Aussage 1 erhoben, beurteilte nach dem Projekt vorwiegend ES als *voll bereichernd*, was vor der zweiten Durchführungsphase nur *teilweise* für ihn zutraf. Auch SM machte der Austausch am Ende der zweiten Phase mehr Spass und wählte *trifft teilweise zu*. LH kreuzte sowohl vor, wie auch nach der zweiten Durchführungsphase ebenfalls *trifft teilweise zu* an. Es kann also gesagt werden, dass alle fokussierten Jugendlichen einen Gewinn im Gespräch mit den Peers sehen. Auch die positive Entwicklung von SM bei der Antwort zur Aussage 3 *Ich wusste, was sie zu sagen haben* (Steigerung von *trifft selten zu* zu *trifft teilweise zu*) verweist auf ein besseres Selbstbewusstsein, was sich zugleich auf die Motivation zu Lesen positiv auswirken kann. ES äusserten sich sowohl vor wie auch nach der zweiten Durchführungsphase unverändert mit *trifft voll zu* und LH ebenfalls unverändert mit *trifft teilweise zu*. Alle drei empfanden nach dem Projekt die Gedanken der anderen zum Buch spannend, was mit der Aussage 4 erhoben wurde. ES wie LH wurden durch die Gespräche zum Lesen des Buches motiviert (Aussage 6). Dies äusserte ES, indem er seine Lesemotivation angetrieben durch Peergespräche vor dem Projekt mit *trifft selten zu* nach dem Projekt mit *trifft voll zu* beurteilte. Auch LH sagte, dass ihn die Gespräche motivationstechnisch positiv beeinflussten. Vor der Durchführungsphase sah er seine Motivation ein Buch zu lesen durch Peergesprächen kaum beeinflusst, nach der zweiten Phase entschied er sich für ein *trifft voll zu*. Insbesondere bei ihm kann festgestellt werden, wie die Teilnahme an Gesprächen und der Austausch über Gelesenes motivationssteigernd sein kann.

Entwicklungsprozess der fokussierten Schülerinnen und Schüler durch Peergespräche erhoben durch die qualitative Inhaltsanalyse

Um zu überprüfen inwiefern eine Veränderung der Motivation der Teilnahme an literarischen Gesprächen wahrgenommen werden kann, wurden vier Gespräche aufgenommen. Anschliessend wurden sie transkribiert und durch die qualitative Inhaltsanalyse analysiert¹⁹. Die Abbildungen 26, 27 und 29 dokumentieren die Auswertung der Ergebnisse der einzelnen Jugendlichen pro Gespräch in den untersuchten Kategorien. Dabei stehen die drei Kategorien K1 *Anstrengungsbereitschaft dem gelesenen Buch gegenüber*, K2 *Anstrengungsbereitschaft dem literarischen Gespräch gegenüber* sowie K3 *Inhaltliche Auseinandersetzung durch das Gespräch* im Zentrum. Sie wurden mit den Einschätzungsdimensionen *hoch – mittel – tief* und *nicht erschliessbar* als Strukturierungsdimensionen auf ihre Ausprägung untersucht. Die Analyse der drei Kategorien soll aufzeigen, wie sich die drei Jugendlichen während dem Prozess der Peergespräche entwickelten, wodurch abschliessend die Veränderung der Motivation beurteilt werden kann. Dabei muss bedacht werden, dass sich die Interpretation immer auf die Beobachtungen oder die gemachten Äusserungen der Jugendlichen

¹⁹ Vgl. Anhang D.1: Transkripte chronologisch nach Aufnahme sowie Anhang D.2 Auswertung qualitative Inhaltsanalyse

beschränkt. Wenn also gewisse Äusserungen nicht gemacht wurden oder bestimmte Haltungen oder Fähigkeiten nicht beobachtbar waren, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Jugendlichen die Fähigkeit dazu nicht doch besitzen. *Clip 1* wurde am 22.10.2019, *Clip 2* am 05.11.2019, *Clip 3* am 12.11.2019 und *Clip 4* am 19.11.2019 erstellt.

Auswertung LH

Abbildung 26: Auswertung LH

Die Abbildung 26 dokumentiert die Entwicklung von LH. Die Auswertung des *Clip 1* zeigt bei LH kaum ein *hohes*, also positives Auftreten der drei Kategorien. Zwar äussert er sich positiv über das Buch, indem er sagt, dass er es lustig fand²⁰. Ansonsten kann bei ihm keine Anstrengungsbereitschaft, dargestellt mit Kategorie 1 beziehungsweise K1, erkannt werden. Bei der zweiten Kategorie K2 kann beobachtet werden, dass er sich von der Kamera zwar wendet,

kichert²¹ und aus dem Fenster schaut,²² sich aber dennoch beteiligt, was auf eine *mittlere Anstrengungsbereitschaft dem Gespräch* gegenüber verweist. Die dritte Kategorie K3 hält fest, wie die inhaltliche Auseinandersetzung durch das Gespräch einzuschätzen ist. Mit der Aussage, *kei ahnig, ich hab's einfach lustig gefunden*²³ kann er nicht begründen, was er an der Geschichte lustig findet, weshalb hier eine *tiefe Auseinandersetzung* zu vermuten ist. Bei *Clip 2* äussert sich LH immer noch negativ dem Buch gegenüber, indem er sagt, dass er den LeseEinstieg nicht fand²⁴. Dennoch ist er gespannt auf den Schluss des Buches²⁵. Bezüglich der *Anstrengungsbereitschaft dem Gespräch* gegenüber kann bei LH eine positive Veränderung im Vergleich zum *Clip 1* wahrgenommen werden, die infolge bei allen Gesprächen *hoch* bleibt. Obwohl er immer wieder herumzappelt und aus dem Fenster schaut²⁶, wirkt er ernsthaft involviert²⁷, nickt bei Gesagtem²⁸, lacht²⁹ oder möchte sich bezüglich dem weiteren Verlauf der Geschichte melden³⁰. Auch die inhaltliche Auseinandersetzung durch das Gespräch zeigt eine positive Entwicklung auf. Er äussert sich als erster mit einer wichtigen Inhaltsangabe des Buches³¹ oder erzählt, wie er sich den weiteren Verlauf der Geschichte vorstellt³². Auch beim *Clip 3* äussert er sich zum Buch negativ und erwähnt, dass er einfach keine Lust zum Lesen habe³³, was unter K1 bei *tiefer Anstrengungsbereitschaft dem gelesenen Buch gegenüber* zuzuordnen ist. Bei der Auswertung von K2 ist zusammenfassend dargestellt, dass er dem Gespräch folgt und sich beteiligt, wenn ihn Teilnehmer

²⁰ Vgl. Anhang D.1: Clip 1, Transkript Zeile 19

²¹ Vgl. Anhang D.1: Clip 1, Transkript Zeile 2

²² Vgl. Anhang D.1: Clip 1, Transkript Zeile 22 & 23

²³ Vgl. Anhang D.1: Clip 1, Transkript Zeile 21

²⁴ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 22

²⁵ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 95

²⁶ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 28

²⁷ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 18

²⁸ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 60

²⁹ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 77

³⁰ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 84

³¹ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 39, 40, 41

³² Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 86, 87, 88

³³ Vgl. Anhang D.1: Clip 3, Transkript Zeile 16

zum Reden auffordern³⁴. Zugleich erwähnt er im Buch neue Wendungen³⁵, was auf eine *hohe inhaltliche Auseinandersetzung durch das Gespräch* verweist. Erst bei *Clip 4* äussert er sich positiv über das Buch (*Am Endi han ichs guet gfunde.*³⁶ *Es hat mich berührt, weil es um eine behinderte Person geht und das hat mir einfach gefallen, man weiss ja nicht, wie die sozusagen ticken, wie sie, wie es ihnen geht, man denkt immer, sie sind froh und alles, aber man weiss nie, ob sie froh sind.*³⁷) Solche Aussagen lassen eine *hohe Anstrengungsbereitschaft dem Buch* gegenüber vermuten. Zudem verweisen sie auf eine *hohe inhaltliche Auseinandersetzung*, da er sich mit der Buchfigur identifizieren kann, was K3 zuzuordnen ist. Auch dem Gespräch gegenüber zeigt er sich oft positiv. Er ergreift rasch das Wort und ergänzt mit eigenen Beiträgen³⁸ oder nickt³⁹.

Bei der Betrachtung der Abbildung kann festgestellt werden, dass sich bei ihm über die vier Clips in allen drei Bereichen eine positive Veränderung vermuten lässt. Da insbesondere der erste Clip *tiefe* Ergebnisse lieferte, könnte hier auch seine Tagesverfassung oder dass er erst Vertrauen in die Gruppe und Routine beim Gespräch gewinnen musste, hineinspielen. Positiv zu vermerken gilt bei ihm die *Anstrengungsbereitschaft dem Buch* gegenüber, die durch die Peergespräche angeregt werden konnte. So sagt er von sich, dass ihm die Peergespräche motiviert haben, das Buch zu lesen⁴⁰. Aber auch die beiden anderen Kompetenzen, die Teilnahme am Gespräch sowie die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Buchinhalt, zeigen bei ihm eine positive Entwicklung.

Auswertung SM

Abbildung 27: Auswertung SM

Die Abbildung 27 verweist auf die Entwicklung von SM. Bei ihr zeigen die Auswertungen des *Clip 1*, dass alle drei Kategorien selten positiv nachweisbar waren, was somit mehrheitlich der Einschätzungsdimension *tief* entspricht. Sie äusserte sich nur einmal positiv über das Buch⁴¹, indem sie sagt, sie findet das Buch lustig, wodurch einmal die *Anstrengungsbereitschaft dem Buch gegenüber als hoch* bezeichnet werden kann. Dem Gespräch gegenüber äussert sie sich positiver, zeigt durch

nicken⁴² oder lachen eine *hohe Anstrengungsbereitschaft*. Zugleich lässt sie sich einmal leicht ablenken. Bei der letzten Kategorie K3 zeigt sie einmal eine *hohe inhaltliche Auseinandersetzung durch das Gespräch*, indem sie sich mit einer Aussage zur Behinderung äussert⁴³. Beim *Clip 2* ist eine ähnliche, leicht gesteigerte Verteilung der Ergebnisse sichtbar. Einzig bei K3 lässt sich eine stärkere, somit *höhere inhaltliche Auseinandersetzung* vermuten. Bei *Clip 3* war die *Anstrengungsbereitschaft dem Buch*

³⁴ Vgl. Anhang D.1: Clip 3, Transkript Zeile 14

³⁵ Vgl. Anhang D.1: Clip 3, Transkript Zeile 33, 35, 65

³⁶ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 4

³⁷ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 54 - 57

³⁸ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 14

³⁹ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 52

⁴⁰ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 71 - 75

⁴¹ Vgl. Anhang D.1: Clip 1, Transkript Zeile 18

⁴² Vgl. Anhang D.1: Clip 1, Transkript Zeile 17

⁴³ Vgl. Anhang D.1: Clip 1, Transkript Zeile 40

gegenüber *nicht erschliessbar*. Dafür zeigt sie eine gesteigerte Bereitschaft dem Gespräch gegenüber, indem sie das Wort schnell ergreift oder sie einen Bezug zu dem vorher gesagten herstellt⁴⁴. Zudem zeigt sie eine *hohe inhaltliche Auseinandersetzung* durch das Gespräch. SM gelingt es zum Beispiel, ES etwas zu erklären, was er nicht verstanden hat⁴⁵. Sie merkt auch, dass sich im Buch eine neue Liebesgeschichte anbahnt, was sonst noch niemand bemerkt. Zudem erwähnt sie, dass das Buch alles andere als simpel ist und bezieht den Buchtitel somit nicht nur auf den Namen des Protagonisten, der Simpel heisst, sondern auf die gesamte Geschichte⁴⁶. Bei der Auswertung des *Clip 4* konnte bei ihr sowohl eine *hohe Bereitschaft dem gelesenen Buch* wie auch *dem Gespräch* gegenüber festgestellt werden. Dies zeigt sich einer Aussagen, bei der sie die Geschichte des Buches bewertet. (*Am Ende war's schön gewesen*)⁴⁷. Auch äussert sie, dass das Buch spannend war und es ihr gefallen hat⁴⁸ und sie es zugleich lustig, wie romantisch, also einen guten Roman fand⁴⁹. K2 kann als *hoch* gelten, da sie Gesagtes schnell mit eigenen Beiträgen ergänzt⁵⁰, sie durch nicken bekundet, dass sie das Gespräch verfolgt⁵¹ oder auf Gesagtes Bezug nimmt⁵².

Abbildung 28, ein Auszug aus ihrer Portfolioreflexion, zeigt ein ähnliches Bild. Sie erwähnte darin, dass sie die Geschichte des Buches mochte und sie sich gerne über das Buch austauschte.

Mir hat die Gruppe und das Buch sehr gefallen.
 Ich würde nichts ändern, weil es war alles gut.
 Mir hat die Gruppe gefallen, weil wir haben uns
 ein bisschen kennen gelernt und muss immer fragen
 ob die andere so weit sind. Und wir können
 besser mit anderen reden. Ich habe gerne über das Buch
 gesprochen, die Videoaufnahme hat Spass gemacht.

Abbildung 28: Auszug aus der Portfolioreflexion von SM

Zugleich stützt das Forschungstagebuch die Annahme einer positiven Entwicklung der Lesemotivation sowie einer gesteigerten Teilnahme an literarischen Gesprächen. Diese positive Entwicklung deutet auf einer Steigerung des Selbstbewusstseins bezüglich der Gesprächsteilnahme hin. Dass sie sich nach eigener Aussage wohl fühlt bei den Gesprächen⁵³ und sich gerne über Gelesenes austauscht, unterstützt den Entwicklungsprozess und es scheint, als wäre für sie die Peergruppenarbeit förderlich für die Entwicklung literarischer Kompetenzen wie einer intensiveren Auseinandersetzung mit den Inhalten des Buches⁵⁴.

⁴⁴ Vgl. Anhang D.1: Clip 3, Transkript Zeile 50, 57

⁴⁵ Vgl. Anhang D.1: Clip 3, Transkript Zeile 27 sowie Anhang C.6: Forschungstagebuch 12.11.2019

⁴⁶ Vgl. Anhang D.1: Clip 3, Transkript Zeile 40, 57

⁴⁷ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 3

⁴⁸ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 29

⁴⁹ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 95 & 96

⁵⁰ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 3 & 46

⁵¹ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 28

⁵² Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 76

⁵³ Vgl. Anhang C.5: Forschungstagebuch 05.11.2019

⁵⁴ Vgl. Anhang C.8: Forschungstagebuch 26.11.2019

Auswertung ES

Abbildung 29: Auswertung ES

Die Abbildung 29 zeigt die Entwicklung von ES im Verlauf der Gesprächsreihe. Vergleicht man bei ES die Auswertungen zu den Kategorien der einzelnen Clips, kann man eine positive Veränderung in allen untersuchten Gebieten feststellen. Diese Veränderung soll nun pro Clip erörtert werden. Bei *Clip 1* äussert er sich einmal positiv zum Buch⁵⁵. Auch dem Gespräch gegenüber zeigt er durch nicken⁵⁶ oder dadurch, dass er vorher Gesagtes kritisch

hinterfragt beziehungsweise Bezug dazu nimmt⁵⁷, eine *hohe Anstrengungsbereitschaft*. Ihm gelingt bereits im ersten Gespräch das Wahrnehmen von Fiktionalität⁵⁸, was der *hohen inhaltlichen Auseinandersetzung durch das Gespräch* zugeschrieben werden kann. Beim *Clip 2* kann in allen Bereichen eine positive Entwicklung festgestellt werden. Er äussert sich erneut positiv zum Buch⁵⁹. Mit dem Willen sich mitzuteilen⁶⁰ zeigt er eine positive Haltung dem Gespräch gegenüber. Bei diesem Videoclip ist besonders aufgefallen, wie gut ihm die inhaltliche Auseinandersetzung durch das Gespräch gelingt. Mit dem Einbringen neuer Erkenntnisse⁶¹, dem Weiterentwickeln von bereits geäusserten Gedanken⁶², der Identifikation mit Buchfiguren⁶³ sowie dem Nachfragen bezüglich Aussagen der Peers⁶⁴, gelingt ihm hier ein intensiver Austausch über den Textinhalt. *Clip 3* fällt bezüglich der positiven Entwicklung ab. Hier kann vermutet werden, dass ihn die Schule ansonsten zu sehr einnimmt, so dass er für das Lesen keine Energie findet – gleiches gilt auch für das sich Einlassen auf das Gelesene oder Gespräche darüber. Dies kann er so artikulieren⁶⁵. Im *Clip 4* kann erneut eine positive Entwicklung festgestellt werden. ES äussert sich positiv zum Buch⁶⁶, was eine *hohe Anstrengungsbereitschaft dem Buch* gegenüber vermuten lässt. Zudem zeigt er sich sehr kommunikativ und wohlwollend dem Gespräch gegenüber. Er lacht⁶⁷, ergreift schnell das Wort⁶⁸, nickt⁶⁹ und bezieht sich auf vorher Gesagtes⁷⁰. Bei ihm kann die grösste Entwicklung diesbezüglich festgestellt werden. Sehr oft dominiert er das Gespräch ohne die Anderen zu hemmen und ergänzt mit detaillierten Beiträgen. Auch bezüglich der inhaltlichen Auseinandersetzung durch das Gespräch kann bei ihm eine positive Entwicklung festgehalten werden. Dies zeigt sich zum Beispiel, indem er die Perspektive literarischer Figuren

⁵⁵ Vgl. Anhang D.1: Clip 1, Transkript Zeile 4

⁵⁶ Vgl. Anhang D.1: Clip 1, Transkript Zeile 17, 41

⁵⁷ Vgl. Anhang D.1: Clip 1, Transkript Zeile 33 - 36

⁵⁸ Vgl. Anhang D.1: Clip 1, Transkript Zeile 28

⁵⁹ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 11, 82

⁶⁰ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 29 – 33, 80, 96

⁶¹ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 29 – 33, 45

⁶² Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 58

⁶³ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 61, 66

⁶⁴ Vgl. Anhang D.1: Clip 2, Transkript Zeile 89

⁶⁵ Vgl. Anhang D.1: Clip 3, Transkript Zeile 4 - 8

⁶⁶ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 23, 60, 84

⁶⁷ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 36

⁶⁸ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 11, 15

⁶⁹ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 50

⁷⁰ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 58, 66

nachvollziehen kann⁷¹ oder indem er begründet, was ihn am Buch berührt hat⁷², was auf eine Identifikation mit der Buchfigur Simpel verweist.

Resümiert fällt bei allen drei Förderschülerinnen und Förderschüler Clip 1 ab. Hier kann vermutet werden, dass die Aufnahme hemmend wirkte. Anschliessend ist bei allen zumindest in der Bewertung des Buches sowie bei der Teilnahme am Peergespräch eine positive Entwicklung festzustellen.

Entwicklungsprozess der Klasse beim handlungs- und produktionsorientierten Unterricht

Zum Leseportfolio wurde unter Kapitel 5.3.2 bereits einiges aufgeführt. Im Folgenden werden die Resultate des Fragebogens dargelegt. Es wurde gefragt, ob das Führen des Leseportfolios Spass gemacht hat (Abbildung 30) und ob die Jugendlichen mit der Qualität ihrer Einträge zufrieden sind (Abbildung 31).

Bei der ersten Frage antworteten 12 Jugendliche, dass ihnen das Führen des Portfolios *oft* und 4, dass es *sehr oft* Spass gemacht hat. Nur ein Jugendlicher, und zwar LH, mochte diese Arbeit nicht.

Abbildung 30: Das Führen des Portfolios hat Spass gemacht.

14 Jugendliche bewerteten ihre Arbeit als gelungen. Dazu gehören auch SM und LH. SM äusserte sich mit *sehr oft* selbstbewusst zu dieser Auseinandersetzung mit dem Buch. LH bewertet seine Arbeit mit *oft* positiv. ES war kritischer und äussert sich diesbezüglich mit *manchmal*.

Abbildung 31: Ich finde, meine Einträge sind mir gelungen.

Auch das Forschungstagebuch diente als wesentliche Methode, um einen Entwicklungsprozess im Umgang mit dem Leseportfolio festzustellen. Durch das Forschungstagebuch konnten Details und Gedankengänge sowie wichtige Beobachtungen, die ansonsten vergessen gegangen wären, aufgeschrieben werden. Auch für Anpassungen bezüglich dem Umgang mit dem Leseportfolio eignete sich das Forschungstagebuch. Zu erwähnen ist diesbezüglich die gesamte Auswertung des Projekts, bei der sich das Forschungstagebuch als wertvoll erwies, da dadurch auf einen Zeitraum von einem Jahr zurückgeblickt werden konnte. Die Abbildungen 32 und 33 zeigen Forschungstagebucheinträge. Die erste Abbildung beziehen sich auf die Arbeit mit dem Leseportfolio.

Freiwillige Abgabe des Leseportfolios.	-Nur eine Schülerin gibt einen Leseeintrag ab. Hier wird vermutet, dass die Ferien und auch die strenge vor ihnen liegende Woche ihr Engagement beeinflusst. Aus diesem Grund soll in der Schule mehr Zeit für das Portfolio eingeplant werden.	LZ 1 KL nicht erreicht	Hier wurde festgehalten, dass nur eine Schülerin termingerecht einen Eintrag im Leseportfolio abieferte ⁷³ .
--	---	------------------------	---

Abbildung 32: Auszug Forschungstagebuch vom 15.10.2019

Durch solche Erkenntnisse wurde in Folgelektionen mehr Zeit fürs Verfassen des Leseportfolios zur Verfügung gestellt. Es konnten aber auch wichtige theoretische Erkenntnisse praktisch belegt werden.

⁷¹ Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 22 -27
⁷² Vgl. Anhang D.1: Clip 4, Transkript Zeile 39 – 43, 58 – 60
⁷³ Vgl. Anhang C.5: Forschungstagebuch 05.11.2019

Freiwillige Abgabe des Portfolios von 12 der 17 SuS .	Bei einigen entsteht ein Schreibgespräch zwischen LP/SHP und SuS zu den Leseeinträgen. Ein Schüler stellt eine Frage zum Buch und fordert so den Austausch ein. Eine Jugendliche schreibt ein Rätsel , das aufs nächstes Mal von der KLP oder SHP gelöst werden soll. Hier wird vermutet, dass dieser Austausch motivierend für das Lesen des Buches sein kann. Die SuS tauschen sich über ihre Leseindrücke aus und nehmen am literarischen Leben teil.	LZ 1 KL teilweise erreicht LZ 2 SHP erreicht	Wie hier, indem erkannt werden konnte, wie motivierend ein Leseportfolioaustausch zwischen Lehrperson und Schülern sein kann.
---	---	---	---

Abbildung 33: Auszug Forschungstagebuch vom 5.11.2019

Im Forschungstagebuch wurde festgehalten, dass die Arbeit mit dem Leseportfolio grundsätzlich positiv bewertet wurde, sich die Qualität der Portfolios jedoch stark unterscheidet⁷⁴. Bei vielen Jugendlichen konnte eine Verbesserung der Portfolioeinträge festgestellt werden. Die Jugendlichen verfassten qualitativ wertvollere und komplexere Einträge. Die Auseinandersetzung mit dem Buch war differenzierter und tiefgreifender⁷⁵.

Im Forschungstagebuch wurde zudem dokumentiert, inwiefern die Jugendliche bei weiteren handlungs- und produktionsorientierten Verfahren qualitativ gute Produkte erstellt haben. Insbesondere der Dreh eines Videoclips konnte im Forschungstagebuch positiv vermerkt werden. Es wurde festgehalten, dass bei der Bekanntgabe des Auftrags zuerst negative Stimmen zu vernehmen waren, sich die Jugendlichen aber im Anschluss bei der Herstellung der Clips engagierten, motiviert wirkten und ihren Auftrag ernst nahmen⁷⁶. Die gedrehten Videoclips waren von hoher Qualität und die Jugendlichen erhielten für ihre Clips positives Feedback. Bei den Präsentationen wurde gelacht, geklatscht und es war eine ausgelassene Stimmung wahrnehmbar⁷⁷. Die fokussierten Jugendlichen wurden diesbezüglich im Forschungstagebuch auf ihre Zielerreichung untersucht. Ihr Video wurde von der Klasse als sehr gut bezeichnet. Die Klasse musste beim Abspielen mehrmals laut lachen. LH übernahm die Rolle des Hauptprotagonisten des Buches, brillierte und erhielt viel Lob. Auch ES konnte sich als Erzähler durch seine klare und deutliche Aussprache Lob holen. SM fühlte sich nach eigener Aussage wohl in ihrer Rolle. Sie sprach leise, was als einziger Punkt kritisiert wurde. Auch sie erhielt Lob, was sie sehr gefreut hat⁷⁸. Hier kann vermutet werden, dass diese positive Beurteilung der Klasse sich positiv auf das lesebezogene Selbstkonzept der Förderschülerinnen und Förderschüler auswirkt.

Insgesamt gab das Forschungstagebuch Hinweise auf positive Entwicklungen. So konnte festgehalten werden, dass das Vorlesetraining durch das Üben mit verschiedenen Lauten als Vorbereitung für die Lesung humorvoll umgesetzt wurde und eine hohe Motivation spürbar war⁷⁹, das Training zum Vorlesen aus dem eigenen Buch somit geschätzt wurde. Die am Lieblingsleseort aufgenommenen Lesungen zum Buch konnten als gelungen erachtet werden. Alle Jugendlichen erschufen ein genügendes bis sehr gutes Produkt. Das Anhören der entstandenen Vorleseprodukte wurde geschätzt. Die Jugendlichen hörten konzentriert zu und gaben sich konstruktives Feedback⁸⁰.

⁷⁴ Vgl. Anhang C.8: Forschungstagebuch 26.11.2019

⁷⁵ Vgl. Anhang C.8: Forschungstagebuch 26.11.2019

⁷⁶ Vgl. Anhang C.4: Forschungstagebuch 22.10.2019 und C.6 12.11.2019

⁷⁷ Vgl. Anhang C.5: Forschungstagebuch 05.11.2019

⁷⁸ Vgl. Anhang C.5: Forschungstagebuch 05.11.2019

⁷⁹ Vgl. Anhang C.6: Forschungstagebuch 12.11.2019

⁸⁰ Vgl. Anhang C.7: Forschungstagebuch 19.11.2019

Wiederum durch den Fragebogen konnte untersucht werden, wie intensiv gelesen wurde, also wie gross die Involviertheit ist. Der Blick auf die statistischen Werte bei der Abbildung 34 zeigt, dass die Leseintensität durch das Peerlesen, abgesehen vom letzten Punkt, gesteigert werden konnte.

Abbildung 34: Auswertung Teil des Fragebogens bezüglich Involviertheit

Diese Steigerung lässt sich mit erhöhter Lesemotivation begründen. Motivierte Jugendliche lesen intensiver und sind eher in der Lage die Perspektive des Protagonisten zu übernehmen (Aussage 1, 2 und 5). Es liegt nahe, dass sie sich auch intensiver mit den Protagonisten des Buches auseinandersetzen. Das Lesen ist wichtig, da sie durch Bücher viel lernen können. Diese Involviertheit zu steigern war ein Kernanliegen des Projekts. Da Lesen nur dann motiviert geschieht, wenn es als relevant gilt. Da die Entwicklungsprozesse der fokussierten Jugendlichen in diesem Bereich durch die Kategorie 1 *Anstrengungsbereitschaft dem gelesenen Buch gegenüber* bereits diskutiert wurden, werden LH, ES und SM hier nicht mehr explizit erwähnt.

6.2.2 Beschreibung Entwicklungsprozesse Ebene SHP

Zuletzt soll der Entwicklungsprozess der Schulischen Heilpädagogin überprüft und reflektiert werden. Dabei wird der Entwicklungsprozess während dem ganzen Projekt beachtet, also Planung, Umsetzung und Evaluation. Zuerst wird ein Erfahrungsbericht verfasst, der den Prozess veranschaulichen soll. Abschliessend werden die Erkenntnisse mittels Forschungstagebuch zur Zielüberprüfung analysiert.

Wie bereits während der ersten Phase der Durchführung war auch in der zweiten Phase der fortlaufende Austausch mit der Klassenlehrperson elementar. Zudem verhalf das Verfassen des Forschungstagebuchs und die abschliessende Sichtung, Entwicklungsschritt festzustellen und zu analysieren. Die Zielerreichung der verschiedenen Ebenen immer im Auge zu behalten und das Verfolgen einer Forschungsfrage, ermöglichte, das langfristige Planen, das objektive Betrachten sowie das stetige Hinterfragen neu zu erleben. Der fortlaufende Aufbau von Wissen über Leseförderung, das situative Anpassen von leseanregendem Unterricht, das Wissen über die Schwierigkeiten, mit welchen Jugendliche mit einem negativen lesebezogenen Selbstkonzept zu kämpfen haben, war durch die

Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungsstand möglich und verhalf zu einer differenzierten Sichtweise, die wiederum Anpassungen im Unterricht bewirkten. Das Forschungstagebuch unterstützte diesen Prozess der Aussenansicht.

Bereit in der ersten Phase konnte das Wissen zu lesemotivationsfördernden methodisch-didaktischen Unterrichtsarrangements vertieft werden. In der zweiten Phase wurde dieses Wissen insbesondere durch das Studieren von Fachlektüre zum literarischen Gespräch und gemachten Erfahrungen mit ihm erweitert. Die eigene kritische Reflexion verhalf zu einem neuen Rollenverständnis beim Literaturunterricht. Das Wissen zu Literatur wie auch der Umgang mit ihr wurde nicht von der Lehrperson vorgegeben, sondern von den Jugendlichen erlebt. Sie erschlossen sich in ihrer Peergruppe selbstständig die Welt der Literatur und kamen gemeinsam in einen Verstehensprozess. Um ihnen diese neue Erfahrung mit Literatur zu ermöglichen, muss sich die Lehrperson zurück nehmen. Die direkte Unterstützung der Jugendlichen zu unterlassen und stattdessen Situationen zu kreieren, mit welchen eigene Leseerfahrungen gesammelt werden konnten und es zu keinem Transfer des Wissens über Literatur durch die Lehrperson kam, war eines der grösste Anliegen. So konnte ihr Selbstbewusstsein gesteigert und ihr lesebezogenes Selbstkonzept positiv verändert werden. Dabei wurde stets das Ziel verfolgt, die Jugendlichen auf ihrem Weg zu einem erwachsenen Lesen begleiten zu können.

Das intensive kooperative Arbeiten in den Peergruppen ermöglichte der Schulischen Heilpädagogin, sich während vielen Phasen ausschliesslich als Beobachterin zu sehen und so den Lernprozess der Jugendlichen zu erfassen. Dies gestattete auch Gruppendynamiken zu erfassen. Ein Beispiel hierzu betrifft LH, der sich oft aus dem Unterrichtsgeschehen ausklinkt, sich bei seiner Peergruppe in spezifisch lesefördernden Unterrichtssettings, wie dem handlungs- und produktionsorientierten Unterricht, jedoch konstruktiv einbrachte. Auch dass die Peergruppen über einen langen Zeitraum gut funktionierten und qualitativ hochwertige Produkte entstanden, überraschte und erfreute sehr. Das kooperative Arbeiten wird sicherlich weiterhin eine wichtige Funktion im Unterrichtsgeschehen einnehmen.

Dieses Ankurbeln des eigenen Entwicklungsprozesses bedingte stets ein genaues Beobachten und ein zeitaufwendiges Reflektieren und Analysieren des Unterrichtsgeschehens. Am Ende des Projekts angekommen kann gesagt werden, dass sich der Aufwand gelohnt hat und das Gelernte auch in neuen Unterrichtssituationen angewendet werden kann. Insbesondere die individuelle Begleitung von Lernprozessen, wie dies zum Beispiel beim Leseportfolio möglich war, die Preteaching-Situationen, aber auch die Erkenntnisse von Lernfortschritten und deren Nutzen für die Anpassung des Unterrichts, sind wichtig für die Unterrichtsqualität. Die Aktivierung der Lernenden durch passende Unterrichtsmethoden konnte dadurch stets überdacht und zielführend eingesetzt werden (Gold, 2015, S. 15).

Förderung der Lesemotivation durch ein passendes, niveaudifferenziertes Unterrichtssetting

Viele Erkenntnisse, die aus den Entwicklungsprozessen der Klasse hervorgehen und mit einem entsprechenden Unterrichtssetting begründet werden können, wurden bereits dargelegt und analysiert. Es konnte festgestellt werden, dass alle Jugendlichen am Ende der zweiten Phase in den verschiedenen untersuchten Bereichen bessere Werte erzielten. Daraus kann gefolgert werden, dass die Lernenden dank einem passenden Unterrichtssetting motiviert werden konnten um in ihrer Peergruppe in einen Austausch zur und mit Literatur zu kommen. Sie konnten auf ihrem Niveau profitieren. Durch das Setting war die aktive Beteiligung von allen Lesenden gefordert. Da sich das Forschungstagebuch ergänzend

zu den Klassenergebnissen als nützlich zur Überprüfung der eigenen gesetzten Zielen erwies, sollen Notizen aus dem Forschungstagebuch beigezogen werden. In der ersten Durchführungsphase wurde auf eine Klassenlektüre zurückgegriffen. Für die zweite durften sich die Jugendlichen aus einer Auswahl für ein Buch entscheiden, was sich sichtbar fördernd auf die Motivation auswirkte. Wie bereits erwähnt, wurde diese Anpassung des Settings sehr geschätzt⁸¹. Grundsätzlich empfanden die Jugendlichen ihr Buch passend, von den insgesamt 17 Jugendlichen, äusserten sich nur zwei Schülerinnen und Schüler negativ zum Buch⁸². Die Fördergruppe äusserte sich vorwiegend positiv zu ihrer Bücherwahl. Hier wird vermutet, dass sie die im Buch behandelten Themen wie Aussenseitertum, Behinderung, Liebe und das Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft interessierte und an ihrer Lebenswelt anknüpften⁸³.

Zu Beginn der Unterrichtsreihe gelang einigen Peergruppen die vertiefte Auseinandersetzung mit ihrem Buch durch literarische Gespräche nur bedingt und gewisse sprachen zu kurz miteinander⁸⁴. Darauf wurde reagiert, indem den Jugendlichen Fragen in ihre Gruppen mitgegeben wurden, die sie, falls notwendig, als Inspirationen und um das Gespräch ins Rollen zu bringen, benutzen konnten. Anschliessend konnten vertiefte Gespräche beobachtet werden⁸⁵. Um allen Jugendlichen eine Teilnahme an den Gesprächen zu ermöglichen, wurden teilweise die Fragen in Einzelarbeit vorbereitet. Insbesondere die Förderschülerinnen und -schülern schienen davon zu profitieren⁸⁶.

Wichtig für gelingende literarische Gespräche ist, dass die Lernenden den Mut haben, etwas zu sagen. Dies konnte mit den kleinen Peergruppen, die über längere Zeit bestand hatten, unterstützt werden. Die Jugendlichen entwickelten Vertrauen in ihre Gesprächspartner, wodurch ein gemeinsamer Verstehensprozess gelingen konnte⁸⁷. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Jugendlichen in ihren Meinungen akzeptiert fühlten, was für die Entwicklung eines positiv lesebezogenen Selbstkonzepts wichtig ist. Ebenfalls regten verschiedene Meinungen den Perspektivenwechsel an.

Bei den Peergesprächen der fokussierten Jugendlichen war die Schulische Heilpädagogin anwesend. Hier wirkte ihre Teilnahme zu Beginn der Gespräche hinderlich. Durch öfters Nachhacken bei Redebeiträge unterbrach die Schulische Heilpädagogin den Redefluss der Jugendlichen, was teilweise zu einem fragend- entwickelndes Unterrichtsgespräch in einer Kleingruppe führte⁸⁸. Im Verlauf des Projekts gelang es ihre das Nachfragen zu lassen und ein direktes Gespräch unter den Jugendlichen zu initiieren.

Immer wieder kam es bei LH und SM zu Preteaching-Sequenzen, die sie auf ihrem Niveau förderten und ihnen gleichzeitig eine Partizipation am Peergespräch oder am Unterrichtsgeschehen ermöglichte. Das Vorbereiten durch Schlüsselwörter vereinfachte SM das Verstehen des Buchinhalts und gab ihr anschliessend bei den Gesprächen Sicherheit⁸⁹. Auch konnten mit ihr Fragen inhaltlich besprochen werden, so dass sie keine Schwierigkeiten bei der Teilnahme hatte. Beide konnten ihre Gedanken

⁸¹ Vgl. Anhang C.1: Forschungstagebuch 17.09.2019

⁸² Vgl. Anhang A.5: Tabellarische Auswertung zum Fragebogen zur Lesemotivation vor und nach dem Projekt

⁸³ Vgl. Anhang C.7: Forschungstagebuch 19.11.2019

⁸⁴ Vgl. Anhang C.2: Forschungstagebuch 24.09.2019

⁸⁵ Vgl. Anhang C.3: Forschungstagebuch 15.10.2019

⁸⁶ Vgl. Anhang C.5: Forschungstagebuch 05.11.2019

⁸⁷ Vgl. Anhang C.3: Forschungstagebuch 15.10.2019

⁸⁸ Vgl. Anhang C.4: Forschungstagebuch 22.10.2019

⁸⁹ Vgl. Anhang C.5: Forschungstagebuch 05.11.2019

bündeln und getrauten sich, in den Gesprächen neue Thematiken aufzubringen⁹⁰. Beim letzten Peergespräch äusserten sich beide positiv über die Vorarbeiten, was nicht erstaunt, zeigten sie sich während den Sequenzen doch motiviert und aktiv⁹¹. Hier wird vermutet, dass sie dadurch Sicherheit und Selbstvertrauen gewannen, was zu einer höheren Beteiligung und positiverem Feedback ihrer Peers auf Gesagtes führte und sie dadurch vermutlich auch lieber gelesen haben. Bei LH konnte beim letzten Gespräch beobachtet werden, wie gerne er im kleinen Kreis über Gelesenes spricht. Während einem Fördersetting gelang es, dass alle fokussierten Jugendlichen von Lesestrategien profitierten. Die Förderschülerinnen und -schülern bewerteten diese Anpassung an ihr Niveau als förderlich⁹².

Die Einträge im Leseportfolio waren zu Beginn der zweiten Phase von ungenügender Qualität. Erst nach mehreren Wochen und durch eine intensive schriftliche Begleitung und Anteilnahme an den Texten der Jugendlichen durch die Schulische Heilpädagogin und die Klassenlehrperson gelang ein Dialog über die Leseerfahrungen der Jugendlichen. Folgend gewannen die Einträge der Jugendlichen an Tiefe und Qualität⁹³. Hier kann vermutet werden, dass dieser Austausch motivierend für das Lesen des Buches war. Sie konnten sich über ihre Leseindrücke austauschen und so am literarischen Leben teilnehmen.

Die leseanimierenden Arrangements, wie die Videoaufnahme einer Buchszene, das Interview zum Buch, das Vorlesetraining wie auch das Vorlesen wurden gerne umgesetzt. Es konnte eine hohe Motivation und Freude beobachtet werden⁹⁴. Es kann vermutet werden, dass es der Schulischen Heilpädagogin und der Klassenlehrperson gelang, die Klasse in ihrer Lebenswelt abzuholen und für sie sinnvolle Aufträge zu gestalten. Das Projekt wurde am Ende durchwegs positiv bewertet⁹⁵.

6.2.3 Zielerreichung Ebene Klasse

Die im Abschnitt 6.2.1 beschriebenen Entwicklungsprozesses der Klasse gelten als Grundlage für die nun folgende Überprüfung der Zielerreichung.

Ziel	Teilziele	Indikatoren	Messinstrumente	Zielüberprüfung
Die Lernenden gewinnen durch verschiedene leseanimierende Aufträge Sicherheit und Selbstvertrauen bezüglich ihren Leseerfahrungen und der Leseverarbeitung.	1. Die Lernenden erstellen qualitativ gute Produkte (Leseportfolio, Produkte während des handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts).	Die Qualität des Leseportfolios wird positiv bewertet. Sie beteiligen sich aktiv im Unterricht.	Evaluationsfragebogen. Forschungstagebuch.	Lernziel erreicht
	2. Durch Peergespräche teilen sie ihre Leseindrücke, Fragen und Probleme mit und gelangen in einen Verstehensprozess	Die Lernenden äussern sich im Fragebogen positiv zur Teilnahme an Peergesprächen.	Fragebogen	Lernziel erreicht

⁹⁰ Vgl. Anhang C.7: Forschungstagebuch 19.11.2019

⁹¹ Vgl. Anhang C.7: Forschungstagebuch 19.11.2019

⁹² Vgl. Anhang C.1: Forschungstagebuch 17.09.2019

⁹³ Vgl. Anhang C.4: Forschungstagebuch 22.10.2019

⁹⁴ Vgl. Anhang C.6: Forschungstagebuch 12.11.2019

⁹⁵ Vgl. Anhang C.8: Forschungstagebuch 26.11.2019

	3. Die lese-animierenden Aufträge werden positiv bewertet.	Positive Beurteilung des Projekts	Fragebogen Forschungstagebuch Reflexion Portfolio	Lernziel erreicht
--	--	-----------------------------------	---	-------------------

Tabelle 16: Zielerreichung Ebene Klasse

14 der 17 Jugendlichen bewerten ihr Leseportfolio als gelungen und im Forschungstagebuch konnte eine positive Entwicklung beim Leseportfolio festgehalten werden. Während zu Beginn des Projekts viele Leseportfolios vom Umfang her kurz ausfielen und die Schülerinnen und Schüler auch nicht wöchentlich einen Eintrag verfassten, gelang es während dem Projekt mit den Schülerinnen und Schülern in einen Austausch über ihre Leseerfahrungen zu treten. Dies hat sich vermutlich positiv auf die Qualität, wie auch auf die Motivation ausgewirkt. Durch die intensive Begleitung konnte die Auseinandersetzung jedes einzelnen mit dem Buch gewürdigt und die grosse Kreativität geschätzt werden, zugleich konnte die positive Entwicklung beobachtet werden. Hier muss erwähnt werden, dass nicht alle Jugendlichen diese Auseinandersetzung mit dem Buch bevorzugen, weshalb es wichtig war, ein breites Angebot an leseanimierenden Aufträgen zu gestalten. Vorwiegend der Videoclip stiess auf positive Resonanz und die Rollen wurden mit Stolz vorgetragen. Auch die Lesung einer Buchszene wurden selbstbewusst umgesetzt. Es kann angenommen werden, dass die Schülerinnen und Schüler durch das angewendete Setting sicherer im Umgang mit Literatur wurden und sie ihr Selbstvertrauen im Umgang mit ihrer Leseverarbeitung steigern konnte.

Alle Jugendlichen erwähnen im Fragebogen, dass sie es gut fanden über die Bücher zu sprechen, sie dadurch fremde Meinungen wahrnahmen oder Fragen stellen konnten. Sie schätzten die Perspektiven ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler und die Teilnahme an den Peergesprächen machte Spass. Bei der Auswertung konnte festgestellt werden, dass sie sich bei den Peergesprächen selbstbewusster äusserten und wohl fühlten. Auch konnte ein positiv verändertes Selbstvertrauen ihrer Leseerfahrungen und Leseverarbeitungen festgestellt werden. Die Jugendlichen bewerteten ihre produktive Teilnahme an Peergesprächen besser. Die Gespräche unterstützten die intensive Auseinandersetzung mit dem Buch und ermöglichten, ihre literarische Kompetenz und ihre Beteiligung zu erhöhen.

Durch die positive Bewertung des Projektes kann davon ausgegangen werden, dass die Jugendlichen die leseanimierenden Aufträge als sinnvoll erlebten und sie in ihrer Weiterentwicklung unterstützten.

6.2.4 Zielerreichung Ebene Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf

Im Folgenden sollen nun die fokussierten Jugendlichen auf ihre Zielerreichung hin überprüft werden.

LH			
Teilziel	Indikatoren	Messinstrumente	Zielüberprüfung
LH kann sich bei Peergesprächen einbringen.	Er beteiligt sich aktiv bei Peergesprächen	-Direkte Prozessbetrachtung -Peergesprächsanalyse	Lernziel erreicht
LH verbessert die Teilnahme an den leseanimierenden Verfahren.	Er führt Aufträge motiviert und qualitativ gut aus. Seine Produkte verbessern sich.	-Fragebogen -Direkte Prozessbetrachtung -Leseportfolioanalyse -Peerfeedback	Lernziel teilweise erreicht

Tabelle 17: Zielerreichung LH

Bei LH ist ersichtlich, dass sich bei ihm durch Routine bei literarischen Gesprächen die fokussierten Kompetenzen, die Gesprächsteilnahme und die inhaltliche Auseinandersetzung, verbessern konnte. Er

zeigt sich im Verlauf des Projektes motivierter bei der Teilnahme an den Gesprächen und konnte dadurch positives Feedback seiner Peers erhalten. Diese positive Entwicklung ist wohl die Ursache, weshalb er seine Lesekompetenz nach dem Projekt besser bewertet als zuvor. Sein lesebezogenes Selbstkonzept scheint sich positiv verändert zu haben. Seine Teilnahme an leseanimierenden Verfahren konnte hingegen nur teilweise verbessert werden. Auch nach der zweiten Phase mochte er die Arbeit mit dem Leseportfolio nicht. Dennoch findet er sein Produkt gelungen. Im Videoclip, bei dem er brillierte und die Hauptrolle übernahm, wirkte er freudig und motiviert und bekam durchwegs positives Feedback.

SM			
Teilziel	Indikator	Messinstrument	Zielüberprüfung
SM gewinnt Selbstvertrauen im Austausch von Buchinhalten.	Sie zeigt sich in Peergesprächen aktiv und beteiligt sich aus eigenem Antrieb.	Direkte Prozessbetrachtung Peergesprächsanalyse	Lernziel erreicht
	SM bringt sich mit qualitativ guten Beiträgen ein. Sie vertritt eine eigene Meinung und ihre Ansichten.	Fragebogen Peergesprächsanalyse	Lernziel erreicht

Tabelle 18: Zielerreichung SM

Durch das routinierte Anwenden von Peergesprächen, durch die immer gleichbleibende Gruppe und die sorgfältige Vorbereitung bei Preteaching-Sequenzen konnte SM gut an den Peergesprächen partizipieren und zeigte den Gesprächen gegenüber eine sich steigernde Anstrengungsbereitschaft. Ihre Ansichten und Empfindungen konnte sie bei den Peergesprächen am Ende des Projekts vertreten. Sie beteiligte sich öfter aus eigenem Antrieb, zeigte sich während den Gesprächen konzentriert, ergänzte mit eigenen Beiträgen und war fähig einen Bezug zu zuvor Gesagtem herzustellen. Zudem war sie fähig, sich durch das Gespräch inhaltlich mit dem Buch auseinanderzusetzen. Sie brachte neue Inputs und konnte ihre Meinung bekunden. Immer wieder war bei ihr eine Identifikation mit den literarischen Figuren zu beobachten, was auf eine Steigerung literarischer Kompetenzen verweist.

Sie erwähnte am Ende im Fragebogen, dass für sie Lesen oft Spass macht und sie sich positiver als Lesende einschätzt. Beides deutet auf ein positiveres lesebezogenes Selbstkonzept hin. Aus den oben genannten Gründen können ihre Ziele als erreicht angesehen werden.

ES			
Teilziel	Indikatoren	Messinstrumente	Zielüberprüfung
ES gewinnt Selbstvertrauen beim Lesen durch leseanimierende Verfahren.	ES führt Aufträge motiviert und qualitativ gut aus und lässt sich auf die Aufträge ein. Seine Produkte verbessern sich.	-Direkte Prozessbetrachtung -Auswertung Leseportfolio -Fragebogen	Lernziel erreicht
ES bringt sich mit passenden Beiträgen bei Peergesprächen ein und gewinnt dadurch Selbstvertrauen.	ES äussert seine Meinung, kann wesentliche Informationen verstehen, wiedergeben und kritisch hinterfragen. Er wirkt motivierter und reflektiert seine Gesprächsbeiträge.	-Fragebogen -Peergesprächsanalyse -Direkte Prozessbetrachtung	Lernziel erreicht

Tabelle 19: Zielerreichung ES

Bei der Videopräsentation erhielt ES durch seine klare und ruhige Art durchwegs positives Feedback. Das Peerlesen unterstützte ihn bezüglich der Wahrnehmung, dass er mit seiner Gruppe mithalten kann, sei dies bezüglich dem Lesetempo, wie auch bei der Verarbeitung des Buchinhaltes. Vorwiegend beim

zweiten Punkt erhielt er von seinen Peers bezüglich seinen Ideen und Beiträgen immer wieder positives Feedback⁹⁶. Dies lässt vermuten, dass dadurch auch sein Selbstvertrauen gesteigert werden konnte. Das erste Ziel kann als erreicht gelten.

Wie die Auswertung der Peergespräche zeigt, kann auch das zweite Ziel als erreicht erachtet werden. Es gelingt ES, sich kritisch mit dem Buch auseinander zu setzen und neue Inputs zu generieren. Er zeigt ein grosses Interesse am Austausch über das Buch. Er ist fähig sich emotional über den Buchinhalt zu äussern. Ihm gelingt es, seine Leseindrücke zu artikulieren und sich mit Buchfiguren zu identifizieren. Zugleich kann er mit der Fiktionalität von literarischen Texten bewusst umgehen. Bereits zu Beginn zeigt er eine hohe Anstrengungsbereitschaft dem Gespräch gegenüber, seine Motivation am Austausch kann diesbezüglich als hoch eingeschätzt werden. Von seinen Peers erhält er auf seine Mitteilungen positives Feedback, was sich vermutlich positiv auf sein Selbstvertrauen auswirkt. Am Ende des Projekts schätzt er seine Lesekompetenz besser ein, was vermutlich auf das positive Feedback zurückzuführen ist. Im Fragebogen bewertet er das Sprechen über Literatur als gut, und die Gespräche beurteilt er für sich als bereichernd und motivierend das Buch zu lesen.

6.2.5 Zielerreichung Ebene Schulische Heilpädagogin

Die Entwicklungsprozesse der Schulischen Heilpädagogin wurden unter Kapitel 6.2.2 dargelegt und analysiert. Basierend darauf soll nun auf die Zielerreichung überprüft werden.

Ziele	Teilziele	Indikatoren	Messinstrument	Zielüberprüfung
Die Schulische Heilpädagogin ermöglicht den Lernenden durch leseanimierende Verfahren, ihr Selbstkonzept als lesende Individuen zu verbessern und steigert dadurch die Lesemotivation.	Die SHP und KLP kreieren mit einem lesedidaktischen-methodischen Repertoire ein Unterrichtssetting, bei dem sich die Lernenden lustbetont und motiviert auf das Peerlesen einlassen.	Die KLP und die SHP setzen verschiedene leseanimierende und motivationsfördernde Lesemethoden und Verfahren ein.	-Beobachtungen der LP und SHP im Forschungstagebuch -Peergesprächsanalyse -Auswertung Fragebogen zur Lesemotivation	Lernziel erreicht
	Die SHP und die KLP gestalten ein Lernsetting, bei dem die Jugendlichen auf ihrem Niveau profitieren können und durch viel aktive Beteiligung Erfolgserlebnisse erleben.	Die SHP und KLP sehen die Jugendlichen motiviert an den Aufträgen rund um ihr Buch arbeiten. Dadurch kommt es zu einer hohen Schüleraktivität.	-Forschungstagebuch -Fragebogen -Unterrichtsgesprächen -Produktanalyse der Lernenden	Lernziel erreicht

Tabelle 20: Zielerreichung Ebene SHP

Die positive Wertung des Projekts am Ende der zweiten Durchführungsphase lässt vermuten, dass das lesedidaktisch-methodische Unterrichtssetting gewinnbringend kreiert wurde, wodurch ein motiviertes Peerlesen gelang. Zudem fanden handlungs- und produktionsorientierte Auseinandersetzungen mit dem jeweiligen Buch statt, die zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Buch anregten und zu einer Perspektivenübernahme sowie zum Verständnis literarischer Figuren führte. Die Jugendlichen konnten beim Lesen eigene Vorstellungen entwickeln und diese bei den Peergesprächen motiviert vertreten. Es

⁹⁶ Vgl. Anhang C.6: Forschungstagebuch 12.11.2019

gelang, die Peergesprächen nicht mehr lehrerzentriert zu gestalten und das Sprechen der Peergruppe zu überlassen. Dadurch konnten sich Gespräche mit einer hohen aktiven Beteiligung der Jugendlichen entwickeln. Dies wiederum führte zu den von den Jugendlichen artikulierten Erfolgserlebnissen. Durch das auf kooperativer Arbeitsform basierende Projekt konnten alle auf dem eigenen Niveau arbeiten. Durch gezielte Unterstützungen, wie den Preteaching-Sequenzen bei den Förderschülerinnen und Förderschüler oder das zu Verfügung stellen von Fragen bei den Peergesprächen, gelang eine individuelle Förderung. Durch das Führen und enge Begleiten des Leseportfolios konnten die Jugendlichen ermutigt werden, sich auf eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Lesen einzulassen. Aus den genannten Gründen können beide Ziele als erreicht erachtet werden.

6.3 Beantworten der Fragestellung

Basierend auf der Beschreibung der Entwicklungsprozesse und der Zielerreichung kann nun die Beantwortung der Fragestellung vollzogen werden.

Wie kann der Unterricht gestaltet werden um die Teilnahme an literarischen Auseinandersetzungen zu fördern?

Die Beantwortung dieser Frage bedingte zuerst eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Fachliteratur, beziehungsweise dem aktuellen Forschungsstand. Dadurch gelang es, methodisch-didaktische Verfahren für den Unterricht zu adaptieren. Die anschließende Durchführung und Dokumentation der zweiten Phase, vorwiegend die darauffolgende Evaluation, konnten die Entwicklung unter anderem auf wissenschaftlicher Ebene aufzeigen. Insbesondere bei den Peergesprächen konnten durch das gewählte Setting des **literarischen Gesprächs** die Motivation an den Gesprächen teilzunehmen erhöht werden. Dies wurde durch den Evaluationsbogen sichtbar. Alle Schülerinnen und Schüler bewerteten die Gespräche positiv und relevant, was für eine positive Entwicklung der Teilnahme wesentlich ist. Durch die vorbereiteten Fragen konnte eine Überforderung verhindert werden und allen gelang es, in einen gemeinsamen Verstehensprozess zu gelangen. Dieser Punkt war insbesondere bei der Fördergruppe relevant. Durch Routine und die immer gleichbleibenden Gruppen konnte die Kommunikation miteinander geübt werden. Den fokussierten Jugendlichen gelang es, sich einzubringen und sich gegenüber anderen Beiträgen und Meinungen tolerant zu zeigen. Weitere detaillierte Veränderungen, die durch das Peergespräch angeregt wurden, sollen bei der letzten Frage im Zentrum stehen.

Auch das Führen eines **Leseportfolio** wurde positiv beurteilt. Für 16 der 17 Jugendlichen war das Führen des Leseportfolios einfach und machte Spass. 14 Jugendliche sind zufrieden mit ihrem Produkt. Bezüglich der Qualität fand eine Steigerung statt und die Einträge wurden komplexer. Dies gelang unter anderem durch die individuelle Begleitung der Schulischen Heilpädagogin und der Klassenlehrperson. Hier konnte durch das Forschungstagebuch erkannt werden, dass das Verfassen der Einträge durch den gemeinsamen Austausch der Leseindrücke lieber gemacht wurde und die meisten Jugendlichen mit ihrem Produkt zufrieden sind. Besonders erfreulich waren die tollen Produkte, die bei **handlungs- und produktionsorientierten Auseinandersetzungen** entstanden. Insbesondere die Qualität der szenischen Darstellung einer Buchszene bei einem gedrehten Videoclip zeigte, wie kreativ und humorvoll die Auseinandersetzung umgesetzt werden konnte. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass für die Jugendlichen der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht bei der

Entwicklung der Teilnahme förderlich war. Die Jugendlichen konnten durch die leseanimierenden Projekten mit einer Gruppe von Gleichaltrigen eine anregende Umgebung finden, was zu einer sozialen Umgangsform mit Literatur führte. Ist dies der Fall, kann es zu einer vertieften Auseinandersetzung mit Literatur kommen, was sich wiederum positiv auf die Lesemotivation auswirkt.

Inwiefern findet eine Veränderung der Lesemotivation durch ein leseanimierendes Setting statt?
--

Am Ende der zweiten Durchführungsphase kann gesagt werden, dass die Jugendlichen der Klasse wie auch die fokussierten Schülerinnen und Schüler lieber Lesen und sich selber bezüglich ihrer Lesekompetenz besser einschätzen. Dies wiederum deutet darauf hin, dass ihre Lesemotivation verbessert werden konnte, was ein positiveres lesebezogene Selbstkonzept vermuten lässt. Diese Verbesserung konnten auch mit dem Fragebogen erhoben werden. Insbesondere die freie Bücherwahl förderte das Interesse am Leseprozess, die meisten Jugendlichen fanden ihre Bücherwahl passend. Das Setting des Peerlesens wurde als angenehm empfunden und das Projekt positiv bewertet. Es kann somit angenommen werden, dass das gewählte Unterrichtssetting passend gewählt wurde und sich bezüglich der Leseverarbeitung positiv auswirkte.

Die Peergespräche beziehungsweise die literarischen Gespräche wurde von allen Jugendlichen gerne umgesetzt. Es wird vermutet, dass die literarischen Gespräche individuell-subjektive Erfahrungen ermöglichten, was zu einer positiven Haltung gegenüber den Gesprächen führte. Jedenfalls äusserten sich die Jugendlichen positiver zu den Gesprächen, was auf eine Veränderung der Motivation an der Teilnahme an diesen Gesprächen hindeutet. 15 der 17 Jugendlichen äusserten sich diesbezüglich positiv, vor der zweiten Durchführungsphase waren es nur zehn. Sie sprachen lieber über das Gelesene und ihre Gedanken dazu, als dies vor der zweiten Durchführungsphase der Fall war. Es konnte beobachtet werden, dass sie einander zuhörten und sich ergänzten, ohne dass der kognitive Wissenserwerb über Literatur dabei im Zentrum stand. Sie konnten ihre eigenen Lektüreeindrücke benennen und die verschiedenen Sichtweisen miteinander in Beziehung setzen. Dies führte zu Erweiterungen ihrer eigenen Sichtweisen und Perspektiven. Zugleich kann vermutet werden, dass ihr Selbstvertrauen durch die routinierte Teilnahme und positives Feedback auf ihre Beiträge gesteigert werden konnte. Jedenfalls schätzen sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer produktiven Teilnahme positiver ein. Sie empfanden auch den Gewinn, den sie aus den Peergesprächen trugen, höher. Zusammenfassend konnten sie von den Ansichten und Ideen der anderen profitieren und sich im Austausch zu Literatur in ihren literarischen Kompetenzen üben. Durch die positive Beurteilung der Jugendlichen bezüglich ihrer gelesenen Bücher ist zu vermuten, dass die Gespräche zu einer Motivationssteigerung gegenüber dem Lesen führten. Jedenfalls äussern sich die Jugendliche auf die Frage, ob die Gespräche sie dazu motivierten, das Buch zu lesen deutlich positiver.

Bei allen drei Förderschülerinnen und Förderschüler kann eine positive Veränderung in den drei untersuchten Gebieten festgestellt werden. Alle drei beurteilten das Buch abschliessend positiver, zeigten sich dem literarischen Gespräch gegenüber motivierter und schienen zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Buchinhalt befähigt. Hier kann vermutet werden, dass die Angst vor Kritik, die Angst das Buch nicht zu verstehen sowie die Angst vor fehlerhafter Artikulation oder Intonation, durch eine förderliche und routinierte Gesprächsatmosphäre gemindert werden konnte. Zugleich zeigte sich durch die Untersuchung, dass mindestens ES bereits von Anfang an relativ problemlos an

literarischen Gesprächen teilnehmen konnte. Aber auch bei ihm war, wie bei den beiden anderen, eine positive Veränderung der Gesprächsteilnahme wie der emotionalen Bereitschaft beobachtbar. Ebenfalls sichtbar war, dass die Jugendlichen durch die Gespräche fähig wurden, Fragen zum Text oder zu Wörtern zu klären, die sie beim selbstständigen Lesen nicht hätten klären können. Sie konnten durch verschiedene Meinungen lernen und Gedanken weiterentwickeln. Sie konnten Deutungshypothesen fallen lassen und neue entwickeln. Dennoch blieb Platz für verschiedene Interpretationen. Resümiert kann gesagt werden, dass das leseanimierende Setting, insbesondere die Peergespräche, zur Auseinandersetzung mit dem Buch motivierte. Motivierte Jugendliche sind zu einer intensiveren Leseintensität fähig. Sie können Perspektiven von Protagonisten übernehmen, mit ihnen mitfeiern und sich die Welt der Protagonisten vorstellen. Hierzu konnte eine positive Entwicklung mit dem Evaluationsbogen wie auch mit dem Forschungstagebuch festgestellt werden, bei den Förderschülerinnen und Förderschüler zudem mit der qualitativen Inhaltsanalyse. Dennoch bleiben die Durchschnittswerte der erfassten Fragen bezüglich der Lesemotivation eher tief und die Auswertung zeigt, dass viel Eigenleistung anstrengend empfunden werden kann.

6.4 Schlussfolgerung

Abschliessend sollen nun entsprechende Schlussfolgerungen für den Unterricht formuliert werden. Als erstes kann gesagt werden, dass die Wahl des Buches für die Lesemotivation elementar ist. Wie bereits erwähnt und auch so in der Evaluation festgehalten, liest nicht jeder beziehungsweise jede dasselbe gerne und nicht jedes leseanimierende Unterrichtssetting findet bei allen Lernenden denselben Anklang. Diese Eigenheit der Lernenden muss jederzeit im Auge behalten und für die Planung berücksichtigt werden. Die Situationsanalyse konnte aufzeigen, dass kooperative Arbeitsformen bei der Klasse auf eine breite Toleranz stiessen. Aus diesem Grund wurde der Schwerpunkt auf das Peerlesen gesetzt. In diesem Rahmen erhielten die Jugendlichen durch die Lehrperson Freiräume, wodurch sie sich selbstständig durch verschiedene leseanimierende Settings mit ihrer Lektüre auseinandersetzen konnten. Dieser relativ offene Unterricht beziehungsweise dieses vielseitig gewählte Unterrichtssetting wirkte sich positiv auf die Motivation aus. Insbesondere das Peergespräch im Sinne des literarischen Gesprächs bewährte sich und soll auch in zukünftigen Situationen des Literaturunterrichts angewendet werden. Durch dieses konnten sich die Schülerinnen und Schüler, insbesondere die Förderschülerinnen und Förderschüler, vertieft mit einem literarischen Text auseinandersetzen, ohne dass sie mit einer Rezeption überfordert waren oder alleine gelassen wurden, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Sie konnten sich zusammen in einen Verständnisprozess begeben, was motivierend zu sein schien. Zudem half die Routine und die gleichbleibende Gruppe, dass sich die Teilnehmenden authentisch begegnen konnten, sich wohl fühlten, was für den Erwerb von Kompetenzen im mündlichen wie literarischen Bereich förderlich zu sein scheint. Sie konnten das Verstehen des Buches durch die Gespräche mitgestalten, übernahmen zugleich aber auch Verantwortung für ihre Aussagen und das Gelingen des Gespräches. Sie lernten durch die Gespräche zuzuhören und andere Meinung zu akzeptieren und wurden von den Meinungen anderer selber angeregt. Die häufige Gelegenheit des Austauschs über das Buch führte zugleich zu einer gewissen Routine, was wiederum zu mehr Sicherheit bei der Leseverarbeitung führte, was für ein positives lesebezogenes Selbstkonzept wesentlich ist. Und dies zu fördern ist grundsätzlich eines der Hauptanliegen der Schule.

7. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Kinkhardt.
- Bartnitzky, H. (2015). *Sprachunterricht heute*. (18., überarbeitete Aufl.). Berlin: Cornelsen Schulverlag GmbH.
- Bauer, C. & Hegemann, T. (2018). *Ich schaffs! – Cool ans Ziel. Das lösungsorientierte Programm für die Arbeit mit Jugendlichen*. (6. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2007): *Leseverhalten beobachten – Lesen und Schreiben in der Verbindung*. In: Bertschi-Kaufmann, A. (Hrsg.): *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung*. Seelze und Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Klett und Balmer AG, S. 97-108
- Bertschi-Kaufmann, A. & Graber, T. (Hrsg.) (2011). *Lesekompetenz. Leseleistung. Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Bräuer, C. (2011): *Literarische Gespräche im Deutschunterricht: Über Literatur sprechen (lernen)*. In: Kirschenmann J., Richter, C. & Spinner H. K. (Hrsg.): *Reden über Kunst*. München: Kopaed, S. 73 – 92
- Brünig, M. & Saum, T. (2015): *Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen. Strategien zur Schüleraktivierung*. (10. überarbeitete Aufl.). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft.
- Eggert, D., Bode, S. & Reichenbach, C. (2014). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik* (3. Aufl.). Dortmund: Verlag Modernes Lernen, Borgmann.
- Eggert, H. & Garbe, C. (2003): *Literarische Sozialisation im Jugendalter (Pubertät und Adoleszenz)*, (2. aktualisierte Aufl.). Stuttgart und Weimar: J.B. Metzler Verlag.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendung*. Reinbek: Rowohlt.
- Gailberger, S. & Holler, K. (2010). *Kompetenzorientierung. Modellierung von Lesekompetenz*. In: Ulrich, W., Kämper-van de Boogaart, M. & Spinner, K.H. (Hrsg.). *Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP)*. Bd. 11.1 *Lese und Literaturunterricht*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengeren, S. 269 – 323
- Gold, A. (2015). *Guter Unterricht*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Haas, G. (2018). *Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. Theorie und Praxis eines „anderen“ Literaturunterrichts für die Primar- und Sekundarstufe* (12. Aufl.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Friedrich Verlag GmbH.
- Haubrich, H. (2006). *Geografie unterrichten lernen. Die neue Didaktik der Geographie konkret*. München: Oldenbourg Schulbuchverlag GmbH.
- Härle, G (2004). *Literarische Gespräche im Unterricht. Versuch einer Positionsbestimmung*. In: Härle, G. & Rank, B. (Hrsg.): *Wege zum Lesen und zur Literatur*. Baltmannweiler: Schneider Hohengeren, S. 137 – 168
- Härle, G. (2014): „...und am Schluss weiss ich trotzdem nicht, was der Text sagt“. *Grundlagen, Zielperspektiven und Methoden des Literarischen Unterrichtsgesprächs*. In: Steinbrenner, M., Mayer, J., Rank, B. & Heizmann, F. (Hrsg.): „Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander“. *Das Heideberger Modell des Literarischen Unterrichtsgesprächs in Theorie und Praxis*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengeren, S. 29 – 66

- Heinig, J. (2010). Bewertung mündlicher Leistung. In: Ulrich, W., Kämper-van de Boogaart, M. & Spinner, K.H. (Hrsg.): *Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP)*. Bd 11.1 Lesen und Literaturunterricht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 116 – 150
- Hurrelmann, B. (2003). *Lesen. Lesen als Basiskompetenz in der Mediengesellschaft*. In: *Magazin „Schüler“*, Ausgabe 2003 zum Thema „Lesen und Schreiben“. Seelze: Erhard Friedrich Verlag, S. 67-71
- Hurrelmann, B. (2007). *Modelle und Merkmale der Lesekompetenz*. In: Bertschi-Kaufmann, A. (Hrsg.): *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung*. Seelze und Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Klett und Balmer AG, S. 18 – 28
- Kanton Aargau (2016). *Lehrplan Volksschule*. Zugriff am 19.03.2020 unter [https://www.ag.ch/de/bks/oberstufe_volksschule/unterricht_schulbetrieb/lehrplan_lehrmittel_volksschule/lehrplan_lehrmittel_volksschule.jsp]
- Krathwohl, D.R., Bloom, B.S. & Masia, B.B. (1975). *Taxonomie von Lernzielen im affektiven Bereich*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kruse, G., Riss, M. & Sommer T. (2013). *Lesen. Das Training 3. Oberstufe. Kommentar für Lehrerinnen und Lehrer*. Bern: Schulverlag Plus.
- Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen – Diagnostik – Förderung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer, B. (2015). *Rezeptbuch schulischer Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. (2. aktualisierte Aufl.)*. Bern: Haupt Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. (12. überarbeitete Aufl.)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. (6. Aufl.)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Michalak, M. & Kuchenreuther, M. (2017). *Grundlage der Sprachdidaktik Deutsch als Zweitsprache. (4. unveränderte Aufl.)*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Moll, K. & Landerl, K. (2010): *SLRT-2. Lese- und Rechtschreibtest. Weiterentwicklung des Salzburger Lese- Rechtschreibtest. Manual*. Bern: Verlag Hand Huber, Hogrefe AG.
- Müller-Walde, K. (2005). *Warum Junge nicht mehr Lesen und wie wir das ändern können. Mit Lesetipps von Jungen für Jungen*. Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH.
- Olsen, R. (2011): *Mut zur Lenkung: neosokratische Impulse beim Reden über Kunst (nebst Anmerkungen zum Heidelberger Modell)*. In: Kirschenmann J., Richter, C. & Spinner H. K. (Hrsg.). *Reden über Kunst*. München: Kopaed, S. 137-162
- Philipp, M. & Schilcher, A. (2012). *Selbstreguliertes Lesen. Ein Einblick über wirksame Leseförderungsansätze*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett, Friedrich Verlag GmbH.
- Pieper, I. (2010). *Lese- und literarische Sozialisation*. In: Ulrich, W., Kämper-van den Boogaart, M. & Spinner, K. H. (Hrsg.): *Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP)*. Bd 11.1 Lese und Literaturunterricht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 87 – 147
- Pinquart, M., Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2011). *Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter. Bachelorstudium Psychologie*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

- Rosebrock, C. (2008): *Lesesozialisation und Leseförderung*. In: Kämper-van den Boogaart, M.(Hrsg.): *Deutsch Didaktik. Leitfaden für die Sekundarstufe I und II*. Berlin: Cornelsen Scriptor 2008. S.163-179
- Rosebrock, C & Nix, D. (2017). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. Baltmannsweiler: Scheider Verlag Hohengehren GmbH.
- Schneider, H. (2010). *Ein Forschungsprojekt zur Lesekompetenz*. In: Ulrich, W., Kämper-van de Boogaart, M. & Spinner, K.H. (Hrsg.): *Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP)*. Bd 11.1 Lesen und Literaturunterricht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 306 – 327
- Schneider, W., Schlagmüller, M. & Ennemoser, M. (2017). *LGVT 5-12+. Lesegeschwindigkeits- und -verständnistest für die Klassen 5-12. (2., erweiterte und neu normierte Aufl.)*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.
- Spinner, K. H. (2010): *Methoden des Literaturunterrichts*. In: Ulrich, W., Kämper-van den Boogaart, M.I. & Spinner, K.H. (Hrsg.): *Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP)*. Bd 11.2 Lese und Literaturunterricht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 190 – 242
- Spinner, K.H. (2011). *Lesen als ästhetische Bildung*. In: Berschi-Kaufmann (Hrsg.). *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien. (4. Aufl.)*. Seelze & Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Klett und Balmer AG, S. 83-94
- Steinbrenner, M. (2014) „*Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander*“. *Die Idee des Gesprächs in Friedrich Hölderlins Hymne Friedensfeier*. In: Steinbrenner, M., Mayer, J., Rank, B. & Heizmann, F. (Hrsg.): „*Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander*“. *Das Heideberger Modell des Literarischen Unterrichtsgesprächs in Theorie und Praxis*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 16 – 24
- Stuck, E. (2006): *Lesewelten. Didaktisches Handbuch*. Bern und Zürich: Schulverlag bmv AG und Lehrmittelverlag des Kanton Zürich. S. 7 – 77
- Ulrich, W. (2010). *Einleitung*. In: Ulrich, W., Kämper-van den Boogaart, M. & Spinner, K. H. (Hrsg.): *Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP)*. Bd 11.1 Lese und Literaturunterricht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Zech, F. (1998). *Grundkurs Mathematikdidaktik. Theoretische und praktische Anleitung für das Lehren und Lernen von Mathematik*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

8. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

8.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassenübersicht der Aktivitäten und Partizipation der 2. Sekundarklasse

Tabelle 2: Einschätzung LH

Tabelle 3: Einschätzung SM

Tabelle 4: Einschätzung ES

Tabelle 5: Relevante Informationen der fokussierten Jugendlichen für den Bereich Lesen

Tabelle 6: Zielsystem der eigenen Person

Tabelle 7: Zielsystem der Klasse

Tabelle 8: Zielsystem LH

Tabelle 9: Zielsystem SM

Tabelle 10: Zielsystem ES

Tabelle 11: Grobplanung der Unterrichtsreihe der zweiten Phase des Projektes

Tabelle 12: Forschungstagebuch 05.11.2019

Tabelle 13: Überblick Instrumente zur Erhebung

Tabelle 14: Ausschnitt des Fragebogens mit Angaben zu den fokussierten Lernenden

Tabelle 15: Wie waren die Peergespräche für dich

Tabelle 16: Zielerreichung Ebene Klasse

Tabelle 17: Zielerreichung LH

Tabelle 18: Zielerreichung SM

Tabelle 19: Zielerreichung ES

Tabelle 20: Zielerreichung Ebene SHP

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Portfolieeintrag der Förderschülerin SM

Abbildung 2: Mehrebenenmodell des Lesens

Abbildung 3: Idealtypischer Verlauf einer Lesebiografie

Abbildung 4: Auswahl der Bücher

Abbildung 5: Positive Rückmeldung aus der Reflexion zur Bücherauswahl

Abbildung 6: Negative Rückmeldung aus der Reflexion zur Bücherauswahl

Abbildung 7: Feedback Portfolio (Lesetagebücher)

Abbildung 8: Verschiedene Umsetzungen von Portfolieinträgen (Lesetagebücher)

Abbildung 9: Auszug aus Videoclip

Abbildung 10: Auszug aus der Lesung am Lieblingsplatz

Abbildung 11: Feedback Videoclip

Abbildung 12: Reflexion Gruppenarbeit

Abbildung 13: Literarische Auseinandersetzung

Abbildung 14: Feedback Bücherwahl ES

Abbildung 15: Portfolieinträge SM

Abbildung 16: Lesen macht Spass – vor dem Projekt

Abbildung 17: Lesen macht Spass – nach dem Projekt

Abbildung 18: Auszug aus der Portfolioreflexion von ES

Abbildung 19: Lesen ist anstrengend und kostet viel Zeit – vor dem Projekt

Abbildung 20: Lesen ist anstrengend und kostet viel Zeit – nach dem Projekt

Abbildung 21: Es gefällt mir, dass wir in der Schule zusammen Bücher lesen – vor dem Projekt

Abbildung 22: Es gefällt mir, dass wir in der Schule zusammen Bücher lesen – nach dem Projekt

Abbildung 23: Ich finde es gut über die Lektüre zu sprechen – vor dem Projekt

Abbildung 24: Ich finde es gut über die Lektüre zu sprechen – nach dem Projekt

Abbildung 25: Wie waren die Peergespräche für dich

Abbildung 26: Auswertung LH

Abbildung 27: Auswertung SM

Abbildung 28: Auszug aus der Portfolioreflexion von SM

Abbildung 29: Auswertung ES

Abbildung 30: Das Führen des Portfolios hat Spass gemacht

Abbildung 31: Ich finde, meine Einträge sind mir gelungen

Abbildung 32: Auszug Forschungstagebuch vom 15.10.2019

Abbildung 33: Auszug Forschungstagebuch vom 05.11.2019

Abbildung 34: Auswertung Teil des Fragebogens bezüglich Involviertheit

9. Anhang

Anhang A: Fragebogen zur Lesemotivation

A.1: Fragebogen vor der 2. Durchführungsphase

A.2: Fragebogen nach der 2. Durchführungsphase

A.3: Grafiken zum Fragebogen zur Lesemotivation vor und nach dem Projekt

A.4: Rohwerte zum Fragebogen zur Lesemotivation vor und nach dem Projekt

A.5: Tabellarische Auswertung zum Fragebogen vor und nach dem Projekt

A.6: Ausgefüllte Fragebögen zur Lesemotivation

Anhang B: Unterrichtsmaterialien

Anhang C: Forschungstagebücher

C.1: Forschungstagebuch 17.09.2019

C.2: Forschungstagebuch 24.09.2019

C.3: Forschungstagebuch 15.10.2019

C.4: Forschungstagebuch 22.10.2019

C.5: Forschungstagebuch 05.11.2019

C.6: Forschungstagebuch 12.11.2019

C.7: Forschungstagebuch 19.11.2019

C.8: Forschungstagebuch 26.11.2019

Anhang D: Qualitative Inhaltsanalyse

D.1: Transkripte chronologisch nach Aufnahme

D.2: Kodierleitfaden der qualitativen Inhaltsanalyse

D.2: Rohwerte der qualitativen Inhaltsanalyse

Anhang A: Fragebogen zur Lesemotivation

A.1: Fragebogen vor der 2. Durchführungsphase

Fragebogen Lesemotivation nach der Lektüre Name: _____

Welche Erfahrungen hast du mit dem Lesen gemacht? Kreuze bitte an, wie oft du diese Erfahrung

	sehr oft	Oft	manchmal	nie
Lesen macht mir Spass. Ich lese gern.				
Ich lese nur, wenn ich das für die Schule tun soll.				
Ich lese Bücher, die mir meine Freunde empfohlen haben.				
Es gefällt mir, dass wir in der Klasse zusammen Bücher lesen.				
Ich finde wir lesen tolle Bücher in der Klasse.				
Ich finde es gut, über Klassenlektüre zu sprechen und zu schreiben.				
Die Klassenlektüren geben mir gute Ideen um über Sachen nachzudenken oder entstandene Ideen weiter zu verfolgen.				
Beim Lesen lerne ich Neues und es vertreibt die Langeweile.				
Wenn ich abends lese, kann ich besser einschlafen.				
Beim Lesen kann ich gut abschalten und meine Sorgen vergessen.				
Meine Eltern / meine Lehrerin loben mich, wenn ich lese.				
Wenn ich traurig bin, heitert mich eine tolle Geschichte auf.				
Lesen ist sehr anstrengend und kostet viel Zeit.				
Beim Lesen werde ich in Ruhe gelassen. Lesen ist schön ruhig.				
Weil ich viel lese, bin ich besser in Deutsch und bekomme gute Noten.				
Geschichten über Jugendliche in meinem Alter helfen, mir über mich selbst Gedanken zu machen.				
Mit Büchern und den Problemen der Buchfiguren kann ich viel lernen, z.B. über Freundschaften, Streit und sich Vertragen.				
Buchfiguren können Vorbilder für mich sein, z.B. wenn jemand sich für eine andere Person einsetzt, die falsch behandelt wird.				

Wie intensiv liest du? Kreuze an, wie genau du dieser Aussage zustimmen kannst.

	stimmt genau	stimmt oft	stimmt eher nicht	stimmt nicht
Bei einer schönen Geschichte kann ich richtig mitfiebern und bin ganz gespannt darauf, wie sie ausgeht.				
Ich kann mich mit Figuren aus einem Buch, die ich nett finde, freuen oder traurig sein.				
Manchmal kann ich gar nicht aufhören zu lesen, wenn es gerade so spannend ist.				
Ich stelle mir gerne vor, wie die Buchfiguren und die Welt im Buch aussehen.				
Ich denke oft an ein angefangenes Buch, auch wenn ich etwas anderes tue.				
Wenn ich eine Geschichte toll finde, erzähle ich meinen Freunden, meiner Familie oder meiner Lehrerin davon.				
Wenn ich ein tolles Buch ausgelesen habe, möchte ich gerne so bald wie möglich die Fortsetzungsbücher dazu lesen.				

Manchmal diskutieren wir in der Klasse über die gelesenen Bücher.

Wie findest du das?

gut, weil: _____ nicht gut, weil: _____

Wie fühlst du dich dabei?

- Ich fühle mich, als hätte ich nichts zu sagen.
- Ich verstehe oft das Buch, das Gelesene nicht, deshalb sage ich nichts.
- Die Personen im Buch interessieren mich und ich möchte über sie sprechen.
- Ich bin unsicher, ob ich etwas Passendes sage.
- Ich spreche gerne über das Gelesene und meine Gedanken dazu.
- Ich weiss, was ich erzählen kann.
- Ich finde es langweilig/unnötig über Bücher zu reden.

Was gelingt dir beim Austausch über das Buch?

- Ich spreche gerne über das Buch.
- Ich zeichne gerne darüber?
- Ich schreibe gerne über das Buch.
- Sonstiges: _____

Wie hast du die Klassenlektüre Lächer bewältigen?

- Ich habe das Buch gerne gelesen.
- Ich hatte keine Mühe, mich an die Leseaufträge zu halten.
- Ich hatte Mühe, alles zu verstehen. Ich fand das Buch schwierig.
- Mir gefiel das Buch nicht, ich mochte den Inhalt nicht.
- Ich habe den Inhalt gut verstanden.
- Meistens habe ich den Inhalt gut verstanden, nur vereinzelt hatte ich Mühe.
- Ich hatte Mühe, mich an den Lesezeitplan zu halten.
- Das Buch war für mich zu schwierig. Ich habe sozusagen nichts verstanden.

Wie gut schätzt du dich als Lesender / Lesende ein?

- Sehr gut
- Eher gut
- Mittel
- Eher schlecht
- Sehr schlecht.

Begründe weshalb:

Was würde dir helfen eine Klassenlektüre lieber zu lesen?

Was denkst du nun über dich, wenn wir eine neue Klassenlektüre lesen werden, oder wenn du ein eigenes neues Buch lesen wirst.

- Ich werde das Buch sehr gut lesen, alles verstehen und auch die Aufträge dazu lösen können.
- Ich werde es einigermaßen ok hinkriegen.
- Ich werde es eher nicht so gut hinkriegen.
- Ich werde das Buch nicht verstehen und auch die Aufträge werden mir Mühe bereiten.

Was du sonst noch sagen wolltest:

Fragebogen vor dem Peerlesen

Name: _____

Es macht mir Spass mich mit anderen über den Inhalt des Buches auszutauschen.				
Ich spreche gerne über das Gelesene und meine Gedanken dazu.				
Ich weiss, was ich erzählen kann.				
Es ist spannend, die Gedanken der anderen zum Buch zu erfahren.				
Durch die Gespräche werden mir neue Perspektiven eröffnet.				
Die Gespräche motivieren mich, das Buch zu lesen.				
Die Gespräche helfen mir, den Inhalt des Buches zu verstehen. Ich kann mit meinen Kollegen und Kolleginnen Fragen klären.				
Ich fühle mich bei den Gesprächen wohl.				
Ich bin oft unsicher, ob ich etwas Passendes sage.				
Ich verstehe oft das Gelesene/Buch nicht, deshalb sage ich nichts.				
Ich fühle mich, als hätte ich nichts zu sagen.				

A.2: Fragebogen nach der 2. Durchführungsphase

Fragebogen nach dem Peerlesen

Name: _____

Welche Erfahrungen hast du mit dem Lesen gemacht? Kreuze bitte an, wie oft du diese Erfahrung

	sehr oft	Oft	manchmal	nie
Lesen macht mir Spass. Ich lese gern.				
Ich lese nur, wenn ich das für die Schule tun soll.				
Ich lese Bücher, die mir meine Freunde empfohlen haben.				
Es gefällt mir, dass wir in der Klasse zusammen Bücher lesen.				
Ich finde wir lesen tolle Bücher in der Klasse.				
Ich finde es gut, über Klassenlektüre zu sprechen und zu schreiben.				
Die Klassenlektüren geben mir gute Ideen um über Sachen nachzudenken oder entstandene Ideen weiter zu verfolgen.				
Beim Lesen lerne ich Neues und es vertreibt die Langeweile.				
Beim Lesen kann ich gut abschalten und meine Sorgen vergessen.				
Meine Eltern / meine Lehrerin loben mich, wenn ich lese.				
Wenn ich traurig bin, heitert mich eine tolle Geschichte auf.				
Lesen ist sehr anstrengend und kostet viel Zeit.				
Beim Lesen werde ich in Ruhe gelassen. Lesen ist schön ruhig.				
Weil ich viel lese, bin ich besser in Deutsch und bekomme gute Noten.				
Geschichten über Jugendliche in meinem Alter helfen, mir über mich selbst Gedanken zu machen.				
Mit Büchern und den Problemen der Buchfiguren kann ich viel lernen, z.B. über Freundschaften, Streit und sich Vertragen.				
Buchfiguren können Vorbilder für mich sein, z.B. wenn jemand sich für eine andere Person einsetzt, die falsch behandelt wird.				

Wie intensiv liest du? Kreuze an, wie genau du dieser Aussage zustimmen kannst.

	stimmt genau	stimmt oft	stimmt eher nicht	stimmt nicht
Bei einer schönen Geschichte kann ich richtig mitfiebern und bin ganz gespannt darauf, wie sie ausgeht.				
Ich kann mich mit Figuren aus einem Buch, die ich nett finde, freuen oder traurig sein.				
Manchmal kann ich gar nicht aufhören zu lesen, wenn es gerade so spannend ist.				
Ich stelle mir gerne vor, wie die Buchfiguren und die Welt im Buch aussehen.				
Ich denke oft an ein angefangenes Buch, auch wenn ich etwas anderes tue.				
Wenn ich eine Geschichte toll finde, erzähle ich meinen Freunden, meiner Familie oder meiner Lehrerin davon.				
Wenn ich ein tolles Buch ausgelesen habe, möchte ich gerne so bald wie möglich die Fortsetzungsbücher dazu lesen.				

Die letzten Monate habt ihr in euren Peers oft über die Bücher gesprochen.

Wie findest du das?

gut, weil: _____ nicht gut, weil: _____

Wie war das für dich? Kreuze das entsprechende an.

Es hat mir Spass gemacht mich mit anderen über den Inhalt des Buches auszutauschen.				
Ich sprach gerne über das Gelesene und meine Gedanken dazu.				
Ich wusste, was ich erzählen kann.				
Es war spannend, die Gedanken der anderen zum Buch zu erfahren.				
Durch die Gespräche wurden mir neue Perspektiven eröffnet.				
Die Gespräche haben mich dazu motiviert, das Buch zu lesen.				
Die Gespräche haben mir dabei geholfen, den Inhalt des Buches zu verstehen. Ich konnte mit meinen Kollegen und Kolleginnen Fragen klären.				
Ich habe mich wohl gefühlt bei den Gesprächen.				
Ich war oft unsicher, ob ich etwas Passendes sage.				
Ich verstand oft das Gelesene/Buch nicht, deshalb sagte ich nichts.				
Ich fühlte mich, als hätte ich nichts zu sagen.				

Was gelingt dir beim Austausch über das Buch?

- Ich spreche gerne über das Buch. Ich schreibe gerne über das Buch.
 Ich zeichne gerne darüber?

Neben den Gesprächen hast du Lesenachweise und am Ende ein Portfolio erstellt. Kreuze an.

Das Führen des Leseportfolios war für mich einfach. Es hat Spass gemacht.				
Ich finde, meine Einträge sind mir gelungen.				

Wie hast du das Buch gemeistert? Kreuze an.

- Ich habe das Buch gerne gelesen. Mir gefiel das Buch nicht, ich mochte den Inhalt nicht.
 Ich habe den Inhalt gut verstanden. Meistens habe ich den Inhalt gut verstanden,
 Ich hatte Mühe, alles zu verstehen. Ich fand das Buch schwierig. nur vereinzelt hatte ich Mühe.
 Ich hatte keine Mühe, mich an die Leseaufträge zu halten. Ich hatte Mühe, mich an den Lesezeitplan zu halten.

Wie gut schätzt du dich als Lesender / Lesende ein?

- Sehr gut Eher schlecht
 Eher gut Sehr schlecht.

Begründe weshalb:

Wie hat dir das Leseprojekt gefallen? Weshalb?

Was du sonst noch sagen wolltest:

A.3: Grafik zum Fragebogen zur Lesemotivation vor & nach dem Projekt

A.4: Rohwerte des Fragebogens vor und nach dem Projekt

	Vorher								Nachher				Gew. Durchschnitt			
	3				2				1				0			
	sehr oft	oft	manchmal	nie	sehr oft	oft	manchmal	nie	sehr oft	oft	manchmal	nie	Vorher	Nachher		
Welche Erfahrungen hast du mit dem Lesen gemacht? Kreuze bitte an, wie oft du diese Erfahrung																
1 Lesen macht mir Spass. Ich lese gerne.		1	9	7	0		2	9	6	0		1.65	1.76	7.1%		
2 Ich lese nur, wenn ich das für die Schule tun muss.		2	8	7	0		0	10	7	0		1.71	1.59	-6.9%		
3 Es gefällt mir, dass wir in der Klasse zusammen Bücher lesen.		1	8	8	0		1	12	4	0		1.59	1.82	14.8%		
4 Ich finde wir lesen tolle Bücher.		0	8	8	1		1	8	6	0		1.41	1.47	4.2%		
5 Ich finde es gut über die Klassenlektüre zu sprechen.		1	10	6	0		3	12	2	0		1.71	2.06	20.7%		
6 Die Klassenlektüren geben mir gute Ideen um über Sachen nachzudenken oder entstandene Ideen weiterzugeben.		1	4	6	6		4	5	5	3		1.00	1.59	58.8%		
7 Beim Lesen lerne ich Neues und es vertreibt die Langeweile.		2	4	8	3		0	6	9	2		1.29	1.24	-4.5%		
8 Wenn ich abends lese, kann ich besser einschlafen.		3	3	5	6		3	4	4	6		1.18	1.24	5.0%		
9 Beim Lesen kann ich gut abschalten und meine Sorgen vergessen.		0	3	10	4		0	7	6	2		0.94	1.18	25.0%		
10 Wenn ich traurig bin, heitert mich eine tolle Geschichte auf.		2	1	5	9		2	2	3	10		0.76	0.76	0.0%		
11 Lesen ist sehr anstrengend und kostet viel Zeit.		0	1	10	6		0	8	9	0		0.71	1.47	108.3%		
12 Weil ich viel lese, bin ich besser in Deutsch.		0	6	6	5		2	5	7	3		1.06	1.35	27.8%		
13 Geschichten über Jugendlichen in meinem Alter helfen, mir über mich selber Gedanken zu machen.		1	5	5	6		1	6	6	4		1.06	1.24	16.7%		
14 Mit Büchern und den Problemen der Buchfiguren kann ich viel lernen, zum Beispiel über Freundschaft.		1	3	7	6		0	6	10	1		0.94	1.29	37.5%		
15 Buchfiguren können Vorbilder für mich sein, z.B. wenn jemand sich für eine andere Person einsetzt.		1	2	4	10		0	5	7	5		0.65	1.00	54.5%		
Durchschnitt												1.18	1.40	19.3%		
Wie intensiv liest du? Kreuze an, wie genau du dieser Aussage zustimmen kannst.																
1 Bei einer schönen Geschichte kann ich richtig mitfiebert und bin ganz gespannt darauf, wie sie ausendet.		2	10	4	1		2	10	5	0		1.76	1.82	3.3%		
2 Ich kann mich mit Figuren aus einem Buch, die ich nett finde, freuen oder traurig sein.		3	4	6	4		1	10	4	2		1.35	1.59	17.4%		
3 Manchmal kann ich gar nicht aufhören zu lesen, wenn es gerade so spannend ist.		1	12	2	2		2	11	4	0		1.71	1.88	10.3%		
4 Ich stelle mir gerne vor, wie die Buchfiguren und die Welt im Buch aussehen.		2	5	7	3		2	9	4	2		1.35	1.65	21.3%		
5 Ich denke oft an ein angefangenes Buch, auch wenn ich etwas anderes tue.		0	1	6	10		0	2	10	5		0.47	0.82	75.0%		
6 Wenn ich eine Geschichte toll finde, erzähle ich meinen Freunden, meiner Familie oder meiner Lehrkraft davon.		0	2	7	8		0	6	5	6		0.65	1.00	54.5%		
7 Wenn ich ein tolles Buch ausgelesen habe, möchte ich gerne so bald wie möglich die Fortsetzung des Buches lesen.		3	9	3	2		1	6	7	3		1.76	1.29	-26.7%		
Durchschnitt												1.29	1.44	11.0%		

	Vorher								Nachher				Gew. Durchschnitt			
	3				2				1				0			
	sehr oft	oft	manchmal	nie	sehr oft	oft	manchmal	nie	sehr oft	oft	manchmal	nie	Vorher	Nachher		
Welche Erfahrungen hast du mit dem Lesen gemacht? Kreuze bitte an, wie oft du diese Erfahrung																
Es hat mir Spass gemacht mich mit anderen über den Inhalt des Buches auszutauschen.		0	10	5	2		5	10	2	0		1.47	2.18	48.0%		
Ich sprach gerne über das Gelesene und meine Gedanken dazu.		1	9	6	1		3	12	2	0		1.59	2.06	29.6%		
Ich wusste, was ich erzählen kann.		3	8	6	0		4	13	0	0		1.82	2.24	22.6%		
Es war spannend, die Gedanken der anderen zum Buch zu erfahren.		0	12	3	2		4	12	1	0		1.59	2.18	37.0%		
Durch die Gespräche wurden mir neue Perspektiven eröffnet.		0	0	13	4		3	7	6	1		0.76	1.71	123.1%		
Die Gespräche haben mich dazu motiviert, das Buch zu lesen.		0	2	10	5		0	8	8	2		0.82	1.41	71.4%		
Die Gespräche haben mir dabei geholfen, den Inhalt des Buches zu verstehen. Ich konnte mit meinen Freunden darüber sprechen.		0	8	7	2		3	13	1	0		1.35	2.12	56.5%		
Ich habe mich wohl gefühlt bei den Gesprächen.		4	7	5	1		7	8	1	1		1.82	2.24	22.6%		
Ich war oft unsicher, ob ich etwas Passendes sage.		3	2	7	5		0	2	4	12		1.18	0.47	-60.0%		
Ich verstand oft das Gelesene / Buch nicht, deshalb sage ich nicht.		0	3	7	7		0	2	6	9		0.76	0.59	-23.1%		
Ich fühle mich, als hätte ich nichts zu sagen.		1	1	7	8		0	1	1	14		0.71	0.18	-75.0%		
Das Führen des Portfolios war für mich einfach. Es hat Spass gemacht.							4	12	1	0		0.00	2.18			
Ich finde, meine Einträge sind mir gelungen.							2	12	2	1		0.00	1.88			
Durchschnitt												1.07	1.65	54.2%		

A.5: Tabellarische Auswertung zum Fragebogen vor & nach dem Projekt

	Vor	Nach	Vor	Nach
	Gut		Nicht gut	
Manchmal diskutieren wir in der Klasse über gelesene Bücher.	15 SM,ES, LH	17 SM,ES, LH	2	0
Nach dem Projekt gut, weil: - es Spass macht. - es interessant ist, andere Meinungen zu hören. - es spannend war zu erfahren, ob die anderen die gleichen Gedanken übers Buch haben. - ich Fragen stellen konnte. - man Gedanken und Meinungen bespricht. - es hilft sich zu erinnern. - ich konnte helfen und sie mir auch. - man sich austauschen kann und noch eine andere Einstellung zu gewissen Situationen bekommen kann. - es Spass gemacht hat. - man nochmals alles repetieren konnte - wenn man etwas nicht verstanden hat, konnten es die anderen erklären.				

	trifft nie zu							
	Vor	Nach	Vor	Nach	Vor	Nach	Vor	Nach
Es hat mir Spass gemacht mich mit anderen über den Inhalt des Buches auszutauschen.	0	5 ES	10 LH,ES	10 LH,SM	5 SM	2	2	0
Ich sprach gerne über das Gelesene und meine Gedanken dazu.	1	3 ES,SM	9 LH,ES	12 LH	6 SM	2	1	0
Ich wusste, was ich erzählen kann.	3 ES	4 ES	8 LH	13 LH,SM	6 SM	0	0	0
Es war spannend, die Gedanken der anderen zum Buch zu erfahren.	0	4 SM,ES	12 ES	12 LH	3 LH,SM	1	2	0
Durch die Gespräche wurden mir neue Perspektiven eröffnet.	0	3	0	7 ES	13 ES	6 LH	4 LH,SM	1 SM
Die Gespräche haben mich dazu motiviert, das Buch zu lesen.	0	0 LH,ES	2 SM	8 SM	10 ES	8	5 LH	2
Die Gespräche haben mir dabei geholfen, den Inhalt des Buches zu verstehen. Ich konnte mit meinen Kollegen und Kolleginnen Fragen klären.	0	3	8 ES	13 LH,ES, SM	7 LH, SM	1	2	0
Ich habe mich wohl gefühlt bei den Gesprächen.	4	7 ES,SM	7 ES,LH	8 LH	5 SM	1	1	1
Ich war oft unsicher, ob ich etwas Passendes sage.	3	0	2 LH,SM	2	7 ES	4 LH	5	12 ES,SM
Ich verstand oft das Gelesene/Buch nicht, deshalb sagte ich nichts.	0	0	3 SM	2 SM	7 LH,ES	6	7	9 LH,ES
Ich fühlte mich, als hätte ich nichts zu sagen.	1 SM	0	1	1	7 LH	1 LH	8 ES	14 ES,SM

	sehr oft		Oft		manchmal		nie	
	Vor	Nach	Vor	Nach	Vor	Nach	Vor	Nach
1 Lesen macht mir Spass. Ich lese gern.	1	2	9 SM,LH	9 SM,LH	7	6 ES	0 ES	0
2 Ich lese nur, wenn ich das für die Schule tun soll.	2	0	8 ES	10 ES,SM	7 SM,LH	7 LH	0	0

Ich lese Bücher, die mir meine Freunde empfohlen haben.	0	0	1	3	5	7 LH	11 SM, LH, ES	7 ES,SM
3 Es gefällt mir, dass wir in der Klasse zusammen Bücher lesen.	1 LH,SM	1 SM	8	12 LH,ES	8 ES	4	0	0
4 Ich finde wir lesen tolle Bücher in der Klasse.	0	1 LH	8 SM LH, ES	8 ES,SM	8	6	1	0
5 Ich finde es gut, über Klassenlektüre zu sprechen und zu schreiben.	1 SM	3 LH, ES	10 LH, SM	12	6 ES	2	0	0
6 Die Klassenlektüren geben mir gute Ideen um über Sachen nachzudenken oder entstandene Ideen weiter zu verfolgen.	1	4	4 SM	5	6 LH	5 LH, ES, SM	6 ES	3
7 Beim Lesen lerne ich Neues und es vertreibt die Langeweile.	2	0	4 SM,LH	6 SM	8 ES	9 LH, ES	3	2
9 Beim Lesen kann ich gut abschalten und meine Sorgen vergessen.	0	0	3 SM	7	10 SM	6 ES, SM	4 LH, ES	2 LH
10 Wenn ich traurig bin, heitert mich eine tolle Geschichte auf.	2 SM	2 SM	1	2	5	3	9 LH, ES	10 LH,ES
11 Lesen ist sehr anstrengend und kostet viel Zeit.	0	0	1 SM	8 SM	10 LH	9 LH, ES	6 ES	0
Beim Lesen werde ich in Ruhe gelassen. Lesen ist schön ruhig.	3 SM	5 ES, SM	5 ES	7 LH	6 LH	2	3	3
12 Weil ich viel lese, bin ich besser in Deutsch und bekomme gute Noten.	0	2	6 SM,LH	5 LH,SM	6 ES	7 ES	5	3
13 Geschichten über Jugendliche in meinem Alter helfen, mir über mich selbst Gedanken zu machen.	1	1	5 SM,LH	6 LH	5 ES	6 SM	6	4 ES
14 Mit Büchern und den Problemen der Buchfiguren kann ich viel lernen, z.B. über Freundschaften, Streit und sich Vertragen.	1	0	3	6 LH	7 SM, LH, ES	10 ES, SM	6	1
15 Buchfiguren können Vorbilder für mich sein, z.B. wenn jemand sich für eine andere Person einsetzt, die falsch behandelt wird.	1	0	2 SM	5 LH, SM	4 LH, ES	7	10	5 ES

Wie intensiv liest du? Kreuze an, wie genau du dieser Aussage zustimmen kannst.

	stimmt genau		stimmt oft		stimmt eher nicht		stimmt nicht	
	Vor	Nach	Vor	Nach	Vor	Nach	Vor	Nach
Bei einer schönen Geschichte kann ich richtig mitfiebern und bin ganz gespannt darauf, wie sie ausgeht.	2	2 SM	10 SM, LH	10 ES	4 ES	5 LH	1	0
Ich kann mich mit Figuren aus einem Buch, die ich nett finde, freuen oder traurig sein.	3 SM	1	4 ES	10 SM,LH ,ES	6	4	4 LH	2
Manchmal kann ich gar nicht aufhören zu lesen, wenn es gerade so spannend ist.	1	2	12 SM,LH ,ES	11 SM,ES	2	4 LH	2	0

Ich stelle mir gerne vor, wie die Buchfiguren und die Welt im Buch aussehen.	2 SM	2	5 LH	9 LH	7 ES	4 ES	3 SM	2
Ich denke oft an ein angefangenes Buch, auch wenn ich etwas anderes tue.	0	0	1	2 SM, LH	6 SM	10	10 LH, ES	5 ES
Wenn ich eine Geschichte toll finde, erzähle ich meinen Freunden, meiner Familie oder meiner Lehrerin davon.	0	0	2	6 SM	7 SM	5	8 LH, ES	6 LH, ES
Wenn ich ein tolles Buch ausgelesen habe, möchte ich gerne so bald wie möglich die Fortsetzungsbücher dazu lesen.	3	1	9 SM	6	3	7 SM, ES	2 LH, ES	3 LH

Das Führen des Leseportfolios war für mich einfach. Es hat Spass gemacht.	4	12 ES,SM	1 LH	0
Ich finde, meine Einträge sind mir gelungen.	2 SM	12 LH	2 ES	1

	Sehr gut		Eher gut		Mittel		Eher schlecht		Schlecht	
	Vor	Nach	Vor	Nach	Vor	Nach	Vor	Nach	Vor	Nach
Wie gut schätzt du dich nun als Lesender/ Lesende ein.	1	0	7	17 SM, ES, LH	8	0	0	0	1 SM	0

Wie hat dir das Leseprojekt gefallen?

- Gut gefallen
- War langweilig
- Sehr kreatives Projekt
- Projekt hat mir gefallen, vorwiegend die Gespräche
- Buch war langweilig
- Ok
- Gut, noch nie so etwas gemacht
- War etwas Neues
- Gut, ich mochte das Buch
- Gut, es hat Spass gemacht über das Buch zu sprechen
- Gut, weil es spannend war darüber zu sprechen
- Gut, ich hatte ein spannendes Buch

A.6: Ausgefüllte Fragebögen zur Lesemotivation

Fragebogen vor dem Peerlesen

Name: SM

Es macht mir Spass mich mit anderen über den Inhalt des Buches auszutauschen.			X	
Ich spreche gerne über das Gelesene und meine Gedanken dazu.			X	
Ich weiss, was ich erzählen kann.			X	
Es ist spannend, die Gedanken der anderen zum Buch zu erfahren.			X	
Durch die Gespräche werden mir neue Perspektiven eröffnet.				X
Die Gespräche motivieren mich, das Buch zu lesen.		X		
Die Gespräche helfen mir, den Inhalt des Buches zu verstehen. Ich kann mit meinen Kollegen und Kolleginnen Fragen klären.			X	
Ich fühle mich bei den Gesprächen wohl.			X	
Ich bin oft unsicher, ob ich etwas Passendes sage.		X		
Ich verstehe oft das Gelesene/Buch nicht, deshalb sage ich nichts.		X		
Ich fühle mich, als hätte ich nichts zu sagen.	X			

Fragebogen vor dem Peerlesen

Name: ES

Es macht mir Spass mich mit anderen über den Inhalt des Buches auszutauschen.		X		
Ich spreche gerne über das Gelesene und meine Gedanken dazu.		X		
Ich weiss, was ich erzählen kann.	X			
Es ist spannend, die Gedanken der anderen zum Buch zu erfahren.		X		
Durch die Gespräche werden mir neue Perspektiven eröffnet.			X	
Die Gespräche motivieren mich, das Buch zu lesen.			X	
Die Gespräche helfen mir, den Inhalt des Buches zu verstehen. Ich kann mit meinen Kollegen und Kolleginnen Fragen klären.		X		
Ich fühle mich bei den Gesprächen wohl.		X		
Ich bin oft unsicher, ob ich etwas Passendes sage.			X	
Ich verstehe oft das Gelesene/Buch nicht, deshalb sage ich nichts.			X	
Ich fühle mich, als hätte ich nichts zu sagen.				X

Fragebogen vor dem Peerlesen

Name: LH

	😊	🙂	😐	😞
Es macht mir Spass mich mit anderen über den Inhalt des Buches auszutauschen.		X		
Ich spreche gerne über das Gelesene und meine Gedanken dazu.		X		
Ich weiss, was ich erzählen kann.		X		
Es ist spannend, die Gedanken der anderen zum Buch zu erfahren.			X	
Durch die Gespräche werden mir neue Perspektiven eröffnet.				X
Die Gespräche motivieren mich, das Buch zu lesen.				X
Die Gespräche helfen mir, den Inhalt des Buches zu verstehen. Ich kann mit meinen Kollegen und Kolleginnen Fragen klären.			X	
Ich fühle mich bei den Gesprächen wohl.		X		
Ich bin oft unsicher, ob ich etwas Passendes sage.		X		
Ich verstehe oft das Gelesene/Buch nicht, deshalb sage ich nichts.			X	
Ich fühle mich, als hätte ich nichts zu sagen.			X	

Fragebogen nach dem Peerlesen

Name: SM

Welche Erfahrungen hast du mit dem Lesen gemacht? Kreuze bitte an, wie oft du diese Erfahrung

	sehr oft	oft	manchmal	nie
Lesen macht mir Spass. Ich lese gern.		X		
Ich lese nur, wenn ich das für die Schule tun soll.		X		
Ich lese Bücher, die mir meine Freunde empfohlen haben.				X
Es gefällt mir, dass wir in der Klasse zusammen Bücher lesen.	X			
Ich finde wir lesen tolle Bücher in der Klasse.		X		
Ich finde es gut, über Klassenlektüre zu sprechen und zu schreiben.		X		
Die Klassenlektüren geben mir gute Ideen um über Sachen nachzudenken oder entstandene Ideen weiter zu verfolgen.			X	
Beim Lesen lerne ich Neues und es verteilt die Langeweile.		X		
Beim Lesen kann ich gut abschalten und meine Sorgen vergessen.			X	
Meine Eltern / meine Lehrerin loben mich, wenn ich lese.				X
Wenn ich traurig bin, heitert mich eine tolle Geschichte auf.	X			
Lesen ist sehr anstrengend und kostet viel Zeit.		X		
Beim Lesen werde ich in Ruhe gelassen. Lesen ist schön ruhig.	X			
Weil ich viel lese, bin ich besser in Deutsch und bekomme gute Noten.		X		
Geschichten über Jugendliche in meinem Alter helfen, mir über mich selbst Gedanken zu machen.			X	
Mit Büchern und den Problemen der Buchfiguren kann ich viel lernen, z.B. über Freundschaften, Streit und sich Vertragen.			X	
Buchfiguren können Vorbilder für mich sein, z.B. wenn jemand sich für eine andere Person einsetzt, die falsch behandelt wird.		X		

Wie intensiv liest du? Kreuze an, wie genau du dieser Aussage zustimmen kannst.

	stimmt genau	stimmt oft	stimmt eher nicht	stimmt nicht
Bei einer schönen Geschichte kann ich richtig mitfieberten und bin ganz gespannt darauf, wie sie ausgeht.	X			
Ich kann mich mit Figuren aus einem Buch, die ich nett finde, freuen oder traurig sein.		X		
Manchmal kann ich gar nicht aufhören zu lesen, wenn es gerade so spannend ist.			X	
Ich stelle mir gerne vor, wie die Buchfiguren und die Welt im Buch aussehen.	X			
Ich denke oft an ein angefangenes Buch, auch wenn ich etwas anderes tue.			X	
Wenn ich eine Geschichte toll finde, erzähle ich meinen Freunden, meiner Familie oder meiner Lehrerin davon.		X		
Wenn ich ein tolles Buch ausgelesen habe, möchte ich gerne so bald wie möglich die Fortsetzungsbücher dazu lesen.			X	

Die letzten Monate habt ihr in euren Peers oft über die Bücher gesprochen.

Wie findest du das?

X gut, weil: es mir half das Buch zu verstehen. nicht gut, weil:

Wie war das für dich? Kreuze das entsprechende an.

	😊	🙂	😐	😞
Es hat mir Spass gemacht mich mit anderen über den Inhalt des Buches auszutauschen.		X		
Ich sprach gerne über das Gelesene und meine Gedanken dazu.		X		
Ich wusste, was ich erzählen kann.			X	
Es war spannend, die Gedanken der anderen zum Buch zu erfahren.		X		
Durch die Gespräche wurden mir neue Perspektiven eröffnet.				X
Die Gespräche haben mich dazu motiviert, den Inhalt des Buches zu verstehen. Ich konnte mit meinen Kollegen und Kolleginnen Fragen klären.		X		
Ich habe mich wohl gefühlt bei den Gesprächen.		X		
Ich war oft unsicher, ob ich etwas Passendes sage.			X	
Ich verstand oft das Gelesene/Buch nicht, deshalb sagte ich nichts.			X	
Ich fühle mich, als hätte ich nichts zu sagen.			X	

Was gelingt dir beim Austausch über das Buch?

- Ich spreche gerne über das Buch. Ich schreibe gerne über das Buch.
 Ich zeichne gerne darüber?

Neben den Gesprächen hast du Lesenachweise und am Ende ein Portfolio erstellt. Kreuze an.

	😊	🙂	😐	😞
Das führen des Leseportfolios war für mich einfach. Es hat Spass gemacht.		X		
Ich finde, meine Einträge sind mir gelungen.	X			

Wie hast du das Buch gemeistert? Kreuze an.

- Ich habe das Buch gerne gelesen. Mir gefiel das Buch nicht, ich mochte den Inhalt nicht.

- Ich habe den Inhalt gut verstanden. Meistens habe ich den Inhalt meist gut verstanden.
 Ich hatte Mühe, alles zu verstehen. Ich fand das Buch schwierig. Ich hatte Mühe, mich an den Lesezeitplan zu halten.

- Ich hatte keine Mühe, mich an die Leseaufträge zu halten. Ich hatte Mühe, mich an den Lesezeitplan zu halten.

Wie gut schätzt du dich als Lesender / Lesende ein?

- Sehr gut Eher schlecht
 Eher gut Sehr schlecht.

Begründe weshalb:

Ich lese sehr gern aber ich könnte ein bisschen besser machen

Wie hat dir das Leseprojekt gefallen? Weshalb?

Über das Buch ein Lesenachweise zu machen

Was du sonst noch sagen wolltest: Ich habe das Buch sehr gut gefallen.

Fragebogen nach dem Peerlesen

Name: ES

Welche Erfahrungen hast du mit dem Lesen gemacht? Kreuze bitte an, wie oft du diese Erfahrung

	sehr oft	oft	manchmal	nie
Lesen macht mir Spass. Ich lese gern.			X	
Ich lese nur, wenn ich das für die Schule tun soll.		X		
Ich lese Bücher, die mir meine Freunde empfohlen haben.			X	X
Es gefällt mir, dass wir in der Klasse zusammen Bücher lesen.		X		
Ich finde wir lesen tolle Bücher in der Klasse.		X		
Ich finde es gut, über Klassenlektüre zu sprechen und zu schreiben.	X		X	
Die Klassenlektüren geben mir gute Ideen um über Sachen nachzudenken oder entstandene Ideen weiter zu verfolgen.			X	
Beim Lesen lerne ich Neues und es vertreibt die Langeweile.			X	
Beim Lesen kann ich gut abschalten und meine Sorgen vergessen.			X	
Meine Eltern / meine Lehrerin loben mich, wenn ich lese.		X		
Wenn ich traurig bin, heitert mich eine tolle Geschichte auf.				X
Lesen ist sehr anstrengend und kostet viel Zeit.			X	
Beim Lesen werde ich in Ruhe gelassen. Lesen ist schön ruhig.	X			
Weil ich viel lese, bin ich besser in Deutsch und bekomme gute Noten.			X	
Geschichten über Jugendliche in meinem Alter helfen, mir über mich selbst Gedanken zu machen.				X
Mit Büchern und den Problemen der Buchfiguren kann ich viel lernen, z.B. über Freundschaften, Streit und sich Vertragen.			X	
Buchfiguren können Vorbilder für mich sein, z.B. wenn jemand sich für eine andere Person einsetzt, die falsch behandelt wird.				X

Wie intensiv liest du? Kreuze an, wie genau du dieser Aussage zustimmen kannst.

	stimmt genau	stimmt oft	stimmt eher nicht	stimmt nicht
Bei einer schönen Geschichte kann ich richtig mitfiebern und bin ganz gespannt darauf, wie sie ausgeht.		X		
Ich kann mich mit Figuren aus einem Buch, die ich nett finde, freuen oder traurig sein.		X		
Manchmal kann ich gar nicht aufhören zu lesen, wenn es gerade so spannend ist.		X		
Ich stelle mir gerne vor, wie die Buchfiguren und die Welt im Buch aussehen.			X	
Ich denke oft an ein angefangenes Buch, auch wenn ich etwas anderes tue.				X
Wenn ich eine Geschichte toll finde, erzähle ich meinen Freunden, meiner Familie oder meiner Lehrerin davon.				X
Wenn ich ein tolles Buch ausgelesen habe, möchte ich gerne so bald wie möglich die Fortsetzungsbücher dazu lesen.			X	

Die letzten Monate habt ihr in euren Peers oft über die Bücher gesprochen.

Wie findest du das?
 gut, weil: man mal weniger austauschen kann und weil man erklärt was andere denken. nicht gut, weil:

Fragebogen nach dem Peerlesen

Name: LH

Welche Erfahrungen hast du mit dem Lesen gemacht? Kreuze bitte an, wie oft du diese Erfahrung

	sehr oft	oft	manchmal	nie
Lesen macht mir Spass. Ich lese gern.			X	
Ich lese nur, wenn ich das für die Schule tun soll.			X	
Ich lese Bücher, die mir meine Freunde empfohlen haben.			X	
Es gefällt mir, dass wir in der Klasse zusammen Bücher lesen.		X		
Ich finde wir lesen tolle Bücher in der Klasse.	X			
Ich finde es gut, über Klassenlektüre zu sprechen und zu schreiben.	X			
Die Klassenlektüren geben mir gute Ideen um über Sachen nachzudenken oder entstandene Ideen weiter zu verfolgen.			X	
Beim Lesen lerne ich Neues und es vertreibt die Langeweile.			X	
Beim Lesen kann ich gut abschalten und meine Sorgen vergessen.			X	X
Meine Eltern / meine Lehrerin loben mich, wenn ich lese.			X	
Wenn ich traurig bin, heitert mich eine tolle Geschichte auf.				X
Lesen ist sehr anstrengend und kostet viel Zeit.			X	
Beim Lesen werde ich in Ruhe gelassen. Lesen ist schön ruhig.		X		
Weil ich viel lese, bin ich besser in Deutsch und bekomme gute Noten.		X		
Geschichten über Jugendliche in meinem Alter helfen, mir über mich selbst Gedanken zu machen.		X		
Mit Büchern und den Problemen der Buchfiguren kann ich viel lernen, z.B. über Freundschaften, Streit und sich Vertragen.			X	
Buchfiguren können Vorbilder für mich sein, z.B. wenn jemand sich für eine andere Person einsetzt, die falsch behandelt wird.		X		

Wie intensiv liest du? Kreuze an, wie genau du dieser Aussage zustimmen kannst.

	stimmt genau	stimmt oft	stimmt eher nicht	stimmt nicht
Bei einer schönen Geschichte kann ich richtig mitfiebern und bin ganz gespannt darauf, wie sie ausgeht.			X	
Ich kann mich mit Figuren aus einem Buch, die ich nett finde, freuen oder traurig sein.		X		
Manchmal kann ich gar nicht aufhören zu lesen, wenn es gerade so spannend ist.			X	
Ich stelle mir gerne vor, wie die Buchfiguren und die Welt im Buch aussehen.		X		
Ich denke oft an ein angefangenes Buch, auch wenn ich etwas anderes tue.		X		
Wenn ich eine Geschichte toll finde, erzähle ich meinen Freunden, meiner Familie oder meiner Lehrerin davon.				X
Wenn ich ein tolles Buch ausgelesen habe, möchte ich gerne so bald wie möglich die Fortsetzungsbücher dazu lesen.				X

Die letzten Monate habt ihr in euren Peers oft über die Bücher gesprochen.

Wie findest du das?
 gut, weil: interessiert mich nicht gut, weil:

Wie war das für dich? Kreuze das entsprechende an.

	😊	🙂	😐	😞
Es hat mir Spass gemacht mich mit anderen über den Inhalt des Buches auszutauschen.		X		
Ich sprach gerne über das Gelesene und meine Gedanken dazu.		X		
Ich wusste, was ich erzählen kann.		X		
Es war spannend, die Gedanken der anderen zum Buch zu erfahren.		X		
Durch die Gespräche wurden mir neue Perspektiven eröffnet.			X	
Die Gespräche haben mich dazu motiviert, das Buch zu lesen.		X		
Die Gespräche haben mir dabei geholfen, den Inhalt des Buches zu verstehen. Ich konnte mit meinen Kollegen und Kolleginnen Fragen klären.			X	
Ich habe mich wohl gefühlt bei den Gesprächen.		X		
Ich war oft unsicher, ob ich etwas Passendes sage.				X
Ich verstand oft das Gelesene/Buch nicht, deshalb sagte ich nichts.				X
Ich fühlte mich, als hätte ich nichts zu sagen.				X

Was gelingt dir beim Austausch über das Buch?

Ich spreche gerne über das Buch. Ich schreibe gerne über das Buch.
 Ich zeichne gerne darüber?

Neben den Gesprächen hast du Lesenachweise und am Ende ein Portfolio erstellt. Kreuze an.

	😊	🙂	😐	😞
Das führen des Leseportfolios war für mich einfach. Es hat Spass gemacht.		X		
Ich finde, meine Einträge sind mir gelungen.			X	

Wie hast du das Buch gemeistert? Kreuze an.

Ich habe das Buch gerne gelesen. Mir gefiel das Buch nicht, ich mochte den Inhalt nicht.

Ich habe den Inhalt gut verstanden. Meistens habe ich den Inhalt meist gut verstanden, nur vereinzelt hatte ich Mühe.
 Ich hatte Mühe, alles zu verstehen. Ich fand das Buch schwierig.

Ich hatte keine Mühe, mich an die Leseaufträge zu halten. Ich hatte Mühe, mich an den Lesezeitplan zu halten.

Wie gut schätzt du dich als Lesender / Lesende ein?

Sehr gut Eher schlecht
 Eher gut Sehr schlecht.

Begründe weshalb: hatte manchmal mühe mit dem Lesezeitplan.

Wie hat dir das Leseprojekt gefallen? Weshalb?

Eigentlich ganz gut. Hatte spass daran!

Was du sonst noch sagen wolltest:

Es war eine gute Erfahrung

Wie war das für dich? Kreuze das entsprechende an.

	😊	🙂	😐	😞
Es hat mir Spass gemacht mich mit anderen über den Inhalt des Buches auszutauschen.		X		
Ich sprach gerne über das Gelesene und meine Gedanken dazu.		X		
Ich wusste, was ich erzählen kann.		X		
Es war spannend, die Gedanken der anderen zum Buch zu erfahren.		X		
Durch die Gespräche wurden mir neue Perspektiven eröffnet.			X	
Die Gespräche haben mich dazu motiviert, das Buch zu lesen.		X		
Die Gespräche haben mir dabei geholfen, den Inhalt des Buches zu verstehen. Ich konnte mit meinen Kollegen und Kolleginnen Fragen klären.			X	
Ich habe mich wohl gefühlt bei den Gesprächen.		X		
Ich war oft unsicher, ob ich etwas Passendes sage.				X
Ich verstand oft das Gelesene/Buch nicht, deshalb sagte ich nichts.				X
Ich fühlte mich, als hätte ich nichts zu sagen.				X

Was gelingt dir beim Austausch über das Buch?

Ich spreche gerne über das Buch. Ich schreibe gerne über das Buch.
 Ich zeichne gerne darüber?

Neben den Gesprächen hast du Lesenachweise und am Ende ein Portfolio erstellt. Kreuze an.

	😊	🙂	😐	😞
Das führen des Leseportfolios war für mich einfach. Es hat Spass gemacht.		X		
Ich finde, meine Einträge sind mir gelungen.			X	

Wie hast du das Buch gemeistert? Kreuze an.

Ich habe das Buch gerne gelesen. Mir gefiel das Buch nicht, ich mochte den Inhalt nicht.

Ich habe den Inhalt gut verstanden. Meistens habe ich den Inhalt meist gut verstanden, nur vereinzelt hatte ich Mühe.
 Ich hatte Mühe, alles zu verstehen. Ich fand das Buch schwierig.

Ich hatte keine Mühe, mich an die Leseaufträge zu halten. Ich hatte Mühe, mich an den Lesezeitplan zu halten.

Wie gut schätzt du dich als Lesender / Lesende ein?

Sehr gut Eher schlecht
 Eher gut Sehr schlecht.

Begründe weshalb:

Wie hat dir das Leseprojekt gefallen? Weshalb?

Ich habe gerne darüber gesprochen

Was du sonst noch sagen wolltest:

Anhang B: Unterrichtsmaterialien

Leseportfolio

KW & Datum	Arbeitsschritte und Abmachungen	
W38 17.9.	Buch ausgewählt haben und Gruppen bilden. Buch Lesen	
W39 24.9.	Weiterlesen bis Seiten: Buchbesprechung Buch lesen, 1. Lesenachweis erstellen	
Ferien	Weiterlesen bis Seite:	
Ferien	Weiterlesen bis Seite:	
W42 15.10	Weiterlesen bis Seite: Buchbesprechung Interview zum Buch Buch lesen, 2. Lesenachweis erstellen	
W43 22.10	Weiterlesen bis Seite: Videoclip erstellen zum Buch 3. Lesenachweis erstellen	
W44 29.10.	Schnupperwoche Weiterlesen bis Seite:	
W45 5.11	Weiterlesen bis Seite: Wettbewerb des besten Videoclips Buch lesen, 4. Lesenachweis erstellen. HA: Ihr sucht eine schöne Sequenz in eurem Buch. Dieses lernt ihr vorzulesen.	
W46 12.11	Weiterlesen bis Seite: Kreisgespräch Buchsequenz vorlesen als Probe. Buch fertig lesen, 5 Lesenachweis erstellen HA: Aufnahme der Buchsequenz an eurem Lieblingsleseort.	
W47 19.11.	Buch fertig haben Videosequenzen abspielen Titelblatt und Inhaltsverzeichnis erstellen, Reflexion schreiben	
W48 26.11.	Präsentation des Portfolios.	

Von:

Was ist ein Portfolio?

Ein Portfolio ist ein Begriff aus der Börsensprache und bezeichnet eine Mappe, in der früher Wertpapiere gesammelt wurden. Auch Künstlerinnen und Künstler stellen ein Portfolio mit wichtigen Beispielen aus ihrer Arbeit zusammen, um sich zum Beispiel auf der Kunstakademie zu bewerben. In der Schule wird darunter meist eine Mappe verstanden, die mit Arbeiten, welche im Unterricht oder zu Hause erstellt wurde, gefüllt ist.

Inhalt des Portfolios

Grundsätzlich sollte jedes Portfolio die folgenden drei Elemente enthalten:

- Ein **Inhaltsverzeichnis**, das einen vollständigen Überblick über die enthaltenen Arbeiten gibt (Seitenzahl, Titel, Untertitel etc.)
- Einen **Mittelteil** (Aufgaben), der die gesammelten „Lesenachweise“ zum Thema enthält.
- Eine **Reflexion** über die Erfahrungen, welche du im Laufe der Portfolioarbeit gemacht hast. Sie gibt Auskunft darüber, was du durch die Arbeit am Portfolio gelernt hast, wo eventuell Schwierigkeiten aufgetreten sind, was du bei einer nächsten Arbeit besser machen könntest. Diese Reflexion machst du am Schluss. Alle Angaben dazu findest du auf der letzten Seite.

Vorgaben

- Du erstellst das Portfolio zu **dem ausgewählten Buch**.
- Das Portfolio enthält mindestens **fünf verschiedene Lesenachweise**. Dabei ist kein Lesenachweis wie der andere. Die Lesenachweise kannst du aus der Liste wählen.
- Jeder Lesenachweis hat einen Titel. Der Lesenachweis muss so gemacht oder zusätzlich erklärt werden, dass ihn auch jemand versteht, der das Buch nicht gelesen hat.
- Alle Texte werden von Hand geschrieben.

Ziel eines Lesenachweises:

- Du hältst fest, was dir während des Lesens als wichtig erscheint.
- Du erzählst den Inhalt oder zum Inhalt des Buches und kommentierst es.
- Du lässt dich zu weiterführenden Gedanken anregen.
- Du reflektierst deine Lesearbeit.

Rahmenbedingungen

- Dein Portfolio ist **halböffentlich**. Die Lehrperson liest es.
- Dein **fertiges Portfolio** gibst du am **19. November 2019** ab.
- Im Anschluss **stellst du deine Arbeit deiner Klasse vor** (siehe Portfoliopäsentation).
- Du hast während der Woche jeweils eine Lektion Zeit zu lesen oder am Portfolio zu arbeiten. Eine weitere Lektion befasst du dich mit deiner Lesegruppe oder der gesamten Klasse zum Buch. Du wirst aber auch zu Hause Zeit investieren müssen (lesen, Portfolioarbeit allgemein, Vorbereitungen...)
- **Teilt euch die Zeit in der Gruppe ein**. Auf der Titelseite siehst du dazu eine Tabelle, wo ihr gemeinsam die Seitenzahlen markieren könnt, die ihr euch als HA zum Lesen

aufgibt. **An diese Seitenangaben müsst ihr euch anschliessend zwingend halten.** Ansonsten könnt ihr die Gruppenaufträge, die jeweils in der kommenden Woche gemacht werden müssen, nicht gemeinsam lösen. Zudem siehst du dort, welche Lesenachweise gemacht werden müssen und ein Vorschlag wie du dir die Zeit einteilen könntest. Zeige jeweils mit einem Smiley, wie zufrieden du mit diesem Stück deiner Arbeit bist. Teile der Lehrperson jeweils mit, wenn du einen weiteren Lesenachweis fertiggestellt hast.

Lesenachweise können sein...

- Fotos, Zeichnungen oder eine Collage (Situationen, wie sie im Buch vorkommen könnten, Personen, wie du sie dir vorstellst, ...) *Erklärung und Begründung für diesen Lesenachweis nicht vergessen!*
- Ein Werbeplakat für das Buch, wie es in einer Buchhandlung hängen könnte. *Erklärung und Begründung für diesen Lesenachweis nicht vergessen!*
- Brief an die Hauptperson.
- Recherche über ein Thema des Buches.
- Ausführlicher Steckbrief der Hauptperson oder einer Nebenperson. *Der Steckbrief wird als Fliesstext abgegeben.*
- Deine Gedanken zum Buch.
- Wie du das Lesen empfindest, empfunden hast.
- Fragen zum Buch, zur Geschichte, die unbeantwortet bleiben.
- Deshalb mag ich das Buch. / Deshalb mag ich das Buch nicht.
- Ein anderes Ende des Buches.
- Eine Szene des Buches in Form eines Fotoromans.
- Eine Fortsetzung des Buches, eine Vorgeschichte.
- Mind-maps mit den wichtigsten Personen, zu beeindruckenden Kapiteln...
- Worterklärungen zu neuen Wörtern.
- Internet-Recherche über den Autor bzw. die Autorin.
- Brief an den Autor oder die Autorin.
- Was du auf den letzten Seiten besonders witzig gefunden hast? Weshalb?
- Was du auf den letzten Seiten doof gefunden hast? Weshalb?
- Wenn ich wäre.
- Wenn ich kennen würde, was würde ich mit ihm machen?
- So möchte ich auch sein.
- Dieser Charakterzug gefällt mir.
- Diese Person macht mich wütend.
- Dieses Bild kommt mir beim Lesen in den Sinn.
- Und vieles mehr! Alles, was dir sonst noch einfällt, ist willkommen.

Reflexion

Lies dir die Fragen durch und beantworte sie in ganzen Sätzen. Die Fragen brauchst du nicht abzuschreiben, sondern sie werden im Text inkludiert!

- Weshalb hast du diese Buch ausgewählt (aufgrund des Titels, der Vorstellung, des Umschlags, durch Zufall...)
- Charakterisiere dich ganz kurz als Leserin: Wie war dein Leseverhalten? Bist du eine Leserratte oder eher das Gegenteil? Begründe deine Antwort! (*Ich bin eine Leserratte, weil...*)
- Wie ist es dir beim Lesen ergangen? Welche Gedanken haben dich während dem Lesen des Buches beschäftigt?
- Wie hast du dich organisiert? Wann hast du gelesen und die Aufträge gemacht? Hast du dich an die Aufgaben der Gruppe gehalten? Bist du zufrieden mit deiner Arbeitsweise? Was würdest du bei einer nächsten Lesearbeit beibehalten, was würdest du ändern?
- Auf der Skala von 1-10: Welche Zahl gibst du dir selber für dein Leseportfolio? (1 = eine solch schlechte Arbeit habe ich noch nie gemacht. Ich habe keine der verlangten Kriterien erfüllt, 10 = ich bin sehr stolz auf das Ergebnis, die ganze Arbeit ist gelungen. Ich hätte es nicht besser machen können). Begründe deine Zahl!
- Haben dir die Arbeit am Leseportfolio, die Gruppenarbeit und das Lesen des Buches selbst gefallen? Was würdest du gerne anders haben bei einem weiteren Portfolio? Was hat dir an der Gruppenarbeit gefallen? Was hat dir am Auftrag gefallen?
- Fülle anschliessend erneut den Fragebogen aus, den du bereits nach dem Roman Löcher ausgefüllt hast.

Beurteilungskriterien

- **Vollständigkeit des Portfolios, Gesamteindruck** (Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Sauberkeit, Übersichtlichkeit, sinnvolle Reihenfolge der Beweise, Reflexion)
- **Vielfalt, Kreativität und Qualität** der Lesenachweise
- **Lesenachweise** haben einen **Bezug zum Buch** und es ist ihnen anzumerken, dass du das Buch verstanden hast.
- **Selbst formulierte, gute Texte** (nicht abgeschrieben)
- **Gute Reflexion**

Portfoliopräsentation

Ein **Eintrag deines Portfolios** wirst du deiner Klasse präsentieren. Dein Vortrag wird **4-5 Minuten** dauern. Alle Präsentationen finden am **26. November 2019** statt. Dein Vortrag beinhaltet:

- Begrüssung, Erklärung, Ablauf
- Titelbild des Buches und der Name des Autors. Alterskategorie /Empfehlung.
- Angaben zum Buch, die für das Verständnis deines Lesenachweises relevant sind (Inhalt, Charakterbeschreibung von Hauptpersonen...)
- Vorstellung des besten Lesenachweises. Begründung, weshalb du diesen gemacht hast und weshalb du diesen für die Präsentation ausgewählt hast.
- Reflexion zum Leseportfolio
- Schluss mit Verabschiedung

Buchauswahl

Mark Haddon: *Supergute Tage* oder *Die sonderbare Welt des Christopher Boone*

Christopher Boone ist 15 Jahre, 3 Monate und 2 Tage alt. Er kennt alle Länder und ihre Hauptstädte sowie sämtliche Primzahlen bis 7.507. Er mag Polizisten und Uniformen, ist aber eigentlich zwanghaft menschencheu und sondert sich in seiner kleinen Welt ab. Als der Pudel in Nachbars Garten mit einer Mistgabel umgebracht wird, sucht Christopher wie einst sein Vorbild Sherlock Holmes den Täter. Und löst nebenbei auch das Rätsel um seine jung verstorbene Mutter.

Marie-Aude Murail: *Simpel*

Simpel spielt gern mit Playmobil. Er spricht mit seinem Stoffhasen. Er sagt: »Hier sind alle total blöd!«, wenn hier alle total blöd sind, und er kann total schnell zählen: 7, 9, 12, B, tausend, hundert. Simpel ist zweiundzwanzig Jahre alt, doch mental ist er auf der Stufe eines dreijährigen Kindes. Gut, dass sich sein siebzehnjähriger Bruder um ihn kümmert. Doch Simpel zu betreuen ist alles andere als simpel. Und als die beiden Brüder in eine WG ziehen, da wird es erst recht kompliziert!
„Ein lebenskluges, warmherziges und humorvolles Buch, das einfach glücklich macht.“

Khaled Hosseini: *Drachenläufer*

Afghanistan 1975: Der zwölfjährige Amir will unbedingt einen Wettbewerb im Drachensteigen gewinnen, um seinem Vater seine Stärke zu beweisen. Dazu braucht er die Hilfe von Hassan. Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft verbindet die beiden Jungen eine innige Freundschaft. Bis am Tag des Wettkampfs diese von Amir auf schreckliche Weise verraten wird. Die Wege der beiden trennen sich, während das Land gleichzeitig seiner Zerstörung entgegengeht. Viele Jahre später kehrt der erwachsene Amir aus dem Ausland in seine Heimatstadt zurück, um seine Schuld zu tilgen. Doch Kabul hat sich seit damals sehr verändert.
Die bewegende Geschichte einer Freundschaft zwischen Liebe und Verrat, Trennung und Wiedergutmachung vor dem Hintergrund der jüngsten Vergangenheit Afghanistans.

William Golding: *Herr der Fliegen*

Eine Gruppe englischer Schuljungen gerät infolge eines Flugzeugunfalls auf eine unbewohnte Insel im Pazifischen Ozean. Kein Erwachsener überlebt. Zunächst erscheint der Verlust zivilisatorischer Ordnungsprinzipien leicht zu bewältigen: auf der Insel gibt es Wasser, Früchte, sogar wilde Schweine, die erlegt werden können. Der gute Anfang aber führt in eine Krise, die bald diabolische Formen annimmt. Aus der Jagd wird blutiges Schlachten - die Jäger und die Hüter des Feuers geraten in einen Kampf auf Leben und Tod. Die Gemeinschaft zerfällt, Terror und barbarische Primitivität gipfeln im Machtrausch, der auch Mord nicht ausschließt. Das Beängstigende an diesem Gleichnis menschlicher Gesellschaft ist die Tatsache, dass diese Jungen keineswegs Monstren oder Verbrecher sind. Jeder von ihnen ist in irgendeiner Jungenklasse der Welt zu finden.

John Green: *Das Schicksal ist ein mieser Verräter*

Hazel Grace und Augustus lernen sich in einer Selbsthilfegruppe für Krebspatienten kennen. Was hier beginnt, ist eine der ergreifendsten und schönsten Liebesgeschichten der Literatur.

„Wer hier nicht weint und nicht lacht, fühlt wohl schon lange nichts mehr... Das ist kein Jugendbuch, sondern Literatur für alle – anmutig, komisch, kostbar.“ Süddeutsche Zeitung

Michelle Halbherr: Platzspitzbaby

Mein Mutter verkehrte bereits als Jugendliche im Kreis jener Unglücklichen, die später zu Tausenden auf dem Platzspitz und dem Letten endeten. Sie fühlte sich zu jenen hingezogenen, die im Kokain eine Krücke für ihr angeschlagenes Selbstbewusstsein fanden und im Heroin eine Möglichkeit, all ihre Gefühle zu tilgen. Dass die Elenden Nachwuchs zeugten, Kinder, die sich jahrelang in ihrer Obhut befanden, während ihr Leben auf der Gasse ausser Rand und Band geriet, schien niemanden zu interessieren.

Isabel Abedi: Whisper

„Whisper“ – so tauft Noa das 500 Jahre alte, staubige Haus in dem verschlafenen Dorf, in dem sie ihre Ferien verbringen soll. Unheimlich und schwierig zu ertragen scheint ihr hier alles – so schwierig zu ertragen wie ihre schillernde Mutter Kat, die begehrte Schauspielerin, die überall den Ton angibt und natürlich auch diese Ferien auf dem Land arrangiert hat. „Zurück zur Natur“ will Kat finden – aber dann kommt alles ganz anders. Zunächst ist da David, der Junge mit den grünen Augen, der Noas Puls zum Flattern bringt. Und dann ist da das Spiel – das Spiel, das alles ändert. Animiert von ihrer Umgebung, machen David und Noa eine Geister-Seance. Nur so, ein bisschen Gläserücken; aber dann meldet sich wirklich ein Geist. Es ist der Geist eines verstorbenen Mädchens, das behauptet, vor genau 30 Jahren auf dem Dachboden des Hauses ermordet worden zu sein. Noa und David sind entsetzt: Hatten sie beide eine Sinnestäuschung oder hütet das Haus wirklich ein Verbrechen? Alle Spuren führen an einen Ort: auf Whispers fest verriegelten Dachboden.

Rafik Schami: Eine Hand voller Sterne

„Das Leben der Erwachsenen findet in den Innenhöfen statt. Die Strasse gehört uns Kindern...“

Ein Bäckerjunge in Damaskus führt Tagebuch - und wird zum Untergrundjournalisten. Über mehrere Jahre führt ein Bäckerjunge in Damaskus ein Tagebuch. Es gibt viel Schönes, Poetisches und Lustiges zu berichten aus der Stadt, in der Menschen so vieler Nationalitäten miteinander leben: Vom alten Kutscher und Geschichtenerzähler Salim, von seiner Liebe zu Nadja und vom Basar, auf dem die Mutter Meisterin im Handeln ist. Aber es gibt auch Armut, Ungerechtigkeit und politische Verfolgung in der Stadt. Der Bäckerjunge wird zum Journalisten - im Untergrund.

John Boyne: So fern wie nah

Als an Alfies fünftem Geburtstag der Erste Weltkrieg ausbricht, verspricht sein Vater, nicht in den Kampf zu ziehen – und bricht sein Wort am Tag darauf. Vier harte Jahre später geht Alfie heimlich arbeiten, um seine Mutter zu unterstützen. Er ist davon überzeugt, dass er seinen Vater nie wiedersehen wird. Doch dann erfährt Alfie zufällig, dass sein Vater in einer Klinik für traumatisierte Soldaten behandelt wird. Und er beschliesst, ihn nach Hause zu holen ...

„Ein warmherziger und berührender Roman über den Ersten Weltkrieg.“

Robert Louis Stevenson: Die Schatzinsel

Die Gestalten aus Stevensons mitreissend erzähltem Abenteuerroman »Die Schatzinsel« sind vielen ein Begriff: der junge Jim Hawkins, der berüchtigte Piratenkapitän Flint, der loyale und ehrliche Seebär Smollett. Besonders die schillernde Figur des zwischen äusserster Grausamkeit und lässiger Güte schwankenden Piraten Long John Silver ist unvergesslich.

Anhang C: Forschungstagebücher

C.1: Forschungstagebuch 17.09.2019

1. & 2. Lektion der Einheit 17.09.2019, 8.20 – 9.55 Uhr		
<p>Ziele: Die SuS können Strategien die vor dem Lesen wichtig sind, nutzbringend anwenden. Sie wählen ein Buch aus, das ihnen gefällt. Sie können die Lektüre in sinnvolle Abschnitte einteilen.</p>		
<p>Durchführung: Die Schülerinnen und Schüler wählten anhand verschiedener Klappentexten, Titelbilder und kurzen Zusammenfassungen der zehn Bücher, ihre vier priorisierten Bücher aus. Die Bedeutsamkeit der eigenen Wahl wurde hier mit der Klasse thematisiert und darüber gesprochen, wie wichtig ein passendes Buch für das Leseinteresse ist. Anschliessend wurde die Arbeit mit dem Leseportfolio erläutert. Die Jugendlichen wurden darauf hingewiesen, dass sie neben dem gemeinsamen Lesen und gemeinsamen Aktivitäten zum Buch, wie Interview führen, Vorlesen am Lieblingsort, Videoclip erstellen, auch in Einzelarbeit etwas erstellen können (Portfolioarbeit, Vorlesen, Präsentation eines Portfoliobeitrages). Fokus lag demzufolge auf der individuellen Buchauseinandersetzung die durch ein handelndes und produktionsorientiertes Arbeiten mit dem Buch ermöglicht wurde. Wichtig war, den Jugendlichen zu erklären, dass es sich dabei um ein Gefäss handelt, bei dem sie sich nach ihrem Geschmack mit dem Buch auseinander setzen dürfen (Zeichnungen, Collage, Steckbriefe, Briefe an den Autor/eine Figur usw.)Ziel sei, dass wir als LP sie in ihrem Leseprozess begleiten können und wir uns mit ihnen über ihr Buch austauschen können. Die Gruppen wurden nach Prioritäten gebildet (2-4 SuS). In den Gruppen teilen sie sich das Buch in Leseabschnitte ein. An die sich alle Gruppenteilnehmenden halten sollen, da dies die Basis für die Peergespräche bildet. Die SuS lesen sich aus ihrem Buch laut oder im Chor gemeinsam vor. Mit den Förder-SuS (die drei Jugendlichen lesen dasselbe Buch) werden Lesestrategien zur Einstimmung angewendet. Als Ergebnissicherung halten SuS in einem Blitzlicht fest, wie sie das Buch, den Schreibstil bis jetzt fanden. Am Schluss der Einheit füllten die Jugendlichen den Fragebogen zur Lesemotivation aus.</p>		
<p>Beobachtungen durch das Lehrertandem: -SuS äussern sich zum Lesen. Viele sagen, dass sie nicht Lesen wollen. -SuS studieren das Projekt und die Klappentexte der Bücher und kommen mit dem Nachbarn über die Klappentexte ins Gespräch, andere fragten uns, ob wir alle Bücher gelesen hätten und welche wir am besten fanden.</p> <p>-Aussagen zum bevorstehenden Peergespräch wurden geäussert.</p>	<p>Interpretation/Reflexion/Rückschlüsse:</p> <p>-Motivation ein Buch zu lesen, scheint nicht hoch zu sein.</p> <p>-Besonders auffallend war, dass zu Beginn ein Desinteresse und eine Lustlosigkeit spürbar war, sobald die Jugendlichen jedoch erfuhren, dass sie sich bei der Bücherwahl relativ frei entscheiden dürfen und die Vielfalt der Buchthemen dafür sorgte, dass sich die meisten von einem Buch angesprochen fühlten, änderte sich auch die Einstellung zum Projekt. Es schien als würden sie es spannend finden. Wichtig ist hier festzuhalten, dass sich nicht alle vom gleichen Buch angesprochen fühlen und deshalb die freie Bücherwahl wichtig ist. Auch kann festgestellt werden, dass es durch die breite Auswahl keinem Jugendlichen schwer fiel, seine Prioritäten zu setzen.</p> <p>Hier darf festgehalten werden, dass es kaum zu 'Freundschaftsauswahlen' kam, das heisst, dass niemand ein Buch wegen der Freundin, dem Freund wählte. Das hat mich sehr erstaunt. Dies kann als gute Voraussetzung gelten, um motiviert zu lesen.</p> <p>-Mit dem Peerlesen, aber auch mit dem Dreh von Videos schienen wir den Nerv der Klasse getroffen zu haben, stiess auf Vorfreude. Viele freuten sich darauf, wie auch auf die Videoclips die sie drehen durften.</p> <p>LH zum Beispiel freut sich darüber und ich erhoffe mir viel davon.</p>	<p>Zielerreichung</p> <p>LZ 1 SHP erreicht</p> <p>LZ 2 SHP wichtig für Erreichung</p>

<p>-Peergruppen werden durchmischt bezüglich Mädchen/Knaben, wie auch vom Leseniveau nach ihrer Priorisierung, gebildet.</p> <p>-Die Gruppe der Förderkinder wird bewusst zusammengesetzt.</p> <p>-Gruppe plant Leseabschnitte.</p> <p>-Als Einstimmung ins Buch wird mit den fokussierten SuS über das Titelblatt gesprochen und Vermutungen über den Buchinhalt gesammelt.</p>	<p>-Wir achten darauf, dass die Gruppen gut harmonisieren und kooperatives Arbeiten in den Zusammensetzungen möglich ist.</p> <p>-Da die Förder-SuS alle dasselbe Buch in ihrer Prioritätenliste 1-3 auflisteten, konnte eine sinnvolle Gruppe gebildet werden, die durch die SHP begleitet werden kann.</p> <p>-Allen Gruppen gelingt diese Aufgabe und sie wirken motiviert, was positiv für das Projekt ist.</p> <p>-Sie zeigten sich redefreudig und sammelten originelle Ideen zum Buchinhalt. Sie konnten von den Lesestrategien vor der Lektüre profitieren und ihr Vorwissen aktivieren. Sie kamen über WGs ins Gespräch und LH erwähnte und philosophierte über den Titel 'Simpel' und mögliche Buchinhalte. Beim Lautlesen merkte man, dass sie sich an den Schreibstil des Autors erst gewöhnen müssen. Aus diesem Grund begrüßten sie, dass ich ihnen vorlas. Sie äusserten sich diesbezüglich positiv und erwähnten, dass sie es schätzten zuhören zu dürfen. Diese Aussage zeigte mir, wie wichtig Vorlesesituationen auch auf der Oberstufe sind. Durch sie kann eine Atmosphäre im Literaturunterricht geschaffen werden, die an der frühkindlichen Leseförderung anknüpft und gleichzeitig schwächere SuS entlastet. Dies wirkt motivierend. Gleichzeitig können sie von Lesevorbildern profitieren.</p>	<p>LZ 2 SHP wichtig für Erreichung</p> <p>LZ 2 SHP wichtig für Erreichung</p> <p>LZ 2 SHP erreicht</p> <p>LZ 2 SHP gut erreicht</p>
<p>Resultat der Lernzielüberprüfung: Die SuS haben ihre Leseabschnitte sinnvoll geplant. Die meisten wollen auch während den Ferien und der Schnupperwoche lesen. Die Gruppeneinteilung konnte nach der Priorisierung umgesetzt werden. Es scheint als haben die SuS das Buch ausgewählt, das sie am meisten angesprochen hat. Die Förder-SuS haben von den Lesestrategien und dem lauten Lesen profitiert und empfanden es als angenehm. Eine natürliche Vorlesesituation konnte geschaffen werden.</p>		
<p>Anpassungen für nächste Lektion: Immer wieder Vorlesesituationen schaffen. Die SuS immer wieder an ihre Lesevereinbarungen erinnern. Mit SM den Lesetext repetieren.</p>		

C.2: Forschungstagebuch 24.09.2019

<p>3. & 4. Lektion der Einheit 24.09.2019, 8.20 – 9.05 Uhr</p>
<p>Ziele: Die SuS können Schlüsselstellen auswählen, diese vorlesen und ihre Wahl begründen. Sie können auf das Gesagte der anderen Gruppenmitglieder eingehen, Stellung dazu nehmen und sich in Gruppen zu vorgegebenen Fragen austauschen. Sie können sich durch einen Lesenachweis mit dem Inhalt des Buches auseinander setzen.</p>
<p>Durchführung: Die SuS überlegen sich als Vorbereitung fürs Peergespräch, weshalb sie ihre Lieblingsstelle gewählt haben. Beim Peergespräch in den Gruppen lesen sie sich gegenseitig ihre Lieblingsstellen vor und begründen ihre Wahl. Sie sollen anschliessend diskutieren, wie die anderen SuS die Wahl finden. Anschliessend besprechen sie folgende Fragen.</p> <p>Was gefällt euch bis jetzt am Buch? Was nicht?</p> <p>Wer ist eure Lieblingsperson? Weshalb?</p> <p>Wie stellt ihr euch den Schauplatz des Geschehens vor?</p> <p>Die Klasse liest still im Buch und verfasst (wer will) den 1. Portfolioeintrag.</p> <p>Mit SM Einzelsetting: Lautes Lesen des Buches, Unklarheiten klären, schauen, wie sie mit dem Buch zurecht kommt.</p>

Beobachtungen durch das Lehrertandem:	Interpretation / Reflexion / Rückschlüsse	Lernziel- erreichung
<p>-Peergespräche in den Fördergruppen. Alle äussern sich. <i>ES: Ich spiele auch noch manchmal mit Legos, so wie der Junge im Buch.</i> <i>SM: Auch ich habe noch ein Stofftier in meinem Bett.)</i></p> <p>Peergespräch restliche Klasse.</p> <p>SuS lesen in ihrem Buch.</p> <p>Leseportfolioeintrag wird zur Sichtung abgegeben.</p>	<p>-Die Förder-SuS beteiligen sich gut beim Peergespräch. Die Gruppe scheint gut zu harmonieren, was mich freut. Sie beteiligen sich alle am Gespräch und getrauen sich, Dinge zu sagen, die evtl. von anderen als peinlich erachtet werden könnten. Sie stellen so durch die Protagonisten eine Verbindung zu ihrer Lebenswelt her, was wichtig ist für eine gelingende Auseinandersetzung mit dem Buch. Sie lassen sich auf den Inhalt des Buches ein und sprechen darüber, was mit dem Jungen nicht in Ordnung sein könnte. Es scheint, als würde sie das Thema des Buches interessieren und zu Gesprächen anregen. Sie finden die Situationen aber auch komisch. Sie konnten sich auf den Inhalt des Buches einlassen und haben während gut 25 Minuten über das Buch gesprochen, ohne dass ich intervenieren oder Inputs geben musste.</p> <p>Gewisse Gruppen waren sehr schnell mit dem Gespräch fertig. Hier hatte ich zu wenig Einblick.</p> <p>Beim stillen Lesen waren alle konzentriert und es schien, als würden sie gerne lesen. Solche stille Lesesequenz soll unbedingt beibehalten werden, da sie beruhigend wirkt und die SuS nachher wieder konzentrierter sind.</p> <p>SuS haben sich an die Lesevereinbarung gehalten. Die Lesemotivation scheint noch vorhanden zu sein.</p> <p>-Die Lesenachweise sind teilweise noch etwas knapp, andere SuS haben sich sehr unsicher gefühlt. Ich bin gespannt, was das nächste Mal abgegeben wird. Hier hätte ich beim Lesenachweis die Bedingungen nochmals repetieren sollen. → Mit ihnen besprechen, was ein guter Lesenachweis ausmacht.</p>	<p>LZ 1 SM gut erreicht</p> <p>LZ 2 ES Erreicht</p> <p>LZ 1 SM LZ 1&2 ES LZ 1 LH gut erreich</p> <p>LZ 2 KL teilweise erreicht</p> <p>LZ 1 SHP erreicht</p> <p>LZ 1 KL nicht erreicht</p>
<p>Resultat der Lernzielüberprüfung: Alle SuS haben sich an die Lesevereinbarung gehalten. Die Lesemotivation scheint vorhanden zu sein. Das Peergespräch verlief bei den Förder-SuS sehr gut. Sie konnten sich auf den Inhalt des Buches einlassen und haben während gut 25 Minuten über das Buch gesprochen, ohne dass ich intervenieren oder Inputs geben musste. Die Lesenachweise waren teilweise noch etwas knapp, andere SuS haben sich sehr unsicher gefühlt. Diese SuS haben wir darauf angewiesen.</p>		
<p>Anpassungen für nächste Lektion: Peergespräche so beibehalten. Stille Lesesequenzen nach den Peergesprächen ebenfalls beibehalten.</p>		

C.3: Forschungstagebuch 15.10.2019

<p>5. & 6. Lektion der Einheit 15.10.2019, 8.20 – 9.55 Uhr</p>
<p>Ziele: Die SuS setzen sich mit ihrer Zufriedenheit ihrer Gruppenarbeit und ihrer Bücherwahl auseinander und fassen diese in Worte. Sie können ein Buchinterview mit anderen Lesenden führen und die gestellten Fragen kompetent beantworten.</p>

<p>Durchführung: Zu Beginn der Stunde erzählten die SuS bei einem Blitzlicht, wie das Lesen in den Ferien für sie war. Diese Reflexion hielten sie zuvor auf einem Zettel fest. Anschliessend besprachen sie in Gruppen, wie ihnen das Buch bis jetzt gefällt, was speziell am Buch ist. Wie es geschrieben ist, welcher Protagonist am besten gefällt usw. Dieses Peergespräch sollte das Antworten auf die Interviewfragen erleichtern. In der kooperativen Methode des Denken-Austauschen-Mitteilen sollten die SuS erarbeiten, was sie über ein Buch in Erfahrung bringen wollen. Dies haben wir im Plenum zusammen erarbeitet. Anschliessend fand die Interviewbefragung des Buches statt. Am Ende der Lektion schrieben die SuS in einer Reflexion auf, wie sie mit der Gruppenarbeit zufrieden sind und ob ihnen das Buch gefällt.</p>		
<p>Beobachtungen durch Lehrertandem</p> <p>-SuS äussern sich beim Blitzlicht (Dies haben sie zuvor aufgeschrieben). Folgendes wurde geäussert.</p> <p>„Es war anstrengend, da die Motivation fehlte in den Ferien zu lesen.“</p> <p>„Ich habe mich angestrengt, aber hatte gar keine Motivation und ich hatte nie Lust zum Lesen. Wie auch immer, ich hatte einen grossen Zeitdruck.“</p> <p>„Es war anstrengend, weil ich zuhause nicht gerne lese und mich interessiert das Buch nicht so fest.“</p> <p>„Es war schwierig mich an die Seiten zu halten und ich habe einige Sachen vom Buch nicht verstanden.“</p> <p>„Es war leicht in der ersten Woche zu lesen, da ich im Hotel kein Internet hatte.“</p> <p>„Mir geht es sehr gut beim Lesen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Buchwahl. Mir gefällt mein Buch.“</p> <p>„Ich habe jeden Abend gelesen. Das fand ich sehr schön und konnte mich gut entspannen.“</p> <p>„Es war sehr schön am Strand zu lesen und im Sonnenlicht.“</p> <p>Peergespräch: Werden in der Gruppe geführt. Die Fragen wurden diskutiert und verschiedene Meinungen genannt.</p> <p>Peergespräch in der Fördergruppe.</p> <p>SuS äussern sich zur Vorbereitung für das Buchinterview.</p> <p>-LH und SM finden das Buch eher langweilig. -LH findet kein Interesse am Thema.</p> <p>-SM findet das Buch komisch, da es für sie unverständlich bleibt, behindert zu sein. -ES findet das Buch inhaltlich gut. Chronologischer Aufbau des Buches macht aber für ihn keinen Sinn.</p>	<p>-Die Reflexionen verlangte von den SuS, sich Gedanken über ihr Buch zu machen. Bei einigen fiel die erste Reaktion negativ aus, konnte sich anschliessend jedoch verbessern. Ob die Buchwahl wirklich treffend war, ist hier sicher entscheidend. Hier müsste in einer weiteren Phase überlegt werden, ob das Buch nicht doch ganz selbstständig ausgewählt werden darf. Ob das für die Lesemotivation nicht dennoch besser wäre.</p> <p>-Einige SuS haben die Seiten nicht in den Ferien gelesen, sondern sich alles für gestern Abend aufgespart. Dies erzeugt Druck, was Gewisse auch so äussern konnten. Dies ist für die Lesemotivation sicher nicht förderlich.</p> <p>Bei der Reflexion kann man sehen, dass sich alle SuS sehr wohl und aufgehoben in der Gruppe fühlen und gerne zusammen arbeiten. Dies ist für die Motivation ein Buch zu lesen oder generell für die Lesesozialisation, von grossem Vorteil.</p> <p>-Das Peergespräch verlief bei allen Gruppen sehr gut. Die SuS tauschen sich intensiv aus. Die Gespräche scheinen als elementar empfunden zu werden. Es wirkt so, als werden verschiedene Meinungen akzeptiert, was sicher für ein positives lesendes Selbstkonzept wichtig ist. Dadurch fand auch ein Perspektivenwechsel statt.</p> <p>-Bei der Besprechung des Buches in der Gruppe schien es mir, als würde es die Teilnehmenden wirklich interessieren, was ihr Gegenüber zu sagen hat und sie dadurch auch Sicherheit gewinnen konnten. Solche Einheiten sollen immer wieder geplant werden.</p> <p>-LH sagte, dass ihn das Thema rund um das behindert sein, nicht wirklich interessiert, er ist somit nicht fähig, eine Involviertheit zu erstellen, kann aber seine Meinung der Gruppe mitteilen.</p> <p>-SM gelingt der Perspektivenwechsel nicht. -ES formuliert sein Nichtverstehen. Teilweise, so er, kommen ganz neue Situationen aus dem Nichts, mit denen er nicht gerechnet hat.</p> <p>-Die SuS wirken in den Gruppen sehr entspannt und es kommen gute Gespräche auf. Die Gruppen arbeiten intensiv mit dem Buch und dem Inhalt. Es ist eine ruhige und konzentrierte Sequenz.</p>	<p>Ziel- erreicherung</p> <p>LZ 1 SHP teilweise erreicht</p> <p>LZ 1 & 2 SHP gut erreicht</p> <p>LZ 2 KL gut erreicht</p> <p>LZ 1 LH & LZ 1 SM & LZ 1 ES erreicht</p> <p>LZ 1 LH erreicht</p> <p>LZ 1 SHP erreicht</p>

<p>Kooperative Methode: Denken-Austauschen-Mitteilen Die SuS überlegen sich, was sie über die von den anderen gelesenen Büchern wissen wollen. Im Plenum werden die wesentlichen Fragen erwähnt und gesammelt. Das Buchinterview wird nicht wie geplant von den SuS als Interview geführt, sondern als Kurzpräsentation des Buches.</p> <p>Reflexion: Die schriftliche Reflexion wurde von den Förder-SuS detailliert verfasst. Folgendes wurde gesagt: <i>SM: 'Die Gruppe ist sehr gut gemacht. Mir gefällt die Gruppe, wir arbeiten sehr gut zusammen und ich fühle mich sehr wohl mit dieser Gruppe'. ES: Wir lesen alle im selben Tempo, das entspannt. Auch die gleiche Meinung haben wir und wir können unsere Meinungen sagen, und uns zuhören.</i></p> <p>Fazit zum Buch/Peergespräch wird im Plenum gesammelt. Zwei Förder-SuS melden sich mit folgenden Aussagen. <i>SM: Für mich ist das Buch einfach geschrieben. ES: Das Buch ist witzig.</i></p> <p>Freiwillige Abgabe des Leseportfolios.</p>	<p>-Inhaltlich wurden spannende Themen erwähnt. Es war jedoch eher ein Kurzvortrag zu den Büchern. Ich kann mir vorstellen, dass ein Speed Dating/Kugellager zu einem besseren Ausfragen geführt hätte, was einer natürlicheren Gesprächssituation ähnlicher gewesen wäre.</p> <p>-Förder-SuS fühlen sich in ihren Gruppen sehr wohl, die Zusammenarbeit funktioniert und sie tauschen sich gerne über das Buch aus.</p> <p>Die meisten sind mehrheitlich zufrieden mit ihrer Buchwahl. Einige sagen, dass der Anfang ein bisschen harzig ist, dass gerade in diesem Fall die Gruppe aber unterstützt, da man mit ihnen darüber reden kann. Hier ist sichtbar, dass das eingebettet sein in eine Gruppe sehr förderlich sein kann.</p> <p>-Nur eine Schülerin gibt einen Leseeintrag ab. Hier wird vermutet, dass die Ferien und auch die strenge vor ihnen liegende Woche ihr Engagement beeinflusst. Aus diesem Grund soll in der Schule mehr Zeit für das Portfolio eingeplant werden.</p>	<p>LZ 2 SHP teilweise erreicht</p> <p>LZ 1 LH & LZ 1 SM & LZ 1 ES erreicht</p> <p>LZ 1 SHP erreicht</p> <p>LZ 3 KL Erreicht</p> <p>LZ 1 KL nicht erreicht</p>
<p>Resultat der Lernzielüberprüfung: Gruppe gefällt, Buch meistens auch. Teilnahme am Peergespräch fand auch bei den Förder-SuS statt. Kompetentes Auskunft geben zum gewählten Buch war möglich. Jedoch fand kein Interview statt.</p>		
<p>Anpassung für nächste Lektion: Kugellager/Speeddating Dieselbe Reflexion am Ende des Lesens noch einmal machen. Diese war sehr aufschlussreich.</p>		

C.4 Forschungstagebuch 22.10.2019

<p>7. & 8. Lektion der Einheit 22.10.2019, 8.20 – 9.55 Uhr</p>
<p>Ziele: Die SuS können sich über bestimmte Fragen mit den Peers austauschen. Sie können sich handelnd mit dem Buch auseinander setzen indem sie eine spannende Szene des Buches auswählen, zu dieser eine Theaterszene einstudieren und diese aufnehmen. Sie können ihre Rolle überzeugend spielen, die Wortwahl der Rolle anpassen, sich deutlich ausdrücken und passend in Lautstärke, Tonfall und Sprachtempo ihre Rolle umsetzen. Ihre Rolle können sie der Situation entsprechend mit der Darstellung von Mimik und Gestik unterstützen.</p>

Durchführung: Als Einstieg in die Doppellektion tauschten sie sich mit ihren Peers, falls als Inspiration notwendig, zu folgenden vorbereiteten Fragen aus:

- Wie ist es euch beim Lesen ergangen?
- Welche Situation auf den von euch gelesenen Seiten hat euch am meisten emotional angesprochen? Weshalb?
- Müsstet ihr das Thema bestimmen, worüber das Buch handelt, was wäre es? Findet ihr das Buch bringt etwas, die eigene Sicht zu diesem Thema zu ändern oder zu erweitern? Weshalb?
- Hat das Buch einen Bezug zu persönlichen Erfahrungen, die ihr gemacht habt?
- Sind beim Lesen Fragen entstanden, die ihr gerne mit den anderen Gruppenmitgliedern besprechen möchtet? Wenn ja, besprecht diese gemeinsam.

Anschliessend an diese Besprechung erhielten die SuS den Auftrag, eine kleine Theaterszene zu planen und zu üben und sie abschliessend mit dem Handy aufzunehmen. Dieser Videoclips zu einem Kapitel, zu einem Abschnitt im Buch den sie besonders spannend oder witzig finden, soll das nächste Mal der Klasse abgespielt werden. Während den kommenden 45 Minuten wurde dieser Videoclip aufgenommen.

Beobachtungen durchs Lehrertandem	Interpretation/Reflexion/Rückschlüsse	Lernziel-erreichung
<p>Peergespräch in der Fördergruppe mit Aufnahme. ES las die Fragen vor, anschliessend beantworten die SuS die Fragen reihum. Es wird zwischen Hochdt. (ES) und Schweizerdt. (LH, TH, SM) gewechselt.</p>	<p>-Es wirkte so, als wären vorwiegend SM und LH von der Aufnahme irritiert. Hier hoffe ich, dass sie durch die vermehrte Aufnahme eine Routine erhalten und sie nicht mehr eingeschüchtert sind. Ich denke gerade bei SM war die Kamera ein Faktor, dass sie nicht besonders am Gespräch teilnahm. Ihre Antworten fielen knapp aus und sie sprach sehr leise. TH beantwortete ausführlich. Er und SM griffen jeweils die Gesprächsbeiträge der Anderen auf. LH machte das kaum. Bei LH hatte ich das Gefühl, dass er das Buch gar nicht gelesen hat. Er hielt seine Beiträge beim Gespräch sehr allgemein und belegte seine Äusserungen kaum mit Buchinhalt. Er hat mich diesbezüglich jedoch am Ende des Gesprächs überrascht, als es um die Behinderung im Allgemeinen ging und er plötzlich sehr ausführlich zu berichten begann. Hier kann vermutet werden, dass es bei ihm möglich war, da er etwas zu sagen hatte, das sich nicht auf den Buchinhalt abstützen muss. Grundsätzlich redet er gerne über Bücher.</p> <p>Alle vier haben sich grundsätzlich aus eigenem Antrieb beteiligt, jedoch, abgesehen von ES und TH keine Fragen an die anderen gestellt. SM und LH haben leise gesprochen. TH und ES scheinen sich auch mit der Kamera wohl zu fühlen. Alle SuS haben sich gegenseitig zugehört und sind auf Aussagen der anderen SuS eingegangen.</p> <p>Schade empfand ich, dass sie reihum die Fragen beantwortet haben, so konnte kein echtes Gespräch entstehen. Ich frage mich, ob das durch das Aufnehmen überhaupt möglich ist. Auch ich als LP schien ein Hinderungspunkt. Da sie sich dadurch nicht völlig frei am Gespräch beteiligen konnten. Ich intervenierte auch oft zu schnell, gerade wenn Jugendliche in einen Verständnisprozess hätten geraten können. Hier muss ich Pausen aushalten können und auch falsche Äusserungen stehen lassen. Die Fragen schienen für das Gespräch passend und haben die Jugendlichen zum Denken und Sprechen angeregt. Sie schienen für sie durchaus elementar, da sie auch einen Bezug zu ihrer Lebenswelt herstellten. Dies war besonders bei LH zu beobachten, der am Anfang des Gespräches passiv wirkte, als aber seine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema gefragt waren, war er aufmerksam und engagiert dabei. ES und TH schienen das Thema spannend zu finden, weshalb sie sich intensiv ins Gespräch involvierten. SM äusserte sich, dass sie nicht alles verstanden hat. Mit ihr werde</p>	<p>LZ 1 SHP nicht erreicht</p> <p>LZ 1 SM teilweise erreicht</p> <p>LZ 1 LH nicht erreicht</p> <p>LZ 1 LH erreicht</p> <p>LZ 1 LH LZ 1 SM LZ 2 ES erreicht</p> <p>LZ 1 SHP LZ 2 SHP nicht erreicht</p> <p>LZ 2 SHP erreicht</p> <p>LZ 2 ES gut erreicht</p>

<p>Videoaufnahme: In den Gruppen haben die SuS die Szene bestimmt und diese anschliessend mit dem Handy aufgenommen. Einige SuS haben Objekte und Kleider gebastelt.</p> <p>Freiwillige Abgabe des Portfolios von 10 der 17 SuS.</p>	<p>ich die Seiten separat noch einmal mündlich besprechen. Ich denke, dass das auch ein Grund ist, weshalb sie das Buch nicht so gerne liest. Beim Gespräch hörte sie den anderen aufmerksam zu.</p> <p>Videoaufnahme: (Video auswerten) Nach ersten eher negativen Stimmen, da sie sich vor den anderen schämen, haben sich alle Gruppen gut und intensiv mit ihrem Rollenspiel auseinandergesetzt. Das alle letztlich auch noch Objekte und Kleider gebastelt haben und obwohl sie sich sehr selbstständig in den Gruppenräumen aufhielten und bewegen konnten, gab es keine Störungen und sie waren sehr konzentriert und engagiert bei der Sache. Es wirkte, als wären sie wirklich motiviert und würden den Auftrag sehr gerne ausüben. Kein SuS war nicht beteiligt. Alle haben mitgearbeitet. Das hat mich persönlich positiv erfreut und überrascht. LH spielte sogar die Hauptrolle des Simpels. Das hat mich überrascht, da er das Buch nicht sonderlich gerne liest und viel Überwindung braucht. Hier wird er bestimmt ein positives Feedback erhalten, was sich gewinnbringend auf seine Motivation auswirken wird. - Im Vergleich zu den letzten Wochen sind die Einträge ausführlicher, die Jugendlichen nahmen sich unsere Rückmeldungen zu Herzen. Das können wir rückmelden. Wir schreiben auf Post-it Zettel jedem eine Rückmeldung und hoffen so, in einen Dialog mit den Jugendlichen über ihre Leserenerfahrungen zu treten.</p>	<p>LZ 1 KL gut erreicht</p> <p>LZ 2 LH Erreicht</p> <p>LZ 1 KL teilweise erreicht</p> <p>LZ 2 SHP erreicht</p>
<p>Resultat der Lernzielüberprüfung: Teilnahme am Peergespräch fand bei allen SuS statt. Auch die Förder-SuS haben sich beteiligt. LH hat vorwiegend am Ende des Gesprächs positiv überrascht. Ob SM die ganze Geschichte verstanden hat, finde ich schwierig zu beurteilen. Da möchte ich nachhaken. Die Theaterszenen wurden konzentriert und engagiert aufgenommen. Diverses wurde gebastelt. Ich bin gespannt, was für Produkte entstanden sind und inwiefern die SuS ihre Rolle spielen konnten.</p>		
<p>Anpassungen für nächste Lektion: SM besser unterstützen. Überlegen, wie LH noch besser motiviert für das Lesen des Buches werden kann.</p>		

C.5: Forschungstagebuch 05.11.2019

<p>9. & 10. Lektion der Einheit 05.11.2019, 8.20 – 9.55 Uhr</p>		
<p>Ziele: Die SuS können sich nach der Denkphase über bestimmte Fragen austauschen. Sie können sich zu den Videoclips ein passendes Feedback bezüglich der Rolle, des deutlichen Ausdrucks, der passenden Lautstärke, des Tonfalls und dem Sprachtempo geben. Sie können die Darstellung von Mimik und Gestik beurteilen und zu den Beurteilungskriterien Verbesserungsvorschläge geben.</p>		
<p>Durchführung: Als Einstieg reflektierten die Jugendlichen ihre Leseerlebnisse und Leseerfahrungen anhand von Fragen. Diese Vorarbeit wurde mit ES, LH und SM durchgeführt und durch die SHP betreut und die Fragen vorbesprochen. In ihrer Peergruppe tauschten sie sich zu den vorbereiteten Fragen aus. Anschliessend wurden die gemachten Videos abgespielt. Jeder/jedem wurde per Los eine Person zugeteilt, die bzw. der ein Feedback gab. Als Hausaufgabe erhielten die SuS den Auftrag, auf die nächste Doppellektion 1-1.5 Seiten mit einem Post-It zu markieren, die sie gerne vorlesen üben.</p>		
<p>Beobachtungen durch das Lehrertandem -Vorarbeit für Peergespräche: SuS beantworteten Fragen</p>	<p>Interpretation / Reflexion / Rückschlüsse -Die Vorarbeit in der Klasse für das Klassengespräch erwies sich als sinnvoll. Die SuS äusserten sich positiv dazu.</p>	<p>Lernziel-erreichung LZ 2 SHP erreicht LZ 1 SM</p>

<p>ins Lesejournal. Mit LH & SM wurde diese Vorbereitung mündlich gemacht.</p>	<p>-Es schien als habe SM durch die Vorarbeit Sicherheit gewonnen. Sie erhielt die Möglichkeit zu sagen, dass sie nicht alle Fragen verstanden hat, wodurch diese gemeinsam geklärt werden konnten. Auch die Antworten konnte sie durch mein Nachfragen und Nachhaken mit zusätzlichen Überlegungen ergänzen. Sowohl LH als auch SM neigten dazu, die Fragen nur oberflächlich und möglichst schnell beantworten zu wollen.</p>	<p>erreicht</p>
<p>-Beim Peergespräch wurden von der Gruppe der Förder-SuS die Fragen besprochen. Sie wechseln sich mit der Gesprächseröffnung ab.</p>	<p>-Die Fragen wurden von der SHP vorgelesen. Dies wurde von der Gruppe so gewünscht. Hier kann vermutet werden, dass sie das Aufnahmegerät verunsicherte und sie durch die Moderation der SHP Sicherheit bekamen. Auch dieses Mal haben sich alle vier aus eigenem Antrieb beteiligt. Einmal kam es zu einem fließenden Gesprächsverlauf, bei welchem alle miteinander über ein Thema diskutierten. Es scheint, als bräuchten sie jeweils einen Moment, in einen Gesprächsrhythmus zu finden.</p>	<p>LZ 1 LH & LZ 1 SM & LZ 1 ES teilweise erreicht</p>
<p>-Alle SuS beantworten die Fragen. LH beantwortete am Anfang jeweils als letzter die Fragen und wiederholte, was vorher gesagt wurde. Gegen Ende des Gesprächs brachte er neue Argumente ein.</p>	<p>-SM fiel es einfacher als letztes Mal, sich am Peergespräch zu beteiligen. Ich denke, bei ihr hat eine gelingende Teilnahme viel mit ihrem Sprachverständnis zu tun. Versteht sie die Fragen und kann sich im Vorfeld in Ruhe Gedanken machen, traut sie sich anschliessend auch ihre Meinung zu vertreten. -Zu Beginn schien LH die Videoaufnahme zu irritieren. Es schien als getraue er sich nicht richtig, etwas zu sagen. Ich hoffe, dass durch Routine die Kamera in den Hintergrund rückt. Bei ihm kann immer ein ähnlicher Verlauf der Gesprächsbeteiligung festgestellt werden. Am Anfang wiederholt er, was andere bereits erwähnt haben. Dadurch entsteht der Eindruck, als habe er das Buch nicht gelesen. Es kann aber auch sein, dass er sehr unsicher ist und durch das Repetieren weiss, dass er das Richtige sagt. Dass es ihm wichtig ist sich zu beteiligen, merkt man, da er sich sehr oft bemüht etwas zu sagen und sich ausführlich äussert. Gegen Ende der Gesprächsrunde wirkt er viel mutiger und bringt Argumente ein, die zuvor nicht erwähnt wurden. Aus diesem Grund wird vermutet, dass er zu Beginn jeweils zuerst Sicherheit gewinnen muss. Wenn er etwas zu sagen hatte, wirkte er motiviert. Teilweise wirkte er auch abwesend. -TM und ES scheinen sich wohl zu fühlen, auch mit der Kamera. Sie beteiligen sich aktiv am Gespräch und wirken motiviert. Es wirkt, als wollen sie zeigen, dass sie den Buchinhalt verstanden haben.</p>	<p>LZ 1 SM gut erreicht LZ 1 LH teilweise erreicht</p>
<p>-Mit SM wurde in einer Preteaching-Sequenz der Inhalt der nächsten Kapitel vorbesprochen indem Schlüsselwörter erarbeitet wurden.</p>	<p>-Als SHP nahm ich dieses Mal eine partizipierende Rolle (Moderation) ein, was aber nicht zu stören schien. Die Fragen schienen für das Gespräch passend und haben die Jugendlichen zum Denken und Sprechen angeregt. Dennoch muss ich darauf achten, dass ich den SuS nicht ins Wort falle. -Das Vorbereiten mit Schlüsselwörtern schien SM Sicherheit zu geben, was die Teilnahme an Gesprächen begünstigte. Sie sagte, dass für sie das Buch spannender wird, da sich andere Geschichten in die Hauptgeschichte hinein verstricken. Es konnte beobachtet werden, dass sie vieles aus dem Zusammenhang verstand, jedoch einzelne, auch wichtige Dinge, wie z.B. der Besuch der Frau vom Jugendamt, überlas. Sie musste beim Besprechen des Buches in den Preteaching-Sequenzen immer wieder über das Gelesene lachen. Hier merkte ich, dass sich ihr gewisse Buchinhalte erst durch dieses Setting erschlossen haben. Ich vermute deshalb, dass sich das Besprechen positiv auf ihre Motivation auswirkt.</p>	<p>LZ 2 ES erreicht LZ 1 SHP erreicht LZ 2 SHP teilweise erreicht LZ 1 SM erreicht</p>
<p>-Die Videoclips wurden vor der Klasse abgespielt und bewertet.</p>	<p>- Es wurden sehr gute Produkte produziert, was erfreulich ist. Die Gruppen bauten kleine Kulissen und verkleideten sich. Es</p>	<p>LZ 1 KL gut erreicht</p>

-Videoclip Förder-SuS	<p>wurde gelacht und geklatscht und es war eine ausgelassene Stimmung wahrnehmbar. Dementsprechend waren auch die Feedbacks der Jugendlichen positiv.</p> <p>-Auch das Video der Förder-SuS war sehr gut. Man merkte, wie viel Mühe sie sich gegeben haben. Die Klasse musste mehrmals laut lachen. Beim Videoclip hat vorwiegend LH als Simpel brilliert. Aber auch ES erhielt für seine Rolle als Erzähler beim Peerfeedback viel Lob. Er sprach klar und deutlich. SM fühlte sich nach eigener Aussage sehr wohl in ihrer Rolle. Sie sprach jedoch leise. Auch sie erhielt ein gutes Feedback, was sie, laut eigener Aussage, sehr gefreut hat.</p>	LZ 2 LH gut erreicht
<p>Resultate der Lernzielüberprüfung: Die Theaterszenen wurden konzentriert und engagiert aufgenommen. Diverses wurde zusätzlich gebastelt</p>		
<p>Anpassungen für Lektion: Die Videoclipsequenzen sollen das nächste Mal kurz erläutert werden. Da die Technik viel Zeit benötigt, sollen die Videoclips bereits auf einem Stick vorhanden sein. Das Vorbereiten der Fragen mit SM und LH erwies sich als wertvoll, weshalb dies in Zukunft öfters so umgesetzt werden soll. Mit LH das Gespräch suchen, welche Unterstützung er für das Lesen braucht.</p>		

C.6: Forschungstagebuch 12.11.2019

<p>11. & 12. Lektion der Einheit 12.11.2019, 8.20 – 9.55 Uhr</p>
<p>Ziele: Die SuS können sich nach der Denkphase über bestimmte Fragen mit den Peers austauschen. Sie können sich zu den Videoclips ein passendes Feedback geben. Sie haben die Leseseiten für das Aufnehmen Zuhause heraus gesucht und üben das laute Vorlesen.</p>
<p>Durchführung: Als Einstieg in die Doppellektion erstellen die SuS in Einzelarbeit zu den folgenden Fragen Antworten. Diese Vorarbeit wird bei den Förderschülerinnen und -schülern durch die SHP begleitet und die Fragen werden vorbesprochen. Anschliessend tauschten sie sich mit ihren Peers zu folgenden vorbereiteten Fragen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wie ist es euch beim Lesen ergangen? ■ Sind beim Lesen Fragen entstanden, die ihr gerne mit den anderen Gruppenmitgliedern besprechen möchtet? Wenn ja, besprecht diese gemeinsam. ■ Nun seid ihr beinahe fertig mit Lesen. Haben sich die Hauptcharakteren / Hauptpersonen verändert? Wie und warum? ■ Welches sind zum letzten Mal die wichtigsten Veränderungen der Geschichte? Tragt sie zusammen. ■ Wie findet ihr den Titel des Buches? Passt er? Weshalb? ■ Ist das Buch humorvoll geschrieben? Wenn ja, wo und warum? <p>Anschliessend werden die erstellten Videos abgespielt und ein Feedback gegeben.</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler üben die 1-1.5 Seiten zu lesen. Dabei gehen sie wie folgt vor:</p> <p>Einzelarbeit: Bearbeitet euren Text fürs Vorlesen wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Überlegt euch, wo ihr im Text Pausen machen wollt, Wörter oder Sätze mehr betonen wollt, Stellen leise oder laut lesen wollt. ■ Lest den Text zwei Mal durch. <p>Partnerarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lest euch in euren Gruppen je zu zweit die ausgewählte Buchsequenz vor und holt euch Rückmeldung. ■ HA: Ihr übt den Text so lange zu lesen, bis ihr euch sicher fühlt. Anschliessend nehmt ihr euch an eurem liebsten Leseort mit dem Handy auf und gebt diesen Film bis am Montag eurer Lehrperson ab. <p>Die KLP verweist auf die beiden Aussprachpunkte, die sie beurteilt beim Lesen. Zum einen ist das die Aussprache des k und das von ch. Im Plenum werden dazu Sprachübungen gemacht.</p>

Beobachtungen durch das Lehrertandem	Reflexion / Interpretation / Rückschlüsse	Lernziel- erreichung
<p>-Vorbereitung der Fragen für die Peergespräche mit SM <i>Sie sagte, dass Arie sich am Verändern ist, dass sie nicht mehr wisse, ob sie in Emanuel oder in Enzo verliebt ist. Zusätzlich erwähnte sie auch, dass der Vater nun das erste Mal aufgetaucht ist, was auch neu war und dass Simpel in ein Heim musste. Sie erwähnt, dass der Titel des Buches passe. Die Geschichte von Simpel mit seiner Behinderung sei gar nicht einfach. Aber die Sprache, wie das Buch geschrieben sei, sei relativ einfach.</i></p>	<p>Peergespräch: Erneut war die Vorarbeit für das Klassengespräch sehr wertvoll. SM bekam Zeit ihre Gedanken wirklich auszuformulieren und bekommt durch mein Feedback Sicherheit. Hier kann festgestellt werden, dass sie das Wesentliche versteht. SM ist die Einzige der Gruppe die sich die Frage, ob das Buch einfach sei, wirklich überlegt hat und sie kam zur Einsicht, dass das überhaupt nicht so ist. Alle anderen Gruppenmitglieder hinterfragten den Titel nicht kritisch. Ich denke, dass ihr diese Kompetenz Selbstbewusstsein gibt, da sie einen neuen Aspekt einbringen kann.</p>	<p>LZ 2 SHP erreicht LZ 1 LH erreicht</p>
<p>Peergespräch (Moderation TH): -SM erklärt ES eine Situation des Buches.</p>	<p>SM war fähig, ES eine Situation des Buches zu erklären. Hier wurde sichtbar, dass sie den Text versteht. Sie bemerkte, dass sich eine neue Liebesgeschichte anbahnt. → SM zeigt verschiedene Kompetenzen, was ihr optimal zu einem besseren lesebezogenem Selbstkonzept verhilft. Ihr gelingt die Perspektiven-übernahme. Zudem hinterfragt sie Diskussionspunkte kritisch. Dass das Buch alles andere als Simpel ist, kann sie im Peergespräch schlecht einbringen. Dies war nur in der Preteaching-Situation möglich. Die restlichen Gruppenmitglieder, (auch LH), beschränken sich vorwiegend auf den Namen des Protagonisten (Simpel), und finden deshalb, dass der Titel passt.</p>	<p>LZ 1 SM erreicht</p>
<p>-ES bekundet Mühe habe beim Lesen.</p>	<p>-ES verliert teilweise den Faden, plaudert drauf los, was sehr lockernd und wertvoll für die Gruppe ist. Er erwähnt zu Beginn des Gesprächs, das Buch werde langweiliger und sei weniger witzig, als am Anfang. Durchs Nachfragen kann angenommen werden, dass als Ursache der Schulstress genannt werden kann und er deshalb Mühe hat zu Lesen. Prüfungsstress, Schulstress, Schnupperstress, weshalb das Buchlesen in den Hintergrund gerät. Am Schluss erwähnt er dann doch, dass er das Buch gut findet und die Geschichte auch. Anschliessend getrauen sich auch die anderen Mitglieder eher drauf los zu erzählen. TH und LH plaudern eher nach. Dieses Mal ist jedoch erkennbar, dass LHs das Buch gelesen hat. Er kann Situationen erklären, die fast am Ende des Buches geschehen.</p>	<p>LZ 1 ES teilweise erreicht</p>
<p>-LH gibt Auskunft übers Buch</p>	<p>Zu Beginn der Videopräsentation sind die SuS unkonzentriert. Die Videoaufnahmen haben, abgesehen einer Gruppe, niemand der KLP geschickt. Es braucht somit viel Zeit um die Videos abzuspielen. Die Videopräsentationen sind jedoch hoher Qualität.</p>	<p>LZ 1&2 LH erreicht</p>
<p>-Videoaufnahme-Präsentation werden abgespielt</p>	<p>Vorlesen Nachdem die Klasse zu Beginn demotiviert wirkte und verbal schimpfte, hat die Übung mit den Lauten üben viel Witz und Spass in die Stunde gebracht. Hier schien es, dass es uns gelang, die Klasse abzuholen und der Auftrag war für sie spannend, witzig und lustbetont. Die Motivation war vorhanden. Ich übte mit SM, die motiviert dabei war. → Hohe Motivation für die Lautleseübung.</p>	<p>LZ 1 KL gut erreicht</p>
<p>-Vorlesetraining Im Plenum werden die Punkte fürs Vorlesen geübt. Einige SuS fluchen über die Aufträge. Sprachspiele werden umgesetzt. Es wird in Peergruppen geübt. Einzel mit SM: Lesenachweise werden überarbeitet.</p>	<p>SMs Lesenachweise werden gut, sie lässt sich auf verschiedene Thematiken ein. Sie gibt sich Mühe und sie</p>	<p>LZ 1&3 KL erreicht LZ 2 SHP erreicht</p>

<p>Keine Abgabe von Leseportfolios.</p>	<p>sagt, dass sie es gerne macht. Das laut Vorlesen ist mit ihr noch schwierig.</p> <p>Keine Lesenachweise werden abgegeben. Die Präsentationen brauchen viel Zeit. Die SuS erhalten deshalb keine Zeit in der Schule, um daran zu arbeiten. Dies ist vermutlich ein Grund, weshalb keine abgegeben werden.</p>	
<p>Überprüfung der Lernziele: Teilnahme am Peergespräch fand bei allen SuS statt. SM konnte sich gut beteiligen und ergänzte das Gespräch mit guten Gedanken. Ihr gelingt die Perspektivenübernahme. LH hat diese Woche das Buch gelesen. ES dafür nicht, da er keine Zeit fand. Hohe Motivation für die Lautleseübung.</p>		
<p>Anpassungen für nächste Lektion: Das Vorbereiten mit den Förderlernenden der Fragen erwies sich als wertvoll. Dies soll in Zukunft immer so gehandhabt werden.</p>		

C.7: Forschungstagebuch 19.11.2019

<p>13. & 14. Lektion der Einheit 19.11.2019, 8.20 – 9.55 Uhr</p>		
<p>Ziele: Die SuS können sich nach der Denkphase über bestimmte Fragen mit der Peer austauschen. Sie können eine kritische Reflexion schreiben.</p>		
<p>Durchführung: Als Einstieg in die Doppellektion machten sie sich zu Fragen bezüglich dem Bucheindruck und der Buchbeurteilung Gedanken. Auch hier wurde mit SM, LH und ES gearbeitet.</p>		
<p>Beobachtungen durch das Lehrertandem</p>	<p>Interpretation / Reflexion / Rückschlüsse</p>	<p>Lernziel-erreichung</p>
<p>-Vorbesprechen der Fragen fürs Peergespräch mit LH und SM.</p> <p>-Peergespräch: Moderation TM. Alle SuS äussern sich, dass das Buch und Thema gefallen hat.</p>	<p>-Erneut war die Vorarbeit für das Klassengespräch sehr wertvoll. Es schien als habe SM und LH dadurch viel Sicherheit gewonnen, LH erzählte viel und konnte so auch SM Sicherheit geben. Beide erwähnten, dass ihnen die Vorbereitung sehr viel bringe. Hier wird vermutet, dass sie dadurch mehr Sicherheit und Selbstvertrauen gewinnen können, was dazu führte, dass sie sich stärker beteiligten, mehr positives Feedback der Peer auf Gesagtes erhalten und dadurch vermutlich auch das Lesen lieber machen. Bei LH ist erneut zu beobachten, wie gerne er im kleinen Kreis über Gelesenes spricht. Mit SM können die Fragen inhaltlich besprochen werden, so dass sie keine Schwierigkeiten mehr hat. Beide zeigten sich motiviert und aktiv bei der Vorbereitung auf das Gespräch.</p> <p>-LH erzählt als erster, dass er das Buch am Ende sehr gerne gelesen hat. Die anderen SuS teilten diesen Punkt. Sie sagten, dass ihnen das Buch geholfen hat, sich in die Situation mit einem Behinderten hinein zu versetzen. LH erwähnte, dass ihm die Peergespräche Motivation gaben, das Buch zu lesen. Er sagte, dass er am Anfang Mühe hatte, das Buch zu lesen, durch die Gespräche aber teilweise erfuhr, was spannendes passiert und deshalb Lust bekam und auch mitreden wollte. Von allen vier wurden die Peergespräche geschätzt und sie äusserten sich, dass sie sich gerne über das Gelesene ausgetauscht haben.</p> <p>Auch SM erwähnte, dass sie das Buch wirklich gut fand, da es ihr einen Einblick in die Welt mit Behinderten gab. Es war auch eine Liebesgeschichte und zusätzlich spannend, das gefiel ihr. Alle vier können am Ende des Buches sagen, dass</p>	<p>LZ 1 LH erreicht LZ 2 SHP gut erreicht</p> <p>LZ 1 LH erreicht LZ 2 LH gut erreicht</p> <p>LZ 1 SM & LZ 1 ES gut erreicht</p>

<p>Abspielen der Buchvorlesung an ihrem Lieblingsplatz.</p>	<p>sie es weiter empfehlen würden. Sie nehmen immer wieder gesagtes von vorherigen auf und ergänzen mit ihren Aussagen.</p> <p>Hier vermute ich, dass sie die Themen WG, Liebe, Aussenseitertum und Behinderung sich mit ihrer realen Lebenswelt schnitt was dazu führte, dass sie gerne solche Geschichten lesen. Das sich Hineinversetzen können in Protagonisten zeigte, dass sie zur Perspektivenübernahme fähig waren, wodurch eine literarische Kompetenz als erreicht gelten kann. Mit der Aussage von LH, dass ihn der Austausch über das Buch motivierte, dieses überhaupt zu lesen, zeigt, dass der Austausch über Bücher in der Lesemotivation eine wesentliche Rolle spielt.</p> <p>ES beteiligte sich sehr intensiv und sprach viel. TM wiederholte oft, was ES sagte. Es fällt auf, dass sich die Vorarbeit mit LH und SM diesbezüglich bewährt hat, ihre Gedanken zu bündeln und sie befähigte Neues aufzugreifen und zu erzählen.</p> <p>Die am liebsten Leseort auf Videos aufgenommenen Lesungen zu einer spannenden Stelle sind genügend bis sehr gut. Viele Jugendliche lesen im Bett vor. Teilweise mit ihrem Kuscheltier. Sie geben sich in ihrer Aussprache grosse Mühe. Auch das Anhören der entstandenen Vorleseprodukte wird geschätzt. Im Klassenzimmer werden die Clips aufmerksam verfolgt und anschliessend positiv bewertet. Alle Schülerinnen und Schüler, auch eher schüchterne Jugendliche, erhalten ein positives Feedback. Die Produkte der Förder-SuS sind qualitativ verschieden. Mit SM wurde das Vorlesen mehrmals geübt. Obwohl sie grundsätzlich Mühe hat, mit dem korrekt lautierenden Vorlesen, gelingt es ihr gut. Sie erhält von einem Mädchen ein positives Feedback, was ihr Freude bereitet. ES brilliert. Er liest in seinem Pyjama und einem grossen Kuscheltier vor und erhält ein sehr gutes Feedback. Auch LH gibt sich Mühe. Er liest an seinem Pult vor mit einer grossen Cola in der Hand. Er liest zwar teilweise stockend vor, spielt aber bei der direkten Rede mit seiner Stimme und setzt durch passende Pausensetzung oder Blickkontakt mit der Kamera den Auftrag gut um. Auch er erhält von seinem Feedbackpartner eine positive Rückmeldung, wird aber auch auf das Stocken hingewiesen. Die grundsätzlich positive Rückmeldung scheint ihm gut zu tun, man merkt, dass er. Vor dem Abspielen sehr nervös war. Ihn hätte ich bei einer Preteaching-Sequenz begleiten wollen, was nicht ging, da er krank war.</p>	<p>LZ 1 LH LZ 2 ES erreicht LZ 1&2 SHP erreicht</p> <p>LZ 1 LH erreicht</p> <p>LZ 2 SHP erreicht</p> <p>LZ 1 KL knapp erreicht</p> <p>LZ 2 LH Teilweise erreicht</p>
<p>Resultat der Lernzielüberprüfung: Teilnahme am Peergespräch fand bei allen SuS statt. LH hat sich heute sehr positiv zum Buch geäussert, das erste Mal seit wir begonnen haben, was sehr wertvoll ist. Er macht auch bei der Diskussion sehr gut mit. Das heisst, ihm hat am Ende das Buch gefallen!!! Allen gelang die Perspektivenübernahme, so sagen sie, dass sie durch das Buch die fremde Welt der Behinderung kennen gelernt haben. LH hat diese Woche das Buch gelesen.</p>		
<p>Anpassungen für nächste Lektion: Eventuell mehr Zeit geben für das Vorbereiten der Präsentation.</p>		

C.8: Forschungstagebuch 26.11.2019

14. Lektion der Einheit 26.11.2019, 8.20 – 9.05 Uhr

<p>Ziele: Die SuS erkennen ihren Lernzuwachs bezüglich der Lesemotivation und weshalb es dazu kam. Durch die Reflexion beim Portfolio, aber auch durch das Ansehen des Lesetagebuches der ersten Durchführung und der Entwicklung seit dann, gelingt den Peergroups ein Gespräch über den individuellen Lernzuwachs.</p>		
<p>Durchführung: Zu Beginn der Stunde erhalten die Jugendlichen den Auftrag festzuhalten, was sie unter Lesemotivation verstehen und was sie motiviert zu lesen. Dies schreiben sie erst auf und tauschen sich anschliessend mit ihrem Nachbarn aus. Dann schreiben sie ihre Reflexion zu ihrem Portfolio, dem Leseprojekt insgesamt und ihrer Leseeinschätzung. Sie erstellen das Titelblatt mit dem Inhaltsverzeichnis. Im Anschluss füllen sie erneut den Fragebogen zur Lesemotivation aus. In der letzten Phase der Reflexion betrachten sie ihre gesamten Produkte (auch die handlungs- und produktionsorientierten) und vergleichen ihren soeben ausgefüllten Fragebogen zur Lesemotivation mit jenem der ersten Durchführung. Auch das Lesetagebuch der ersten Durchführung blättern sie durch und machen sich Gedanken zu folgenden Fragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stellst du eine Veränderung zu deiner Lesemotivation am Anfang und am Ende des Projekts fest? Wenn ja, welche? ■ Womit begründest du die Veränderung? ■ Was machst du lieber, weniger gern, als zu Beginn? Wie begründest du dies? ■ Wie ergeht es dir beim Lesen deiner Leseinträge? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? ■ Stellst du einen Unterschied zu den jetzigen Einträgen fest? (Inhaltliche Auseinandersetzung, Sorgfalt, Ideenreichtum, Sprache...) ■ Wie kannst du diese Entwicklung, falls vorhanden, erklären? <p>Mit den Förderschülerinnen und Förderschülern werden dazu Einzelgespräche geführt. Abschliessend findet das letzte Peergespräch zur Reflexion statt.</p>		
<p>Beobachtungen durch das Lehrertandem:</p> <p>1. Schüler besprachen zu zweit, wie sich ihre Lesemotivation verändert hat. Folgende SuS-Aussagen wurde mitgeschrieben: <i>Ich lese gerne, wenn ich anschliessend darüber reden kann.</i> <i>Mir gefällt der Austausch über die Bücher zum Lesen und es regt meine Gedanken an.</i> <i>Ich erhalte gerne Tipps von Kollegen.</i> <i>Ich fand den Videoclips toll und solches ist für mich motivierend. Ich hoffe wir machen das immer so beim Bücherlesen.</i> <i>Einige sagten, dass sie motiviert seien, weil sie etwas über die Personen des Buches erfahren wollen.</i> <i>Andere sagten, dass das Thema des Buches einfach passen müsse.</i> <i>Ein SuS sagte, dass ein Buch von der Sprache her nicht schwierig sein darf und sie dann motiviert sind, dieses zu lesen.</i></p> <p>2. SuS verfassten den Reflexionsteil des Portfolios. Gewisse schauten ihr Leseportfolio nochmals an.</p> <p>3. Bei den Einzelgesprächen mit LH, ES und SM wird folgendes erwähnt: LH erwähnte, dass er Mühe habe, den Einstieg in ein Buch zu finden und alles in letzter Minute mache. Im Laufe des Buches, habe er aber gerne gelesen, mit Colbert und seinem Bruder (Hauptprotagonisten) mitgelitten und musste auch immer wieder sehr lachen. Er erwähnte, dass er sich in der Gruppe sehr wohl gefühlt habe und ihm insbesondere das Drehen des Videoclips enorm Spass gemacht habe. Auch das Interview fand er toll. Auch das Sprechen über das Buch hat ihm viel gegeben und deswegen habe er auch immer gelesen. Die Lesenachweise haben ihm grosse Mühe</p>	<p>Interpretation / Reflexion / Rückschlüsse:</p> <p>Während den Gesprächen herrscht ein positiver Kanon dem Projekt gegenüber vor, was eine positive Wertung des durchgeführten Unterrichtsetting vermuten lässt. Die gesammelten Aussagen decken sich mit meiner Wahrnehmung während der gesamten Durchführungsphase. Die SuS schreiben konzentriert in ihr Tagebuch und scheinen sich mit ihrem Entwicklungsprozess auseinander zu setzen.</p> <p>LH verhalten die Peergespräche zu einer Motivation, das Buch zu lesen. Auch das Thema schien ihm zu gefallen, was ihn zu einem emphatischen Leser machte, der die Perspektive der Protagonisten übernehmen kann. Die Thematiken des Buches knüpften an seiner Lebenswelt an. Die Themen waren für ihn relevant. Die Gruppenzusammensetzung schien für ihn förderlich und unterstützte ihn bei der Entwicklung literarischen Kompetenzen.</p>	<p>Lernziel-erreichung LZ 3 Klasse gut erreicht</p> <p>LZ 1 & 2 SHP erreicht</p> <p>LZ 1 LH gut erreicht</p> <p>LZ 1 LH gut erreicht</p>

<p>bereitet. Für ihn war motivierend, dass er das Buch in der Gruppe lesen konnte.</p>	<p>Die handlungs- und produktionsorientierten Arrangement unterstützen seine Lesemotivation.</p>	<p>LZ 2 LH gut erreicht</p>
<p><i>SM fand das Buch sehr gut. Sie hat sich sehr wohl in der Gruppe gefühlt und gerne darüber geredet. Sie war froh, dass das Buch so einfach geschrieben war und sie dadurch kaum Mühe hatte, das Buch zu verstehen. SM ist sehr zufrieden mit ihrem Leseportfolio. Sie sagt, dass sie generell lieber zeichnet und schreibt, als spreche. Aber die Gespräche haben ihr sehr geholfen.</i></p>	<p>Das Verfassen des Leseportfolios kann sich bei ihm als hemmend erweisen. Hier muss kritisch hinterfragt werden, ob diese Form für ihn Sinn macht. Fazit: Nicht jede Anschlusskommunikation passt für jeden SuS.</p>	<p>LZ 2 LH nicht erreicht</p>
<p><i>ES sagte, dass er keine Leserratte sei, das Buch aber super fand. Er erwähnte, dass er nie dachte, dass ein Roman so lustig und spannend sein könnte. Er fand es auch super, in der Gruppe Gespräche zu führen. Er sagte, dass für ihn vorwiegend die Wahl des Buches relevant ist, ob er gerne lese. Das Leben eines Behinderten hat ihn sehr interessiert. Er, der ansonsten nur Comics liest. Über sein Portfolio äussert er, dass er zufrieden sei mit seiner Arbeit. Er sagte, dass sie eine tolle Gruppe waren und viel Spass zusammen hatten.</i></p>	<p>Die einfache Sprache des Buches schienen für SM relevant und motivationsfördernd. So hat sie sich auch getraut, Dinge zu sagen. Die Thematik schien sie zu interessieren. Die Gruppenzusammensetzung schien für sie förderlich und unterstützte sie bei der Entwicklung literarischen Kompetenzen.</p>	<p>LZ 2 SHP erreicht LZ 1 SM erreicht</p>
<p>Alle drei fanden, dass sie dieses Buch lieber gelesen haben, als andere. Und dass sie viel lieber als vorher darüber reden. Dass ihnen das Spass machte.</p>	<p>ES beurteilt das Buch positiv, es wird vermutet, dass die Thematik an seiner Lebenswelt anknüpfte. Für ihn scheint die Wahl des Buches relevant zu sein, ob er gerne liest. Das Unterrichtsetting der freien Bücherwahl schien bei ihm förderlich und ermöglichte sein Leseverhalten positiv zu beeinflussen. Die handlungs- und produktionsorientierten Auseinandersetzungen entsprachen ihm. Auch die literarischen Gespräche schienen ihn in seiner Lesemotivation zu unterstützen und er mochte es, sich darüber auszutauschen. Ich vermute, dass er durch das Gefäss der Peergespräche lieber gelesen hat. ES erwähnte, dass er in der Gruppe Unklarheiten besprechen konnte und auch Gedanken, die ihn beschäftigten, mit seinen Peers teilen konnte. Dieser Austausch knüpfte für ihn somit an der frühkindlichen Lesesozialisation an.</p>	<p>LZ 1 ES erreicht LZ 2 ES gut erreicht</p>

Anhang D: Qualitative Inhaltsanalyse

Anhang D.1: Transkripte chronologisch nach Aufnahme

Die Transkripte werden mit der Zahl des Clips, dem Zeitbeginn der Sequenz datiert und nummeriert.

Clip 1 vom 22.10.2019

C1(00.09)	1	TM	(Versteckt sich hinter dem Buch, ist der Kamera abgeneigt und kichern.)	K 2.3
		LH,		K 2.3
	2	ES, SM	(LH, ES und SM sind der Kamera abgeneigt und lachen.)	
C1(00.09)	3	L	Wie ist es euch beim Lesen ergangen (...)	
C1(00.09)	4	ES	Wie beim letzten Mal eigentlich gut, es hat, es war spannend das Mal, es geht	K 1.1
	5		weiter (unv). Und da halt viel Spannendes passiert, wie zum Beispiel Simpel halt	K 3.2
	6		seine Grosstante beleidigt hat. (SuS lachen). Alles lustig und spannend.	K 2.2
C1(00.09)	7	SM	Also ich habe von S.100 bis S. 170 nicht alles verstanden, also ich habe,	K 3.2
	8		verstehe die Geschichte nicht.	
C1(00.09)	9	TM	Ich han bis S. 160 gläse, und isch halt wie letschts Mal, es isch halt es guets	K 1.1
	10		Buech und isch au spannend und Sache, em, zwüsse übers Buech und ja	
C1(00.09)	11	LH	Also ich han bis S. 120 und ich hans auch, ich han alles verstande und es isch	K 3.3
	12		es bitzli spannend gsi.	K 1.2
C1(00.09)	13	L	Bist du ein bisschen mehr rein gekommen ins Lesen?	
C1(00.09)	14	LH	Nein.	K 1.3
C1(00.09)	15	SM,ES	(Schüler schauen aus dem Gruppenraum, anschliessend werden sie durch einen	K 2.3
	16	LH,TM	Schüler, der ins Zimmer kommt, unterbrochen. Kichern)	
C1(02.56)	17	ES, SM	(ES und SM sind dem Gesprächsführer zugeneigt und nicken bei Antworten).	K 2.1
C1(02.56)	18	SM	(...) Also ich finde das Buch lustig. (unv). Bis jetzt immer noch.	K 1.1
C1(02.56)	19	LH	Also, emotional, was mich angesprochen hat, also, ich han luschtig gfunde, (...)	K 1.1
C1(02.56)	20	L	Was hast du lustig gefunden?	
C1(02.56)	21	LH	Kei ahnig, () ich hab einfach lustig gefunde.	K 3.3
C1(05.06)	22	LH	LH senkt den Blick und schaut anschliessend aus dem Fenster.	K 2.2
C1(05.06)	23	LH	(...) Es erzählt ä Gschicht wo wahr isch und	
C1(05.06)	24	LH	Ich glaub scho. () Also wo wahr isch und die Person liedet dra und sie chan ja	K 3.2
	26		nüt dafür und einfach es spricht einfach nur über sin Läbe und über was, und	
	27		über was mit ihm isch, sozüge.	
C1(05.06)	28	ES	Also ich glaub nöd das es wahr isch. Aber wänn's wahr isch	K 3.1
C1(05.06)	29	LH	Händ ihr öpis meh glernt?	
C1(05.40)	30		(Beiträge der SuS kommen sehr schnell.)	K 2.1
C1(05.40)	31	L	(...) Händ ihr irgendwie iiblick gfunde, (...) du ein bisschen Einblick bekommen	
	32		ins Leben von einem Menschen mit einer Behinderung?	
C1(05.40)	33	ES	Also falls ich eine kennen würde, würde ich nicht sagen, haha du Baby, schau	K 2.1
	34		dich an mit deinen Legos und Plüschtieren. Das würde ich nicht sagen, also, ich	K 3.1
	35		würde ihn akzeptieren, natürlich, so sie er ist. () aber () schon, mit ihm halt so,	
	36		irgendwie, irgendwo, abmachen und so, nach Zürich oder so gehen, er mit	
	37		seinen Plüschtieren in der Hand, also das wäre dann halt etwas Anderes. Also	
	38		man sollte nicht so denken, aber halt, ich würde es schon machen für diese	
	39		Person, wenn man sie wirklich gern hat.	
C1(05.40)	40	SM	Also ich finde auch traurig, weil vielleicht andere Mensch schaut ihn so komisch	K 3.1
	41		an, und so aber für mich (unv.)	
C1(05.40)	42	TM	Für mich au so, es isch, en Mensch isch en Mensch, isch villicht öpis anders	K 3.1
	43		wänn mehr e behinderig hät, so schlimm isch au nöd.	
C1(05.40)	44	LH	Ich finde, so wie ES gseit hät, zu hunderprozäntig stimmt, will wänn mer die	K 2.1
	45		Person au gern hät, dann chan mer das mache, denn muen mer das mache,	K 3.4
	46		also säg ich mal (...)	
C1(05.40)	47	SM,ES	(SM und ES nicken sich gegenseitig zu.)	K 2.1

C1(05.40) 48 LH (Legt Kopf auf die Schulbank.) K 2.3

Clip 2 vom 05.11.2019

C2(00.08)	1	L	So ihr habt ja Fragen vorbereitet. (Es wird gelacht und geflüstert.) Wer	K 2.2
	2		übernimmt sozusagen die Moderation.	
C2(00.08)	3	ES	Letztes Mal war wars ich und SM (...)	
C2(00.08)	4	LH	(unv.)	
C2(00.08)	5	L	Ich kann es auch mal machen.	
C2(00.08)	6	ES, TM	Ja	
C2(00.08)	7	L	Soll ichs mal machen, ok? Wir müssen uns ja auch, oder ihr müsst euch auch	
	8		nicht an die Fragen halten, ok.	
	9		Wie ist es euch beim Lesen ergangen. (ES zeigt mit dem Finger auf SM).	
C2(00.08)	10	SM	Sehr gut, ja, also ich habe alles, fast alles gelesen.	K 1.1
C2(00.08)	11	ES	Also, normalerweise war's bei mir auch gut, aber weil ich immer so am Abend	K 1.1
	12		gelesen habe, so gegen, vor dem Schlafengehen, war es halt spannend.	
C2(00.08)	13	TM	Bei mir war es auch gut, so wie letztes Mal eigentlich	K 1.1
C2(00.08)	14	LH	Bei mir war es auch so, ein bisschen langweilig und müde, da ich auch, äh, wie	K 1.2
	15		E, aso, in der Nacht gelesen hab.	
C2(00.08)	16	LH	(Genervt). Aber bei mir, ich habe nicht gesagt, dass es langweilig war, ich habe	K 2.1
	17		gesagt, weil ich's am Abend gelesen habe, war es spannend.	
C2(00.08)	18	LH	(Wirkt sehr ernst, hält Hände hoch) (unv.)	K 2.1
	19		Ich ha gseit, bim Läseverständnis isch es mir gut gange, einfach es isch	
	20		langweiliger gange, und wie ES gseit hät, ich han am Abig gläse.	
C2(00.08)	21	L	Bist du mitgekommen beim Lesen?	
C2(00.08)	22	LH	Nöd so.	K 1.3
C2(00.08)	23	L	Wo bist du jetzt?	
C2(00.08)	24	LH	S. 180 (...)	
C2(00.08)	25	L	Sind beim Lesen Fragen entstanden, irgendwie Unklarheiten, ihr könnte einfach	
	26		spontan reinsprechen.	
C2(00.08)	27	ES	Momentan bei mir nicht, der Inhalt ist halt irgendwie komisch, aber (unv.)	K 3.4
C2(02.44)	28	LH	(Zappelt mit den Beinen, klopft auf den Tisch, schaut im Zimmer umher).	K 2.3
C2(02.44)	29	ES	Also, was ich merke, Simpel ändert sich kein Stück, aber sein Bruder () (fuchtel	K 2.1
	30		mit den Händen) wird halt mehr verantwortlicher, weil er jetzt in diese WG	K 3.1
	31		umziehen möchte und dann muss er gleichzeitig studieren und auf seinen Bruder	
	32		aufpassen. Und das ist das, was ich gemerkt habe, dass die Eltern nicht	
	33		vorgekommen sind. Sind, die sind bis Seite 200 nicht vorgekommen.	
C2(02.44)	34	SM	Sie sind einmal kurz erwähnt worden.	K.3.2
C2(02.44)	35	ES	Ja, aber sie sind nie vorgekommen.	
C2(02.44)	36	TM	Mit em Simpel isch au fasch nüt verändert. Er isch eigentlich nur mit de	K 3.4
	37		Playmobil am Spiele und mit em Haas. Und em (unv.) Colbert isch glaub so wie,	
	38		er isch glaubs scho es bitzli andersch worde, will er mues ufasse uf de Simpel.	
C2(02.44)	39	LH	Also, ich finde es isch, sin Vater wot ja nöd will wüsse, wies am Simpel ghat, er	K 3.1
	40		wot ihn nöd mal könne so zäge. Ganz am Anfang hät da Colbert ja ahglüte gha,	
	41		und er hät gseit, er wott nüt mit em Simpel ztue ha. Das find ich scho no krass.	
C2(02.44)	42	SM	Neu ist auch, dass Colbert ein Mädchen hat (...)	K 3.2
C2(02.44)	43	ES	Aber Colbert verliebt sich ja in dieses Mädchen von der WG.	K 3.2
C2(02.44)	44	L	Achtung das ist Enzo nicht Colbert.	
C2(02.44)	45	ES	Enzo ist verliebt, ja, aber das war schon von Anfang an so. Aber ich. () häh?	K 3.1
C2(02.44)	46	L	In wen glaubt ihr, ist Colbert verliebt?	
C2(02.44)	47	SM	In Beatrice.	K 3.2
C2(02.44)	48	L	Aber sie ist nicht von der WG, sondern von wo ist sie?	
C2(02.44)	49	SM	(unv.)	
C2(02.44)	50	L	An einer WG Party lädt er sie ein.	
C2(02.44)	51	ES	Ja genau.	
C2(06.00)	52	LH	Im Buch isch es immer nur über de Simpel und sind Brüeder, also ich find, die	K 3.2
	53		andere chömed gar nöd so richtig vor, wie es sötti. Also s'Buech isch eifach über	
	54		ei, über zwei Persone bezoge und darum chömed sie nöd so vor.	

C2(06.00)	55 SM	Doch, der Enzo schreibt ein Buch für Aria. Und Aria weiss nicht mehr, ob sie wirklich Emanuel liebe oder Enzo. Ja (SuS lachen).	K 2.1 K 3.2
C2(06.00)	57 L	Dann kommen die anderen doch auch ein bisschen vor?	
C2(06.00)	58 ES	Ja sie kommen schon vor, aber nicht so stark, dass ist auch klar, sie sind ja auch nicht die Hauptpersonen. Die kommen immer vor.	K 3.1
C2(11.10)	60 LH	(LH verfolgt das Gespräch. Er nickt.)	K 2.1
C2(11.10)	61 ES	Aso, ich finde Colbert ist gross, anständig und er hat etwas im Kopf, im Gegenteil zu Simpel, der hat nichts im Kopf, er kann spielen, wie wir. (...) Sympathisch ist mir Colbert, er ist normal.	K 3.1
C2(11.10)	64 TM	Also das find ich au, dass Colbert sympathisch ist, dä Simpel isch eher so lustig, er wot Spiele mit sim Haas, Playmobil.	K 3.4
C2(11.10)	66 ES	Ich finde Simpel isch so e Person, wenn er dia Behinderig nöd hätti, aso, dann chönti er ein sympathischer und luschtiger Mänsch sie, hät ich gseit. Dä Colbert isch sehr sympathisch, er passt ja uf sin Brüeder au sehr guet uf und dä Enzo find ich au sehr sympathisch. Er hilft ihm ja uf Simpel ufzpassse.	K 3.1
C2(11.10)	70 SM	Also Colbert ist symphatisch. Im Gegenteil zu Simpel wirkt Colbert erwachsen. Und ja (SuS lachen und schauen sich an).	K 3.1 K 2.1
C2(11.10)	72 ES	Es gibt eine Stelle im Film, den wir gemacht haben (lachen).	
C2(11.10)	73 L	Wen findet ihr weniger sympathisch, gibt es solche?	
C2(11.10)	74 LH	Ja, die Tante, also die Grosstante. Die wollte, aso, als wir die Szene gemacht haben, bei S. 14.	K 3.1
	76	Hat er erwähnt, dass sie gesprochen hat, nachher wollte ihn die Grosstante ja schlagen. (LH lacht). Und Colbert hat gesagt, sie meint es nicht so.	K 2.1
C2(11.10)	78 ES	Eben, wir haben gestern den Videoclip noch fertig gemacht nach der Schule, das eine oder andere Mal war es voll lustig. LH war Simpel, TM war die Grosstante, ich war der Erzähler und SM war Colbert. (lachen)	K 2.1
C2(14.53)	81 SM	Am Anfang fand ich das Buch langweilig, aber jetzt wird es spannend.	K 1.1
C2(14.53)	82 ES	Das find ich auch so, am Anfang hat es einfach so angefangen und jetzt beginnt es langsam spannend zu werden. Das isch mini Meinig.	K 1.1
C2(14.53)	84 LH	Also darf ich schon was voraus sagen?	K 2.1
C2(14.53)	85 L	Voraussagen?	
C2(14.53)	86 LH	Aso, was ich dank, was passiere würd. Also ich denke, dass Colbert mit diesem Mädchen zusammen sein wird und dass die Beziehung zwischen Colbert und Simpel sich ein bisschen auflöst. Und sie sich nachher streiten. Also ja so zäge,	K 3.1
C2(14.53)	89 ES	Du meinsch das sie sich nüm so verträged? Wegen dem Mädchen?	K 3.1
C2(14.53)	90 LH	Nein, nicht nur.	
C2(14.53)	91 TM	Oder das Mädchen kommt dann auch in die WG und passt auf Simpel auf. (alle lachen).	K 3.1 K 2.1
C2(14.53)	93 L	Seid ihr gespannt auf den Schluss, wie die Geschichte weiter geht. Kommt ein bisschen Spannung auf?	
C2(14.53)	95 LH	Ja.	K 1.1
C2(14.53)	96 ES	Ich möchte auch noch etwas voraus sagen. Dass der Vater so gegen Ende wieder kommt, das wäre einfach so eine Theorie.	K 2.1 K 3.2

Clip 3 vom 12.11.2019

C3(00.30)	1	(SuS nehmen Notizen hervor und sitzen, ohne sich von der Kamera abzdrehen, im Kreis)	K 2.4
	2		
C3(00.30)	3 TM	Wie ist es euch beim Lesen ergangen?	
C3(00.30)	4 ES	Also diese Woche habe ich nur 10 Seiten gelesen, weil ich eben halt auch keine Zeit hatte, mit den Mengen an Prüfungen, halt in Geschichte und Mathematik. (...) Und ja, ich hätte schon so 20 oder 15 mehr noch lesen können, aber das, es ist nicht mehr so wie am Anfang. Es ist nicht mehr so, ah das lustige Buch, es ist eher so, wann bin ich endlich fertig. Es ist nicht mehr so spassvoll.	K 1.2
C3(00.30)	9 L	Hast du das Gefühl, es sei wegen den vielen Prüfungen nicht mehr so spassvoll, oder ist es das Buch?	
C3(00.30)	11 ES	Das Buch ist ok, aber halt () die Menge an Sachen die ich um mich habe, also Sachen zum Lernen, Sachen zum Machen, halt Hausaufgaben und alles. Erstens man findet die Zeit dazu nicht mehr und zweites den Willen auch nicht.	K1.2
	12		
	13		

	14 LH	(ES zeigt mit den Händen auf LH und fordert ihn mit der Geste zum Reden auf.)	K 2.2
C3(00.30)	15 LH	Also mir ist es langweilig ergangen, weil ich immer am Abend gelesen habe und	K 1.2
	16	manchmal hatte ich einfach keine Lust, aber ich habe es dennoch gelesen, weil	
	17	es auch sonst so langweilig war.	
C3(00.30)	18 TM	Bei mir ist es eigentlich glich, am Anfang hatte ich noch nicht so viele Prüfungen	K 1.2 K 1.1
	19	wie jetzt, dann hatte ich Zeit zum Lesen, und jetzt ist's halt so, wenn ich endlich	
	20	fertig bin muss ich auch noch lesen. Aber das Buch ist eigentlich spannend.	
C3(00.30)	21 SM	Ich habe nur noch 10 Seiten zu lesen, aber so wie ES gesagt hat, haben wir	K 1.4
	22	einfach keine Zeit mit den vielen Prüfungen.	
C3(03.05)	23 L	Sind Fragen zum Inhalt da, die ihr gerne miteinander besprechen möchtet?	
C3(03.05)	24 LH	Bei mir sind keine Fragen da, es ist alles selbsterklärend.	K 2.2 K 3.4
C3(03.05)	25 ES	Also ich habe eine Frage und zwar ich bin jetzt bei der S. 150 (). Colbert lernt	K 3.1
	26	seine wahre Liebe kennen, oder? Aber es steht ja nicht, wer es ist.	
C3(03.05)	27 SM	Doch Beatrice.	K 3.1
C3(03.05)	28 ES	Ich meine, wer seine wahre Liebe gefunden hat.	
C3(03.05)	29 SM	Ah du meinst Enzo hat Arie gefunden.	
C3(03.05)	30 ES	Ah ja jetzt ist klar. Dann ist Arie gemeint mit Enzo.	
C3(03.05)	31 LH	Ist das nicht erst auf S. 190 oder so. Also das mit der wahren Liebe?	
C3(03.05)	32 ES	Das mit der Geschichte?	
C3(03.05)	33 LH	Das mit der Geschichte und dem Herz.	K 3.1
C3(03.05)	34 ES	Dann ist das aber etwas anders mit der wahren Liebe.	K 3.1
C3(06.35)	35 LH	Aso, ich finde dä Colbert hät sich verändert. Aso er isch dä einzig, er hät ja so	K 3.1
	36	zäge sini Liebi gfunde. Und ja.	
C3(06.35)	37 ES	Ich glaube auch, dass Colbert seine neue, seine neue Liebe gesehen hat. (unv.)	K 3.4 K 2.2
	38	(Zeigt auf SM und sie nickt).	
C3(06.35)	39 TM	Ich han au sgliche aufschribe, das dä Colbert öper liebt.	K 3.4
C3(06.35)	40 SM	Ich finde, abgesehen der Liebe, hat sich niemand wirklich verändert. Das was ich	K 3.1
	41	gelesen habe. Aber Simpel muss weg (ins Heim) und ja das ist eine rechte	
	42	Veränderung. (...)	
C3(06.35)	43 SM	Simpel musste nach, wie heisst es, Malecroix und sein Vater ist gekommen in	K 3.2
	44	diesem Buch, also jetzt, und Colbert und Enzo bekamen Streit wegen Simpel.	
	45	Und Emanuel und Arie wollten verheiraten, aber Aria wollte nicht. ()	
C3(06.35)	46 L	Wisst ihr weshalb sie nicht will?	
C3(06.35)	47 LH	Wahrscheinlich will sie jemanden andern liebt.	
C3(06.35)	48 L	Und wen?	
C3(06.35)	49 LH	Bestimmt Enzo.	K 2.1
C3(06.35)	50 SM	Ja bestimmt Enzo.	K 2.1
C3(06.35)	51 ES	Und Simpel weiss, dass sie ihn liebt. (Alle lachen.)	K 2.1
C3(06.35)	52 TM	Wie findet ihr den Titel des Buchs?	
C3(06.35)	53 ES	Also noch kurz, was sich da geändert hat, dass Simpel halt mit seinem Vater	K 2.1 K 3.2
	54	nach Malicroix musste und dass Aria ihn nicht heiraten wollte und dass Colbert	
	55	seine Liebe gefunden hat.	
C3(06.35)	56 SM	(Zu TM gerichtet, der vorher eine Frage gestellt hat)	K 2.1
	57	Also zum Titel vom Buch, Simpel ist einfach zum Lesen aber das Leben von	K 3.1
	58	Colbert und Simpel, also von Hauptcharaktern ist gar nicht einfach.	
C3(06.35)	59 ES	Ja, es ist halt, der Titel ist Simpels Spitznamen.(...) Das Buch heisst wegen ihm	K 3.2
	60	so.	
C3(14.00)	61 LH	(LH ist seinen Mitschülern zugerichtet und schaut sie an.)	K 2.1
C3(14.00)	62 SM	Buch ist sehr einfach geschrieben. Die Worte und Sätze sind sehr einfach.	K 3.1
C3(14.00)	63 L	Das ist wiederum simpel, aber die Thematik dahinter ist nicht Simpel.	
C3(14.00)	64 SM	Ja.	
C3(14.00)	65 LH	Aber die Thematik dahinter nicht. Es ist so, das hatte ich noch nie so in der	K 3.1
	66	Familie, mit einem Behinderten, das ist also schon kompliziert (...)	
C3(14.00)	67 ES	Man sollte nicht über behinderten lachen.	K 3.2
C3(14.00)	68 LH	Ja das finde ich auch.	K 3.4
C3(14.00)	69 ES	Aber das Buch war und ist lustig.	

Clip 4 vom 19.11.2019

C4(00.10)	1	TM	Nun habt ihr das Buch fertig gelesen. Wie findet ihr den Schluss? Habt ihr ihn euch so vorgestellt? Wie hätte das Buch auch ausgehen können?	
C4(00.10)	3	SM	(Rasche Antwort). Ich finde es passt zum Buch. Am Ende wars schön gewesen.	K 2.1 K 3.2 K 1.1
C4(00.10)	4	LH	Also ich hans Buech einfach(), am Endi han ichs guet gfunde, am Schluss hät sozäge, also dä Simpel a sim Brüeder öpis mache müese, er häts, dä Colbert häts gmacht. Und ja ich hans am Schluss einfach guet gfunde.	K 1.1 K 3.2
C4(00.10)	7	TM	Ich hans au guet gfunde, aber ich muess no foif Siite läse, aber bis jetzt han ichs auch guet gfunde. So zäge, da Anfang vom Schluss han ich bis jetzt guet gfunde.	K 1.1 K 2.1
C4(00.10)	10	ES	Also ich mues au no 10 Siite läse. Also hüt eben no abschlüssend, Aber hauptsächlich, es isch halt, ebe wiä dä LH gseit hät, da Colbert hät am Simpel glaubs öpis gseit und er isch dann, er ist dann nicht so frech zu ihm gewesen und dann hat er es eben auch gemacht.	K 2.1 K 3.2
C4(00.10)	14	LH	Also da Colbert hät ihm öpis gmacht.	K 3.4 K 2.1
C4(00.10)	15	ES	Ja, also er hät zuerst gseit nei, und dänn so nach foif Minute oder kei Ahnig, hät er's dänn einfach gmacht. Ohni öpis zäge, oder?	K 2.1 K 3.2
C4(00.10)	17	SM	Ja.	K 3.1
C4(00.10)	18	LH	Also am Endi am uf de letschte zwei Siite.	K 3.2
C4(00.10)	19	TM	Was gefällt euch Rückblickend am Buch und was nicht?	
C4(00.10)	20	ES	Also, ebe, halt, das Buch hat mir am Anfang gefiel's mir sehr es zu lesen und so und auch jetzt noch, aber am Anfang hat mir der spannende Teil gefallen, es hat sich nicht in die Länge gezogen. Die Aktion mit der Grosstante, dass er so frech war zu ihr, dass er sie töten wollte, halt eben, das. Am Schluss war nur noch Colbert mit dem Elite-Gymnasium und seiner Geliebten halt nur und diese Geschichte und halt noch Simpel ein bisschen, aber die WG Einwohner, die sind auch nett. Aber auch am Schluss gefällt es mir, aber nicht so sehr wie am Anfang.	K 1.2 K 3.1
C4(00.10)	28	SM	(Nickt) Also ich finde am Anfang ist es ein bisschen langweilig, aber fast am Schluss oder Mittel vom Buch, war's spannender. Also mir hat es gefallen.	K 2.1 K 1.1
C4(00.10)	30	ES	Also ich han dä Afang gar nöd gern gha, aber nachher scho, wo sie id WG komme sind, hät's mir meh gfallne, will det händ's einfach meh Spannig gmacht so zäge.	K 1.1
C4(00.10)	33	TM	Für mich isch's am Anfang normal gsi, die erschte paar Siite. Dann isch's so spannender worde, mit dä Tante, so wie de ES gseit hät, da Schlussteil isch bis jetzt au spannend. Aber ich find dä mittleri Teil am spannenschte.	K 1.2
C4(04.23)	36	ES	(Lacht) Es gefiel mir, also, ich bin so einer der, das ist sozusagen ein Roman, ein normaler Roman, ich bis so einer der Comicromane liest. TM wahrscheinlich auch und dafür das es ein normaler Roman ist, hat es mir schon gefallen. Es hat mir sehr gefallen das Buch. Es hat mich beschäftigt und berührt, berührt, da ich so das Leben eines geistig Behinderten kennen gelernt habe. Weil, ich habe zum Glück damit nichts zu tun, auch in meinem Umkreis nicht, aber eben dank dieses Buches habe ich das Leben eines geistig Behinderten kennen gelernt. Und ja, das Buch ist lustig gemacht worden. Und man muss lachen und man muss auch schauen, schade er ist behindert und sein Vater verlässt ihn und schade dass seine Mutter gestorben ist. Aber ja.	K 2.1 K 1.1 K 3.1
C4(04.23)	46	SM	(Nickt, fällt ES ins Wort) Das Buch macht mich auch sehr sehr beschäftigt, ja und	K 2.1
C4(04.23)	47	L	() Was hat dich beschäftigt?	
C4(04.23)	48	SM	Normalerweise wenn ich nach Hause komme schaue ich Videos. Aber seit ich das Buch habe, lese ich. Und wegen Simpel hat es mich berührt.	K 3.1
C4(04.23)	50	ES	(...)(Nickt) Es war sehr spannend zu sehen, wie das Leben eines geistig Behinderten, also Simpel ist.	K 2.1
C4(04.23)	51	LH	(Folgt den Teilnehmenden nickend, ergreift anschliessend das Wort) Also mich hät's Buech au beschäftigt, also ich habe jeden Tag 30 Minuten gelesen. (...)	K 2.1
	54		Und susch, es hat mich berührt weil es um eine behinderte Person geht () und das hat mir einfach gefallen, man weiss ja nicht wie sozusagen ticken, wie sie, wie es ihnen geht, man denk immer sie sind froh und alles, aber man weiss nie, ob sie froh sind.	K 3.1 K 1.1
	56			
	57			

C4(04.23)	58 ES	(Zeigt mit Kopf auf LH) Also eben wie LH gesagt hat, ja man weiss nie wie er sich fühlt, man sollte auch nicht behinderte auslachen und ich habe auch nichts gegen behindert, und ich glaube auch ihr nicht, aber das Buch ist halt lustig gemacht worden und deshalb musste man beim Lesen halt manchmal schmunzeln. (...)	K 2.1 K 3.1 K 1.1
C4(09.37)	63 TM	Aso, durchs Gspräch ischs chli klarer worde. Aber nöd sehr viel, nei, will ich verstahn s'Buech, aber zämme spräche isch immer guet, eigentlich. Was die andere für Meinige händ und so.	K 2.2
C4(09.37)	66 ES	Ja ebe wie dä TM, aso es hät mir scho chli ghulfe halt, es isch schön so über öpis zrede, so über es Thema (). Zum Bsp. jetzt wämmer öpis nöd verstaht, wenn SM öpis nöd verstaht, dann frögt sie nah, dänn verstaht sie's wahrscheinlich besser, oder zum Bsp mir ali. Aso spezifisch ufs Buech, aber ja, es hät ghulfe, es isch guet gsi.	K 2.1
C4(09.37)	71 LH	Aso ich finde bim Peer, aso bim Peerbespräche, aso bespräche, häts mir Motivation ghä sBuech zläse, will wonich nonig so wiit gsi bin wiä ihr gsi sind, han ich immer so, han ich immer so dank, ja ich han kei Motivation für das, nachher wonich so äs paar Sache, aso ghört vo oi, nachher häts mir einfach viel meh Motivation ghä das zläse. Und nachher han ichs halt meh gläse.	K 2.1
C4(09.37)	76 SM	Also so wie ES gesagt hast, das Peergespräch tut gut, weil ich habe so Frage stelle, wo ich mich fragen im Buch. Und hab Klarheit bekommen. Hat mir grosse Hilfe gegeben (lacht). ()	K 2.1
C4(09.37)	79 TM	Würdet ihr das Buch weiterempfehlen?	
C4(09.37)	80 ES	Aso ich hab jetzt in meinem, in einem von meinen Lesenachweisen, habe ich eben, wieso mir dieses Buch gefällt, aufgeschrieben und dann habe ich jemandem, dann habe ich geschrieben, ich empfehle halt denen Personen die gerne () lustige Romane lesen. Aso lustige und spannende. Es, es ist ja spannend wie, wie das Leben sich in ein, was sich bei Behinderten verändert. Zum Beispiel sein Vater also, seine Mutter ist gestorben, dann hat ihn sein Vater gelassen und hat ihn in ein Heim hinterlassen, dort gelassen, dann hat Colbert ihn dort geholt, sie sind dann halt () nach Paris gezogen, Colbert ist ins Elite-Gymnasium, er ist bei der Grosstante, dann kommt er in die WG und dann wie schnell, also es war ja nicht schnell, aber wie es sich so verändert hat. Ich würde es jedem weiter empfehlen, wo halt gerne Romane lesen und halt sozusagen lustig, so ein bisschen Humor auch gern hat.	K 1.1 K 3.1
C4(09.37)	92 LH	Ich würdis au wiiter empfehle, wiä dä ES gseit hät, will wer gern lustige und spannendi Romane gern hät, dann isch es wie e gueti Kombination für die Person. Und ich findes Buech guet.	K 2.1 K 1.1
C4(09.37)	95 SM	(Nickt) Also ich würde es auch weiter empfehlen, weil es ist ein guter Roman und gleichzeitig ist es lustig und romantisch ein bisschen.	K 2.1 K 1.1

Anhang D.2: Kodierleitfaden der qualitativen Inhaltsanalyse

Leitfragen:			
Inwiefern findet eine Veränderung der Lesemotivation durch ein leseanimierendes Setting statt?			
Kann eine Veränderung der Motivation bei der Teilnahme an Peergesprächen wahrgenommen werden? Wie zeigt sich dieses veränderte Verhalten?			
Kategorien	Definition: umfasst, bezeichnet, beschreibt, stellt dar	Ankerbeispiel	Kodierregel
K1. Anstrengungsbereitschaft dem gelesenen Buch gegenüber: Damit die für die Motivation bedingte innere Beteiligung und Reflexion gegenüber dem Buch vorhanden ist, muss das Individuum als Ganzes, also auch mit seinen affektiven Komponenten, von der Lektüre erfasst werden.			
K1.1 Hohe Anstrengungsbereitschaft dem gelesenen Buch gegenüber	Die Jugendlichen äussern sich positiv über das Lesen des Buches.	Ich finde das Buch lustig und spannend.	Das Lesen des Buches muss klar positiv bewertet werden.
K 1.2 Mittlere Anstrengungsbereitschaft dem gelesenen Buch gegenüber	Sie erwähnen positive wie negative Aspekte des Lesens des Buches. Sie erwähnen, dass sie es zwar gut finden, aber nicht immer motiviert sind zum Lesen.	Es ist ein bisschen lustig gewesen, aber ich bin nicht rein gekommen ins Lesen.	Wenn in der Einheit weder klar positiv noch klar negativ über das Lesen des Buches berichtet wird.

<p>K 1.3 Tiefe Anstrengungsbereitschaft dem gelesenen Buch gegenüber</p>	<p>Die Jugendlichen äussern sich negativ über das Lesen des Buches.</p>	<p>Ich habe es langweilig gefunden. Es ist nicht mehr so, ah das lustige Buch, es ist eher so, wann bin ich endlich fertig.</p>	<p>Wenn klar negativ über das Buch berichtet wird.</p>
<p>K 1.4 Nicht erschliessbare Anstrengungsbereitschaft dem gelesenen Buch gegenüber</p>	<p>Die Jugendlichen äussern sich nicht zum Lesen des Buches.</p>		
<p>K2 Anstrengungsbereitschaft dem literarischen Gespräch gegenüber Die nonverbale oder verbale Anstrengungsbereitschaft gegenüber Gesprächen ermöglicht aufzuzeigen, wie ein Jugendlicher dem Gespräch gegenüber eingestellt ist.</p>			
<p>K 2.1 Hohe Anstrengungsbereitschaft dem Gespräch gegenüber</p>	<p>Ausdauernde Anstrengungsbereitschaft, das heisst, SuS wirken über einen längeren Zeitraum konzentriert und motiviert und scheinen dem Gespräch zu folgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sie nicken, lachen, sind emotional - Verfolgen mit dem Blick die Gesprächsbeiträge - Ergänzen schnell mit eigenen Beiträgen - Bezug zu vorhergehendem Gesagten wird hergestellt <p>Äussern sich positiv zum Gespräch.</p>	<p>Sie sind dem Gesprächsführer zugeneigt und nicken bei Antworten. Es isch schön so über öpis zrede, so über es Thema. Peergespräche händ mir Motivation ghä, s'Buech z'läse.</p>	<p>Entweder ist der Aspekt während der transkribierten Sequenz mehrheitlich vorhanden oder sie äussern sich verbal positiv zum Gespräch.</p>
<p>K 2.2 Mittlere Anstrengungsbereitschaft dem Gespräch gegenüber</p>	<p>Nur teilweise oder schwankende (zum Teil eingeforderte) Anstrengungsbereitschaft. Äussern sich sowohl positiv wie negativ zum Gespräch.</p>	<p>LH senkt den Blick und schaut aus dem Fenster, dann ergreift er plötzlich das Wort. ES zeigt mit den Händen auf LH und fordert ihn zum Reden auf.</p>	<p>Zum Teil starke Beteiligung, im nächsten Moment kaum mehr.</p>
<p>K 2.3 Tiefe Anstrengungsbereitschaft dem Gespräch gegenüber</p>	<p>Kaum eine Anstrengungsbereitschaft sichtbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirken abwesend / gelangweilt / leicht ablenkbar / gehemmt. 	<p>Verstecken sich hinter dem Buch und kichern. Schüler schauen aus dem Gruppenraum</p>	<p>Wenn einer der aufgeführten Punkte zutrifft.</p>
<p>K 2.4 Nicht erschliessbare Anstrengungsbereitschaft dem Gespräch gegenüber</p>	<p>Zeigt keine erkennbare Haltung oder äussert sich nicht.</p>	<p>Sitzen im Kreis.</p>	
<p>K 3 Inhaltliche Auseinandersetzung durch das Gespräch. Motivierte, kompetente Leser haben Interesse am Austausch von Textinhalten. Sie werden diskutiert und kommuniziert. Die SuS können zu einem gemeinsamen, diskussionswürdigen Gespräch gelangen. Sie beteiligen sich emotional und knüpfen an Vorerfahrung an. Sie können nicht verstehend formulieren und unterschiedliche Interpretation stehen lassen. Sie reflektieren ihren Leseprozess. Literarische Texte verlangen ein genaues und vertieftes Verstehen von literarischen Ausdrucksweisen.</p>			
<p>K 3.1 Hohe inhaltliche Auseinandersetzung durch das Gespräch</p>	<p>Sie können Informationen verstehen und wiedergeben und tauschen sich darüber aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neue Ideen, Meinungen, Leseindrücke werden erwähnt - Fragen bei Unklarheiten zu Gesagtem ihrer Mit-SuS nach - Gedanken werden weiterentwickelt - Nicht verstehen wird anerkannt - Es wird akzeptiert, das ein Text rätselhaft bleiben kann <p>Eine Rezeptionskompetenz ist erkennbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sie äussern sich, was sie sich unter dem Gelesene vorstellen - Eine Identifikation mit dem Buchfiguren ist beobachtbar 	<p>Die Geschichte von Simpel hat mich beschäftigt und berührt, berührt, da ich so das Leben eines geistig Behinderten kennen gelernt habe. Man weiss ja nicht, wie sie ticken, wie es ihnen geht. Man denkt immer sie sind froh und alles, aber man weiss nie, ob sie froh sind. Das Buch ist sehr einfach geschrieben. Die Worte und Sätze sind sehr einfach. Der Inhalt aber nicht, das Leben von den Hauptcharakteren ist nicht einfach.</p>	<p>Neben der Wiedergabe von Informationen, hinterfragen sie kritisch, indem sie eine Rezeptionskompetenz zeigen. Ansonsten ist es mittlere inhaltliche Auseinandersetzung durch das Gespräch.</p>

